

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Economía y Sociología

101

2012

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

NIPO: 270-12-008-X

SUMARIO

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Economía y Sociología

DIRECTOR

Pablo Hernández-Lahoz Ortiz

SUBDIRECTOR

Francisco Javier Andrés González

COORDINADORES DE LA SERIE

Maximino Carpio García
Raquel Peña Trigo

SECRETARÍA

Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Agustín de Bethencourt, 11
28003 Madrid
Telf.: 91 363 23 05
Fax: 91 363 23 49
Correo electrónico: proproeditorial@meyss.es
Internet: <http://www.meyss.es>

SUMARIO

La Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social no se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores en la redacción de sus artículos.

Se permite la reproducción de los textos siempre que se cite su procedencia.

RET: 12-2.309

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
<http://www.publicacionesoficiales.boe.es/>

Edita y distribuye:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones
Agustín de Bethencourt, 11. 28003 Madrid

NIPO: 270-12-008-X
ISSN: 2254-3295
Depósito legal: M-12.168-1998
Diseño cubierta: CSP
Diseño interior: C & G
Imprime: Solana e Hijos, A.G., S.A. Telf. 91 610 90 06

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Economía y Sociología

SUMARIO

EDITORIAL, *Maximino Carpio García*, 7

I. ESTUDIOS

Las reformas a debate ¿es viable la descentralización del actual modelo de formación para el empleo en España? *Julio García del Junco, Enrique Nieto Carramiñana, Luis Manuel Cerdá Suárez y Rafael Robina Ramírez*, 17

La «Opción Verdad (*The Truth Option*)»: un modelo de relaciones laborales a la luz de la nueva Reforma Laboral aplicable a reestructuraciones empresariales. *Manuel Carneiro Caneda y José Ramón Mínguez Benavente*, 31

Las políticas de empleo orientadas a personas con discapacidad: ¿Evolución o retroceso? *Vanesa Rodríguez Álvarez*, 77

Salarios, productividad e inflación en España en la etapa de crecimiento económico. *Javier Bilbao Ubillos, Carlos Ochando Claramunt*, 97

El trabajo femenino y los libros de afiliación al retiro obrero. *Luisa Fernanda Abreu Sernández y Marta García de la Puerta*, 111

La colaboración entre el tercer sector y la empresa: la situación actual y el papel de la Responsabilidad Social Empresarial en esta colaboración. *Stephanie Norman*, 125

Mercado de trabajo y lengua de signos. *María Dolores Rubio de Medina*, 145

Residencia y movilidad geográfica accidental. *Raquel Poquet Catalá*, 161

El buen gobierno en el seno de la sociedad civil: un concreto aspecto de la responsabilidad social de dicha entidad. *Antonio José Quesada Sánchez*, 183

II. DOCUMENTOS

Recomendación del Consejo sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, 207

Recomendación del Consejo encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España, 213

Propuesta de decisión del Consejo dirigida a España sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera, 219

III. BIBLIOGRAFÍA, 227

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Editorial

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Editorial

MAXIMINO CARPIO GARCÍA*

Comienza este número con la aportación de un grupo de profesores de varias universidades, quienes bajo el título de «*Las reformas a debate: ¿es viable la descentralización del actual modelo de formación para el empleo en España?*» abordan un tema de la máxima actualidad, tanto por su propio contenido, como por la sensibilidad de la sociedad española ante el debate más general de centralización o descentralización.

A lo largo del trabajo se analiza la evolución de la descentralización de la formación para el empleo en nuestro país, así como los condicionantes económicos, administrativos y organizacionales bajo los que se ha producido. Todo ello con vistas al diseño de un modelo que permita concluir qué parámetros deberán abordarse en el proceso de descentralización del actual sistema de formación para el empleo en el contexto de la reciente reforma laboral.

Después de hacer un repaso del actual sistema de formación para el empleo en España, así como de su marco legal, de la forma de financiarlo y de las acciones formativas, el trabajo se centra en el estudio del modelo organizativo como origen de las causas que pueden explicar algunas de las insuficiencias del sistema actual y cuya corrección contribuirá a un reparto más eficiente y productivo de los recursos actuales. Uno de esos potenciales cambios que se ciernen sobre el modelo vigente es su descentralización territorial y la coordinación funcional de las competencias que en esta materia actualmente están centralizadas en el ámbito estatal.

Con la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que sustituyó a la Ley Básica de Empleo de 1980, se avanzó en el proceso de descentralización, que se inició con los traspasos de la gestión de formación ocupacional y fue avanzando con el traspaso de la totalidad de las políticas activas del mercado de trabajo. Posteriormente, el Decreto 395/2007, en su capítulo IV regula la estructura organizativa del sector de la formación profesional para el empleo, estableciendo un sistema organizacional basado en tres bloques de funciones principales: la planificación, gestión y control de las actividades de formación profesional para el empleo; la colaboración, coordinación y cooperación entre la administración central y autonómica y la participación entre Administraciones Públicas e interlocutores sociales.

El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE 11.2.2012), introduce en su capítulo I reformas referidas a aspectos relativos a

* Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.

la formación profesional, con el propósito de favorecer la eficiencia del mercado de trabajo a través de un proceso de descentralización.

A partir del estudio de la nueva situación los autores consideran que el actual modelo de formación profesional para el empleo sigue manteniendo una perspectiva estatal homogeneizadora, por encima del ajuste concreto a la diversidad territorial, cosa que también tiene en cuenta al buscar el desarrollo de este tipo de acciones formativas ajustándolas a las distintas sensibilidades y necesidades que puedan darse en cada territorio del Estado y que son llevadas a cabo por la administración autonómica dentro de su ámbito competencial. Y que, por el contrario, la articulación del sistema de toma de decisiones en los diferentes sectores productivos es una cuestión clave en la viabilidad del sistema, y es determinante del grado de aceptación y rechazo del mismo, por parte de los agentes económicos y sociales, dado que, como concluyen, la situación geográfica, la especificidad sectorial, las especiales características del marco regulatorio del proceso en el que se toman las decisiones, y la adecuación de los trabajadores a su puesto de trabajo, son elementos relevantes a tener en cuenta.

Bajo el título de La «Opción Verdad (*The Truth Option*)»: un modelo de relaciones laborales a la luz de la nueva Reforma Laboral aplicable a reestructuraciones empresariales», Manuel Carneiro Caneda y José Ramón Mínguez Benavente se proponen ofrecer su punto de vista sobre la negociación entre dirección y fuerzas sociales en el seno de las empresas con problemas de reestructuración y redimensionamiento, basándose en los hallazgos de la psicología social y en los avances resultantes del análisis del comportamiento humano desarrollado por la teoría de grupos clásica, así como en la experiencia práctica y concreta de los autores, llevada a cabo en numerosos procesos de negociación, sobre todo en situaciones críticas para las empresas.

Cuando la situación mantiene tintes de gravedad o de tragedia, de deterioro manifiesto y por tanto las consecuencias revelan su lado más dramático (cerrar empresas, clausurar plantas productivas o la mera destrucción de puestos trabajo y la consiguiente pérdida del empleo son pequeños dramas de color absolutamente humano), sostienen que hacer uso de la verdad, de la sinceridad y de la claridad en intenciones y resultados, se vuelve mucho más leal y, como se proponen demostrar, más eficaz.

Los autores de este trabajo consideran que se puede afrontar un proceso de reestructuración empresarial y su consiguiente dimensionamiento de la plantilla gestionando por parte de sus concurrentes la «opción verdad», siendo valientes, socialmente responsables y, sobre todo, minimizando el impacto de la medida para que la empresa pueda continuar siendo competitiva, consiguientemente manteniendo e incluso generando más empleo y, en las circunstancias actuales, «sobreviviendo» con un horizonte de continuidad.

Concluyen diciendo que cualquiera otra reforma laboral que se pretenda, incluso la puesta en circulación de la actual, no debería únicamente enfocarse a las necesarias modificaciones concretas de los elementos de distorsión claramente presentes en nuestra normativa. Ha de ir más al fondo, a problemas de calado social y cultural que se encuentran tanto en nuestros basamentos como sociedad como en nuestra manera de entender las relaciones, sobre todo aquellas que se producen en la interacción social y empresarial. De no hacerlo así, finalizan los autores, volveremos a sentir que, una vez más, algo no habremos vuelto a hacer bien y que, por lo tanto, ya no haya remedio.

La aportación de Vanesa Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, a este número se titula «Las políticas de empleo orientadas a personas con discapacidad: ¿Evolución o retroceso?», en el

que, antes de comenzar a describir las diferentes medidas destinadas a promover el empleo de las personas con discapacidad, hace un repaso de la evolución de las políticas orientadas a la integración laboral de este colectivo, con la advertencia de que no pretende hacer un compendio legal, sino crear una herramienta que facilite el análisis a los investigadores sociales.

En opinión de la autora las ayudas destinadas a fomentar el empleo de los trabajadores discapacitados están claramente diferenciadas en dos grupos: las destinadas a las empresas ordinarias y las destinadas a CEE. En las primeras se diferencia entre contratación indefinida y temporal; en el primer caso se conceden subvenciones por cada contrato, bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo. En el caso de los contratos temporales se conceden bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social y, siempre que el contrato sea superior a 12 meses, y subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo.

A la vista de los datos concluye que aunque la LISMI establece que el empleo ordinario de las personas con discapacidad debe ser un objetivo primordial de las políticas de empleo, las políticas de fomento del empleo de las personas con discapacidad en España parecen alejarse de este mandato legal, pues están más vinculadas al empleo protegido que al empleo ordinario.

En *Salarios, productividad e inflación en España en la etapa de crecimiento económico*, los profesores Javier Bilbao y Carlos Ochando abordan, para el período 1995-2007, el estudio de la evolución de los salarios en España, con el objetivo de realizar una comparación con lo sucedido en la UE-27, y a continuación analizan la relación entre salarios, productividad e inflación en España en el contexto del debate sobre la reforma de la negociación colectiva, con el objeto de extraer algunas implicaciones para la política laboral.

Durante la larga etapa de crecimiento de la economía española, que se extendió desde 1995 hasta 2007, la moderación salarial, aunque no acompañada de pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, contribuyó a controlar mejor la inflación y, probablemente, a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. En contraste, la participación de los salarios en la renta nacional empeoró. Una de las explicaciones a este hecho es que el importante aumento del número de ocupados en este período se produjo en ocupaciones con salarios más bajos ganando más peso en la estructura del empleo, lo que lleva a la caída de los salarios medios de la economía.

De la comparación con lo ocurrido durante el mismo período en los países de la UE-27 se concluye que, mientras en este grupo de países los salarios crecieron durante todo el periodo analizado, aunque con distinta intensidad según los años, en España los salarios reales cayeron hasta 2006, creciendo a partir de ese año. Las diferentes trayectorias se explican, según los autores, en parte, por el diferencial positivo de inflación que ha caracterizado históricamente a la economía española con relación a los demás Estados miembros de la UE, así como, a partir de 2006, al mayor automatismo de la negociación colectiva en España, a la firma de convenios colectivos plurianuales y al mayor ritmo de crecimiento del PIB en España en relación a la UE, en el período 2006-2009.

Por lo que respecta al reciente debate sobre la reforma de la negociación colectiva sobre la necesidad de ligar los incrementos salariales a la evolución de la productividad de la empresa o del sector económico, se trata, a juicio de los autores de propuestas que no están exentas de innumerables problemas a la hora de llevarlas a la práctica, no sólo por los problemas de medición e instrumentación que ello comportaría, sino por el carácter anticíclico de la productividad.

Se cierra el artículo con una serie de propuestas, en la última de las cuales sostienen los autores que la política salarial puede ser un instrumento imprescindible de estímulo al crecimiento económico y al empleo y, por consiguiente, una pieza central en la estrategia de política económica de superación de la crisis económica.

Bajo el título de «Trabajo femenino y los libros de afiliación al retiro obrero», Luisa Fernanda Abreu y Marta García, profesoras de la Universidad de Vigo, investigan la actividad de la mujer en la industria conservera española de pescado en relación con la legislación social del trabajador, estudio que refieren territorialmente a la Ría de Vigo, por ser el mayor núcleo conservero español en el momento histórico al que se refiere el análisis, las primeras décadas del siglo veinte.

A partir de la información proporcionada por los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez, establecidos por el Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919, (luego denominados Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Seguro de Maternidad, cuando el Real Decreto de 22 de marzo de 1929 legisla e implanta el seguro de maternidad que acoge a todas las obreras), han podido reconstruir la evolución de la mano de obra, las distintas cualificaciones y salarios percibidos por las mujeres empleadas en una de las principales industrias conserveras establecidas en aquel momento en la Ría de Vigo.

Teniendo como objetivo principal la investigación de la importancia del trabajo femenino en la industria conservera, dividen su estudio en cuatro partes: una introductoria; una segunda en la que tratan aspectos relativos a la mujer en la industria conservera de pescado, resaltando la singularidad de la Ría de Vigo; en la tercera se estudia la relevancia de los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez; en la cuarta analizan la mano de obra empleada en la empresa conservera base del estudio, a través de la información proporcionada por los Libros de Padrones, para recoger en la quinta y última las principales conclusiones.

Entre las conclusiones a las que llegan las autoras colocan en primer lugar la de que no cabe plantear el desarrollo de la industria conservera de pescado sin la presencia de las mujeres, dado que la naciente, en aquellos momentos, industria conservera de pescado reclutaba mayoritariamente empleo femenino.

Resaltan, por otra parte, la utilidad de la fuente utilizada: los libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Vejez a partir del año 1919 y los libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad que los sustituyen a partir de 1929, con cambio de legislación. Dichos libros han permitido el estudio, no solo del empleo generado por la empresa de referencia, sino que ha permitido explicar la evolución en la cualificación y especialización de la mano de obra empleada.

La colaboración entre el tercer sector y la empresa, y el papel de la responsabilidad social empresarial en dicha colaboración, constituye el tema central del artículo firmado por Stephanie Norman. En él, después de un breve repaso del concepto y significado de la responsabilidad social empresarial, así como de sus ámbitos de actuación, sus antecedentes históricos y su situación actual, se entra en la descripción de las áreas de colaboración entre el tercer sector y la empresa, y, de forma más específica, de las motivaciones detrás de las diferentes áreas de colaboración.

Para explicar el desarrollo moderno del movimiento de la RSE, la autora se sitúa en los años setenta, con la extensión cada vez más generalizada de la globalización, y, en concreto, confiere una importancia clave a la Declaración de la OCDE de 1976 sobre inversiones internacionales y

empresas multinacionales, que enunciaba principios para un comportamiento empresarial responsable en campos como la lucha contra la corrupción, el medioambiente, el empleo y las relaciones laborales. Una década más tarde, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el Informe *Brundtland* enfatizando la importancia del desarrollo sostenible. En el momento actual se puede afirmar que la RSE es un tema que afecta a la mayoría de empresas, como se refleja en el hecho de que en muchas de ellas se han creado departamentos específicos de RSE, sobre todo si se trata de empresas multinacionales. Se puede decir que desde sus raíces anglosajonas, basadas fundamentalmente en derechos laborales, de hace más de un siglo, hasta ahora, la RSE ha registrado un avance espectacular, encontrándose en la actualidad en una situación que abarca campos que van desde el medioambiente a la anticorrupción. Este desarrollo espectacular durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI se ha visto acompañado de un incremento importante tanto de la legislación nacional como internacional.

El fenómeno de la colaboración intersectorial, que se aborda en el segundo apartado de este artículo, nació ya en la primera mitad del siglo XX, si bien su reconocimiento es más reciente, de tal forma que actualmente la colaboración entre el tercer sector y la empresa es un hecho incontestable y creciente, con beneficios no sólo para los actores directamente involucrados, sino también para el medioambiente y la sociedad en general. En el estudio comentado, las áreas de colaboración entre las empresas y el tercer sector se dividen en las tres siguientes: financiación, conocimiento y voluntariado corporativo

A partir de la información de las 101 empresas que participaron en el informe de LBG (*London Benchmarking Group*, especializado en cuantificar los diferentes tipos de donaciones a las ONG por parte de las empresas), se detecta que, de las tres áreas de colaboración citadas, la más común en los tres años analizados es la de colaboración financiera, definida como las donaciones en especie y en dinero de los datos extraídos del LBG. Sumando los porcentajes de donaciones en especie y de dinero se puede ver que rondan el 86% durante los tres años analizados.

Como principal conclusión del estudio se resalta que el área con más potencial para colaboraciones entre las ONG y las empresas es la de conocimiento. Como resultado del análisis también se concluye que la adopción de políticas de responsabilidad social empresarial forma la base de las colaboraciones más seguras y duraderas entre el tercer sector y la empresa.

Bajo el título de «Mercado de trabajo y lengua de signos», María Dolores Rubio analiza los efectos de la normativa que regula las lenguas de signos españolas –Ley 27/2007, de 27 de octubre–, en la ocupación profesional, basándose en su propia experiencia laboral desempeñada en Oficinas de Empleo durante 13 años. En el estudio, primero trata de identificar esas nuevas ocupaciones, se pregunta, a continuación si la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON-11), utilizada en las Oficinas de Empleo, permite localizar a las personas demandantes de empleo con conocimientos de lengua de signos para que puedan desempeñar estas nuevas profesiones, y concluye sobre la necesidad de adaptar las ocupaciones a las peculiaridades del colectivo de las personas sordas.

El objetivo que se marca la autora es determinar si dentro de un mercado laboral tan fragmentado y que padece una intensa crisis económica, esas nuevas ocupaciones contempladas en la Ley han abandonado sus restringidos entornos habituales –asociaciones de personas sordas, centros educativos especiales, etc.– y pueden gestionarse y/o solicitarse en los servicios públicos de empleo.

Se sintetizan los datos de ocupación y empleo de las personas discapacitadas en general para compararlas con los correspondientes a las personas sordas, obteniendo las siguientes conclusiones: la tasa de actividad de las personas con discapacidad es la mitad de la correspondiente a las personas que no tienen ninguna discapacidad. La tasa de empleo de las personas discapacitadas apenas llega al 27,7% frente al 60,6% de las personas no discapacitadas. Si bien, estas cifras varían de forma significativa cuando el colectivo discapacitado se diferencia por sexos, siendo más favorecedoras las cifras correspondientes a los hombres frente a las mujeres, al reunirse en la misma persona dos circunstancias desfavorables para el ingreso en el mercado de trabajo: ser mujer y tener alguna discapacidad igual o superior al 33%.

Ahora bien, para el colectivo de las personas sordas que tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, con independencia de su sexo, se observa una mejora muy significativa de las cifras en relación con las de cualquier otra discapacidad, hasta el punto que existe poca diferencia entre la tasa de actividad y la del empleo, citando como posible explicación la incidencia que para este colectivo han tenido los avances tecnológicos.

La autora echa en falta la asignación de un código numérico en la CON-11 a determinadas ocupaciones que son mencionadas en la LSE, lo que, a su juicio, impide que las Oficinas de Empleo puedan gestionar las ofertas de empleo presentadas por instituciones públicas o privadas que requieran para su desempeño conocimientos de las Lenguas de Signos Españolas. En consecuencia, para evitar estos perjuicios, concluye que se hace necesario que el Estado, junto con las Comunidades Autónomas, que tienen la competencia en materia de políticas activas de empleo, sean conscientes de la necesidad de introducir códigos para las nuevas ocupaciones creadas por la LSE, con la finalidad de que las posibles ofertas de empleo relacionadas con este nuevo yacimiento laboral puedan ser cubiertas a través de las Oficinas de Empleo.

Raquel Poquet en «Residencia y movilidad geográfica accidental» aborda la movilidad geográfica, recientemente modificada por el RDL 3/2012, como una alternativa a la extinción de la relación laboral, que cobra especial importancia en un momento de crisis como el actual. Sostiene que el concepto de cambio de residencia como presupuesto activador de la movilidad geográfica no está claramente identificado por el legislador, lo que ocasiona serias dudas en la aplicación de la norma.

Se plantea, en primer lugar, la delimitación del concepto laboral de residencia a partir del Artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, llegando a la conclusión de que la necesidad de pernoctar en sede distinta de la del domicilio del empleado se erige en elemento necesario, aunque meramente indiciario, de la afectación sustancial de la intimidad personal y familiar de éste, ya que, por sí sola, no resulta suficiente para presumir la referida sustancialidad, sino que será preciso atender a su entidad temporal. En consecuencia, no todo desplazamiento que conlleve la necesidad de pernoctar deberá reputarse de desplazamiento a los efectos del art. 40 ET, sino únicamente aquél que, por su duración, afecte sustancialmente a la libertad de residencia del trabajador. Por tanto, para que exista desplazamiento debe concurrir, por un lado, la necesidad de pernoctar, y por otro lado, un período temporal mínimo de la situación de separación del domicilio de origen.

A juicio de la autora, son muchos los criterios a tener en cuenta a la hora de determinar si se produce o no el cambio de residencia, no siendo posible determinar un criterio definidor de dicha situación, por lo que, tal y como señala la doctrina judicial, cada caso debe ser analizado de forma individualizada atendiendo a circunstancias tales como el cambio de población del centro de

trabajo, la lejanía del nuevo centro de trabajo respecto del domicilio del trabajador, los medios de transporte o compensaciones que ofrezca la empresa en contrapartida a cambio, la facilidad o dificultad en las comunicaciones.

Por lo que se refiere a la entidad temporal mínima del desplazamiento, según la autora se puede sostener que la estancia con cierta vocación de permanencia en el tiempo o que ésta sea más o menos estable en lugar distinto del domicilio del trabajador supondrá una afectación al derecho de libertad de residencia, en cuanto derecho a permanecer en el domicilio de origen, y por ende, a la intimidad personal y familiar, pero que resulta difícil cuantificar la duración precisa de la estancia a tal efecto.

Finaliza el cuerpo central de este número de la Revista con la aportación de Antonio José Quesada con el título de «El buen gobierno en el seno de la sociedad civil: un concreto aspecto de la responsabilidad social de dicha entidad». A juicio del autor, si bien los conceptos que se manejan en el campo de la responsabilidad social corporativa están diseñados para entidades bastante mayores y con mayor órbita de influencia en su actuación, no obstante considera positivo lograr la mayor aplicación posible de estos conceptos también en el ámbito de las sociedades civiles, dentro de su escala propia, lo que beneficiará tanto a la entidad como al entorno social en que se encuadra la actividad societaria.

Considera esencial que en el seno de la entidad socialmente responsable se ejercite el buen gobierno, dirigido tanto a la necesidad de incidir en la toma de las decisiones más acertadas de cara a obtener los fines sociales de la entidad, como a la necesidad de lograr una gestión democrática (fruto de la actividad fiscalizada en el seno del ente) y transparente, la creación de mecanismos de participación para las minorías y, en general, la lucha contra toda posible forma de corrupción.

Un modo razonable de institucionalizar ese buen gobierno suele ser la asunción unilateral por la entidad de un código de conducta y buenas prácticas, en el que se pretende plasmar expresamente este modo de obrar. Un texto que debe estar inspirado por los principios mínimos de legalidad, equidad, transparencia en el acceso a las actividades de la organización, información suficiente y relevante para todas las partes y compromiso con la comunidad, de cara a asumir las obligaciones sociales oportunas.

En dicho texto se ha de incluir un primer campo en que se impone como obligaciones éticas un comportamiento profesional acorde y ajustado a las obligaciones éticas que ha asumido previamente la empresa, uno segundo con obligaciones éticas basadas en «cláusulas» que vienen a concretar y especificar deberes tradicionalmente incluidos doctrinal y jurisprudencialmente dentro de los deberes accesorios de comportamiento derivados típicamente de la buena fe, y un tercero que incluya un conjunto de valores que articulan la cultura propia de la entidad o el modo de gestionar la estrategia empresarial y los recursos humanos. Como mecanismo de cierre del sistema, parece útil que ese compromiso con la RSC y los resultados obtenidos con el mismo se terminen plasmando en un documento escrito accesible para todo interesado, la llamada Memoria de Sostenibilidad.

El número se completa con la reproducción de una serie de Comunicaciones de la Comisión de la máxima actualidad, así como con la Sección de Bibliografía, en este caso centrada en la Reforma de la Negociación Colectiva.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

I. Estudios

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Las reformas a debate ¿es viable la descentralización del actual modelo de formación para el empleo en España?

JULIO GARCÍA DEL JUNCO*

ENRIQUE NIETO CARRAMIÑANA**

LUIS MANUEL CERDÁ SUÁREZ**

RAFAEL ROBINA RAMÍREZ***

1. INTRODUCCIÓN

Las políticas de formación constituyen el conjunto de actividades y medidas dirigidas a mejorar su capacitación laboral de los ocupados y desempleados para ser más eficaces y productivos en su trabajo. De forma paralela, la formación *en y para* el empleo genera externalidades que trascienden el ámbito privado, e inciden sobre el sistema productivo, la competitividad de un país y su progreso científico y tecnológico. Lo que lleva, en definitiva, a la necesidad de enfocar este tema desde la óptica de la rentabilidad social y productiva (Astley y Fombrun, 1983; Gruber, 2005; Lassibille y Navarro, 2010).

El ritmo al que se ha producido en España la descentralización del Estado ha sido espectacular. En lo económico, somos similares a un Estado federal, tanto por el porcentaje de gasto descentralizado (50% del Estado, 35% las Comunidades Autónomas –CC. AA.– y 15% en gobiernos locales, CC. LL.), como por la autonomía financiera de nuestras regiones (75% de los gastos financiados con ingresos tributarios, propios o compartidos). En este período, la atención se ha centrado en las CC. AA. *versus* las CC. LL. y, en concreto, en su sistema de financiación ingresos *versus* el gasto.

Unida a la descentralización de las políticas económicas y financieras se ha favorecido la asunción de competencias formativas por las CC.AA. y las organizaciones sindicales y empresariales nuevas competencias.

* Universidad de Sevilla.

** Universidad Carlos III de Madrid.

*** Universidad de Extremadura.

En la presente investigación se propone centrar el interés en el estudio del modelo organizativo como origen de causas que pueden explicar algunas de las insuficiencias del sistema actual y que contribuirán a un reparto más eficiente y productivo de los recursos actuales. Uno de esos potenciales cambios que se ciernen sobre el presente modelo es su descentralización territorial y coordinación funcional de las competencias que en esta materia actualmente están centralizadas en el ámbito estatal.

2. EL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN ESPAÑA

La Ley 56/2003 define en su art 22 las políticas activas de empleo como el conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

En este sentido, las políticas activas de empleo pueden ser de cuatro tipos: la formación profesional para el empleo, el servicio de intermediación laboral, el fomento del empleo y las medidas de inserción laboral (García-Perrote, I y Mercader, J.R., 2010, Sáez, F., 1997). En este marco de actuación, el sistema español se encuentra centralizado en el ámbito estatal en cuanto a su financiación, (protegida por el principio de caja única de la Seguridad Social articulada a través de su Tesorería General) y descentralizado en cuanto a su ejecución (sobre todo en el ámbito autonómico).

2.1. Marco legal

Centrándonos en el objeto de estudio del presente artículo, la formación para el empleo, queda basada legalmente de manera lejana en

la Constitución, que regula, con carácter general y amplia visión, la materia de la formación sin entrar en aspectos concretos sobre distintos niveles o tipologías. A partir de 1978 ha correspondido al INEM, adscrito al Ministerio de Trabajo, el diseño de las acciones formativas y de recualificación profesional a través de los Servicios Centrales y Territoriales. Inicialmente se le criticó su excesiva centralización, burocratización y falta de adecuación a las realidades territoriales (Ruiz Álvarez 1993). Las empresas no confiaban en la capacidad del INEM para articular un sistema de formación que se adaptara a la evolución del mercado laboral para atender a las demandas formativas de las empresas y sus empleados.

La crisis económica de los años 90 en nuestro país (con unas tasas de paro del 18,6%) y el escaso impacto de las políticas de formación exigían una reforma de las políticas activas de empleo en general y una mejora estructural en la articulación del sistema de formación para el empleo en nuestro país. En esos años en toda Europa los sistemas públicos de empleo ya seguían un modelo descentralizado atendiendo a las necesidades más perentorias de cada demarcación geográfica.

Con la reforma laboral de 1994 (Ley 14/94) se da un paso más en ese proceso de apertura ya que por primera vez fueron aprobadas en España las Empresas de Trabajo Temporal con el objetivo de asegurar la transparencia en el funcionamiento de estos intermediarios corrigiendo así los abusos cometidos en otros países europeos y estableciendo una serie de requisitos para toda empresa que pretendiese realizar la actividad de intermediación en el mercado de trabajo debía cumplir¹.

La crisis económica de los años 90 desembocó en una Ley Orgánica que respondiera

¹ Uno de ellos consiste en que las Empresas de Trabajo Temporal destinen obligatoriamente un nivel mínimo de recursos a la inversión en el capital humano general de los trabajadores que ceden en misión a las empresas clientes.

con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. En 2002 se aprueba Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional con el fin de articular acciones formativas necesarias para «promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo» (Título Preliminar, art 3).

Dicha regulación se centralizó en la Administración General del Estado y se coordinó a través del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias (aún no descentralizadas en su totalidad) que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.

Si bien no podemos hablar de una descentralización administrativa de la formación para el empleo en la regulación del sistema de cualificación profesional, sí podemos mencionar el interés por hacer partícipes a otros agentes público-privados mediante una «descentralización funcional» a través del Consejo General de Formación Profesional. Este es el órgano consultivo y de participación institucional de las Administraciones públicas y los agentes sociales, y de asesoramiento del Gobierno en materia de formación profesional. La Administración General del Estado establece así diferentes vías de colaboración con las empresas (de forma individual o de modo agrupado a través de sus organizaciones representativas) con las Administraciones públicas, Universidades, Cámaras de Comercio y entidades de formación.

Posteriormente Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que sustituyó a la Ley Básica de Empleo de 1980, propuso la reformulación del sistema actual de formación en

España dejando atrás las políticas del Sistema Nacional de Empleo englobadas en el Sistema Público de Empleo Estatal como estructura central, completado, por primera vez, por los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas. El proceso de descentralización se inició con los traspasos de la gestión de formación ocupacional y ha avanzado hacia el traspaso de la totalidad de las políticas activas del mercado de trabajo.

En este sentido, a partir del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo², se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, actualmente modificado por Decreto 3/2012 en alguno de sus artículos. Este Real Decreto tiene en cuenta lo regulado en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y lo enunciado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. A la exposición anterior añade por primera vez, la Declaración del Diálogo Social Competitividad, empleo estable y Cohesión Social firmada el 8 de julio de 2004 por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, por el que se asume el compromiso de que sean estos representantes de los agentes sociales los que vayan adaptando el modelo de formación para el empleo a las nuevas necesidades que vayan surgiendo desde el ámbito estatal, lo que no impide la participación en la gestión de las Comunidades Autónomas.

Este espíritu, social y participativo, es el que se recoge en el citado Real Decreto 395/2007, cuando en su capítulo IV regula la estructura organizativa del sector de la formación profesional para el empleo. Así, se establece el siguiente sistema organizacional con el desarrollo de tres bloques de funciones principales:

² Este Real decreto se desarrolla por la ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, en el caso de la regulación del subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta. Igualmente la ORDEN TAS/37/2008, de 16 de enero, desarrolla, para este mismo subsistema, la formación de demanda y su financiación.

a) La planificación, gestión y control de las actividades de formación profesional para el empleo—son encargadas al Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Tripartita (fundación estatal en cuyo patronato se integra la representación de la Administración Pública, central y autonómicas, y las organizaciones patronales y sindicales principales), sin perjuicio de las entidades determinadas por las CC. AA. dentro de su ámbito de gestión.

b) La colaboración, coordinación y cooperación entre la administración central y autonómica—se hará a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y de las Comisiones de Coordinación y Seguimiento (reguladas por los Reales Decretos de traspaso de funciones y servicios en la materia).

c) La participación entre Administraciones Públicas e interlocutores sociales—encargada al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y, dentro de él, la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, la cual desarrolla las funciones del Consejo. Destacamos especialmente que este organismo se ocupa de la coordinación entre la Administración central y autonómica, dentro de su ámbito de competencia. Y dentro de esta tarea, una función importante de este Consejo General es elaborar la propuesta, para el Ministerio de Trabajo e Inmigración, de cómo se ha de distribuir el presupuesto de actividades del subsistema de formación para el empleo entre los diferentes ámbitos e iniciativas de formación³. Por lo que, como las CC.AA forman parte del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, tienen garantizado su concurso actual en la elaboración de la propuesta de distribución de los fondos de este tipo de formación y de, adicionalmente, ir teniendo un mayor peso en la misma en un futuro (Camas Rodas, 2007:159).

³ Artículo 6.2 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo.

d) La negociación colectiva dentro del ámbito de la formación para el empleo—encargada a las Comisiones Paritarias Sectoriales, de cualquier ámbito territorial, y la Comisión Mixta Estatal. Estas comisiones son las que actúan en caso de discrepancia concreta, en cuanto al contenido de la formación para el empleo, entre la dirección de una empresa y la representación legal de los trabajadores.

Con todo ello el modelo de formación sigue sin contentar a los agentes económicos, políticos y sociales. Es más, es difícil valorar objetivamente si los recursos con que cuentan son suficientes para cubrir el coste de los servicios encomendados, porque cuando comenzó el proceso de descentralización del Estado no se valoró lo que costaba prestar dichos servicios, aunque si se reconoció—sin cuantificar—que había diferencias sectoriales y regionales en su nivel. La insuficiencia de recursos es patente en determinados gastos funcionales.

Para articular una respuesta a los problemas sobrevenidos de años anteriores en la actual situación de crisis económica el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE 11.2.2012) introduce en su capítulo I reformas relativas a aspectos relativos a la formación profesional con un claro horizonte de favorecer la eficiencia del mercado de trabajo a través de un proceso de descentralización⁴.

Las reducciones presupuestarias acometidas en el año 2012 por el Gobierno Español obligan a «repensar» la organización y distribución de unas políticas formativas de cali-

⁴ Para contribuir a la descentralización, los Servicios Públicos de Empleo otorgarán a cada trabajador una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, reconociendo así a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.

dad actualizada a las necesidades cambiantes del mercado.

2.2. Financiación

Para la redefinición del nuevo marco de acciones formativas analizamos los fondos utilizados por el subsistema de formación profesional para el empleo en 2011⁵. Este se elevó a algo más de tres mil millones de euros, cifra que supera los mil quinientos millones de euros en total para 2010. Si analizamos la procedencia de esta cantidad observamos que principalmente proviene de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores (66% del total de los fondos en 2011), de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (31%) y, en menor medida de las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo (3%). Adicionalmente, las Comunidades Autónomas pueden destinar fondos propios para financiar la gestión de las iniciativas de formación⁶.

Respecto al destino de estos fondos, los mismos son asignados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a propuesta del Consejo General del Servicio Público de Empleo del que forman parte las CC.AA por lo que, de hecho, supone su concurso en el proceso de decisión de reparto y una vía para incrementar su protagonismo en el futuro, como hemos dicho anteriormente.

En el caso de los fondos estatales que son gestionados por las CC.AA, se reparten de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26

⁵ Los datos presupuestarios que se manejan en este artículo se han extraído de Fundación Tripartita (2011): La Financiación de la formación para el empleo paso a paso». Disponible en: <http://www.fundaciontripartita.org/>

⁶ Artículo 6.1 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo.

de noviembre⁷, el cual intenta fijar ciertos criterios objetivos de reparto entre las distintas comunidades. La aplicación de los recursos la realiza anualmente el Ministerio de Trabajo, quien determina como se distribuye el presupuesto de formación para el empleo entre los diferentes ámbitos de gestión e iniciativas de formación. La distribución de la financiación dirigida a las iniciativas de formación del ámbito autonómico se realiza en la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales que reúne a las Comunidades Autónomas y a la Administración central. Dicha distribución se publica en el Boletín Oficial del Estado.

En 2011, los fondos fueron asignados prácticamente, entre administración central (47%) a través del Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Tripartita y las CC.AA (36%) respectivamente. La aplicación total de los fondos, hasta el 100% final, se completa con la formación recibida por los empleados de las administraciones públicas (7%, realizada a través del INAP) y las ayudas de recualificación profesional para personas que han agotado su prestación (10% del total de fondos).

Tras la aprobación de los presupuestos de 2012 donde la reducción presupuestaria en las Políticas Activas de Empleo se eleva a 1.557 millones de euros cobra más importancia si cabe la medición de la eficiencia y eficacia de las medidas, de ahí la importancia de conocer el contenido de las acciones formativas, los fondos asignados a cada una de ellas y quiénes son los destinatarios de las mismas.

2.3. Acciones formativas

El artículo 4 del Real Decreto 395/2007 señala que la formación puede ser de cuatro tipos:

⁷ Artículo 6.3 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo.

a) De demanda— se realiza a propuesta de la propia empresa; puede ser general, sus contenidos son transferibles a otra empresa, o específica, sólo aplicable al puesto de trabajo del empleado en la empresa beneficiaria. Se gestiona con fondos exclusivamente estatales, que suponen el 17% de los fondos totales del subsistema.

b) De oferta— su objetivo es capacitar a trabajadores ocupados para el desempeño en que se desarrolla sus enseñanzas. En el ámbito estatal, el presupuesto inicial de la Convocatoria para la financiación de los Planes de formación 2011 se eleva al 13% del presupuesto total. De ese porcentaje un 10% se destina a financiar acciones complementarias y otras medidas en el ámbito de la formación para el empleo.

La aplicación de los presupuestos de la convocatoria de oferta 2011 a los diferentes tipos de planes de formación⁸ se dirige mayoritariamente (84% del presupuesto total) a la formación sectorial. La formación intersectorial (16% restante) se realiza según las necesidades trasversales de formación que no van a ser cubiertas en la formación sectorial y se desglosa en Planes Intersectoriales Generales, Economía Social, y Trabajadores Autónomos, en función de si las competencias adquiridas con el proceso formativo son susceptibles de aplicarse a uno o más de un sector. La formación recibida por trabajadores autónomos y la destinada a la economía social tienen menos importancia en cuanto a fondos destinados, ya que ambas suponen un 30% del total de los planes de formación intersectoriales.

c) De alternancia— compuesta por la formación que se desarrolla por los contratos de formación y los programas públicos de empleo-formación, mientras el trabajador realiza la actividad normal que implica su

⁸ Se publica en el artículo 7 de la Resolución del SPEE de 18-marzo-2011.

puesto de trabajo. La formación de oferta es llevada a cabo por fondos estatales y comunidades autónomas, aportando estas últimas dos de cada tres euros destinados a este tipo de formación.

d) De apoyo a la formación— son aquellas acciones que permiten la mejora de la eficacia del propio subsistema de formación profesional para el empleo. Su importancia es residual, dado que tan sólo gestionan un 1% del presupuesto total del subsistema, aportado por la administración central y autonómica por mitades. Las acciones de formación son asignadas por ambas administraciones garantizando la participación en estas decisiones de los representantes de los agentes sociales, patronales y sindicatos, más representativos en cada uno de los ámbitos, formando parte de los órganos competentes que tendrán carácter tripartito y paritario⁹.

2.4. Justificación del modelo

La reciente aprobación del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, mantiene lo regulado en la pasada Ley 2003 diferenciando los planes de formación a nivel estatal o descentralizados en las CCAA. En el primer caso, como señala el art 24.2, se llevará a cabo mediante convenios suscritos en el marco del Sistema Nacional de Empleo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las Organizaciones Empresariales y Sindicatos más representativas en el ámbito estatal, cuando se trate de planes de formación intersectoriales o sectoriales así como los entes paritarios creados o amparados en el marco de la negociación colectiva sectorial estatal¹⁰.

⁹ Artículo 32.4 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo.

¹⁰ En aquellos sectores en los que no exista negociación colectiva sectorial estatal, o la misma no esté suficientemente estructurada, se articularán las medidas

En el ámbito autonómico (art 24.3) la ejecución de los planes de formación se llevará a cabo en el marco de los convenios suscritos entre el órgano o entidad competente de la respectiva Comunidad Autónoma y las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito estatal y las más representativas en el ámbito autonómico, cuando se trate de planes de formación intersectoriales.

Como puede colegirse de lo expuesto, el actual modelo de formación profesional para el empleo sigue manteniendo una perspectiva estatal homogeneizadora, por encima del ajuste concreto a la diversidad territorial –cosa que también tiene en cuenta, al buscar el desarrollo de este tipo de acciones formativas ajustándolas a las distintas sensibilidades y necesidades que puedan darse en cada territorio del Estado y que son llevadas a cabo por la administración autonómica dentro de su ámbito competencial–.

En este sentido, el modelo mantiene las disposiciones aprobadas a finales del año 2010 cuando se acordó –entre Gobierno y PNV– la descentralización de las políticas activas de empleo, formación profesional ocupacional y las funciones de formación y empleo del Instituto Social de la Marina, competencias que hasta ahora no habían sido transferidas a esta comunidad autónoma y sí al resto de comunidades¹¹.

Junto a estas funciones, se transfieren también la gestión de las bonificaciones de cuotas sociales a determinados contratos (otro instrumento de las políticas activas de empleo como lo es la formación) que hasta

necesarias para garantizar la formación de oferta en dichos sectores. Los centros y entidades de formación estarán debidamente acreditados e inscritos en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación.

¹¹ Tras este acuerdo sólo quedan bajo gestión de la administración central las acciones llevadas en este ámbito dentro de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

ahora han estado centralizadas en la administración central y que ahora podrían irse transmitiéndose a las comunidades autónomas por imitación del paso dado con el País Vasco. De todo esto ha surgido cierta controversia sobre si se pone en cuestión o no el principio de caja única de la Seguridad Social en base a que en un futuro pudieran ser las propias comunidades autónomas –actualmente no se ha contemplado– las que asumirían la decisión sobre sus propias bonificaciones en ciertos tipos de contratos dentro de su ámbito de actuación¹².

En este nuevo diseño pesaría más el territorio que otras variables de ámbito estatal (como es la participación de los interlocutores sociales). Cabe por lo tanto, y justifica el diseño de este modelo que presentamos aquí, preguntarse sobre las consecuencias: sociales, económicas y estratégicas para las entidades participantes en el sistema, de una posible deriva del actual modelo del sector de la formación profesional para el empleo.

Sin duda el mapa de relaciones y fuerzas actuales en este proceso descentralizador cambiaría, dando lugar a otro escenario donde habría importantes impactos sobre variables esenciales como son la eficacia y la eficiencia de las acciones formativas llevadas a cabo, y que inciden directamente en el contenido y función de las acciones formativas.

¹² La cuestión estriba decidir si esta decisión no pone en peligro el principio de caja única porque es una partida incluida, para el ámbito estatal, dentro de los P.G.E. (en concreto, como partida del Ministerio de Trabajo) y no de la Seguridad Social, por lo que no se rompería el citado principio; o sí, por el contrario, como la partida pertenece al citado ministerio pero su gestión es llevada a cabo por la Seguridad Social, esto supone, de hecho, una reducción de su patrimonio real administrado y, por lo tanto, una quiebra parcial del citado principio.

3. EL MARCO FUNCIONAL: DE LA IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Desde los años noventa en las instancias europeas se apostó por una formación dirigida hacia la flexibilización gracias a los procesos de descentralización e innovación para renovar las políticas de empleo y, por consiguiente, las acciones formativas que se derivan del mismo, como así se recoge en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Formación (Del Barrio Aliste et al, 2001). De este modo, se conforma el marco del entorno profesional globalizado en el que interactúan las organizaciones y las decisiones sobre las políticas formativas, cruciales para su futuro inmediato. La realidad práctica en nuestro país deviene en unos resultados en numerosas ocasiones contradictorios, ya que esas decisiones se toman en ámbitos jerarquizados ajenos al devenir del empresariado y sin unos mecanismos claros de configuración y control.

Este proceso de innovación impulsado desde Europa también se recoge en la nueva normativa recientemente publicada en nuestro país. Desde un punto de vista funcional, el diseño de los planes de formación mediante convenios suscritos por las entidades públicas (estatales o autonómicas) y las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito estatal o autonómico deben orientarse hacia los «sectores más innovadores» adaptándose a los nuevos modelos productivos (art 22.3 y 4 Real Decreto 3/2012). De este modo se flexibilizan los contenidos y procesos a los rápidos cambios que experimenta el mercado –provocados por el progresivo desarrollo tecnológico– donde la especialización funcional y productiva se ha erigido en el denominador común de las empresas y organizaciones en general.

En este entorno, no se conciben como eficaces las anticuadas organizaciones integra-

das, autosuficientes y sobredimensionadas, que han perdido terreno en favor de otras más pequeñas, flexibles, especializadas e híbridas (Grandori, 1987; Powell, 1987; Miles y Snow, 1992; Boyle, 1994).

Para unir la visión externa con la práctica del actual modelo de formación para el empleo, debemos especificar claramente la dimensión del entorno que se estudiará para reducir al mínimo la ambigüedad (Castrogiovanni, 1991).

En el diseño de los niveles de la conceptualización ambiental nos trasladamos desde el entorno más reducido al más generalizado, pasando por cinco niveles diferenciados; pool individual o de recursos, sub-entorno, entorno de tarea, entorno general y macro-entorno. Diseñamos inicialmente el escenario formativo de todos los empleados que tienen las mismas habilidades para planificar «los pools individuales o de recursos» según las capacidades asignadas a los empleados. A partir de ahí definimos el resto de niveles; sub-entorno formativo, entorno de tarea en la organización, el entorno general y el macro-entorno. En la ejecución y aplicación de las acciones formativas el orden es el inverso, es decir, las acciones formativas deben centrarse en el entorno macro (el más global), lo que supone situarnos en el mayor nivel de conceptualización, que a su vez incluye al resto de niveles inferiores. Es en ese contexto donde pensamos que quedan contenidas las fuerzas relevantes que influyen perceptiblemente en las características del producto final y en la definición de las características formativas.

De este modo, se dota al diseño formativo de las organizaciones empresariales de la consecución de ventajas competitivas como aspecto esencial que permita a las empresas disponer de los recursos y capacidades adecuadas para alcanzar una gestión eficiente (Porter, 1987).

Se concibe entonces la descentralización de la formación como una forma de trasladar

esa ventaja competitiva a las necesidades formativas de las empresas articulando sistemas de captación de información útil para el desarrollo de las organizaciones. Este sistema permite conjugar las teorías de la dependencia de recursos, la teoría de los costes de transacción y la teoría basada en los recursos de la organización (Jerez, Marín e Iniesta, 2009). En tal sentido, una visión integral de las tres perspectivas anteriores sugiere que la formación permite integrar recursos, en particular el conocimiento y la aplicación de los mismos.

La teoría de la dependencia de recursos tiene en cuenta que la organización está sometida a ciertos elementos externos críticos, de los cuales van a depender los resultados de la misma (lo que la hace dependiente de su entorno).

Por su parte, la teoría de los costes de transacción identifica ciertos elementos internos que influyen en el poder de negociación que tiene cada parte dentro de un intercambio, centrándose en un análisis economista de coste-beneficio.

Por último, la teoría basada en los recursos de la organización complementa a las anteriores –la dualidad elementos externos y factores internos– añadiendo la importancia que poseen ciertos factores de carácter estratégico para la organización, que ayudan a entender ciertas decisiones de colaboración tomadas por una organización, los cuales se sitúan fuera de un interés básico por la eficiencia, pudiéndose compensar una pérdida en ésta por la obtención de una mejor posición competitiva para la organización en el sector donde opera.

La apuesta por unas u otras líneas inclinará las tendencias hacia ciertos sectores, ciertas competencias transversales y ciertas especialidades con las que nuestro país buscará encontrar sus ventajas competitivas y su aportación a la economía y sociedad globalizada (Crespo y Sanz, 2000).

Como se puede observar en la Figura 1 el entorno se convierte en la principal referencia para determinar los inputs en el diseño de las acciones formativas. Estas habrán de combinar tanto los «factores estructurales» más relacionados con variables externas a la empresa como geografía, población, tamaño del sector, etc, como los «factores idiosincráticos» (características de los trabajadores, las negociaciones colectivas ya firmadas). La combinación de ambos genera un mayor grado de eficiencia en el diseño y ejecución de las acciones «outputs» medidas en términos de empleabilidad, imagen pública, productividad del trabajador y competitividad de la empresa.

En nuestro país, el 98% del tejido empresarial está formado por PYMES con unas características identitarias que le distancian de los contenidos funcionales de las grandes empresas. Por ello unido a las ventajas competitivas definidas anteriormente (recursos organizativos y elementos internos-externos), el diseño de las políticas de formación para este sector mayoritario en nuestro país debe tener presentes en mayor medida las características de los mercados, el comportamiento de empresas y clientes y la presencia de rasgos propios y distintivos de los empleados. Para ello establecemos cuatro factores o ejes del diseño de las acciones formativas: ámbito geográfico, dimensión sectorial, marco de la negociación colectiva y características específicas de los trabajadores en el puesto de trabajo.

Geografía. La primera de las áreas de actuación, relativas al modelo de descentralización de la formación ocupacional y continua, se vincula a la dimensión geográfica o territorial, y en la que desempeña un papel importante la estructura de la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos formativos.

Con carácter general, la importancia que juega el carácter más o menos centralizado de estas decisiones de gestión ha sido un aspecto poco presente en la literatura, tal y como se ha expuesto en las páginas anteriores, y de

FIGURA 1. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL DISEÑO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Fuente: Elaboración propia.

enorme interés para los responsables políticos y técnicos que actúan en este ámbito. Las acciones relacionadas con fomentar la descentralización de la gestión en la toma de decisiones pueden incidir de forma directa en el éxito de las políticas de formación cuando aumentan la eficacia y la eficiencia del sistema, y de forma indirecta cuando intervienen de forma positiva en el establecimiento de unas reglas de juego consistentes a lo largo del tiempo, que garanticen la estabilidad del modelo (Castrogiovanni, 1991).

Como acabamos de mencionar en el párrafo anterior, son escasos los estudios que analizan la relevancia de esta variable en la viabilidad del sistema. Sin embargo, en la literatura sí que se han analizado las posibles consecuencias que provoca el conocimiento sobre la descentralización del modelo de formación ocupacional y continua. La mayoría de los autores centran sus investigaciones en aspectos como: la imagen percibida de una mayor aproximación institucional a las necesidades de los actores principales (Astley y Fombrun, 1983; Boyle, 1994), y la actitud hacia el resultado del

proceso (Crespo y Sanz, 2000). De ahí que la dimensión territorial requiera una actuación integral sobre los distintos elementos que facilitan la viabilidad del sistema, cualquiera que sea la forma en que se manifieste.

Dimensión sectorial. Si parece que la dimensión territorial es un aspecto importante a la hora de fundamentar la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de formación para el empleo, no lo es menos la relevancia que tienen elementos tan diversos como las características de los sectores productivos, desde hace tiempo identificados por la literatura (Boyle, 1994; Gruber, 2005). Así, junto a la diversidad sectorial descrita por los modelos de descentralización funcional que constituyen la génesis de los estudios sobre la viabilidad de los diferentes sistemas de gestión de recursos formativos, la complejidad de los entornos actuales y el énfasis de los estudiosos en analizar la eficiencia del sistema –más que en el análisis de su eficacia en particular–, lleva a considerar explícitamente la inclusión de esta variable, a partir de los trabajos empíricos procedentes de tradiciones y

escuelas diversas (Crespo y Sanz, 2000; Del Barrio y Martín, 2001). Por tanto, la articulación del sistema de toma de decisiones en los diferentes sectores productivos es una cuestión clave en la viabilidad del sistema, y es determinante del grado de aceptación y rechazo del mismo, por parte de los agentes económicos y sociales.

Marco de la negociación colectiva. Junto a los aspectos relacionados con la eficacia y la eficiencia de las acciones formativas, la revisión de los estudios teóricos y empíricos en este ámbito resalta así mismo la importancia de elementos relativos al entorno de la negociación colectiva. Por tanto, desde esta perspectiva, el modelo de negociación colectiva puede ser representado como un mecanismo eficiente de coordinación por la vía del consenso entre los actores sociales y en el ámbito de agentes racionales, en virtud del cual los trabajadores y los empresarios propician la mejora en la eficacia y en la eficiencia del sistema de formación ocupacional y continua.

Es lógico que el gobierno y la administración de los recursos públicos destinados a este ámbito se hallen encomendados a un órgano administrativo; pero la manera de ejercer estas funciones es muy diferente según el modo en que se hayan configurado jurídicamente dichas relaciones entre agentes económicos y sociales. La teoría de los costes de transacción proporciona una sólida fundamentación microeconómica a las distintas formas de organización y de relaciones laborales que se presentan en el ámbito de las empresas. En conjunto, su justificación se encuentra en los efectos positivos que pueden ocasionar sobre la eficacia y la eficiencia del sistema y su consenso social, como propone la literatura (Boyle, 1994; Camas, 2007).

Características en el puesto de trabajo. La consideración de las características de los puestos de trabajo en la empresa genera expectativas relevantes, en referencia a los retornos de esta inversión en la dimensión

empresarial e individual; aspecto no menor en la discusión de este tema.

En consecuencia, la política de financiación de la formación adaptada al puesto de trabajo es un factor estratégico, y como tal lo es para la viabilidad del modelo, por cuanto la financiación se relaciona directamente con tres grandes temas de las políticas de acciones formativas, a saber: el acceso a la formación (equidad de ingreso), la calidad (equidad de procesos) y la eficiencia (equidad de resultados) (Lassibille y Navarro, 2010). Esta temática representa una materia central, por cuanto en esencia la política en este aspecto se vincula con ofrecer más y mejor formación para garantizar la eficacia y la eficiencia de las empresas, y la mejora de su posición competitiva. En razón de ello, la inclusión de esta variable en el modelo de formación continua es importante porque fundamenta el sistema de funcionamiento de las empresas, dirigiendo sus impactos y proponiendo algunos alcances respecto de su sostenibilidad.

En síntesis, con esta propuesta conceptual, este trabajo ha pretendido poner de manifiesto la necesidad de estudiar la viabilidad de un nuevo modelo de formación ocupacional y continua desde diferentes perspectivas, para tener una visión global y no parcial del fenómeno en cuestión. Los enfoques presentados en este trabajo pueden servir como marco de referencia para desarrollar modelos causales, que permitan explicar el efecto de estas políticas como una señal de eficacia y eficiencia de las empresas de un país. Así, la Figura 1 trata de representar de manera conceptual el modelo de viabilidad de nuevas acciones formativas, incluyendo variables como la dimensión territorial, la sectorial, el marco de negociación colectiva y las características específicas de los puestos de trabajo.

4. CONCLUSIONES

El objetivo que se ha planteado en este estudio ha sido analizar determinadas ten-

dencias presentes hacia la descentralización de las acciones formativas para el empleo desde un ámbito de administración y gestión estatal hacia otro marco donde se pondere más la participación de otros organismos de carácter territorial y de representación, como puedan ser las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y empresariales en nuestro país.

La crisis de los años 90 propició una reforma laboral que desembocó en modificaciones estructurales atendiendo a las necesidades más perentorias de cada demarcación geográfica.

En 2002 mediante una descentralización mas «funcional» que «administrativa» la Administración General del Estado establece diferentes vías de colaboración con las empresas (de forma individual o de modo agrupado a través de sus organizaciones representativas) con las Administraciones públicas, Universidades, Cámaras de Comercio y entidades de formación.

Un año después, en 2003, se reformuló el sistema vigente de formación en España dando paso a los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas. A partir de ahí se establecen los mecanismos necesarios dentro de la Declaración del Diálogo Social Competitividad, empleo estable y Cohesión Social para dotar a las comunidades autónomas y a las organizaciones empresariales y sindicales de cada territorio la adopción de acuerdos en el ámbito geográfico y funcional pertinente.

En ese mismo año y partir de la Ley General Presupuestaria 47/2003, se fijaron los criterios objetivos de reparto entre las distintas comunidades. En 2011 correspondió a las CC.AA un 36% del total presupuestado para articular sus respectivas políticas en materia de formación para el empleo. Políticas que en que en 2012 han sufrido un recorte de 1.557 millones de euros poniendo así en evidencia la necesidad de diseñar sistemas

de eficiencia y eficacia de las medidas adoptadas.

Tras abordar el sistema de descentralización administrativa con la dotación de los recursos para llevar a cabo las acciones formativas, nuestra propuesta se ha basado en el diseño de sistema de formación adaptado al entorno y que generen una ventaja competitiva.

La actual reforma laboral establece un nuevo marco normativo dirigido hacia los sectores más innovadores adaptándose a los nuevos modelos productivos mediante la adaptación de la formación a los rápidos cambios que experimenta el mercado.

Se concibe entonces la descentralización de la formación como una forma de trasladar esa ventaja competitiva a las necesidades formativas de las empresas, conjugando las teorías de la dependencia de recursos, la teoría de los costes de transacción y la teoría basada en los recursos de la organización (Jerez, Marín e Iniesta, 2009). Aspectos que forman parte del diseño de los planes de formación en un entorno acelerado por la actual crisis económica, que demanda respuestas formativas que den solución a la difícil situación por la que atraviesa actualmente nuestro país.

Tras la revisión del marco teórico, en este trabajo se intenta plantear una síntesis integradora que dé cabida a las diferentes variables que consideramos determinantes, ahora mismo, en la evaluación de la viabilidad y eficiencia del sistema. Factores como los señalados: la situación geográfica, la especificidad sectorial, las especiales características del marco regulatorio del proceso en el que se toman las decisiones, y la adecuación de los trabajadores a su puesto de trabajo; son elementos relevantes, a considerar por quienes tienen la responsabilidad de diseñar el nuevo modelo de formación para el empleo que nuestro país tiene pendiente de definir, y que vienen demandando, insistentemente, los agentes económicos y sociales.

BIBLIOGRAFÍA

- Astley, W. G. y Fombrun, C. J. (1983) «Collective strategy: Social ecology of organizational environments». *Academy of Management Review*, Vol. 8, Num. 4: 576.
- Boyle, E. (1994) «Managing Organizational Networks in Britain: The Role of the Caretaker», *Journal of General Management*, Vol. 19, Num. 4: 13-23.
- Camas Roda, F. (2007) «La formación profesional en los ámbitos educativo y laboral»
- Análisis tras la LO 2/2006, de educación, y del RD 397/2007 de formación profesional para el empleo». Cizur Menor (Navarra): Ed. Aranzadi Civitas, pp 182 ISBN: 9788483553985.
- Castrogiovanni, G. (1991) «Environmental munificence: A theoretical assesment». *Academy of Management Review*, Vol. 16, Num. 3: 542-565.
- Crespo, J. y Sanz, I. (2000) «La formación continua en España: implicaciones de política económica». *Papeles de Economía Española*, Num. 86: 280-293.
- Declaración del Diálogo Social Competitividad, empleo estable y Cohesión Social (8 de julio de 2004) firmada por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.
- Del Barrio Aliste, J. M. Y Martin Martin, E. (2001) «Programas de desarrollo, actividades innovadoras y empleo. Lecciones, estrategias y recomendaciones para el desarrollo rural de Castilla y León». *Revista de Investigación Económica y Social de Castilla y León*, Num. 4
- Fundación Tripartita. (2011) «Formación en las empresas». Disponible en: <http://www.fundaciontripartita.org/>
- García-Perrote, I., Mercader, J. R. (2010) «La Reforma de Trabajo, Ley 35/2010 de 17 de Septiembre». Madrid: Ed. Lex Nova, pp. 135-195.
- Grandori, A. (1957) *Perspectives on Organization Theory*. Ballinger Publishing Company, Massachusetts.
- Gruber, J. (2005) *Public finance and public policy*. New York: Worth Publishers.
- Jerez Gómez, P., Marín Carrillo, M. B. e Iniesta Bonillo, A. (2009) «La dependencia en la relación de intercambio: contribuciones desde diferentes teorías». Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565267>.
- Lassibille, G. y Navarro, M^a. L. (2010) «Población y capital humano en España: evolución y comparación internacional». *Economistas*, Num. 124, abril: 11-22.
- Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
- López De Lucio R. (2002) «La vitalidad del espacio público en riesgo», *Distribución y Consumo*, Num. 66, Noviembre-Diciembre, 25-41.
- Miles, R. y Snow, C. (1992) «Causes of Failure in Network Organizations», *California Management Review*, vol. 34, Num. 4: 53-72.
- Porter, M. E. (1987) «Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior». Ed. CECSA, México D.F. ISBN. 9682607787
- Powell, W.W. (1987) «Hybrid Organizational Arrangements: New Form on Transitional Development?» *California Management Review*, Vol. 30, Num. 1: 67-87.
- Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
- Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE 11.2.2012)
- Ruiz Álvarez J.L. (1993) «La reforma de los Servicios Públicos de Empleo; el caso del INEM». Hacienda Pública Española, Cuadernos de Actualidad. Vol I/1993: 10-14.
- Sáez, F. (1997) «Políticas de mercado de trabajo en Europa y en España». *Papeles de Economía Española*, Num. 72:309-325.

RESUMEN En los últimos años se ha llevado a cabo una descentralización de las políticas de formación en nuestro país asumiendo las CCAA y las organizaciones sindicales y empresariales nuevas competencias. En este contexto, el análisis de la dimensión territorial del traspaso de la ejecución de dichas políticas resulta de gran interés en España ya que es uno de los países de la UE con mayor voluntad de fomentar un modelo descentralizado. El artículo analiza la evolución de la descentralización de la formación para el empleo en nuestro país y sus condicionantes económicos, administrativos y organizacionales. Las cuestiones tratadas recogen el diseño de un modelo, que permita conceptualizar qué parámetros deben abordarse en todo proceso de descentralización del actual sistema de formación para el empleo a tenor de las propuestas de la actual reforma laboral de marzo de 2012.

Palabras Clave: Formación, empleo, descentralización, ventaja competitiva.

ABSTRACT In recent years, a decentralisation of training policies has taken place in our country by which Autonomous Communities, trade unions and employers' organisations have assumed new powers. In this context, it is very interesting to analyse the territorial dimension of transferring the execution of these policies in Spain, given that it is one of the European Union countries more determined to promote a decentralised model. This paper analyses the evolution of the decentralization of training for employment in the country and its economic, administrative and organisational conditions. Among the topics dealt with, the design of a model is discussed, one which enables the conceptualisation of the parameters that need to be addressed in any process of decentralization of the current training for employment system, under the current labour reform proposals of March 2012.

Keywords: training, employment, decentralisation, competitive advantage.

La «Opción Verdad (*The Truth Option*)»: un modelo de relaciones laborales a la luz de la nueva Reforma Laboral aplicable a reestructuraciones empresariales

MANUEL CARNEIRO CANEDA*

JOSÉ RAMÓN MÍNGUEZ BENAVENTE**

«Nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio»

JOAN MANUEL SERRAT «*Sinceramente tuyo*»

1. INTRODUCCIÓN

El año 2012 va a ser el primero como tal de los que correspondan a la gestión gubernamental del partido triunfante en las elecciones del 20 de noviembre del año 2011 en España. La hondura de la crisis, contando la ya certeza así como la obviedad del alcance sobre la misma con el acuerdo tanto de los grupos parlamentarios españoles como de sus homólogos en Europa, está haciendo obligada la implantación de una serie de medidas de choque en la economía y en la sociedad españolas sin parangón en esta nuestra democracia, ya con cierto tin-

te de madurez y a caballo entre dos siglos. Pero, una vez más, al inicio de dicho año, se ha anunciado otra consabida reforma laboral que todo partido con opción de gobierno albergará necesariamente en su programa electoral. La mayor crisis económica y social vivida por el mundo moderno en los ochenta últimos años así como la especificidad patria de un rosario interminable de desempleados cercano a los cinco millones, parecían demandarla a gritos, indignados gritos eso sí.

A fecha de enero de 2012 y antes de conocer el contenido y alcance de la posible reforma laboral prevista para el primer trimestre de dicho año, ya se alzaban numerosas voces discordantes. En un artículo a doble página publicado en el diario «El País» en fecha martes 3 de enero de 2012 con el título de «El

* Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.

** Doctor en Derecho.

convenio, cerca o muy lejos», se manifestaba de este modo Miguel Ángel Malo, a la sazón profesor de Economía Laboral en la Universidad de Salamanca: «*Soy escéptico sobre las posibilidades de una nueva reforma laboral en España*» debido, entre otras cuestiones, al **grado de coordinación** existente entre los distintos ámbitos y actores a la hora de negociar. En el citado artículo periodístico, también en su página 31, seguía relatándose que «*existe evidencia empírica de que donde hay más coordinación, el resultado es mejor*», explica Laura Ortiz (profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid). *Países donde la crisis está golpeando con menos fuerza al empleo lo muestran (Alemania, Holanda, Austria)*. «*La clave es la coordinación*», subraya Felgueroso (profesor de Economía de la Universidad de Oviedo). Ambos coinciden, a pesar de su distinta visión de la negociación colectiva. También lo hace Salvador del Rey (abogado laboralista), aunque matiza: «*Yo creo en la coordinación, partiendo de que hay descentralización*». A raíz de lo expuesto nos asaltan una serie de dudas: ¿Es qué en estas cuestiones referentes a la negociación colectiva y a los procesos internos de la misma seguimos siendo *unamunianamente* diferentes? ¿Tiene tales peculiaridades nuestro modelo propio que hace difícil la concertación y el acuerdo? ¿Qué ocurriría cuándo, sobre todo en situaciones complejas y problemáticas en el seno de reorganizaciones empresariales traumáticas, nos decidiésemos por decir la verdad, por la opción de la verdad? ¿No resultaría más útil, en aras de lograr un resultado más rápido en una reorganización empresarial, ofrecer y trabajar sobre información veraz, alejada de orientaciones manipulativas y carentes del logro común de un interés general y colectivo? Como enfoque posible de solución, nuestro trabajo pretende ofrecer otro modo de establecer relaciones de negociación laboral basado en los logros obtenidos a través de la denominada «*Opción Verdad*», un modelo de interacción en los procesos de negociación entre la dirección y las fuerzas sociales que pretende el ob-

jetivo de evitar demorar los pasos obligados así como acortar los tiempos de negociación sobre todo en situaciones complejas y críticas, las cuales exigirán, inevitablemente, la toma de medidas drásticas y traumáticas. Supone este planteamiento un modelo que ofrece buscar mayor eficiencia en las relaciones del trabajo, evitando dilaciones en los procesos así como tratar de que se tomen medidas lo antes posible, las cuales permitan soslayar un deterioro mayor de una situación empresarial ya lesionada.

Nuestro fin último no es, ni mucho menos, enmendar el modelo de negociación actual sino desarrollar en mayor grado una dimensión más del Diálogo Social, tal y como detallaremos, y esta es la vertiente colaborativa, realizada en buena lid y sin caer en planteamientos morales, ingenuos o *buenistas*. El objetivo final es ofrecer otro punto de vista sobre la negociación entre dirección y fuerzas sociales en el seno de las empresas con problemas de reestructuración y redimensionamiento basándonos en los hallazgos de la psicología social y en los avances resultantes del análisis del comportamiento humano desarrollado por la teoría de grupos clásica, así como en nuestra particular experiencia práctica y concreta llevada a cabo en numerosos procesos de negociación, sobre todo en situaciones críticas para las empresas. Ubicaremos para ello esa oferta de formato relacional en el marco de la última Reforma Laboral llevada a cabo en España, expuesta en la Ley 3/2012, ámbito de referencia práctica muy actual en el cual deberá moverse nuestra propuesta para resultar posible, útil y creíble. Se acompaña el formato propuesto con un *Business Case* o Caso práctico que pretende iluminar y ejemplificar lo expuesto en el ámbito teórico, eso sí, tratando de modelizar lo planteado para que pueda servir de pauta de aplicación en procesos similares así como de metodología de intervención con posterioridad (los dos Anexos que finalizan este trabajo así lo pretenden).

Desde la «*Opción Verdad*» no consideramos dictar «*la verdad*» en términos absolutos sino que, en misma línea de lo que supondrá la orientación propuesta por Schutz, nuestra referencia argumentativa, tomaremos la vertiente práctica y utilitaria del término, evitando entrar en disquisiciones metafísicas, religiosas o incluso morales. Para la toma de decisiones transcendentales, como una mera herramienta relacional, la verdad resulta más útil, más práctica, en definitiva es un mejor sostén argumental que la tergiversación, el actuar torticero y la propia mentira. Cuando la situación mantiene tintes de gravedad o de tragedia, de deterioro manifiesto y por tanto las consecuencias revelan su lado más dramático (cerrar empresas, clausurar plantas productivas o la mera destrucción de puestos trabajo y la consiguiente pérdida del empleo son pequeños dramas de color absolutamente humano), hacer uso de la verdad, de la sinceridad y de la claridad en intenciones y resultados, se vuelve mucho más leal y, como podremos demostrar, más eficaz.

Nuestro «imaginario colectivo» sobre las relaciones laborales las ha enmarcado habitualmente en el modelo del conflicto y la confrontación. La situación económica actual, con su total inmersión en una de las mayores crisis que recuerda la humanidad, nos está obligando a cambiar nuestra perspectiva, instándonos a inventar así como a transitar por otros modos de relacionarnos y de interrelacionarnos. Aunque eso sí, no únicamente de manera legal, sino también de forma legítima y responsable.

2. EL MODELO DE RELACIONES LABORALES EN ESPAÑA.

Desgraciadamente, cualquier proyecto vital está sujeto a una limitación en el tiempo... nada es infinito. Así, hemos aprendido que los grandes imperios como el egipcio o el de Roma tuvieron sus momentos de esplendor, decadencia y desaparición. La propia vi-

da humana, por mucho que nos resistamos a ello, tiene fecha de caducidad y, en ocasiones, con la intervención de un buen médico, podemos curar enfermedades que en otros tiempos reducían la esperanza de vida. Ahora bien, para poder superar estos temas sanitarios, muchas veces precisamos recurrir a una cirugía mas radical, imprescindible para seguir viviendo¹.

Este mismo planteamiento, sucede en el ámbito empresarial... nada es eterno y muchas veces resulta necesario acudir a procesos de reestructuración (cirugía en definitiva) para poder mantener la necesaria competitividad empresarial.

El objeto del presente trabajo se centrará en identificar una forma socialmente correcta de abordar los proyectos de reestructuración de plantillas en el ámbito empresarial, donde la «opción verdad» sea el denominador común en un proceso de negociación, y también donde la transparencia verdaderamente permita superar los momentos críticos en la

¹ Para una visión completa del panorama de las relaciones laborales en general puede consultarse el ya clásico de MORENO PÉREZ, JOSÉ LUIS y MORENO VIDA, MARÍA, «*Manual de Teoría de Relaciones Laborales*», Editorial Tecnos, Madrid, 2012. Una aproximación específicamente española, aunque un tanto desactualizada, puede encontrarse en FAUSTINO MIGUÉLEZ, CARLOS et al., «*Las relaciones laborales en España*», 2ª edición, Siglo XXI editores, Madrid, 1995, que contiene datos para entender las relaciones laborales en España desde una perspectiva histórica. Más en concreto y actual hace que sea mencionado el artículo de CONDE-RUÍZ, J. IGNACIO, FELGUEROSO, FLORENTINO Y GARCÍA PÉREZ, JOSÉ IGNACIO, «*Las reformas laborales en España. Un modelo agotado*» en *Papeles de Economía Española*, edita FUNCAS, nº 124, Madrid, 2010. En línea con lo expuesto por dichos autores, FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) edita el primer estudio sobre los efectos de la nueva Reforma Laboral, vid., en la serie *Apuntes Fedea*, nº 14 de los autores BENTOLILLA, SAMUEL Y JANSEN, MARCEL, bajo el título de «*La reforma laboral de 2012: una primera evaluación*», de fecha febrero de 2012 y consultable en http://www.fedea.net/apuntes/apuntes/laboral/apunte_laboral14_reforma_laboral_2012.pdf.

evolución de una compañía, contribuyéndose así a recuperar la necesaria competitividad para continuar generando empleo en un mercado cada vez más endurecido. Eso sí, en el marco que establecen tanto los modelos de relación basados en el Diálogo Social como en la legislación laboral aplicable de modo legal y legítimo².

Dentro de un posible ejercicio y aplicación realista de la «opción verdad», existen una serie de recomendaciones básicas de obligado cumplimiento y que la práctica de muchos procesos nos permite poner encima de la mesa para su consideración y estima, sin sonrojos y con la valentía de aspirar a una verdadera reforma laboral en el campo de las reestructuraciones empresariales y el redimensionamiento de las plantillas; son cuestiones muy específicas albergadas en nuestro propio modelo de relaciones laborales. Entre las numerosas recomendaciones prácticas que pudiéramos citar, deberemos destacar al menos tres, entendidas como «juegos» (es decir, sistemas de relación con reglas preestablecidas donde tanto el tiempo de ejecución o de juego como las intencionalidades resultan factores clave³) y que son las siguientes:

² Consúltese la obra colectiva, «Medidas laborales para empresa en crisis», AA. VV., Editorial Thomson Aranzadi, Madrid, 2009, obra dirigida por ANTONIO V. SEMPERE NAVARRO. Una panorámica histórica de lo que supone el Diálogo Social en España puede verse en la obra colectiva «El Diálogo Social y su institucionalización en España e Iberoamérica», coordinada por DURÁN, FEDERICO, en publicaciones del CES, Consejo Económico y Social, colección estudios, nº 52, Madrid, 1998.

³ Entenderemos en este caso el concepto de juego no a través de la mirada que nos ofrece el juego de carácter infantil, es decir, una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más participantes cuya función principal es la de proporcionar entretenimiento y diversión, con un marcado carácter educativo y siendo como tal un estímulo mental y físico. Consideraremos aquí la idea de juego (y sin entrar en más honduras de las meramente necesarias) como el estudio de los conflictos entre seres humanos que interaccionan unos con otros basándose en una desconfianza mutua, al modo y manera como lo expresa la teoría de juegos. Para un análisis más pormenorizado (en el que, insisti-

1. *La Gestión de los tiempos o el juego de las dilaciones.* En demasiadas ocasiones, la práctica habitual en España pasaba, antes de la última reforma laboral, por un complicado juego de retrasos o dilaciones en la apertura de los procedimientos: dilaciones de la propia empresa en la confección de la documentación necesaria, dilaciones por parte de los representantes de los trabajadores (con el objetivo de que cuanto más tarde fuese aprobado el expediente correspondiente, mejor), e, incluso, dilaciones por parte de la Administración debido bien a que ésta se encontraba muy saturada de trabajo o bien porque pretendiese un procedimiento «de platino e iridio» para no tener posteriores dificultades de gestión.

El único problema de este juego de dilaciones innecesarias era que, en la mayoría de las ocasiones, la empresa no tenía el tiempo necesario para gestionar una situación de crisis y, de este modo, lo que podría haberse resuelto con una compleja pero efectiva «intervención quirúrgica», terminaba en un proceso concursal con la consecuente desaparición de la actividad y la más que probable liquidación de la compañía.

La conclusión final de estos procederres hacía que, en la práctica, todos los concurrentes estuviesen orgullosos y consecuentemente tranquilos de haber obrado convenientemente, gracias al haber impedido el avance en el proceso de reestructuración de la empresa en concreto; pero la empresa terminaba en el cierre y la consiguiente des-

mos, no tener intención de entrar), puede consultarse POUNDSTONE, WILLIAM, «El dilema del prisionero. John von Neumann, la teoría de juegos y la bomba», Alianza Editorial, colección el libro de bolsillo, colección Ciencia y Técnica, Matemáticas, nº 2200, Madrid, 2005. En concreto, página 64, «La teoría de juegos no se refiere a «jugar» tal y como se entiende comúnmente. Estudia los conflictos entre seres racionales, que desconfían uno del otro. (...) La teoría de juegos es un análisis matemático riguroso que surge de manera natural al mirar un conflicto desde un punto de vista razonable».

trucción del empleo. ¿Cuál es la razón, para nosotros, qué subyace en el fondo? No haber desarrollado correctamente la «opción verdad».

A la luz de lo expuesto, consideramos que, en la reciente reforma laboral expresada en la Ley 3/2012, de 6 de julio sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la supresión de la autorización administrativa previa debería contribuir a no incurrir en tiempos innecesarios y que, con posterioridad, se demuestran manifiestamente irrecurables.

En este sentido, la nueva redacción del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores contenida en el último párrafo del apartado 2, establece lo siguiente: «*Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final del despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.*» Es decir, a partir de ahora, será el empresario el que unilateralmente decidirá su opción final, evidentemente tras la celebración del inevitable y debido período de consultas.

Ahora bien, esta decisión final del empresario siempre está sujeta a la revisión judicial, a través de lo dispuesto en el apartado 6 del mismo artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores: «*La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para este despido. La interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de aquella. La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el período de consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, así como cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que el acuerdo pu-*

diera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.».

2. *La cultura de la indemnización máxima o el juego de los derechos.* Otro de los gravísimos problemas que haya podido llevar a la situación de desempleo masivo que vive la sociedad española, más encarnizado en el caso de los jóvenes, se ha radicado en la cultura generalizada de «*a mí me corresponden, tengo derecho a, los 45/42*, (es decir 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades)», cifra que también estaba sirviendo de referencia para marcar los porcentajes de intervención de muchos de los asesores en los mencionados procesos. Dichos asesores hacían primar una elevada indemnización, con la generación de la correspondiente comisión, sobre otras políticas de reestructuración posibles basadas estas bien en la recolocación o bien en la búsqueda de otras fórmulas de flexibilización estructural, en abierta oposición y diferencia de lo que se lleva realizando hace ya tiempo en la Europa de nuestro entorno.

Como es suficientemente sabido, conseguir empresarialmente el derecho de indemnización legal por causas objetivas (el denominado 20/12) previsto en la normativa laboral (antes y después de la reforma), es un auténtico ejercicio de malabarismo empresarial así como de utopía en la realidad judicial o administrativa de nuestro país. Nada es suficiente para acreditar las causas, los procedimientos judiciales y, sobre todo, las resoluciones administrativas que reconocían el derecho a la indemnización legal por causas objetivas, constituyen una verdadera pieza de museo, cuya escasez las convierte en un documento valiosísimo y que debería hacernos reflexionar sobre una de las muchas razones por la que se mantiene una manifiesta rigidez en el mercado laboral español y que provoca, como lógica consecuencia, unas cifras de desempleo sin parangón en nuestro

entorno, fruto, entre otras cuestiones, de los miedos a la contratación.

Sobre este juego de los derechos, resulta especialmente clarificador el artículo que hemos citado en la primera de las notas, obra de Conde Ruíz y otros en su obra *«Las reformas laborales en España: un modelo agotado»*. En dicho documento, citando como fuente los Anuarios y Boletines de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, se pueden contrastar algunos que otros datos muy preocupantes: los despidos autorizados por procedimientos judiciales no alcanzan el 10%; frente a estos, los efectuados mediante EREs no llegan al 5%, a lo que habría que añadir que prácticamente en ningún caso, al menos de los por nosotros conocidos, se resuelven con la ya famosa indemnización citada del denominado 20/12. Sin embargo, en los últimos 10 años, el 70% de los despidos se ha tramitado aplicando la reforma introducida por la Ley 45/2002, según la cual, si el empresario reconocía la improcedencia del despido y por tanto depositaba la indemnización máxima de 45/42 en el Juzgado de lo Social, quedaba eximido del pago de los correspondientes salarios de tramitación.

Dicho de otro modo, en 7 de cada 10 casos, el empresario prefería pagar la indemnización máxima y así evitar un dilatado proceso administrativo o judicial, eliminándose con ello una violenta «pelea a cabezazos» para intentar demostrar la existencia de las causas objetivas con sede administrativa (EREs) o en sede judicial. De este modo, ¿cuál ha sido la consecuencia de esta práctica?; en nuestra opinión, la generación de una cultura según la cual, la indemnización máxima de 45/42 se convierte en una especie de «salario diferido» al que todo trabajador parece tener derecho, con independencia de la existencia como tales de las causas objetivas, dando la espalda así a la preocupación por el mantenimiento de la competitividad de las empresas.

3. *Los intereses creados o el juego de las «meigas»*. Este apartado constituye el auténtico

e intrincado laberinto de estos procesos apuntados. Sin ánimo de entrar ahora en polémicas estériles, deberíamos preguntarnos por los denominados EREs falsos, por el concurso de la aseguradora belga Apra Leven, por las comisiones de los brokers de los programas de prejubilación, por las denominadas prejubilaciones millonarias de determinados directivos en sectores como el financiero,... y un largo etcétera de «inconsistencias» que se producen alrededor de los aplicativos de la normativa laboral española que nos hacen considerar que, como dicen en Galicia... *«habelas, hailas»*.

Pues bien, los autores de este trabajo consideramos que se puede afrontar un proceso de reestructuración empresarial y su consiguiente dimensionamiento de la plantilla gestionando por parte de sus concurrentes la «opción verdad», siendo valientes, socialmente responsables y, sobre todo, minimizando el impacto de la medida para que la empresa pueda continuar siendo competitiva, consiguiendo mantener e incluso generando más empleo y, en las circunstancias actuales, «sobreviviendo» con un horizonte de continuidad.

Probablemente, uno de los panoramas que debería dejarnos la presente crisis fuese un nuevo escenario del que desapareciesen las reglas de juego que favorecen a aquellos empresarios oportunistas y especuladores que lesionan el correcto hacer empresarial; simultáneamente, deberán quedar fuera también los caducos derechos sociales exacerbados que se amparan en una concepción de las relaciones laborales basada en la ya fenecida lucha de clases (cuando menos entendida esta al modo clásico) y en una manera de ejercer el sindicalismo todavía anclado en los tiempos pretéritos. Llegando incluso un poco más allá, consideramos que en nuestra visión del futuro de las relaciones laborales, y porqué no también sociales, basado en la mencionada «opción verdad» deberemos concebir un escenario en el que un 10% de la población por un lado y otro 10% por el otro, no

pueden ni deben manipular al resto del 80% de la población activa que, diariamente, tendrá que hacer frente a los retos de una situación enormemente delicada en estos momentos y donde la única receta posible sea la combinación de trabajo, esfuerzo y dedicación. Por ello, estamos firmemente convencidos de que los procesos de reestructuración empresarial hay que afrontarlos desde la verdad, pero sobre todo, y no nos engañemos, hay que afrontarlos.

3. EL MARCO QUE OFRECE EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NUEVA REFORMA LABORAL

3.1. Planteamientos sobre el Marco

En demasiadas ocasiones, cuando se hablaba del denominado Diálogo Social y se ocupaban de ello los medios de comunicación, la experiencia nos indicaba que cualquier reforma de esta naturaleza que quisiera implicar un verdadero cambio cultural, así como una reforma de gran calado, terminaba quedándose en un bonito modelo teórico sin apenas eficacia práctica. De este modo, la pretendida reforma laboral del año 2010 (Ley 35/2010, de 17 de septiembre) constituyó un auténtico ejemplo de *«parecer que hacemos, para no hacer nada y seguir todo igual»*; en palabras del clásico de Lampedusa, *«que todo cambie para que nada cambie»*⁴. Así, un análisis serio, técnico, fundamentado y pormeno-

⁴ *«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi (Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie)»*, es en realidad la cita original del clásico de GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA en su obra *«Il Gattopardo»* (cuya traducción literal es *«El leopardo jaspeado»*) aunque es traducido habitualmente por *«El Gatopardo»*), vid. la traducción de FERNANDO GUTIÉRREZ para la editorial Seix Barral, Barcelona, 1984, página 39. Para el acervo cultural común han quedado los términos *«lampedusiano»* o *«gatopardismo»* para nominar aquella actitud mostrada por quién no queriendo que las cosas cambien, simula modificarlas o accede a cambiar los elementos innecesarios para que todo quede igual.

rizado de dicha reforma laboral deja totalmente en evidencia que el Estatuto de los Trabajadores permanece, en lo básico, casi igual que en el año 1980 (fecha de su publicación), pero, lo que aún resulta más grave, con pasajes muy similares a la Ley de Contratos de Trabajo de la etapa preconstitucional. Además, esta mencionada como pretendida reforma laboral del año 2010 se realizó en un momento de auténtica convulsión en el mercado de trabajo español, con unas cifras de desempleo que crecían y crecían acercándose a los 5 millones de desempleados, apoyada en unas incomprensibles ayudas en las cotizaciones de la Seguridad Social al objeto de fomentar los EREs de suspensión y con unos innumerables «palos de ciego» en un momento de nuestra reciente historia de máxima sensibilidad económica y social⁵.

Es muy posible que nos tengamos que arrepentir en un futuro no muy lejano por no haber tomado en aquel momento decisiones difíciles, en momentos también difíciles cierto es, pero que nos hubieran permitido recuperar la competitividad y el empleo en base a un moderno Diálogo Social. El tiempo ha demostrado que, en aquel momento, nos equivocamos. Por el contrario, la última Reforma Laboral (Ley 3/2012) afronta los problemas de la crisis con mayor valentía y realismo, entrando como no lo hicieron otras, en gran parte del fondo del problema de la rigidez del mercado laboral español Y será entre estas dos coordenadas, el obligado Marco del Diálogo Social y el formato de la nueva Ley de reformas del mercado laboral de febrero de julio 2012, donde albergaremos nuestra propuesta de la «Opción Verdad».

⁵ Pueden consultarse así mismo, dos obras de interés sobre lo expresado: NAVAS TORRES, LUIS ENRIQUE, *«El período de consultas en la reorganización productiva empresarial»*, Consejo Económico y Social (CES), colección estudios, nº 97, Madrid, 2000 y ALAMEDA CASTILLO, MARÍA TERESA, *«Extinción del contrato de trabajo e insolvencia empresarial. Conservación frente a liquidación de empresas en crisis»*, Consejo Económico y Social (CES), colección estudios, nº 115, Madrid, 2001.

Pero hemos de ser justos; lo fácil en una cuestión tan cargada de componentes ideológicos como la anterior, resulta considerar que unos y otros, Partido Popular o Partido Social Obrero Español, sin citar al resto de fuerzas políticas españolas, lo hacen bien o lo hacen mal... Pero, no podemos engañarnos, el mercado laboral español necesita, prioritaria y urgentemente, una «reforma mental», otro punto de vista sobre el sistema de relaciones y de poderes, pues de lo contrario, las sucesivas reformas laborales nuevas, puesto que seguramente habrá más en el futuro, se quedarán siempre en mero papel mojado. En este sentido, debemos insistir en una idea ya recogida con anterioridad: *«los procesos de reestructuración empresarial hay que afrontarlos desde la verdad, pero sobre todo, y no nos engañemos, hay que afrontarlos.»*

¿Cuál es nuestra propuesta práctica para hacer frente a esta perspectiva más «moderna» acerca del Diálogo Social? En nuestra opinión, la solución no pasa por enormes reformas legales, ni por centrarse constantemente en la indemnización correcta para el despido improcedente, ni tan siquiera por darle vueltas «hasta el infinito y más allá» a la negociación colectiva en España. Hay verdaderos problemas de orden práctico que forman parte de nuestra cultura que, si no somos capaces de modificar, difícilmente avanzaremos en la recuperación de nuestra competitividad empresarial. La rigidez de las políticas para una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la dificultad para la movilidad geográfica, el alto volumen de absentismo o el inmovilismo de los convenios colectivos, constituyen ejemplos del problema práctico al que nos enfrentamos. Todo ello por no hablar de la demostración de las causas objetivas de una empresa cuando pretende aplicar «literalmente» los derechos mínimos recogidos en la normativa laboral (hemos de insistir una vez más en que los datos estadísticos, ya citados en el punto 2, nos muestran como la indemnización legal por causas objetivas (20/12) en Es-

paña es, en la práctica, tendente a cero). La anterior ausencia de políticas de recolocación obligatoria, tal y como sucede en otras legislaciones de nuestro entorno más cercano, nos ha conducido a un modelo de reestructuración empresarial en donde el *quantum* de la indemnización o la puesta en marcha y resolución de programas de prejubilación que permiten alcanzar la edad legal de retiro en inmejorables condiciones, son la estrella de las negociaciones, sin apenas preocuparnos por la regeneración del empleo, el reciclaje de la mano de obra que se estuviese quedando obsoleta o las condiciones de franca inferioridad en las que se encuentren las nuevas contrataciones. En el seno de este marco, necesitamos una modificación integral del Modelo del Diálogo Social así como gestionar dicho cambio tomando como base el ejercicio consciente de la verdad.

Como ya hemos esbozado en la introducción, se pueden avanzar algunas de las múltiples sugerencias sobre la denominada «opción verdad» en un actualizado y actualizable escenario del Diálogo Social: por mucho que el Diálogo Social «clásico» se empeñe en definir, redefinir y volver a definir la normativa, siempre completada por el buen saber y entender de la praxis jurisdiccional, la clave no está en dichas definiciones e interpretaciones; la clave se encuentra en aplicar la legislación cuando las causas son ciertas y evidentes.

En este sentido, la empresa en crisis, como cualquier enfermo terminal, necesita adoptar decisiones rápidas, eficaces y, obviamente, difíciles; lo contrario conduce, de hecho ha conducido, a situaciones irreparables así como al incremento de los procesos concursales, los cierres empresariales, la desaparición del tejido industrial y el consiguiente y fatídico aumento del desempleo. ¿Cuál es la causa? El no haber tomado decisiones a tiempo. Así, el tiempo se nos convierte también en un factor clave y determinante en estos procesos. No se puede permitir en una sociedad avanzada que cada proceso basado en causas objetivas

se dilate más y más tiempo, sin una referencia temporal clara de finalización. De este modo, los períodos de consultas siempre tienen una excusa para su retraso, las resoluciones administrativas, ídem de lo mismo, la posterior interpretación judicial beberá de las mismas fuentes, y así sucesivamente, conduciendo a que una solución que, requiriendo en situaciones normales un plazo de 15 días, se haya dilatado hasta 4 ó 5 meses, y ello en un escenario muy bien gestionado y en las mejores condiciones posibles⁶.

Tal y como decíamos, las causas objetivas, con la correspondiente aplicación de la indemnización legal establecida al efecto, debería llevar aparejadas la obligación de un proyecto de recolocación en la empresa, al menos en estructuras superiores a un número determinado de trabajadores⁷. Sin embargo, en la práctica, estos procesos de recolocación han sido la excepción y la indemnización legal (la denominada 20/12, veinte días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades) es tan extraña que hasta se la denomina «derecho mínimo necesario». Es decir, la indemnización de 20/12 supone el punto de partida por el que la empresa, si no se encuentra en disposición o no tiene liquidez suficiente para afrontarla, está condenada al fracaso de no avenirse a pagar por encima de estos umbrales, aún sabiendo que pone en riesgo al «*par conditio creditorum*» de los procesos concursales. En definitiva, nos olvidamos siempre de cualquier medida de recolocación obligatoria y centramos el debate en el *quantum* indemnizatorio. ¿Por qué? Por falta de «opción verdad».

Y todo ello, en definitiva y en este apartado concreto, por no hablar de otras alternati-

⁶ Sobre estas cuestiones, puede consultarse la obra AA. VV., «*Medidas laborales para empresas en crisis*», op. cit. páginas 122 a 125.

⁷ La última reforma laboral ha introducido esta obligación en el apartado 10, del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

vas posibles e infrautilizadas hasta la fecha, tales como las medidas de modificación funcional y geográfica, las alteraciones sustanciales de las condiciones de trabajo, justificadas en las mismas causas objetivas, como pueden ser las adaptaciones salariales, etc. Dicho de otro modo, el marco del Diálogo Social de los últimos años, en demasiadas ocasiones, nos ha obligado a canturrear aquella estrofa de una conocida canción que decía «*antes muerta que sencilla*». No está en nuestro ánimo frivolizar en un campo tan serio y con tan dolorosas repercusiones humanas, pero esta es nuestra patética realidad última, «*antes desempleo que admitir medidas de flexibilidad empresarial fundadas en la existencia de causas objetivas y en su demostración fehaciente*».

3.2. Puntos críticos del Diálogo Social en la etapa democrática

Tal y como se recogía en la introducción del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, alcanzado en febrero del año 2011, «*El Diálogo Social ha sido desde la transición a la democracia una de las demandas que ha contribuido a configurar de manera decisiva la regulación de nuestro sistema social y laboral. Forma parte esencial, por tanto de la historia de nuestras relaciones laborales y democráticas y ha sido fundamental en el proceso de consolidación y desarrollo de nuestro estado social y democrático de derecho. No se puede atribuir a la casualidad, por ello, que uno de los primeros actos políticos de las dos últimas legislaturas haya sido la firma de Declaraciones entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, CC. OO. y UGT para subrayar la importancia de un Diálogo Social reforzado y enmarcar sus ámbitos, sus contenidos y sus procedimientos...*»⁸. Por tanto, después de varias décadas

⁸ Vid., «*Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones*», publicaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, mayo 2011, página 61, inicio de la Introducción.

de democracia en España, hoy muy pocos discuten ya la conveniencia del Diálogo Social como requisito previo para afrontar cualquier reforma en el ámbito laboral. Así lo han entendido las diversas fuerzas política en toda la etapa democrática con los distintos Acuerdos para el Empleo, las reformas en el Sistema de Pensiones y, más recientemente, con los debates previos a las últimas reformas laborales del año 2010 y la más reciente de febrero del año 2012.

Ahora bien, no podemos dar la espalda a una realidad inequívoca de nuestros días: la evolución de la crisis económica internacional y la propia de España, así como el consiguiente incremento exponencial de las cifras de desempleo, han supuesto que detrás de cada una de las ideologías políticas, (bien en la izquierda o bien en la derecha), o de cada una de las posturas de los representantes económicos, patronal y sindicatos, se esté fraguando, en la actualidad, un profundo debate sobre la conveniencia de una línea concreta u otra a la hora de abordar las necesarias reformas laborales en España. Dicho de otro modo, las frías cifras estadísticas sobre desempleo, la situación general y concreta de la economía e incluso la sensibilidad social dentro y fuera del contexto geográfico de los países del Sur de Europa, hacen que, en la actualidad, resulte prácticamente imposible alcanzar un acuerdo previo entre los interlocutores sociales al objeto de poder llevar a cabo una Reforma Laboral con Acuerdo Previo entre las partes. Esto es lo que ya ha sucedido en las dos últimas reformas aprobadas: la del PSOE, esto es, la R.D. ley 10/2010 de 16 de junio sobre medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (posteriormente ratificada por la Ley 35/2012 de 17 de septiembre) y, más recientemente, la última reforma laboral del PP aprobada el 10 de febrero, R.D. ley 3/2012, una de las cuestiones de fundamento a analizar en este trabajo.

El mencionado debate ideológico sobre la orientación de las reformas laborales se encuentra plasmado tanto en el preámbulo de

la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, la denominada reforma PSOE, como en la introducción del R.D. ley 3/2012 de 10 de febrero, denominable, por contra, reforma PP. Ahora bien, en nuestra opinión, las razones que han originado la ausencia de un Acuerdo Previo basado en el marco del Diálogo Social, como había sucedido en otras reformas de la etapa democrática, radican tanto en la existencia de una crisis sin precedentes en España, al menos en la etapa democrática, como en la presión ejercida por una Europa con una moneda única que defender y, finalmente, también en la diversidad ideológica que se esconde detrás del futuro de las relaciones laborales para superar la actual crisis, denominada de manera gráfica la Gran Recesión, iniciada en el año 2008 y a la cual aludiremos más adelante con cierto detalle. Evidentemente, detrás de cada una de las lícitas y lógicas posturas mencionadas, se encuentra el enfoque sobre el mantenimiento del sector público, el gasto social, la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores en activo y, en definitiva, el mantenimiento del denominado Estado del Bienestar a través de la intervención pública. Por otro lado, detrás de otros planteamientos no menos lícitos y lógicos, se encuentran todos aquellos que mantienen una consideración sobre el sostén de dicho Estado del Bienestar en manos de la iniciativa privada, siendo esta la que mueve la economía y donde el gasto público debe fundarse en un lógico equilibrio con respecto a la capacidad de generar ingresos de un país.

Pero, ante estas diferentes maneras de interpretar el futuro de nuestra sociedad, ¿dónde quedan los puntos críticos del Diálogo Social en la actualidad? ¿Porqué ha resultado imposible alcanzar un acuerdo entre el Gobierno, tuviese éste el color que tuviese, los Sindicatos y la Patronal, máxime en un momento tan crítico como el actual? Desde nuestra perspectiva y precisamente para no caer en posiciones ideológicas de uno u otro signo, lo acertado es observar nuestro entor-

no europeo así como analizar sus legislaciones y su resultado estadístico. Tomando como base dicha información, se podrán obtener unas conclusiones precisas que nos permitan mejorar la competitividad de nuestro mercado laboral dentro de un marco más moderno del Diálogo Social así como insertarnos de mejor modo en una Unión Europea más flexible laboralmente.

3.3. El Marco del Diálogo Social tras la nueva Reforma Laboral

Como ya hemos apuntado en el apartado anterior, las dos últimas reformas laborales no han podido ir precedidas de un acuerdo previo entre los interlocutores sociales, razón por la que han sido los respectivos gobiernos los que han tramitado dichas reformas por la vía del Real Decreto ley. No obstante, las organizaciones empresariales y sindicales han dedicado gran número de reuniones y de horas de trabajo al intento de lograr un consenso al objeto de obtener el deseado Acuerdo. Pero, como ya conocemos, dicho intento ha resultado vano.

Los puntos críticos contenidos en la última reforma laboral que han impedido que el Diálogo Social fructificase son, a nuestro juicio, los siguientes:

1. *El contrato de emprendedores*: la existencia de un nuevo contrato indefinido para las empresas de menos de 50 trabajadores y a jornada completa, coordinado con un conjunto de incentivos fiscales favorecedores del empleo para los emprendedores aplicable a las empresas.

Una vez más, nuestra opinión al margen de los posibles debates ideológicos, que los ha habido y provocaron la modificación del Real Decreto ley, es que el nuevo contrato dinamizará el empleo de los jóvenes, tan lesionado en estos momentos y que, en la situación actual, lo verdaderamente importante es el acceso al mercado de trabajo y no tanto el

«quantum» de la indemnización en el primer año trabajado.

2. *Negociación colectiva*. Además de otros elementos, se han reformado tres cuestiones básicas:

– *Prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial*. La reforma da prioridad al convenio colectivo de empresa sobre el sectorial. Esto responde a las tesis defendidas por la patronal, según las cuales situar el ámbito de negociación en la empresa aportará mayor flexibilidad a las circunstancias concretas de cada una de ellas y permitirá tener unas condiciones «ad hoc» para cada empresa. Sin embargo, en nuestra opinión, será muy difícil modificar la tendencia ya histórica de que las condiciones del convenio del sector se conviertan en un derecho mínimo a partir del cual se comience la negociación entre las partes. Consecuentemente, salvo excepciones, no vemos que en la práctica se vaya a conseguir la pretendida flexibilidad por esta vía. Sin embargo, sí auguramos un incremento de horas de negociación, diálogos y jornadas en torno a la negociación colectiva en el seno de las organizaciones. Estas horas evidentemente generarán ausencias en la jornada efectiva de trabajo, dietas, intervención de asesores y otras inconsistencias que restarán competitividad empresarial. En ese sentido, el ejercicio de la «opción verdad» determinará si este nuevo escenario aportará soluciones o, por el contrario, se convertirá en un nuevo foco de tensiones.

– *Descuelgue del convenio*. La nueva redacción del apartado 3 del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva orientación introducida por la reforma laboral, regula la posible inaplicación del convenio colectivo, cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También en nuestra opinión, la reforma pretende una vía de flexibilidad empresarial que, sin embargo, tiene un procedimiento farragoso y con difícil aplicación práctica. Además, como más adelante desarrollaremos, al existir la

nueva vía de la reducción salarial del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, probablemente esta última alternativa resulte más eficaz para el empresario en las situaciones de crisis.

– *Ultraactividad.* La reforma ha introducido la posibilidad de que un Convenio Colectivo pierda su vigencia y aplicación definitivamente cuando, transcurridos dos años desde su denuncia por expiración del tiempo convenido, finalmente no se haya alcanzado un acuerdo de renovación. El régimen de la ultraactividad de los Convenios Colectivos está siendo en la actualidad una de las cuestiones más discutidas desde las posiciones sindicales.

3. *Desaparición de la autorización administrativa previa en los expedientes de suspensión y colectivos de extinción.* A diferencia de lo que sucede en gran parte de las legislaciones de nuestro entorno, hasta la reciente reforma, el reglamento que determinaba los procedimientos administrativos de regulación de empleo exigía la necesaria autorización administrativa previa para poder aplicar una suspensión de relaciones laborales o afrontar una extinción colectiva de contratos de trabajo en caso de existir causas objetivas. Sin embargo, a partir de la reforma laboral de febrero de 2012, el procedimiento ha cambiado sustancialmente, pues, al finalizar el período de consultas, el empresario «unilateralmente» decidirá la aplicación o no de la medida. Contra esta decisión, los trabajadores podrán acudir a la vía de la jurisdicción social.

En definitiva, dentro del Marco del Diálogo Social, la empresa ha ganado en la celeridad del proceso; así mismo, los trabajadores tienen garantizada la defensa de sus intereses a través de la jurisdicción social y, por último, queda por comprobar cuál será la opinión de dicha jurisdicción social en la apreciación de las causas y razonabilidad de la medida (los primeros análisis estadísticos están aportando unas interpretaciones de los

Juzgados aún más restrictivas y verdaderamente preocupantes). Ahora bien, atendiendo al análisis estadístico ya mencionado en el capítulo anterior, donde se refiere que el porcentaje de los despidos reconocidos en vía judicial no alcanza el 10%, hemos de preguntarnos: ¿dónde está el límite del carácter tuitivo del derecho laboral español? Ello nos lleva a considerar que si existe una interpretación restrictiva por parte de los Juzgados a la hora de valorar las causas del despido, también debiera ser evidente la situación de pérdidas económicas de muchas empresas como consecuencia de un situación de crisis grave. Únicamente quisiéramos insistir en que, cuando existan causas objetivas justificadas, este es el modelo habitual seguido por las legislaciones de nuestro entorno. Tal y como matizaremos con detalle más adelante, será en este momento donde la denominada como «opción verdad» tendrá su mayor fundamento e importancia.

4. *Coste de despido.* La reforma laboral ha modificado la indemnización «por despido improcedente», sustituyendo los 45 días de salario por cada año de trabajo, con un límite de 42 mensualidades por los 33 días por año, con un límite de 24 mensualidades; no obstante, existirá un derecho transitorio para los contratos vigentes con anterioridad a la reforma. Esta era una ya vieja aspiración por parte del empresariado, quejoso de los altos costes que suponía el despido en España, comparado con el resto de países en Europa.

Adicionalmente, desaparecen los denominados como «salarios de tramitación», gestión que tendrá una importante repercusión práctica en las negociaciones que diariamente mantienen las partes en casos de despidos. En nuestra opinión, la desaparición de dichos salarios va a suponer una alteración radical de las estadísticas de «*distribución de los despidos por tipos*» en España, publicados por el Ministerio de Trabajo. De esta manera, acabará desapareciendo el denominado como «*despido express*» al que ya nos hemos referido con anterioridad.

Por último, en este apartado es conveniente recordar una cuestión evidente: la indemnización en los casos de despidos con causas, permanece en los mismo términos, es decir con la referencia del 20/12.

5. *Reducción salarial.* Este es uno de los puntos más críticos de la última reforma laboral a fecha 2012. Por primera vez en nuestra legislación, el empresario podrá afrontar una reducción salarial cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción para adoptar dicha medida por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Otros países europeos, al inicio de la crisis, afrontaron una modificación de sus modelos retributivos, vinculando salarios a productividad y estableciendo acuerdos de reducción salarial para ganar en competitividad. Esa fórmula, por controvertida que haya sido desde nuestra visión patria, está determinando unas tasas de empleo mucho más favorables que en caso español. En consecuencia, antes de destruir empleo (y menos a tasas tan elevadas como en el caso de las cifras españolas), consideramos que, por supuesto cuando existan «probadas razones» y que puedan ser sostenidas en el modelo de la «opción verdad», es una medida adoptable en el seno del Diálogo Social a pesar de su impopularidad (si adoptamos una postura estrictamente economicista, deberíamos recordar que este efecto se lograba, en épocas anteriores al euro, a través de la devaluación de la moneda, lo cual afectaba de manera unilateral al conjunto de la sociedad).

6. *Modificación del Sistema de Calificación Profesional.* La reforma laboral ha modificado el sistema de «categorías profesionales» por el sistema de «grupos profesionales». La medida aportará flexibilidad interna al existir mayor capacidad para afrontar cambios de funciones sin acudir al proceso de modificación sustancial del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

3.4. Oportunidades en un nuevo Marco de Diálogo Social basadas en la «Opción Verdad»

Después de haber realizado un somero análisis de las partes más críticas de la última reforma laboral propuesta por el nuevo gobierno, resulta conveniente valorar qué oportunidades se pueden presentar al objeto de diseñar y definir un nuevo Marco en el Diálogo Social (sin entrar en su parte operativa, la cual trataremos en el apartado 5 de este trabajo).

Con carácter previo, quisiéramos aportar una nueva reflexión sobre la evolución ocurrida en los últimos años en el campo de las relaciones laborales. Es necesario no perder de vista que lo que hoy entendemos como una organización empresarial, su concepción ya viene de lejos y en ella siempre se han dado actitudes y comportamientos contrapuestos. El Diálogo Social también se ha visto afectado por ello. Quisiéramos pensar que una crisis tan profunda y transformadora como la actual, servirá tanto para depurar responsabilidades, como para destacar los aciertos de unos y, al menos, detectar los fallos de otros. Pero todo este proceso debería facilitar el surgimiento de un nuevo modelo de relaciones laborales mucho más honrado, coherente y exento de demagogias y actitudes partidistas e interesadas. Y dicho esto, ¿dónde se encuentran las oportunidades para mejorar el modelo del Diálogo Social tras la reforma laboral del año 2012? A nuestro juicio, cuatro son los posibles ámbitos de mejora:

1. *Contratación.* ¿Resulta mejor un contrato único o es más conveniente contar con un abundante número de modalidades que permitan la temporalidad o las especificidades de nuestra normativa laboral tan prolija en materia de contratación? En nuestra opinión, la problemática endémica española de los contratos temporales se produce por la existencia de una indemnización por despido que es de las más cuantiosas en el mundo. Esta situación hace que el empresario espa-

ñol sea muy renuente a la contratación, sabedor del alto coste que supondrá la reposición laboral; por ello, se refugia en la contratación temporal. En este sentido, resultaría muy positivo situar las indemnizaciones por despido en el entorno de lo que se estila en nuestro marco europeo; además, la reducción de la tipología de contratos, incluso la existencia de un único contrato de trabajo, tal y como sucede en otras legislaciones con cifras de empleo mucho mayores que las españolas, ayudaría sobremanera a nuestro maltrecho mercado laboral patrio. Este es un punto donde la apelación a la verdad y la huida de posiciones interesadas e, incluso, interesadamente manipuladas, ayudaría especialmente.

2. *Recolocación.* La reforma laboral ha apostado por primera vez en España por la recolocación de la plantilla en caso de despidos colectivos en empresas de más de 50 trabajadores (apartado 10, del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en su nueva redacción dada por la Ley 3/2012). Esta fórmula de la recolocación obligada funciona desde hace ya décadas en países como Francia donde el éxito es constatable. Nos asaltan así varias preguntas; ¿Por qué no en España? ¿Por qué no se ha tomado esta medida antes, incluso siendo planteada como obligatoria por parte de los sindicatos? ¿Por qué se ha de recurrir a alternativas privadas cuando existen servicios públicos por los que se cotiza, que deben realizar este servicio? Las preguntas podrían ser más numerosas y las respuestas prolijas, pero la realidad es que si en otros países han servido para generar y regenerar el empleo, deberemos abierta y sinceramente, utilizando como herramientas la verdad y la honestidad, apostar por esta fórmula.

3. *Formación profesional.* La reforma laboral incorpora un ambicioso modelo de formación profesional, en el que se crea una nueva «cuenta de formación asociada al número de Seguridad Social» (artículo 2 de la Ley 3/2012). A nosotros nos parece un auténtico

hallazgo, así como un reto fascinante; no debemos permitirnos socialmente continuar con una clase trabajadora que, en ocasiones, habiendo empezado a trabajar a edad muy temprana en ocupaciones muy básicas, las cuales no precisan ningún tipo de cualificación (léase, por ejemplo, carretillero), alcance la edad de jubilación a los 65 años con la misma ocupación. ¿Dónde está todo el esfuerzo y la financiación dedicada a los programas de formación? Con sinceridad consideramos que esta nueva «cuenta de formación», al dejar su rastro informativo anexo, deberá favorecer una verdadera formación útil tanto para el trabajador como para la empresa.

4. *Clasificación profesional.* El anterior sistema de clasificación basado en las «categorías profesionales» se ha demostrado como un modelo rígido en el que resulta extremadamente difícil readaptar, de manera ágil, las necesidades de la empresa y de la plantilla, en especial en un momento de crisis. El nuevo módulo de «grupos profesionales» debería facilitar esta movilidad funcional y, consecuentemente, la propia flexibilidad empresarial, tal y como obra en los países de nuestro entorno europeo. Ahora bien, para ello es exigencia «*sine qua non*» abordar estas cuestiones desde la honradez y la claridad, optando por el sano ejercicio de la verdad.

En conclusión, ¿soluciona la nueva normativa laboral todos los problemas de nuestro excesivamente «alveolar» sistema de relaciones laborales?; ¿contesta y resuelve la conveniencia de una negociación colectiva con convenios sectoriales de ámbito estatal, de comunidad autónoma, provinciales, de empresa, etc., etc.?; ¿resuelve, así mismo, la dicotomía entre el ajuste de las políticas retributivas y la destrucción del empleo para evitar la lesión de los derechos adquiridos de los trabajadores de tipo fijo frente a otros colectivos menos respaldados? Podríamos realizar innumerables preguntas más. Para los autores de este artículo, la «opción verdad» es una mera aportación de orden menor, qui-

zás, orientada a mejorar y modernizar un Diálogo Social carente de la necesaria flexibilidad y que precisa una profunda transformación. Esperamos que la nueva reforma laboral ayude en este proceso; mientras tanto, y enlazando con el resumen que exponemos en el apartado 7 de este trabajo, seguiremos esperando una verdadera «reforma mental» aplicable al mundo de las relaciones laborales españolas que nos debiera permitir competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno más próximo.

4. TEORÍA DE GRUPOS: EL GRUPO DE INTERACCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

4.1. La Teoría de grupos: historia, concepto y tipologías

Pero cambiemos ahora de tercio. Durante las décadas que comprenden desde los años sesenta hasta los ochenta del siglo pasado, en Estados Unidos y con posterioridad en Europa, fueron temas recurrentes en la literatura de corte tanto psicológico como sociológico, así como en sus vertientes académica y divulgativa, las cuestiones relacionadas con la dinámica de grupos, sobre todo en las que se volcarían concretamente sobre el ámbito empresarial. Ya desde los primeros creadores de la psicología social como Kurt Lewin, Carl Rogers, G. H. Mead, Thomas Gordon, F. Allport o Abraham Maslow hasta los más actuales como W. R. Bion, S. Moscovici, o E. Pichón-Rivière⁹, la teoría de grupos

⁹ Consúltese el capítulo obra de Sabino Ayestarán titulado «Evolución histórica del concepto de grupo» en la obra colectiva AYESTARÁN, S. (ed.), «El grupo como construcción social», Plural Ediciones, Barcelona, 1996. Puede acudir, así mismo, a las siguientes obras: FERNÁNDEZ, ANA MARÍA, «El campo grupal. Notas para una genealogía», Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1989, en concreto su Capítulo I; CARTWRIGHT, D. Y ZANDER, A. (ed.), «Dinámica de grupos», Editorial Trillas, Mé-

tendría un enorme predicamento hasta los primeros años de la década de los noventa. Siguiendo a Schäfers, entenderemos que «un grupo social consta de un determinado número de miembros quienes, para alcanzar un objetivo común (objetivo de grupo) se inscriben durante un período de tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de comunicación e interacción, y desarrollan un sentimiento de solidaridad (sentimiento de grupo). Para alcanzar el objetivo de grupo y la estabilización de la identidad grupal son necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de tareas según una diferenciación de roles específicos para cada grupo»¹⁰. Simplificando, consideraremos en este caso a un grupo, en general, como una reunión compuesta por un número de personas entre las que existen una serie de interacciones orientadas por la motivación y voluntad de unirse, lo que provoca un sentimiento de

xico, 1971; LAPASSADE, G., «Grupos, organizaciones e instituciones», Editorial Gedisa, Barcelona, 1977; MAILHIOT, B., «Dinámica y génesis de los grupos», Editorial Marova, Madrid, 1971; MAISSONNEUVE, J., «La dinámica de grupos», Editorial Proteo, Madrid, 1978. Finalmente, para una revisión completa del «estado del arte» sobre la teoría de grupos en psicología pueden consultarse dos obras, una de carácter concreto de BATTEGAY, R., «El hombre en el grupo», Editorial Herder, Barcelona, 1978 y otra de orden más general y académica de HUICI CASAL, CARMEN (ed.), «Estructura y procesos de grupos», Tomos I y II, Ediciones de la UNED, colección psicología, Madrid, 1989.

¹⁰ SCHÄFERS, BERNHARD, (ed.) «Introducción a la sociología de grupos», Editorial Herder, colección Biblioteca de Psicología, nº 11, Barcelona, 1984, en «Evolución de la sociología de grupos e independencia del grupo como formación social» del propio Schäfers, páginas 26 y 27. Para un análisis exhaustivo del concepto de grupo desde la perspectiva psicología deberá consultarse la obra de SHAW, MARVIN, «Dinámica de grupos. Psicología de la conducta de los pequeños grupos», Biblioteca de Psicología, nº 7, Editorial Herder, Barcelona, 1994, en especial su Parte Primera: Introducción, páginas 17 a 68. Un clásico en el estudio de los grupos lo supone la obra de HOMANS, G. «El grupo humano», Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1989, análisis exhaustivo de la agrupación humana desde una perspectiva antropológica.

pertenencia grupal con consciencia real de la existencia del grupo como tal; así mismo, dichas interacciones se concretan para generar una organización interna así como unas normas de actuación, provocándose con ello un conjunto de influencias mutuas que se personifican en roles grupales que son ejecutadas por los miembros del grupo y, por último, existiendo *entitatividad*, es decir, el grupo es real en la medida en que es percibido externamente como tal por parte de los no miembros externos del grupo.

Una primera distinción sencilla aunque no por ello simplista, nos orienta a la diferenciación con respecto a la constitución inicial de los grupos. Ideada por Cooley¹¹, existe una socorrida dicotomía inicial sobre los grupos, la cual los separa en grupos primarios y grupos secundarios. De este modo, los grupos primarios serían aquellos que surgen como «emanación» directa de los comportamientos básicos en sociedad (debiendo considerarse como asociaciones no especializadas, con relativa duración y un número de miembros reducido) siendo, por el contrario, los grupos secundarios aquellos que, surgiendo a partir de los primarios, suponen una elaboración acumulativa posterior en el ámbito relacional acontecida por las circunstancias que se sucedan. Los grupos primarios determinan el temperamento organizativo, ofreciendo la posibilidad de establecer relaciones interpersonales intensas (*face to face*) en las que al individuo se lo considera y se lo acepta tal cual, confiriendo un carácter trascendental a su constitución (generándose con ello una cierta intimidad y emotividad entre sus componentes). El ejemplo más claro de este tipo de grupos lo constituye la familia.

Por el contrario, el grupo secundario es marcadamente adscriptivo, es decir, implica decisión y voluntad de pertenencia. El grupo

¹¹ Vid. en SCHÄFERS, BERNHARD, «Los grupos primarios», en SCHÄFERS, B., «Introducción a la sociología de grupos», op. cit., páginas 75 a 89.

más claro en este caso lo suponen las organizaciones; en concreto y en el caso de las de tipo empresarial, estas no pueden ser, por fundamento, un grupo primario, incluso cuando sean de tipología familiar. Y ya en el interior del propio grupo secundario es preciso, para su descripción, determinar la existencia de dos tipos de niveles organizativos: *la organización o estructura formal* que permite la estabilidad funcional y *la organización informal* que afecta a la estabilidad emocional del grupo. Como aspecto informal consideraremos al grupo entendido como compendio de interacciones producidas en el desarrollo de la llamada «vida interna», siendo, en definitiva, el resultado de procesos espontáneos de interacción, sostenidos dichos procesos por la comunicación y las relaciones de poder, basadas estas en acuerdos personales y prácticas habituales y donde la orientación fundamental lo supone la solución de las necesidades personales así como la valoración de las experiencias propias de cada miembro del grupo. Por el contrario, la organización o estructura formal se ve caracterizada por ser el resultado de la planificación racional en la ejecución de las tareas, en general diseñada por la cúspide de la organización siendo la expresión material de las condiciones de ejecución de las acciones. En dicha fórmula de organización priman la regulación y la prescripción, estableciéndose las relaciones en formatos normativos y formales y donde la organización se supedita a la estructura para la consecución de unos fines predeterminados. La expresión gráfica más habitual en las empresas de la organización formal es el denominado organigrama.

La formalización supone el aspecto estructural y estructurador de la organización, lo que propicia la legitimidad de las expectativas. Así mismo permite la estabilización funcional centrada en la tarea así como la informalización se centra en el aspecto emocional de la persona (Luhmann, (1966 y con posterioridad en 1971 y 1975), habla de los aspectos estructural –integrativos y los producti-

vo- instrumentales¹²). Son, en definitiva, ambas dos formas diferentes de estructuración y se emplean para designar los respectivos aspectos cualitativos de la configuración de los grupos secundarios aunque en las organizaciones empresariales aparecen siempre entrelazadas y de modo simultáneo.

4.2. El grupo de interacción: concepto y características

Uno de los campos trabajados con mayor intensidad lo supone el que analiza el tipo de grupo inscrito en la categoría de los grupos menores, esos pequeños grupos diseñados para tareas muy específicas. Dicha caracterización ha sido, en muchas ocasiones, adscrita al ámbito de los grupos de terapia o a la dinámica de grupos de relación, debido a los altos niveles de interacción que se producen en el interior de los mismos. Siguiendo a Shaw (1976) consideraremos como pequeños grupos aquel tipo que *«se define como dos o más personas que interactúan mutuamente de modo tal que cada persona influye en todas las demás y es influida por ellas. Un pequeño grupo es un grupo que posee un máximo de veinte miembros, si bien en la mayoría de casos sólo nos ocuparemos de grupos que*

tienen cinco integrantes o menos¹³». A esta categoría adscribe Shaw grupos tales como los propios de terapia, los Sensitivity y los Training Groups (T – Groups o grupos de formación), los expresivos o los experienciales.

Dentro de los grupos pequeños y cobijados bajo el paraguas de la definición anterior, estimaremos la existencia de un tipo de grupos que perteneciendo sustancialmente a la categoría de los secundarios, todavía mantiene propiedades de los primarios (sobre todo debido a su dimensión) y que, además, gozan estos de muchas de las propias tanto de la formalidad como de la informalidad suponiendo con ello una tipología híbrida nutrida por ambos modelos. El cuadro adjunto lo refleja de manera muy gráfica.

Consideraremos este tipo de grupos como de interacción (*grupo de interacción*), es decir, inscritos en el marco de una relación de grupo de mayor ámbito y que exige de una serie de interrelaciones previas a la constitución del grupo como tal; en definitiva, los grupos de interacción serán aquellos grupos menores o pequeños que, insertos en un sistema de vínculos diferenciado y engastados en el interior de un contexto social dado (dotado por consiguiente de identidad propia y siendo constitutivamente un grupo secundario), sus miembros se juntan para el logro de un objetivo común sometidos hasta cierto

¹² Inicialmente, estos conceptos aparecen en la obra de LUHMANN, NIKLAS, *«Funktionen und Folgen formaler Organisation»*, su primer libro publicado, en este caso en Berlín y en el año 1964, de la que no existe traducción al español; en el año 1994 se reedita la obra con un Epílogo del propio Luhmann también en la editorial Duncker & Humblot de Berlín. Estos dos conceptos, ya en el marco de su Teoría de Sistemas, son desarrollados con mayor extensión en su magna obra en dos volúmenes de los años 1970 y 1975 *«Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft I y II»*, Ed. Köln-Opladen, Westdeutscher Verlag (existe una selección de textos de esta obra en español con el título de *«Ilustración sociológica y otros ensayos»* Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1973. Más recientemente, dichos conceptos pueden encontrarse en su libro *«Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general»*. Editorial Anthropos, Barcelona, 1998, en concreto en el capítulo 10.- *«Sociedad e interacción»*.

¹³ SHAW, MARVIN E., *«Dinámica de grupo. Psicología de la conducta de los pequeños grupos»*, Editorial Herder, colección Biblioteca de Psicología, nº 7, Barcelona, 1994 (5), página 25. Para un desarrollo concreto sobre los procesos habidos en el interior de los grupos pequeños se puede consultar de ANTONS, KLAUS, *«Práctica de la dinámica de grupos. Ejercicio y técnica»*, Editorial Herder, Biblioteca de Psicología, nº 5, Barcelona, 1990. Para una visión más específica de las características de los grupos pequeños y sus derivadas, deberá consultarse a GONZÁLEZ, R., *«Psicología de los grupos pequeños»*, Editorial Universitas, Madrid, 2005, así como, para una revisión de la historia e influencia de la Dinámica de grupos, la obra de LÓPEZ-YARTO, LUIS, *«Dinámica de grupos. Cincuenta años después»*, Ed. Desclée Brouwer, Bilbao, 1997.

GRUPO DE INTERACCIÓN	ESTRUCTURA FORMAL	ESTRUCTURA INFORMAL
Enfoque	Instrumental	Expresivo
Centro	Centrada en el funcionamiento	Centrada en la persona
Sistema	Precisa reglas	Atiende a lo emocional
Gestión	Resolver problemas	Satisfacer necesidades
Proceso	Diseño previo	Varía en función de las orientaciones
Orientación	Demanda resultados	Fomenta interrelaciones
Grado de racionalidad	Alto	Bajo
Temporalidad	Limitada	Limitada con tendencia a la extensión
Situación ambiental	Uniformidad	Falta de uniformidad
Respaldo	Legalidad	Legitimidad

punto a las constricciones impuestas por la exigencia de un logro proveniente de los referentes organizativo e institucional en los que se inscriben¹⁴. De este modo, la interacción entre el grupo menor y el marco de conexiones como grupo secundario de referencia, resulta constante y por ello, dicho tipo de grupo ha de considerarse proso, interactivo y abierto. Así mismo, sus especificidades se concretan en la existencia de un conocimiento previo o de inicio entre los participantes, con una conciencia común como grupo, en la procura de un objetivo final concreto pero con intereses contrapuestos, donde las interacciones se dan a través de reuniones, precisando una organización y normas de funcionamiento y donde se producen vínculos de interdependencia tanto internos como externos.

Podemos incluir en el formato de los grupos de interacción a estructuras grupales sencillas y pequeñas de toda índole, desde al-

gunos de los mencionados grupos terapéuticos hasta los grupos con objetivo establecido que pueden aparecer en el ámbito de las organizaciones, tales como los círculos de calidad, los grupos de mejora o de resolución de problemas, los equipos semi autónomos de trabajo o los equipos de proyectos o de investigación y desarrollo, incluso los denominados como grupos interdisciplinarios o inter empresariales diseñados para llevar adelante proyectos y planteamientos en común.

Nuestra investigación se va a centrar en un tipo concreto de grupo de interacción y es aquel que se constituye al objeto de realizar una negociación concreta en el marco de un proceso de reestructuración organizativa traumática en el ámbito empresarial cuyo resultado supone un redimensionamiento de la plantilla, compuesto, al menos, por representantes de la dirección y los trabajadores.

Como tal grupo supondrán un «conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita una tarea

¹⁴ Vid., SCHVARSTEIN, LEONARDO, «Psicología social de las organizaciones», Editorial Paidós, Buenos Aires, 1992, páginas 28 a 33.

que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles», al hilo de la definición planteada por Pichón Riviere¹⁵ pero adscrita al perímetro referencial de una reorganización empresarial de hondo calado.

4.3. El perímetro de las reorganizaciones empresariales

Para su correcta descripción, precisamos caracterizar la reorganización empresarial; y así, en el marco de la necesaria y ya casi continua adaptación al cambio, las empresas se encuentran insertas en una mutación continuada hacia las necesidades y exigencias que sus vinculaciones externas, en especial hacia los mercados, los competidores, los clientes y los proveedores, así como, inevitablemente, hacia las instituciones y los organismos con las que tengan establecidas relaciones, les exigen.

Reorganización, reestructuración, transformación... son términos que pueden esconder tras de sí decisiones que afectan directamente a la dinámica fundamental de trabajo, incluso a la propia estructura empresarial, dado que cada vez que se produce un proceso de los mencionados, a menudo va acompañado de una reducción de los efectivos, de un redimensionamiento de la plantilla en definitiva. Estas situaciones deberían tener en cuenta tanto las necesidades de actividad y solvencia de la empresa como los derechos de los trabajadores, ofertando fórmulas que hagan mínimos los posibles efectos negativos; en definitiva, supone la puesta en marcha de proyectos y acciones que no alberguen únicamente soluciones de desvinculación con un único carácter dinerario, tales como los meros despidos, tanto los individuales como los colectivos. Actuaciones como la realización

de acciones de formación y de reciclaje, la modernización de los instrumentos y procesos, otorgar líneas de financiación, la generación de estrategias activas de empleo, el desarrollo local sostenido,... son fórmulas de paliar el efecto pernicioso sobre el tejido social y laboral que tiene la obligada adaptación a los cambios. Las compañías deben asumir la cuota de responsabilidad que les afecta con respecto al mantenimiento de la empleabilidad del personal, así como han de favorecer la puesta en funcionamiento de proyectos que atenúen el efecto de las mencionadas transformaciones así como garanticen y aseguren la viabilidad y continuidad de las empresas.

En esta misma línea, desde hace ya algún tiempo se están concibiendo una serie de prácticas empresariales que se han diseñado «*ex profeso*» para facilitar los cambios empresariales, sostener la reorganización y la reestructuración mismas así como permitir los ajustes y la redefinición necesaria de las actividades. Este tipo de situaciones comienza a ser ya una parte propia y esencial de la gestión empresarial, a la que podemos denominar con un concepto aglutinante, *el redimensionamiento empresarial*. Dentro de la gestión del cambio, el redimensionamiento empresarial tiene, en conexión con los principios inherentes a la Responsabilidad Social Empresarial tanto las de ámbito exterior como las de ámbito interior, un protagonismo excepcional. A diferencia de tiempos pretéritos, las empresas tienen hoy en día la conciencia de que no pueden tomar determinado tipo de decisiones de manera unilateral cuando éstas afecten y perjudiquen de manera directa al tejido humano y de relación externa en su ámbito concreto de actuación. Y para ello resulta imprescindible negociar con las fuerzas sociales tanto las internas como las externas, pero prioritariamente con los legítimos representantes de los trabajadores y sus órganos de representación más habituales que son los Comités de Empresa y las Secciones Sindicales.

¹⁵ PICHÓN RIVIÈRE, ENRIQUE, «*El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social*», Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1985, en especial las páginas 7 a 12.

De esta manera, por redimensionamiento empresarial entendemos el conjunto de los procesos clave puestos en marcha en las organizaciones por los cuales, a través de una adecuada gestión del cambio, se pueden llevar a cabo intervenciones internas que involucran al personal asegurando la viabilidad de la empresa en situaciones de excepción. Supone, pues, entender la reorganización empresarial en clave de responsabilidad por las decisiones tomadas y considerando el proyecto mismo como un proceso de inversión y no únicamente de gasto, enraizado en una sincera preocupación por el impacto socioeconómico de las medidas a tomar¹⁶.

El referente más utilizado hasta ahora para poder llevar a cabo acciones de redimensionamiento era el apoyo en el marco jurídico que sostiene la extinción de la relación laboral. Pero, siguiendo la estela de la Responsabilidad Social y en conexión con los planteamientos auspiciados por el documento fundacional de la Comisión Europea sobre la RSE en Europa denominado genéricamente «Libro Verde la Responsabilidad So-

¹⁶ «La inversión en un proceso de redimensionamiento de plantilla debería prever su posible impacto global para la empresa, los trabajadores y el entorno socioeconómico». En FUNDIPE (Fundación para el desarrollo de la Función de Recursos Humanos), (2002) «Mejores prácticas sobre redimensionamiento empresarial», Madrid, publicación patrocinada por MOA - Groupe BPI, p. 11. El texto en cuestión aglutina un conjunto de experiencias exitosas realizadas en empresas sujetas a reorganizaciones y gestiones de cambio empresarial. La relación de empresas que componen el conjunto de buenas prácticas es el siguiente: ACCENTURE (*Flexleave Program*: la concesión voluntaria de un año sabático), ALLIANZ (Un proceso concertado de fusión), CALSEG (Cierre empresarial y posterior reestructuración del empleo destruido), DANONE (Realización de un Plan de cierre no traumático y posterior Plan de reindustrialización), FRIGO (Puesta en marcha de un «Spin-Off»), IRIZAR (Reorganización productiva a través de la reingeniería), LA SEDA de Barcelona (Proceso de reflotamiento a través de una «Ingeniería laboral»), UDIESA (Cesión de empleados para crear una empresa nueva) y TECHNIMAGEN (Realización de un MBO, es decir, un *Management By Out*).

cial Empresarial en Europa» (ver nota 19), existen otras alternativas que permiten tanto el mantenimiento de los empleos como aminorar la repercusión social que los cambios empresariales, sobre todo los traumáticos, traen consigo. Esto es especialmente crudo en aquellos lugares, sobre todo de pequeñas dimensiones, donde un centro productivo supone el punto neurálgico de la actividad económica y, por ende, social. Las alternativas constructivas que permiten abordar las reestructuraciones empresariales de un modo positivo más utilizadas son las siguientes¹⁷:

– *Planteamientos desde soluciones netamente empresariales*, las cuales hacen referencia a la creación de nuevas entidades empresariales bien derivadas de la eliminación de los puestos de trabajo correspondientes bien sobrevenidas por la necesidad de continuar la actividad. Las fórmulas más utilizadas son las que mencionaremos a continuación:

– Las derivadas de *las compras mediante apalancamiento financiero* (o LBO, en terminología anglosajona, *Leveraged Buy Out*), lo que supone financiar una parte importante de la nueva operación mediante el empleo de deuda. La institución compradora que lanza el LBO suele estar formada por uno o más inversores, que pueden ser los mismos directivos de la empresa a adquirir (habitualmente en la que están trabajando); dicha fórmula de adquisición se denomina MBO es decir *Management Buy Out*. Si dicho grupo estuviese formado por los propios empleados de

¹⁷ FUNDIPE, «Mejores prácticas,...», op. cit., páginas 29 a 31. Para una mayor información sobre este tipo de técnicas puede consultarse: HERMOSILLA, A. y SOLÁ, J. (1990), «Las nuevas formas de cooperación entre grandes y pequeñas empresas: El *Essaimage* o *Spin-Off* como estrategia de desintegración vertical», Madrid, Investigaciones Económicas, 2ª época, suplemento, páginas 91 a 95 y VALDES LLANEZA, A. (1996), «Empresas conjuntas: Una revisión de la literatura», Madrid, Información Comercial Española, nº 755, julio, pp. 127 a 137.

la empresa a adquirir, se denomina una operación de LEBO, es decir, *Leveraged Employee Buy Out*.

– El *Spin Off*, o «*essaimage*» consiste en fomentar y apoyar, desde una empresa ya constituida, a trabajadores cualificados propios para que la abandonen y creen su propia firma. El *Spin Off* también incluye aquellos proyectos que tienen por finalidad la independencia de alguno de los departamentos o divisiones de la empresa. Las actividades desgajadas son normalmente subcontratadas a la nueva empresa creada actuando ésta en colaboración estrecha con la entidad originaria en actividades importantes para ella. Además, la empresa matriz suele apoyar financiera y técnicamente el nuevo proyecto. Esta ayuda habitualmente se concreta en la elaboración y viabilidad del proyecto, la formación y el asesoramiento, el aseguramiento de una parte importante de las ventas de la nueva organización e, incluso, la aportación de financiación bien sea mediante el apoyo para la obtención de préstamos o bien a través de la participación directa en el capital de la nueva empresa.

– *El fomento de actividades para emprendedores*, lo cual supone la reconstrucción de las condiciones de existencia de la organización que puede dar soporte a nuevas actividades. Se realiza cuando es necesario ayudar y apoyar la creación de iniciativas que fomenten el autoempleo o actividades industriales y empresariales que supongan un paliativo al despido directo. Técnicos con cualidades y formación, directivos interesados en independizarse y crear sus propios negocios, grupos de operarios que puedan formar empresas,... son los colectivos sujetos a este tipo de iniciativas.

– *Procesos de reindustrialización*, que, sobre todo con el auxilio de ayudas públicas, se plantean compensar las pérdidas de empresas o unidades productivas a través de la transformación económica de su entorno. Los casos más habituales son los que se aplican

en zonas des industrializadas, situadas en parajes alejados de las ciudades que optan por el incentivo de actividades de ocio y descanso aprovechando sus ubicaciones rurales, o bien la proliferación de explotaciones dedicadas a cultivos de tipo ecológico, el cuidado de animales productivos o el fomento de labores de carácter tradicional.

– *Las actividades y procesos subcontratables*, los cuales suponen operaciones en las que una empresa, la contratista o principal, encarga a otra, la subcontratada o auxiliar, la realización de determinadas actividades productivas o de prestación de servicios, en función de indicaciones preestablecidas y conservando la empresa principal la responsabilidad económica final. Las causas principales para adoptar esta fórmula están condicionadas por eliminar costes. Dos son los acuerdos más utilizados:

– El *outsourcing*, término de la tradición anglosajona muy utilizado para nominar la subcontratación propiamente dicha. El *outsourcing* es una forma de acuerdo en la que se fomenta la cooperación entre al menos dos empresas. Mediante dicho acuerdo, una primera empresa externaliza funciones o actividades productivas o de servicios que no sean centrales en su cadena de valor, consiguiendo de esta manera mayor eficiencia y flexibilidad, acorde con las exigencias de su entorno de actividad.

– *La cesión temporal de equipos profesionales*, solución parcial actualmente muy en boga por la cual una empresa puede adquirir por tiempo pactado los servicios bien de un equipo de profesionales bien de profesionales concretos. Cada vez está siendo más utilizada en procesos complejos de reestructuración, donde los aspectos afectivos y sentimentales suelen perjudicar a los resultados últimos de las transformaciones empresariales. El valor fundamental que aportan los nuevos profesionales es su experiencia y conocimiento en las actividades para las que han sido contratados; una vez que se realiza

el proyecto, suelen acudir a otra organización con problemáticas similares.

– *La Gestión del empleo*, quizás el tipo de procesos más conocido debido a que se enfocan al desarrollo de medidas para facilitar la recolocación en el mercado laboral de los afectados por una reestructuración. Precisan para su implantación exitosa un profundo conocimiento del mercado laboral general así como de las oportunidades que brindan tanto las técnicas mismas como la propia empresa en las que se implanten. Las más utilizadas son las siguientes:

– *La reorganización del tiempo de trabajo* y las modificaciones pactadas en las condiciones de empleo. Sin menoscabo de la legalidad y de común acuerdo con el profesional, es una fórmula negociada de lograr mejor coordinación entre las necesidades laborales y personales con los intereses organizativos.

– El *Outplacement* u oferta de recolocación interna o externa para, en especial, cuadros, mandos y directivos. Suele depender de un proceso profesionalizado de búsqueda de una nueva ocupación con la ayuda de especialistas en este tipo de técnicas.

– *Las antenas de empleo*, lo que supone una actividad compleja que se aplica sobre colectivos amplios sujetos a reestructuración. Mediante el uso del Balance Profesional, se trata de adecuar los perfiles de los profesionales en reestructuración a las nuevas oportunidades laborales que se pudieran presentar.

– Existen, además de las ya mencionadas, otras fórmulas pactadas entre la empresa y los profesionales, tales como las excedencias temporales, los permisos retribuidos o las estancias fuera de la propia organización en misiones de tipo especial.

– *La participación de los trabajadores en la empresa*, la cual tiene dos orientaciones o coordenadas; por una parte la participación en el gobierno, lo cual significa que el traba-

jador adquiera derechos políticos similares a los que otorga la posesión de acciones, aunque, en ocasiones no se mantengan los derechos de remuneración. Una segunda orientación se enfila a la participación económica, bien en el capital o bien en el beneficio empresarial; significan ambas la titularidad del derecho a recibir compensaciones por la posesión de títulos de propiedad sobre la empresa. Las fórmulas más utilizadas y en las que no vamos a entrar debido a su complejidad y al hecho de no ser imprescindible en un trabajo de estas características son: la participación sustantiva, el derecho político a participar en los órganos de decisión (tal era la situación que se producía en las Cajas de Ahorros) y las fórmulas de gobierno propias de las cooperativas.

Cualquiera de las opciones presentadas nos exige un planteamiento organizado y coordinado a la hora de abordar la solución de las distorsiones que trae consigo una reestructuración o redimensionamiento empresarial¹⁸. Pero, si la situación así lo exigiese, se puede hacer uso de meros criterios de supervivencia empresarial, gestionando la situación entendiéndola como un proyecto de inversión y con un horizonte temporal a medio y largo plazos, huyendo por tanto de la inmediatez y de las soluciones fáciles y poco sacrificadas (tal y como indica el cuadro adjunto, los efectos de estos procesos son numerosos y notables, siendo obligada su adecuada gestión). Redimensionar o reorganizar conlleva casi siempre el ejercicio de la desvinculación y el despido; eso sí, obligadamente en el marco de la legalidad vigente y, por qué no, de la legitimidad, existiendo para ello fórmulas de desvinculación empresarial

¹⁸ Un magnífico ejemplo de literatura práctica en términos de reestructuración empresarial podemos encontrarlo en AEDIPE (1995), «Flexibilidad en el trabajo: Estrategias y prácticas en Europa. Como organizar el trabajo de forma flexible», Informe preparado para la Asociación Europea de Dirección de Personal, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, S.A.

IMPACTOS DE LOS PROCESOS DE REDIMENSIONAMIENTO EMPRESARIAL

- PARA LA EMPRESA:
 - Coste económico y social del proceso.
 - Costes derivados de la pérdida de capital humano.
 - Deterioro de la imagen corporativa (interna y externa).
 - Conflictividad laboral
- PARA LOS TRABAJADORES:
 - Pérdida del puesto de trabajo y su capacidad adquisitiva.
 - Impacto psicológico – autoestima.
 - Pérdida de referencia vital.
 - Deterioro de las relaciones familiares y de la imagen social.
- PARA EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO:
 - Pérdida de tejido empresarial (directo e inducido).
 - Destrucción de empleo (directo e indirecto).
 - Empobrecimiento de los territorios y riesgos de despoblación.
 - Pérdida de competitividad colectiva.

Modificado de FUNDIPE (2002).

que van desde el despido individual hasta la extinción colectiva vía un Expediente de Regulación de Empleo, sea este suspensivo o extintivo.

En definitiva, la concepción, puesta en marcha, desarrollo y finalización exitosa de un proceso de cambio y transformación en el seno de una empresa, el cual, indefectiblemente, implica al capital humano de la organización, exige que *«las reestructuraciones deben prepararse bien, identificando los riesgos más importantes, calculando todos los costes directos e indirectos de las estrategias y medidas alternativas, y evaluando todas las opciones que permitirán reducir los despidos necesarios»* tal y como indica expresamente el ya citado *«Libro Verde de la Responsabilidad Social Empresarial en Europa»*, verdadero documento matriz de la implantación de la RSE en Europa¹⁹. Por lo tanto, las

empresas, debido a las consecuencias que conllevan sus decisiones de gestión, deberán asumir su parcela de responsabilidad prime-

la responsabilidad social de las empresas», Bruselas, Documento COM (2001) 366 final, denominado de modo genérico *Libro Verde de la Responsabilidad Social en Europa*. Así mismo, el año siguiente, la Unión Europea volvió a revisar su modelo de RSE a través de la publicación Comisión de las Comunidades Europeas *«Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible»*, Documento COM (2002) 347 final, de fecha 8 de junio de 2002. Y en tiempo mucho más reciente, la propia Comisión ha vuelto a revisar dicho modelo a través del documento Comisión de las Comunidades Europeas (25-10-2011), *«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones. Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas»*, Documento COM (2011) 681 final. El conjunto tanto de los documentos reseñados como de las respuestas que se han aportado desde la emisión del Libro Verde en el año 2001 pueden consultarse en el sitio Europa http://europa.eu.int/comm/employment_social/socdial/csr/csr_responses.htm.

¹⁹ Comisión de las Comunidades Europeas (18-07-2001), *«Libro Verde: Fomentar un marco europeo para*

ro en lo que corresponde al refuerzo de la competitividad y a la permanencia en el mercado de las empresas y, en segundo lugar, en lo que respecta al mantenimiento de la empleabilidad así como a la preservación de la mayor cuantía de puestos de trabajo posible sin lesión grave, actual o futura, para las compañías.

5. EL MODELO DE LA «OPCIÓN VERDAD»

5.1. William Schutz y su planteamiento sobre «The Truth Option»

Volvamos a cambiar de tercio aunque retomando lo considerado anteriormente sobre los grupos y su conocimiento. De este modo, una parte fundamental y primigenia de su estudio lo constituye la elaboración de orientaciones teóricas, teorías o enfoques teóricos que, como envoltentes genéricos, expliquen y coordinen todos sus elementos constitutivos. Siguiendo al ya mencionado Marvin E. Shaw, este considerará que una teoría puede definirse como «un conjunto de hipótesis o proposiciones interrelacionadas, relativas a un fenómeno o a un conjunto de fenómenos»²⁰

²⁰ La cita corresponde al texto de SHAW, M. E. y COSTANZO, P. R., «Theories of Social Psychology», Ed. McGraw-Hill, Nueva York, 1970, capítulo 1, página 4, citado en la obra de SHAW, M. E., «Dinámica de grupo. Psicología de la conducta de los pequeños grupos», op. cit., página 37. En concreto, en este último trabajo citado, Shaw expresa que «los enfoques teóricos pueden ir desde sistemas o directrices muy generales como la teoría del campo, la teoría psicoanalítica, etc., hasta teorías «limitadas» que hacen referencia a un fenómeno específico, por ejemplo, el liderazgo o la conducta de conformidad. Shaw y Costanzo (1970) emplean el término «orientación teórica» para los enfoque más generales, y reservan el término «teoría» para los enfoques más limitados. Los enfoques teóricos que examinaremos aquí versan sobre fenómenos de «medio alcance», es decir, la conducta en pequeño grupo. (...) Pero no nos proponemos aquí examinar exhaustivamente las teorías acerca de los procesos de grupo. Nos limitaremos a describir brevemente cuatro teorías seleccionadas para familiari-

y sobre la base de su planteamiento acerca de los «enfoques teóricos», consideración epistemológica a caballo entre la «orientación teórica» (criterio más general) y la «teoría» (criterio más limitado), estos versarán sobre fenómenos de «medio alcance» como es la conducta de los grupos pequeños.

Y como aplicación de lo expuesto a la psicología de la conducta, Shaw selecciona cuatro de dichos enfoques teóricos en el marco de la disciplina de la psicología aplicada (dejando fuera del análisis los modelos empíricos y experimentales) como los fundamentales para la comprensión de la conducta grupal: el enfoque teórico de la *sintalidad* grupal, el del intercambio, el de la productividad del grupo y, por último, el enfoque denominado como modelo FIRO o teoría de las relaciones interpersonales.

Esto último «enfoque teórico» es la teoría que nos interesa en concreto para su utilización y así dicha orientación fue enunciada por William Schutz (Chicago, 1925 – California, 2002), psicólogo social y terapeuta de fama mundial reconocido por su contribución a través del mencionado modelo FIRO. Por hacer un discreto recorrido por su vida, dado que no es uno de los psicólogos de mayor predicamento en España, es obligado citar que fue uno de los fundadores del Instituto Esalen, radicado en Sur grande, California, cenáculo de teóricos de la terapia grupal. Doctorado por UCLA en el año 1950 después de su paso por la Marina estadounidense, ejerció la docencia durante los años posteriores en la Universidad de Chicago, formando parte de su Centro de Asesoramiento y coincidiendo con personalidades de la psicología social tan prestigiosas como Carl Rogers, Fritz Perls, Thomas Gordon, Elías Porter o el propio Abraham Maslow, padre de la psicología

zar al estudioso con los diferentes puntos de vista y proporcionar una base estructuradora de los datos empíricos que se exponen en secciones posteriores de este libro».

gía humanística. Como un preeminente representante de la psicología social en las décadas doradas de las disciplinas de estudio acerca de la psicología no directiva de los grupos que ya citamos al inicio de este trabajo (junto a Carl Rogers y a Frédéric Stroller fueron los padres de la modalidad terapéutica de los llamados «grupos de encuentro»), ejerció la docencia durante dicho período en las universidades de Tufts, Harvard, California, Berkeley, el Einstein College de Medicina y para, finalmente, convertirse en responsable del Departamento de Estudios Holísticos de la Universidad de Antioquía²¹. Schutz fue un innovador radical e introdujo en la teoría de grupos el trabajo corporal expresivo, la bioenergía o las meditaciones dinámicas. Su libro «*Joy. Expanding Human Awareness*» así como la película «*Here comes everybody*» le proporcionaron un gran prestigio internacional.

En la década de los años sesenta, en concreto en el año 1958, Schutz enuncia su propia Teoría de las Relaciones Interpersonales (aunque en pureza había sido formulada en 1955 en sus aspectos más básicos) denominada con el acrónimo FIRO, es decir, *Fundamental Interpersonal Relations Orientation* en su obra «*FIRO: a Three-Dimensional The-*

²¹ WILLIAM SCHUTZ es un autor de fama mundial aunque poco conocido en el ámbito hispano, más concretamente en España, donde su obra ha sido escasamente traducida aunque su influencia es posible rastrearla en diversas orientaciones, trabajos y publicaciones. Citaremos aquí algunas de sus obras más representativas y relevantes para este artículo: «*FIRO: A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior*», Editorial Rinehart, Nueva York, 1958; «*Joy. Expanding Human Awareness*», Editorial Grove Press, New York, 1967; «*Profound Simplicity*», Editorial Bantam, Nueva York, 1979; «*Joy. Twenty Years Later*», Editorial Ten Speed Press, 1989 y por último, «*The Human Element: Productivity, Self-Esteem and the Bottom Line*», Editorial Jossey-Bass, San Francisco, California, 1994. La única obra de Schutz traducida al castellano es la titulada «*Todos somos uno. La cultura de los encuentros*», Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 2001, versión del original en inglés «*Here comes Everybody. Bodymind and Encounter Culture*», Editorial Harper & Row, New York, 1971.

ory of Interpersonal Behavior». En línea con autores ya citados y en la orientación propiciada por la intervención «dinámica» en grupos (se entiende en este caso *dinámica* en el sentido de la relación de fuerzas interpersonales existente en el interior de un grupo, teniendo en cuenta, así mismo, sus implicaciones emocionales), sobre todo en el ámbito terapéutico, Schutz fundamenta su modelo, un sistema extraordinariamente sencillo pero a la vez muy efectivo, en una propuesta interaccionista, es decir, explicando la conducta del individuo basándose en la orientación hacia los demás. Dicha orientación hacia los demás está regida siguiendo ciertas pautas características, las cuales son los principales determinantes de la conducta interpersonal.

La historia sobre los creadores originales suele estar plagada de cierta mitología, y la de Schutz también lo está. Según ésta, su interés intelectual por el comportamiento del ser humano se produjo a partir de un comentario realizado por su hija pequeña quien preguntó al terapeuta en un momento determinado porque «*people need people*» («*la gente necesita de la gente*»). Y Schutz, habiendo meditado sobre ello, consideró un primer postulado del que partir: «*el ser humano tiene necesidad de otros seres humanos: necesidades de aceptación, de comprensión, de libertad; es decir, necesidades interpersonales en las relaciones que se establezcan.*»

Tres son las necesidades básicas que en las interrelaciones precisan solucionar los individuos: *Inclusión, Control y Afecto*, existiendo ya desde la infancia, consecuencia del modo de trato al que se fuese sometido en dicho período vital (no en vano, Schutz establece el psicoanálisis como uno de los pilares de su teoría y por lo tanto considerará en justa medida que cuando dos o más personas entran en interacción, cada una de ellas suele desarrollar en cada área de necesidades una pauta de conducta aprendida durante la infancia). En su faceta de interacción, esta tríada es suficiente para predecir y explicar las

relaciones interpersonales, sobre todo las que ocurran en el interior de un grupo, en especial cuando este sea de tamaño pequeño.

Más en concreto, cada fase se articula siguiendo sus propias características, y así, la *Inclusión* es la necesidad de estar junto a otros, de vincularse con los demás, produciéndose a través de la atracción de la atención y el interés por parte del resto de personas. El *Control* es una necesidad referida a los procesos interpersonales que comportan la toma de decisiones, la vocación de controlar y dominar a los demás, de tener poder y autoridad, incluso afecta a la propia necesidad de auto control. Esto determina caracteres muy rotundos como pueden ser los marcados por la rebeldía (rechazo al control) o la sumisión (aceptación del control). La última necesidad orientadora de la conducta hacia los demás corresponde al *Afecto*, ámbito de los sentimientos íntimos y las emociones propias surgidas entre dos individuos, que pueden ir desde el amor hasta odio o incluso la indiferencia, pasando, en cualquiera de estas afecciones, por diversas gradaciones. De este modo, aquella persona con alta necesidad de afecto será o se mostrará amistosa, buscando estrechar lazos emocionales positivos y, por el contrario, en el otro extremo, quien tenga una limitada necesidad de afecto evitará mantener cercanas relaciones interpersonales. Por lo tanto, la interacción entre las personas está condicionada por el grado de compatibilidad o incompatibilidad entre las mismas, estableciendo Schutz tres tipos de binomio compatibilidad – incompatibilidad: de intercambio, de iniciativa (dador-receptor) y recíproca. En resumen, el postulado general del modelo FIRO obra del psicólogo americano, es que *los grupos compuestos de personas compatibles son más eficientes que los incompatibles*, descubrimiento avalado por las investigaciones de campo del propio Schutz y que en su momento produjeron una honda reacción e influencia.

Y sería ya en el final de los años sesenta, en concreto en 1967 y siendo retomada poste-

riormente en los años noventa, cuando Schutz modificó su teoría FIRO, la denominada como FIRO-B, planteándose aumentar las necesidades (por ejemplo, incorporó el elemento B: *Comportamiento (Behavior)*, tratando así mismo de cuantificar a través de escalas las tres necesidades ya descritas más las inclusiones. Desarrolló todavía más el modelo, añadiendo dimensiones trasversales a cada una de las tres necesidades (conducta expresada y conducta deseada, por ejemplo) lo cual le posibilitaría no sólo medir los comportamientos del individuo en situaciones interpersonales sino también tener un instrumento para la predicción de sus formas de actuar.

Fruto de sus estudios y de las investigaciones prácticas llevadas a cabo a partir del modelo descrito, en los años ochenta, en concreto publicada en 1984, ve la luz una de sus obras más conocidas, *«The Truth Option»*, una referencia que vamos a utilizar para caracterizar el desarrollo del grupo de interacción producido durante la negociación entre representantes de la dirección y de los trabajadores en un proceso de reestructuración y de posterior redimensionamiento empresarial de índole traumática. Nos servirá, así, como modelo de explicación, de aplicación y referencia en situaciones de este tipo²².

5.2. El «enfoque teórico» de la «Opción Verdad» aplicado a las negociaciones en situaciones de redimensionamiento empresarial

Parte Schutz de una idea nuclear: la estricta correlación entre el individuo y el gru-

²² SCHUTZ, WILLIAM, *«The Truth Option. A practical Technology for Human Affairs»*, Ed.10 Ten Speed Press, Berkeley, California, 1984. No nos consta que exista versión en castellano de dicha obra con lo que las citas y la paginación se referirán a la edición americana mencionada en esta nota.

po, sobre todo cuando se dan comportamientos de interacción grupal, dado que, en una concepción holística, el grupo está constituido por partes, individuos, y el individuo es un conglomerado de diversas partes (al menos tres, como ya hemos considerado) para configurarse como un yo compuesto. A todo grupo se le plantean, igual que a las personas, necesidades de Inclusión en su medio, de Control de su realidad y de fomento de Relaciones Afectivas.

Los planteamientos de base de la «Opción Verdad» son los siguiente (en continuidad, como se observará, con la estela y en coherencia con lo expresado en su modelo FIRO): en sus largas y detalladas investigaciones, cita que, en concreto, estas le llevaron más de veinte años²³, sobre el comportamiento grupal, Schutz estableció, en primer lugar, que las fases de interacción en un grupo cumplen un ciclo estricto que guarda relación con las necesidades personales en el proceso de interacción y que estas son tres, la Fase de Inclusión (*Inclusión*), la Fase de Control (*Control*) y la Fase de Franqueza o Sinceridad (*Openness*). En segundo lugar, que una manera de simplificar las relaciones interpersonales en un grupo y así evitar dificultades consistirá en utilizar como opción relacional decir la verdad y a ello lo llamó «Opción Verdad»²⁴, considerando así a la

²³ SCHUTZ, WILLIAM, «The Truth Option», op. cit., página 7, «This book is based on a point of view that was developed over last twenty years. This viewpoint emerged from experiences in organizations; psychological and group theory; the human potential movement; scientific and experiential investigations of the human side organizations; and a great deal of practical experience». Un poco más adelante y con respecto al título del libro, la Opción Verdad, el propio SCHUTZ expresa «The profit most from this book, I assume that knowing the truth about human behavior and feelings is valuable», página 9. Para el uso de los términos principales de la teoría de SCHUTZ, mantendremos su denominación original en inglés.

²⁴ SCHUTZ, W., op. cit., página 7, «Truth simply means what is, whether I know it or not.» Schutz no se en-

verdad como una herramienta de solución de problemas y una fórmula de encontrar la mejor solución a situaciones vitales («I observe what happens to me and to my relationships when I tell more truth than usual. I regard truth as a problema-solving tool; then I see how useful it is for finding better solutions to my life situations.» en palabras del propio Schutz). Para este, alrededor de un ochenta por ciento de los problemas que surgen en el trabajo, no son reales como tales; suelen ser, simplemente, el resultado de no decir la verdad, de mentir o de, intencionalmente o no, hurtar la realidad. En tercer y último término, que la verdad entendida como ha sido explicada hasta aquí, tiene tres componentes (y seis grados pero que, por sus connotaciones claramente psicológicas no resultan de interés para este trabajo) y que son: la *Conciencia* (*Awareness*, «How much I let myself know of my own truth is called my awareness»), la *Honestidad* (*Honesty*, «Honesty is often the key to simplifying relationships and to reducing tension») y la *Repercusión sobre el cuerpo* (*Body*, «When I tell the truth, my body feels good») que tampoco resulta estrictamente de importancia en esta ocasión para los objetivos de nuestra propuesta pero que está en línea con planteamientos básicos de la orientación

reda en el debate intelectual y filosófico sobre el concepto de verdad aunque no lo desdeña, dedicándole el siguiente comentario en la página 9, «One of the most obvious and yet the most neglected keys to improved relationships and to self-awareness is the concept of truth. «The Truth shall make you free» is a phrase I have heard all my life but only recently have I understood how fundamental it is. I find that at every level –body, individual, couple, group, organization, nation– the more truth, the more success.», párrafo al que acompaña con una nota 7 donde apunta que «One of the most thorough historical and philosophical discussions of truth is presented in Bok (1978). Also see Wise (1973)». De todos modos, Schutz es rotundo cuando habla de la verdad y aunque no entra en el cenagoso pantano de la verdad en términos filosóficos, si plantea de manera clara que «As I understand it, truth has nothing to do with morality. I do not pursue truth because it is good or moral or spiritual or right».

Fuente: FUNDIPE (2002).

bioenergética de la psicología del Schütz más tardío)²⁵.

Tal y como está ya comentado un poco más arriba, tres son los estadios por los que transita un grupo en su desarrollo: *Inclusión*, *Control* y *Franqueza* o *Sinceridad*. La descripción que haremos ahora de cada una de estas fases la referiremos como tal a la constitución de un *Grupo de Interacción* sur-

²⁵ SCHÜTZ, W., op. cit., en las páginas 12 a 16 es donde Schütz describe los seis niveles de la verdad que van desde el nivel más bajo, el silencio, hasta su nivel más alto, el cinco o auto reconocimiento, habiendo pasado por la autoexpresión, la expresión, el comportamiento y la defensa. No podemos olvidar que la publicación de «*The Truth Option*» coincide en el tiempo con la revisión del modelo FIRO por parte de su autor y que la nueva versión FIRO B tenía asimiladas escalas y formatos para el control comportamental que aparecen en la propia publicación aquí referida.

gido del momento posterior al anuncio de la toma de medidas en un proceso de reestructuración empresarial que conlleva un redimensionamiento de la plantilla. Para llegar a un acuerdo entre la representación de la dirección y la parte social de la empresa (ver gráfico adjunto) es necesario constituir un grupo de negociación, grupo que, como ya hemos mencionado caracterizaremos como de interacción y que manifestará su ejercicio durante el período denominado en el formato propuesto por FUNDIPE (2002) de «*Ascenso*». La gestión de este proceso puede correr en paralelo a lo modelizado por parte de Schütz en su «*Opción verdad*» y fundado en su Teoría FIRO.

La *Fase de Inclusión* se caracterizará, así, por ser momento constitutivo de un grupo de negociación conjunta de tipo obligado, estableciéndose desde el inicio el planteamiento de logro: desde posiciones inicialmente diver-

INCLUSIÓN: TIPOS DE COMPORTAMIENTOS	
COMPORTAMIENTOS ADECUADOS	COMPORTAMIENTOS NO ADECUADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Plantear objetivos claros 	<ul style="list-style-type: none"> • No establecer unas normas básicas de funcionamiento
<ul style="list-style-type: none"> • Adelantar una agenda de Reuniones tentativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Expresar de inicio posiciones ideológicas rotundas
<ul style="list-style-type: none"> • Expresar la posición inicial de cada parte 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar comportamientos asamblearios
<ul style="list-style-type: none"> • Dar una información mínima, pedir reciprocidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar prepotencia o comportamientos agresivos
<ul style="list-style-type: none"> • Solicitar y fomentar la participación 	<ul style="list-style-type: none"> • Urdir tramas paralelas
<ul style="list-style-type: none"> • Decir la verdad y expresarlo 	<ul style="list-style-type: none"> • Faltar a los acuerdos, mentir y/o falsear datos

gentes, se trata de llegar a un acuerdo durante un período de tiempo que suele ser, en primera instancia, sin fin temporal claro (ERE de suspensión) pero que puede convertirse, en segunda instancia, en forzada finalización (ERE de extinción). Desde la experiencia y la formalización por parte de los autores de este trabajo, esta fase tiene dos etapas muy claras: por la primera, resulta esencial optar por la explicitación de la «*Opción Verdad*», sobre todo en situaciones de crisis o gravedad manifiesta y demostrable y, por la segunda, es obligado que ambas partes se reconozcan con capacidad de maniobra pero teniendo claro que se deberán seguir unas reglas de juego pactadas, muy alejadas de posiciones ideológicas extremas y así resulta imprescindible evitar la utilización de elementos de presión ajenos al propio proceso. La solución posible tendrá, además de dos etapas, también dos pilares fundamentales: la apelación desde el inicio al modelo del Diálogo Social como referente y, a través del diálogo mismo y de la negociación con criterios de nobleza, reiterar que por el bien de todos resultará imprescindible llegar a un acuerdo. Esta primera zona corresponde con el momento de constitución y primeros pasos del grupo de interacción para la negociación y

deberá señalar las orientaciones futuras del proceso que posibiliten unos altos niveles de integración por ambas partes. Las reglas que, a partir del elemento fundamentador que supone apelar a la verdad como elemento sustentante, se apliquen, serán la conexión con el segundo de los estadios del modelo propuesto desde la «*Opción Verdad*».

La *Fase de Control* suele ser la más larga y compleja, permitiendo evidenciar la necesidad de fomentar la capacidad de maniobra por ambas partes y donde la primacía esencial la protagoniza el proceso mismo. Es, de este modo, cuando más alteraciones y perturbaciones se vayan a producir, además de ser el momento propicio para la aparición de actitudes y comportamientos innobles o atentatorios al fundamento de la «*Opción Verdad*». Para ello resulta imprescindible el diseño de una hoja de ruta pactando su perímetro más básico. Como tal terreno físico e incluso virtual, es donde mejor se expresa el respeto por la otra parte. Tres momentos son especialmente delicados en este período: en primer lugar, tratar de manejar la situación a través del control de la otra parte, en segundo lugar, considerar que la otra parte puede actuar como considere, siempre y cuando no se vulne-

CONTROL: TIPOS DE COMPORTAMIENTOS	
COMPORTAMIENTOS ADECUADOS	COMPORTAMIENTOS NO ADECUADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar una hoja de ruta básica y cumplirla 	<ul style="list-style-type: none"> • Dejarse influir por presiones externas
<ul style="list-style-type: none"> • Mantener la calma 	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar la presión como una herramienta de condicionar posiciones únicas
<ul style="list-style-type: none"> • Seguir valorando al otro y tener en cuenta su aportación 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar la fuerza o la violencia como presión
<ul style="list-style-type: none"> • Propiciar situaciones de negociación de ganar - ganar 	<ul style="list-style-type: none"> • Retar, intimidar o amenazar
<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar un tipo de liderazgo distribuido 	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgos únicos de tipo impositivo o carismáticos
<ul style="list-style-type: none"> • Avisar de las consecuencias de esta fase y de las implicaciones de la siguiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Saltarse los procedimientos y actuar contrariamente

ren los principios establecidos en la primera etapa; de darse una situación de manejo inadecuado, en tercer lugar, es obligado poner de manifiesto las actuaciones indecorosas o directamente lesivas o perversas que se hayan propiciado. Esta segunda zona de relación es, en términos generales, la del establecimiento del paralelogramo de fuerzas y el reparto de poderes así como la del ejercicio del propio control, lo que conlleva la lucha por el liderazgo, la competencia manifiesta, fomentadora del debate mismo, saltándose así las reglas mínimas ya establecidas, sobre la reorientación de la tarea y del cuestionamiento del objetivo final, el desacuerdo y pretensión de modificación de las normas y del procedimiento así como las actitudes de fuerza y de imposición. También hay que hacer notar que es el momento de mayor injerencia y de la aparición de los denominados «procesos en paralelo» que desde el exterior del mismo grupo de interacción para la negociación, pretenderán intervenir o influir desde fuera del ámbito físico de la negociación.

El tercer momento, denominado *Fase de Franqueza o Sinceridad* además de retomar

el planteamiento de la «*Opción Verdad*» proclamado al inicio, primera piedra fundadora del proceso de negociación que se haya abierto, supone el período de conexión con la segunda parte de un planteamiento de redimensionamiento de plantilla en el seno de una reorganización empresarial: la Etapa 2 denominada de «*Acción*» y caracterizada por la Intervención en la aplicación de las medidas que debieran haber sido pactadas en la Etapa 1 de «*Ascenso*» a través de la Negociación. Implica la toma en cuenta de las «sensaciones» y «sentimientos» organizativos que las medidas a poner en práctica suponen para, en primer lugar, los intervinientes en el proceso negociador, en segundo término para los directamente afectados por las medidas, es decir, los trabajadores y profesionales afectados y en tercer lugar, para la empresa misma y la propiedad y los accionistas²⁶. Este

²⁶ El último de los «comportamientos básicos», *Openness (Franqueza/Sinceridad)* supone una reelaboración por parte de Schutz de lo expuesto en su modelo FIRO desde su primera enunciación en los años cincuenta. El autor mismo es consciente de que la apela-

FRANQUEZA: TIPOS DE COMPORTAMIENTOS	
COMPORTAMIENTOS ADECUADOS	COMPORTAMIENTOS NO ADECUADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Recordar el planteamiento de base de la «opción verdad» 	<ul style="list-style-type: none"> • Actuar de modo visceral
<ul style="list-style-type: none"> • Controlar los «excesos afectivos» positivos y negativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilatar el proceso o favorecer su extensión
<ul style="list-style-type: none"> • Dar valor a lo propuesto por la otra parte 	<ul style="list-style-type: none"> • Volver al principio o cuestionar el logro final
<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el consenso 	<ul style="list-style-type: none"> • Considerarse «dueño» del resultado obtenido
<ul style="list-style-type: none"> • Ser constantes en el logro del objetivo final predeterminado 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar la coacción al final ya del proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Identificarse con el logro del objetivo y el resultado final 	<ul style="list-style-type: none"> • Plantear obligaciones o peticiones finales fuera de contexto

apartado del proceso se rige por dos directrices obligadas y estas son:

– *El principio de constancia*, que pretende poner de manifiesto que resulta imprescindible haberse trazado un plan previo y llevarlo posteriormente a cabo. Es necesario persistir con la meta de lograr el objetivo: llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La improvisación en este tipo de procesos no resulta nunca lo más adecuado; aunque pueda parecer que se pierde frescura en el proceso, la planificación se evidencia como fundamental. Cuanto mayor diseño y por ende más previsión, mejor. Ello no obsta para la realización de ciertas maniobras en

ción a los meros sentimientos resta capacidad práctica a su modelo, sobre todo en su aplicación a entornos empresariales, y por tanto, también para poder incluir su hallazgo de la «*Truth Option*» reevalúa la importancia las afecciones en el proceso de maduración de un grupo. Resulta muy revelador que en su libro dedique una nota a las suspicacias y revisiones que esta fase suscitó entre otros especialista en dinámica de grupos, vid. en página 289, nota 14, «*The dimension of openness was originally called «Affection» in SCHUTZ (1958) and other publications. The reasons for the change are described in Schutz (1982, 1983)*».

función del desarrollo de los acontecimientos, pero tanto durante la primera Etapa denominada «*Ascenso*», como en cuanto a la segunda, «*Acción*», la planificación y el diseño de escenarios no sólo esclarecen sino que también favorecen la consecución del resultado esperado.

– *El principio de identificación*, el cual se refiere a la búsqueda del mayor ensamblaje posible entre las partes en cuanto al logro del objetivo propuesto, el bien común fruto de un acuerdo suficiente o incluso satisfactorio para ambas partes. No es necesaria en si la identificación «entre» sino más bien la identificación «con». Así, los fines y el resultado han de ser «compatibles» entre ambas partes y es aquí donde podemos aplicar los criterios de compatibilidad de Schutz ya expuestos en «*The Truth Option*»:

- *La compatibilidad recíproca*, consecuencia de que la relación entre las partes es más adecuada cuanto mayor identificación exista con el alcance del problema.
- *La compatibilidad de iniciativa*, que se da cuando ambas partes están involucradas por igual en el éxito del proceso

y cuanto mayor respeto se pueda haber generado entre ambos intervinientes.

- *La compatibilidad de intercambios*, producida cuando hay intereses similares así como cuando se persigue un objetivo en común fundado en un procedimiento de negociación y no de imposición por parte de todos los actores involucrados.

En este tercer período o zona, los problemas de control e influencia están en su gran mayoría resueltos y los partícipes intentan integrarse emocionalmente en el grupo. En estos momentos la cuestión del tiempo resultará crucial, haciendo que resulte muy importante no dilatar innecesariamente el proceso de finalización del acuerdo. Otro elemento de interés lo constituye el evitar la aparición de «excesos sentimentales» tanto aquellos de tipo positivo (exceso de confianza) como los de tipo negativo (tales como el acaloramiento, la discusión o el enfrentamiento). En contraposición a la Fase 2 (*Control*) donde es muy posible verse involucrados en discusiones, en la tercera es muy conveniente mantener un cierto distanciamiento a la hora de cerrar «profesionalmente» el proceso. No en vano un grupo de interacción, máxime teniendo como tarea el logro negociado de un proceso lo más ordenado posible de reorganización empresarial que conlleva un redimensionamiento de plantilla, debe ser consciente tanto de su temporalidad como de su finalidad: llegar a un acuerdo válido para ambas partes y para su entorno empresarial más directo, tanto interno como externo.

El planteamiento que realizamos en este trabajo es que la orientación metodológica de Schutz a través del Modelo FIRO y su derivada como «*Opción Verdad*» (todo ello inscrito en el marco conceptual de referencia que ofrecen tanto la Teoría como la Dinámica de grupos), pueden ser una herramienta muy valiosa para la actuación en situaciones empresariales de alta gravedad y cuyo resultado suelen ser tanto la negociación como el acuerdo en cuestiones tales como despidos

colectivos, realizar procesos de redimensionamiento de plantilla o presentar y gestionar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), aunque adaptándola tanto al momento actual como al modelo de relaciones laborales presente en España. Basándonos en lo expuesto, consideramos que con un modelo de este tipo se da primacía al proceso y no tanto al resultado final, en ocasiones presente aunque no explícito desde el inicio del procedimiento de negociación que se haya abierto; principiando situaciones de negociación con la «*Opción Verdad*» es posible reducir tanto la conflictividad durante el período de negociaciones así como legitimar el resultado final haciéndolo común y fundándolo en la claridad, la sencillez y la honestidad.

Somos conscientes de que la verdad absoluta, al menos en el mundo empresarial, no existe y que creer en la bondad (o la maldad) radical de los seres humanos es una más de las utopías relacionales propias de los seres humanos y que está más arraigada en el sentir colectivo. No planteamos un formato beatífico aplicable a seres celestiales, sino que abogamos por un modelo de establecimiento de relaciones en el interior de las organizaciones que permita, al menos en situaciones de verdadera gravedad, orientar la acción para obtener resultados con mayor rapidez y, sobre todo, pretendiendo soslayar las consecuencias de un mayor deterioro organizativo y operativo de los negocios provocado fundamentalmente por la inacción o una excesiva dilación en el tiempo ante situaciones obligadas a ser gestionadas y solucionadas.

6. BUSINESS CASE: EL GRUPO AGUANTA COMO APLICACIÓN DE LA «OPCIÓN VERDAD» A UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO EMPRESARIALES

El formato del *Caso Práctico* o *Business Case* correspondiente al Grupo *AguantA* que

relataremos a continuación seguirá las pautas marcadas por el clásico de John I. Reynolds, *«El método del caso y la formación en gestión. Guía práctica»* y estará redactado considerando las directrices establecidas en su tercera parte, *«Escribir un caso»*²⁷.

6.1. Características de la compañía

El Grupo *AguantA* es un grupo industrial español compuesto por dos empresas fabriles dedicado, dentro de la actividad industrial en el marco del sector siderometalúrgico, a la actividad de carrozado de autobuses, con un especial enfoque en el nicho de los autobuses

²⁷ REYNOLDS, JOHN I., *«El método del caso y la formación en gestión. Guía práctica»*, edita IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana. Conselleria de Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana) en colaboración con el IESE, Valencia, 1992 (2ª). Esta edición es la versión española del libro publicado por la OIT en Ginebra en 1980 de título *«Case Method in Management Development. Guide for effective use»*, adaptada y traducida al español. El caso representa una situación real tal y como enuncia el texto en su página 19: *«La definición del método del caso comienza por la definición de un caso. Un caso es una descripción breve con palabras y cifras de una situación real de gestión.»* En el presente, anotar que el Grupo *AguantA* existe aunque con otra denominación y que los datos que se aportan son reales aunque modificados de manera coherente al objeto de mantener la confidencialidad (vid. páginas 95 y 96, apartado dedicado a la *Confidencialidad*). El planteamiento está redactado en formato Business Case (*«herramienta de explicación sobre una situación empresarial que exige la toma de decisiones y su resolución final en formato escrito»*) y corresponde a los denominados como *«Casos-ilustración»* (vid. 9.- *«Tipología de casos»*, páginas 79 a 85): *«Los casos-ilustración presentan puntos en común y diferencias respecto a los casos-problema y los casos-evaluación. Las informaciones son generalmente extraídas de investigaciones de campo, realizadas con la total colaboración de la empresa implicada. A menudo, también contienen gran cantidad de información del entorno, a partir de fuentes publicadas. (...) El objetivo subyacente de muchos autores de casos-ilustración parece ser que los estudiantes aprendan sobre la forma en que una determinada organización ha tomado una decisión con o sin éxito»*. Tal es el caso.

urbanos (en concreto, el CNAE atribuible es el 2920). Con una tradición de más de cincuenta años en el mercado, sus orígenes se remontan a la década de los años 40 y es el resultado de una multitud de avatares que sucederían desde dicha fecha al sector carroceros en España y del que el grupo habría de ser un destacado protagonista. Posteriores compras, fusiones, desgajes, concentraciones,... llevan a las empresas del grupo a una situación muy halagüeña durante la década de los noventa del siglo pasado y la mitad de la primera década del presente, convirtiéndose en uno de los principales productores de autobuses urbanos e interurbanos del país. La compañía se ve recompensada en dicha época con multitud de premios y se convierte en una exitosa referencia nacional sobre todo en el ámbito de la producción de carrocerías para autobuses urbanos, pudiendo mantener además su marcado carácter de empresa familiar.

La positiva evolución seguida desde finales del anterior siglo hasta el término del primer quinquenio del presente es muy notable, pasando de facturar unos 27 millones de euros en el año 1998 a casi 75 millones de euros en el año 2007. Así mismo, la evolución del empleo también mantuvo un considerable aumento, transitando desde las casi dos centenas de empleados al inicio de la década de los noventa hasta los quinientos cincuenta trabajadores en el año 2007. Por otro lado, la capacidad productiva anual de ambas plantas de producción llegó a situarse por encima de las 650 unidades en máxima producción y en dos turnos por fábrica. Una extraordinaria trayectoria empresarial ascendente que se vería truncada con la llegada de la denominada *«Gran Recesión»* en los inicios de la segunda década del siglo XXI.

6.2. Situación del sector

El sector carroceros en España comprende la actividad de fabricación de autobuses y au-

tocares y está constituido por no más de una veintena de empresas, alguna de ellas y tal es el caso del Grupo *AguantA*, con más de cincuenta años de existencia. Tradicionalmente su actividad se ha centrado en el suministro del 100% del mercado nacional de carrocerías de autobuses y autocares que se matriculan anualmente en España. Es un sector eminentemente fabril, de corte tradicional y con una gestión, en muchos casos, anticuada y escasamente profesionalizada, intensiva en mano de obra, rozando sus procedimientos operativos incluso lo artesanal²⁸.

El proceso industrial del carrozado de autocares y autobuses está caracterizado por seguir un diseño de tipo multifásico de tal modo que, en una primera fase, un fabricante inicial produce el bastidor o chasis portante de los elementos mecánicos compuestos básicamente por un grupo motor, ruedas, suspensión, frenos, etc. Dicho chasis es suministrado al industrial carrocerero por parte de una marca reconocida casi siempre de implantación multinacional y a partir del cual, en una segunda fase, la empresa carrocerera desarrolla sobre el mismo la carrocería completa, dándole así su forma definitiva como vehículo y dotándolo de las funcionalidades necesarias, satisfaciendo de este modo las necesidades y peticiones expresas de los clientes, los cuales son tanto Empresas de Transporte de Viajeros (Empresas Municipales de Transporte o EMTs) de tipo público como empresas o grupos empresariales de transporte de viajeros de carácter privado.

En la actualidad, el sector de carrozado de autobuses se caracteriza por:

- Estar influido muy directamente por la situación de crisis; debido a ello, las es-

tructuras organizativas de los fabricantes se están adaptando con el fin de lograr un cambio en el entorno y en el propio mercado.

- La puesta en marcha de nuevas rutas que precisan la adquisición tanto de material móvil como fijo para dar servicio al transporte habitual de viajeros. Los autobuses y autocares en España tenían una edad muy alta en comparación con Europa, situación que se ha corregido a lo largo de los últimos años.
- La tendencia que se observa en Europa a la concentración sectorial, tanto en operadores como en fabricantes de chasis y carroceros. Ello influye también en la orientación de los propios fabricantes de chasis al ensamblaje de vehículos completos, implicando bien la adquisición de carroceros en diversos países o la dedicación por su parte a la elaboración también de la carrocería sobre su propio bastidor.
- Un cambio profundo en los comportamientos de los concurrentes en el sector, tanto por parte de los clientes, públicos y privados, como por parte de las marcas de bastidores y de los proveedores de componentes. Todo ello conlleva el abaratamiento generalizado de los costes de fabricación, la aparición de nuevos servicios para ofertar, planteamientos nuevos en la financiación así como un sin número de desconocidas exigencias que obligan al sector a tomar medidas con carácter de urgencia.
- Por tanto, al sector carrocerero se le abren, desde hace casi ya un quinquenio, nuevos horizontes caracterizados fundamentalmente por la existencia de mercados más globalizados, una tendencia clara a la concentración tanto en la oferta como en la demanda, la obligación de resultar competitivos en todos los frentes industriales y comerciales a

²⁸ Informe «El Sector Carrocerero en España. Análisis y Diagnóstico Comunicativo». Editado por la asociación ASCABUS (Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses) en el año 2009 y que puede encontrarse en: <http://www.femp.es/ascabus>.

la par que resulte fundamental el incremento de los niveles de flexibilidad y optimización de procesos de producción para el logro de una mejora competitiva.

- Y ya por último y destacable como factor nuclear de supervivencia y continuidad futuras, resulta la consideración sobre las inversiones en I+D+i como garantía de permanencia para la industria nacional.

6.3. La situación de crisis y su repercusión sobre el sector carrocero

Suele concretarse el inicio de la actual crisis económica y financiera en el fatídico verano del año 2007 (aunque, larvadamente, su real origen puede situarse un tanto antes, en el año 2000). En dicho momento y como es ya prácticamente sabido por todos, se produjo la denominada «*crisis de la subprime*», aquella suerte de productos financieros basura soportados por unas hipotecas impagables por parte de la clase media baja norteamericana que provocó un agujero de más de 600.000 millones de dólares. A partir de esa fecha, todo ocurrió como una cascada inevitable que se llevó por delante a entidades como Citigroup, Bearn Stearn, Fannie Mae o Freddie Mac, obligando a intervenir de modo dramático al Tesoro norteamericano así como al Banco Central Europeo y al resto de los bancos centrales de todos los países occidentales; y en septiembre del año 2008 se oficializa la crisis y una consiguiente comatosa desaceleración e inminente recesión depresiva con la simbólica caída en picado de la emblemática firma Lehman Brothers, cenáculo del poder financiero de los antiguamente denominados por un clarividente Tom Wolfe como «amos del universo»²⁹.

²⁹ La denominación de «*amos del universo*» aparece en la novela de TOM WOLF de título «*La hoguera de las vanidades*», editorial Anagrama, colección narrativa,

Y también a partir de entonces, el torrente de acontecimientos ha superado a la imaginación más fértil y en el presente año 2012 todavía resulta hartamente difícil ver la luz al final del túnel. El 2008 cierra con el dramático escándalo Madoff, el 2009 principia con el Plan Geithner de rescate bancario, con su coste superior a lo derrochado en la inútil guerra

Madrid, 2002. La literatura tanto técnica como divulgativa sobre la actual crisis resulta hoy en día enormemente extensa, casi abrumadora, y de toda la posible hemos seleccionado únicamente cinco libros que consideramos esenciales para su comprensión sin caer en el sugestivo simplismo de libros como el de LEOPOLDO ABADÍA, «*La crisis ninja y otros misterios de la economía actual*» publicado por Espasa-Calpe en el año 2008. En primer lugar la obra de uno de los más brillantes analistas actuales sobre la situación del capitalismo, KRUGMAN, PAUL, «*El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual*», Editorial Crítica, Barcelona, 2009. La novedosa y heterodoxa aportación de NIÑO BECERRA, SANTIAGO en su obra «*El crash del 2010. Toda la verdad sobre la crisis*», Debolsillo, Editorial Random House Mondadori, Barcelona, 2010. Por su capacidad premonitrice (anunció en septiembre del año 2006 que se produciría «una gran depresión») y su lúcido análisis destacamos la obra de ROUBINI, NOURIEL, «*Crisis Economics*», Editorial Penguin, London, 2001 (en español puede consultarse su libro escrito en conjunto con NIHM, STEPHEN, «*Cómo salimos de esta. Hoja de ruta del futuro de la economía*», Editorial Destino, Madrid, 2010). Otro libro a nuestro juicio oportuno y obligado para entender la «Gran Recesión» es el de ESTEFANÍA, JOAQUÍN de título «*La economía del miedo*», Editorial Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011. Y ya por último, un libro que resume desde la perspectiva financiera lo sucedido estos complejos últimos años obra del ex jefe de economistas del FMI RAGHURAM G. RAJAN, «*Las grietas del sistema. Por qué la economía mundial sigue amenazada*», Editorial Deusto, Bilbao, 2011. Finalmente, no quisiéramos olvidarnos de dos obras muy recientes; en primer lugar, la sugerente «*La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta*», de los profesores ARIAS, XOSÉ CARLOS y COSTAS, ANTÓN, Editorial Ariel, Barcelona, 2011. En segundo término una obra colectiva de título «*Pasado y Presente. De la Gran Depresión del siglo XX a la Gran Recesión del siglo XXI*», título coordinado por PABLO MARTÍN-ACEÑA publicado por la Fundación BBVA, Madrid, 2012. Supone una inteligente comparación entre la Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión que impera desde el año 2008, previamente anticipada por la Gran Moderación de inicios del siglo XXI.

de Irak, continúa con las ayudas a la banca en Europa y Estados Unidos por un valor superior a los 3 billones de euros y finaliza con la crisis griega y la constatación de la entrada en una recesión de alcance mundial. 2010 alumbró la crisis bursátil internacional, el cuestionamiento de las economías del sur de Europa y el inicio de las medidas anti crisis en dichos países, en especial en España; 2011 será el año de los ataques sin piedad al euro, la aplicación de los fondos de rescate desde el FMI y el BCE en Europa y la constatación de una segunda recesión quizás mucho más profunda para acabar esperando un año 2012, aniversario de una década de euro, con una Europa dividida y necesitada de una profunda reforma, con un futuro económico y social incierto así como con la clara sensación de volver a estar en recesión o al menos en recaída; o lo que ya comienza a anunciarse como «la recesión dentro de la depresión». Aquello que empezó semejando una mera crisis financiera, una más de las varias habidas a finales del siglo XX, se acabó convirtiendo en lo que hoy ya se denomina como «la Gran Recesión», con un tinte absolutamente global a la que no resulta prácticamente ajeno nadie; incluso China.

Descendiendo a lo concreto, la crisis global golpea con especial impacto a la economía española, la cual, después de un cambio de gobierno a finales del año 2011 e instada por la Unión Europea a hacer unas reformas profundas, vive en carne propia los rigores del ajuste generalizado.

Y dicha crisis todavía resulta ser más radical en el caso del sector industrial español a partir del año 2008 afectando de manera especial al sector del automóvil y más en concreto al de autobuses y autocares, con la consiguiente repercusión sobre las empresas de suministros de chasis y la actividad de carrozado de autobuses (y en toda la industria auxiliar dependiente). Y así, de manera específica, podemos considerar que cinco son las necesidades básicas de transformación del sector:

- Una obligada flexibilización de la cadena de producción así como la incorporación de novedosas técnicas de gestión industrial.
- Como derivada de lo anterior, una mayor externalización de algunas fases de la producción al objeto de reducir los costes fijos así como la traslación externa de actividades no generadoras de valor directo.
- Una tendencia a la especialización de la fabricación bajo pedido así como la adaptación a las necesidades específicas del cliente.
- La inversión en mejoras productivas así como el incremento de los gastos en I+D+i, tanto en lo que corresponde a sus implicaciones para los vehículos en si (mejoras de producto) como el fomento de prácticas empresariales, de gestión y tecnológicas de corte innovador (mejoras de proceso).
- Y ya por último y fruto de la inevitable bajada del mercado nacional y los efectos producidos por la globalización, el afrontar o ahondar en políticas de internacionalización y acceso a mercados externos.

6.4. La crisis en el sector industrial carrocerero y su repercusión sobre el grupo *AguantA*

La ya más que mencionada y reiterada crisis repercutirá de manera muy directa sobre el sector de carrozado de autobuses y autocares. El Grupo *AguantA* no es ajeno a ello y el año 2008 comienza a diseñar y poner en marcha un proceso de reorganización basado en la Gestión del Cambio que le permita no sólo la supervivencia sino también volver a recuperar un mayor nivel de liderazgo en el sector. Los datos de los años posteriores avalarán el fundamento de esta decisión, ofreciendo unas cifras que corroborarán la existencia de una crisis mucho más profunda de lo que en principio se estimaba.

Para ello enfoca su actividad más allá del mero carrozado en sí, asumiendo los planteamientos de la denominada «*Movilidad Urbana Sostenible*»³⁰, orientación que están adoptando algunos de sus competidores en Europa, formulándola como la base del propio modelo de empresa («*considerar al grupo Aguanta como un grupo empresarial de movilidad sostenible con especial incidencia en el ámbito urbano*»). Para centrar el enfoque de las decisiones a tomar en cuanto al proceso de gestión del cambio que se iniciará a finales del año 2008, la propiedad y los directivos del grupo tomarán como referencia el modelo creado y desarrollado por el sociólogo y consultor francés Jean-Christian Fauvet (1926-2010) denominado *SocioDynamique*³¹ y

³⁰ Para conocer el modelo de «*Movilidad Urbana Sostenible*» es preciso considerar previamente qué es la Movilidad Sostenible, tal y como la enuncia la «*Estrategia española de la movilidad sostenible*» (http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm), es decir, «*el conjunto de procesos y acciones orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio para acceder a las actividades y servicios, con un coste económico razonables y que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas*». La bibliografía básica a considerar entorno a este concepto de ámbito europeo (la apuesta decidida por parte de la Unión Europea por la sostenibilidad urbana, la denominada estrategia 20/20) es la siguiente, por orden cronológico: Comunicación de la Comisión COM (2006) 314 final de 22 de junio de 2006 «*Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente: Revisión intermedia del Libro blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001*» (Bruselas, 22/06/2006); Libro Verde «*Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana*» (Bruselas, 25/09/2007); Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones, «*Plan de Acción de Movilidad Urbana*», (Bruselas, 30/09/2009); Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. Todos estos documentos pueden localizarse en http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm).

³¹ La Sociodinámica es una técnica de Gestión del Cambio ideada por el experto en management JEAN-CHRISTIAN FAUVET y revisada con posterioridad por JEAN

mediante la cual se realizaría una detallada hoja de ruta que permitiría servir como «carta de navegación» durante todo el proceloso período de transformación organizativa que se llevaría a cabo en los siguientes cuatro años. En dicho período se afrontaría, además del referente marco de la reestructuración total organizativa, un obligado adelgazamiento de la plantilla la cual no había sufrido merma alguna durante los años más duros de crisis posteriores al año 2008 (incluso la fuerza de trabajo sufrió ligeros aumentos que llevaron a su número total hasta los 580 empleados en el año 2011). Esta situación estaba, desde un mero punto de vista cuantitativo, no sólo lastrando la cuenta de resultado sino que también, y desde una perspectiva cualitativa, imposibilitaba a la compañía favorecer la necesaria adaptación a los cambios ocurridos en el sector, mermándose por tanto la obligada competitividad del grupo empresarial.

RENÉ FOURTOU. Muy influenciado por el filósofo francés EDGAR MORIN (para conocer al filósofo y a su obra puede consultarse <http://www.edgarmorin.org>) y sus cinco volúmenes de «*La Méthode*» (publicados en Francia por éditions Seuil y en España íntegramente por la editorial Cátedra), su original planteamiento está expuesto en un único libro publicado en español titulado «*La Sociodinámica del Cambio*», en colaboración con N. BÜHLER, Editorial Deusto s. a., Bilbao, 1993 (la edición original en francés responde al título de «*La Sociodynamique du changement*», Éditions d'Organisation, París, 1992). Otras obras de interés del autor para el conocimiento de la Sociodinámica son las siguientes: «*La Sociodynamique. Concepts et methods*», Éditions d'Organisation, París, 1992; «*1001 citations sociodynamiques*», Éditions d'Organisation, París, 1997; «*L'élan Sociodynamique*», con prefacio de JEAN-RENÉ FOURTOU, Éditions d'Organisation, París, 2004. Existe otra obra en español del propio FAUVET de título «*Tratamiento de las tensiones y conflictos sociales en la empresa*» redactada en colaboración con JEAN-YVES KOCH y publicada por la editorial Tecniban, colección de técnicas, gestión y marketing en Madrid, 1977, ya descatalogado. Una visión práctica y muy detallada del modelo puede verse en el documento «*L'encyclopédie Bossard de la Sociodynamique*», editada por Bossard Consultores, París, 1990.

6.5. La «Opción Verdad» como herramienta de argumentación en el proceso de redimensionamiento de la plantilla

Las previsiones que el grupo *AguantA* mantendrá para los años 2012 y 2013 no son precisamente muy halagüeñas, especialmente en el subsector del vehículo urbano, en el cual se mantiene todavía como el máximo referente en España. Hasta finales del año 2013 no se espera una recuperación de dicho subsegmento dado que las elecciones municipales en nuestro país están planteadas para mayo del año 2015. Este dato resulta rotundo, dado que los clientes del subsegmento de urbanos son las Corporaciones Locales y los Ayuntamientos y por tradición solicitan autobuses nuevos para ofrecer a sus ciudadanos con al menos una anterioridad de entre nueve a doce meses previos. Todo ello indica de manera fehaciente un estancamiento e incluso recesión del mercado de autobuses urbano en el mercado doméstico español. Por lo tanto, la posibilidad de recuperación de una actividad mayor de carrozado y ensamblaje de autobuses (incluso también de autocares) lo cifraría la dirección del Grupo *AguantA* a mediados o finales del año 2013, siendo por tanto obvio que podrían quedar, al menos, dos años de una angustiosa «travesía del desierto». Atendiendo a los datos de volumen de ventas, consecuencia del número de unidades vendidas, así como a los resultados económicos, la dirección del grupo constatará que la situación habría pasado de ser coyuntural a resultar estructural. Y por ello, dentro del planteamiento de reestructuración, resulta inevitable afrontar un redimensionamiento de la plantilla. Como resultado, el planteamiento estratégico de grupo para los años siguientes se organizará en torno al abordaje de cuatro grandes desafíos:

- La implantación de un proyecto de mejora de la productividad que se aplicaría a las dos plantas.
- El desarrollo de un marco de acuerdos y alianzas que refuercen su posición de liderazgo en la orientación establecida por la «*Movilidad Sostenible Urbana*» y los vehículos denominados «verdes».
- La orientación hacia mercados foráneos en una clara estrategia de internacionalización.
- La decidida apuesta por la I+D+i como garantía de presente y de futuro.

Para el primero de los retos o desafíos, además del diseño de una reestructuración organizativa de hondo calado y cuya base está en el Modelo de la Sociodinámica, se afrontará un redimensionamiento de la fuerza laboral diseñado específicamente al efecto. Para ello se elaborará una batería de 16 medidas para su puesta en marcha, una de las cuales es la gestión de un primer Expediente de Regulación de Empleo o ERE de tipo Susensivo que devendrá, con el paso del tiempo en Extintivo. Tres serán los objetivos básicos que se pretenderán lograr con las medidas aludidas en el marco de la reestructuración completa:

- Reorientar la estrategia de la empresa adaptándola tanto a las necesidades presentes como a las futuras.
- Adaptar el volumen de la plantilla a las unidades posibles a construir en los años sucesivos.
- La ralentización y eliminación de las pérdidas económicas, las cuales se había iniciado de manera muy tímida en 2010 pero que la situación futura permitía suponer que en los próximos años se podría llegaría hasta arrojar cifras preocupantes.

Para la negociación con las fuerzas sociales y, en concreto, con los Comités de Empresa de ambas factorías, se orientó el proceso a través del planteamiento explícito de la «*Opción Verdad*», buscando además el apoyo y la

posible mediación del gobierno autónomo donde están ubicadas ambas plantas. El objetivo final sería, en tres años, la desvinculación de 110 personas de ambas factorías, fundamentalmente a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. Se logrará así firmar sendos acuerdos en enero del año 2012, pudiéndose a partir de ahí realizar e implantar el diseño de reorganización con redimensionamiento concreto de plantilla para los siguientes tres años mediante el uso de un pacto explícito entre dirección y fuerzas sociales que permita, en el marco del Diálogo Social y del planteamiento colaborativo, no sólo mantener las compañías sino también sostener el futuro de la marca y de las plantas a través de un elaborado Plan de Competitividad.

Tanto lo expuesto en el punto correspondiente al numerado como 5.- *El Modelo de la «Opción Verdad»* como lo narrado en los dos Anexos posteriores darán una información más detallada del proceso llevado a cabo, puesto que han sido elaborados, en el marco de los límites establecidos por la legalidad en materia laboral que incluyen las novedades correspondientes al año 2012, desde los fundamentos conceptuales ya aludidos (Teoría de Grupos, Modelo FIRO, «Opción Verdad», Sociodinámica), a partir de la experiencia práctica con el Grupo *AguantA* determinada por del trabajo práctico y concreto desempeñado por los autores de este artículo.

7. «PREFERIRÍA CON EL TIEMPO RECONOCERME SIN RUBOR...»

Después de un cierto «empacho» de rigor, citas y erudición, podemos volver a esa sana sabiduría popular expresada en las letras de un siempre lúcido a la par que poético Serrat con el objetivo de finalizar este trabajo. Si comenzábamos citando su estribillo sobre la inevitabilidad de la verdad, podemos iniciar este resumen también con otro, así mismo de su canción «*Sinceramente tuyo*», que alude a

la pretensión de evitar la enrojecedora sensación que se manifiesta después de ser consciente de lo hecho y la posterior necesidad de asumir la culpa o la falta de responsabilidad sobre nuestras acciones.

Son tiempos de dificultad, en el caso de España, de extrema dificultad los que se intuyen al comienzo del año 2012; el mercado laboral así como el capital humano de las empresas no resultan, ni mucho menos, ajenos a ello. Una nueva propuesta por parte del gobierno de turno sobre el papel que juegan los interlocutores involucrados en el modelo patrio de relaciones laborales vuelve a estar sobre el tapete. Y, consiguientemente, la polémica también está servida. Prácticamente nadie se encuentra cómodo con este actual modelo propio de relaciones laborales que no hemos conseguido cambiar desde la autoritaria época del general Franco. Tampoco logramos, en todo este período desde la transición hasta el momento de una democracia ya consolidada, llegar a acuerdos sobre aquello que precisaba ser cambiado, tanto en el fondo, con su mayor o menor calado, como en la forma. Pero algo que claramente no hemos podido, quizás tampoco hayamos querido, transformar son las formas (entendidas como maneras o modos) de poner al día las necesarias medidas de mejora del marco laboral. Aunque sigamos haciendo proclamas acerca del fundamento en el Diálogo Social del proceso negociador, lo cierto es que unas interesadas posiciones ideológicas y, en ocasiones, meramente propagandísticas y orquestadas por soflamas partidistas, han sido las dominantes.

Todos los actores de dicho marco laboral están de acuerdo en su transformación, incluso en la urgencia de dicho cambio. En este trabajo hemos considerado que, además de lo radical y decisivo que supone la orientación de dicho cambio, en suma, hacia dónde tenga que ir el mismo, también se convierte en fundamental el devenir posterior del punto de partida, esto es, el cómo. No sólo el qué y el dónde (el hacia dónde más bien) de las refor-

mas sino también el cómo de las mismas son los vectores que orientarían los cambios que ya no resultan únicamente fundamentales, sino que, por la presión de nuestros socios europeos, se están convirtiendo en exigencias para la mera supervivencia en el seno de la Unión misma.

Nuestra actual ordenación es muy criticable, en comparación con los países de nuestro entorno, en aspectos tan cruciales como pueden ser el coste del despido, el paternalista sistema de protección de desempleo, el exceso procedimental en la negociación de los convenios colectivos y los consiguientes «descuelgues» del convenio, la indexación automática de los salarios con la inflación, la atípica y sorprendente «ultraactividad», la clamorosa «subsidiación» al despido introducida en la reforma del 2010, la maraña de tipos de contratos existente, la dualidad de contratos entre indefinidos y temporales, con el consiguiente uso excesivo de este último, el vergonzante porcentaje de parados de larga duración o la falta de una política activa y eficaz de mantenimiento, consolidación e incremento del empleo, por citar algunas de las características y peculiaridades más obvias de nuestra actual ordenación laboral.

Son ya más de veinte años de reformas laborales en España y nuestra situación del mercado de trabajo sigue estando mirada con asombro por parte de nuestros socios de la Unión. Hemos vuelto, por tercera vez en los últimos 25 años, a superar un 20% de desempleo y, en esta ocasión, la situación no presenta atisbos de mejora inmediata; más bien parece condenarnos irremisiblemente a unos oscuros años de subactividad y paro estructuralmente inasumibles. Desde el enfoque que hemos considerado para la elaboración de este trabajo y sin querer hacer una exhaustivo análisis de las mejoras que precisa nuestro actual marco laboral, incluso a la luz de la presente reforma, quisiéramos apuntar unas mínimas reflexiones orientadas al abordaje «en profundidad» de nuestro modelo de trabajo más que entramparnos en

las soluciones a puntos específicos como los que ya hemos nombrado. Así, a nuestro entender, una reforma del conjunto del mercado laboral en España tendría que afrontar cuatro retos muy en la base, y estos son:

1. En primer lugar, considerar, en el marco de un proyecto como país, que las cuestiones referentes al trabajo son esenciales para la mera supervivencia de una nación (sin entrar en matices políticos). Por lo tanto, se convierte necesariamente en una *responsabilidad compartida*, en una labor común indeclinable y donde la subsidiación, tanto general como nación como específica en el caso del empleo mismo, no puede ser una solución. Las políticas sobre el trabajo han de nacer del consenso, tanto en el ámbito de la responsabilidad política en general como de la responsabilidad empresarial y sindical en concreto (evitando, en la medida de lo posible, un exceso de injerencia estatal y paraestatal). Se convierten al fin, en un cierto «bien común», algo colectivo que no puede verse lesionado por intereses particulares y partidistas. De no ser así, pasarán, otro vez más, a convertirse en un ya endémico «mal común».

2. En segundo término y fruto de dicho consenso, *la apelación a la verdad* ha de ser más que una mera proclama. Todos los años, durante la primavera, en un país tan lejano y alejado de nosotros como es Japón, se organizan miles de mesas de negociación para el pacto de los convenios colectivos entre trabajadores y empresas. Lo denominan «la ofensiva de primavera» y de manera sincronizada se pretende que sindicatos y patronos dialoguen, con el objetivo final del incremento de la competitividad de sus propias empresas, sobre su balance, sobre la cartera de pedidos, la productividad..., en definitiva, acerca de la supervivencia y la mejora empresariales. También se pretende no favorecer un coste salarial, de unos y de otros, que ponga en peligro la competitividad de sus empresas. Hemos hablado de la lejanía de Japón, pero el mercado de trabajo existe en cualquier país, se localice este donde se ubi-

que; por tanto, los problemas y sus soluciones son comunes, en mayor o menor grado, en todos los países. Y estas han de tener en cuenta tanto las novedosas realidades en el trabajo (internet y las nuevas tecnologías, el descenso de la importancia del sector industrial o la imparable irrupción del cuarto sector de la economía, por poner algunos ejemplos) como los recientes equilibrios laborales, incentivados por la situación generalizada de crisis económica y empresarial (los países más avanzados de Europa han evolucionado hacia una legislación más omnicompreensiva de la realidad laboral en la que, manteniendo el principio fundamental de la defensa de los derechos de los trabajadores, se ha considerado a la competitividad de las empresas como un patrimonio más a conservar y proteger).

3. Fruto de un modelo propio de legitimidad en los procesos de tramitación, generalizado y asumido socialmente desde las reformas legales y administrativas nacidas de los modelos implantados desde las invasiones napoleónicas, el sustrato administrativo y regulatorio en España acaba resultando asfixiante (ese poder taumatúrgico que otorgamos a las leyes tan nuestro). Los distintos estratos en la negociación colectiva y su más que aparente descoordinación así lo demuestran. Resulta por tanto urgente eliminar el mayor número de injerencias posibles en los procesos de negociación entre los actores de la realidad laboral, y estos son las empresas y los trabajadores, con la conciencia común de tener, en el fondo, los mismos intereses; para ello resulta inevitable *la obtención del consenso* mayor posible. La concepción del ejercicio profesional del empresario exige que entienda y considere que enfrente (que no enfrentado) va a negociar con alguien que también deberá estar en una disposición de colaboración y búsqueda de un resultado común. Consideramos que una de las consecuencias que traerá la ansiada salida de esta lacerante crisis lo sea la modificación de un modelo relacional en el trabajo que ya no se

base, para unos y para otros, en la vieja y ya caduca lucha de clases. De este modo, la experiencia nos dicta que los acuerdos laborales firmados dentro de cada empresa así como los correspondientes a los de sectores a nivel estatal resultan ser los más eficaces. Se trata, en definitiva, de coordinar ambos, evitando el exceso de escalones legitimatorios en los procesos de negociación de los convenios.

4. Y un cuarto y último punto a considerar: al fin y al cabo estamos hablando de someter estos procesos a la concurrencia de sus actores fundamentales, a través del manejo de información veraz, contrastada y contrastable, entendiendo que la base es la supervivencia de las empresas y el mantenimiento y extensión de los puestos de trabajo con el horizonte común último de una competitividad empresarial que se conjugue con una competitividad como país. Los mercados internacionales, ya globales, resultan de todo punto inapelables y su actuar, implacable. Por ello, cualquier otra reforma laboral posible, incluso la puesta en marcha de la actual, exigen la aplicación e implantación reales de los preceptos que indica el Diálogo Social. Pero de una manera serena, madura y que huya de las meras posturas combativas sustentadas en posiciones ideológicas de origen decimonónico. Así, los estereotipados aunque no irreales modelos del empresario explotador y rastrero así como el de unos sindicatos pendencieros y coactivos deberán ir siendo eliminados tanto del imaginario colectivo como de la propia realidad empresarial (tal es así, que hemos conseguido que el pacto social se convierta en un obstáculo para una reforma laboral amplia). Posturas enfrentadas y posiciones enrocadas se combaten con *la flexibilidad*, tanto interna como externa; ejercitada por ambas partes, eso sí.

Desde una perspectiva mucho más específica, hemos abogado por urdir la confluencia de diversos conocimientos y saberes a la hora de proponer mejoras en nuestro actual marco normativo laboral que vayan en la línea de lo

anteriormente expresado y con el anhelo de lograr un objetivo muy claro: la responsabilidad compartida, sostenida en una apelación directa a la verdad, es preciso orientarla desde el comienzo hacia un originario consenso, inserto en el caldo de cultivo propio de propuestas, planteamientos, pareceres y disposiciones de carácter flexible. Su operativa deberá estar enfocada a la obtención de grupos de interacción compuestos por colectivos con argumentaciones que congenien, puesto que la psicología aplicada a los grupos restringidos nos ha enseñado que una mayor efectividad del trabajo grupal viene determinada por la obtención del mayor grado de compatibilidad posible. Por ello, los encuentros entre representaciones de la dirección de las empresas y de los trabajadores que mantengan una vocación de acuerdo deberían regirse por las orientaciones que hemos descrito si pretenden lograr no sólo un objetivo común sino también, en un horizonte más extenso, el mantenimiento de las empresas y su mejora competitiva en un momento tan convulso como el actual.

Ya para terminar, el título de este séptimo epígrafe alude a que, bajo nuestro criterio, cualquiera otra reforma laboral que se pretenda, incluso la puesta en circulación de la actual, no debería únicamente enfocarse a las necesarias modificaciones concretas de los elementos de distorsión claramente presentes en nuestra normativa. Ha de ir más al fondo, a problemas de calado social y, por qué no, cultural que se encuentran tanto en nuestros basamentos como sociedad como en nuestra manera de entender las relaciones, sobre todo aquellas que se producen en la interacción social y empresarial. De no hacerlo así, volveremos a sentir, tiempo después, como el calor suba por nuestras mejillas, poniéndonos de manifiesto que, una vez más, algo no habremos vuelto a hacer bien, y que, por lo tanto, ya no haya remedio. Una vez más.

ANEXOS

ANEXO 1: Modelización de un proceso de reestructuración basado en los criterios de la «Opción Verdad»

Modelo de intervención en organizaciones que precisan afrontar una Gestión del Cambio que conlleve una reorganización empresarial completa, incluyéndose en ella un redimensionamiento de la plantilla (vid. *Anexo 2*).

PROCEDIMIENTO:

Fase 1: CONSTATACIÓN del grado de lesión organizativa:

1. Detección de una situación de gravedad por reiteración de resultados negativos y referencias tanto internas como externas de inadecuación de la empresa a las necesidades del mercado.
2. Medición aproximada del deterioro estructural y organizativo en el que se encuentra la empresa.
3. Explicación de la situación en formato «Opción Verdad» a distintos niveles de dirección de la empresa.
4. Diseño y apoyo explícito por parte de la propiedad (de existir) y del Comité de Dirección.
5. Determinación del Modelo de Gestión del Cambio más adecuado (p. e. *Modelo Sociodinámico* elegido).

Fase 2: ANÁLISIS de la situación organizativa y acopio y generación documentales:

1. Realización de entrevistas al personal clave para la determinación de la situación del Clima Laboral.
2. Inicio del proceso de legitimación (generación de la voluntad de cambio).

3. Acopio de la información necesaria para elaborar las Líneas Estratégicas futuras.

4. Elaboración de los objetivos de la reestructuración y de la Gestión del Cambio concretos.

5. Definición de las estrategias de Cambio (*Período de Ajuste*):

5.1. Modificaciones en la estructura organizativa.

5.2. Establecimiento de una Política de Ajuste de Costes (PAC).

6. Diseño del Modelo de Empresa propio.

Fase 3: SÍNTESIS de las medidas a adoptar:

1. Planteamientos para afianzar el crecimiento interno posterior a la Política de Ajuste de Costes.

2. Diseño de los Planes de Comunicación sobre el planteamiento, proceso y desarrollo de la Gestión del Cambio.

3. Puesta en práctica de las líneas de acción concretas por unidades/departamentos, conectadas con las líneas estratégicas definidas anteriormente.

4. Diseño y puesta en marcha de un proceso de Redimensionamiento de plantilla (Vid. *Anexo 2*).

5. Elaboración de las medidas de ajuste de la plantilla (detección de, al menos, 16 medidas posibles).

Fase 4: APLICACIÓN de las medidas decididas y apoyos necesarios:

1. Implantación de las medidas concebidas, control sobre las mismas y modificaciones necesarias.

2. Implantación del planteamiento estratégico y desarrollo de los retos estratégicos con indicadores temporales.

3. Búsqueda de apoyos institucionales externos y detección de posibles fuentes de financiación (internas y externas) del plan de Re Estructuración de la organización.

4. Diseño de un Plan de Competitividad con un horizonte temporal superior a los tres años.

5. Planteamiento del Proyecto Empresarial propio.

ANEXO 2: Formalización del modelo de la «Opción Verdad» propuesto aplicado en el proceso de negociación previo a la toma de medidas en la reestructuración empresarial y en el consiguiente redimensionamiento de la plantilla

PROCEDIMIENTO:

1. Existencia y constatación de un problema de gravedad organizativa y de negocio que precisa una reestructuración empresarial con un redimensionamiento de plantilla incluido.

2. Determinación del momento del proceso de «Gestión del Cambio» y de la reestructuración empresarial en la que se encuentra la organización (Conexión con la Etapa 1: *Ascenso* del modelo FUNDIPE (2002) elegido).

3. Acopio de información sobre la situación de gravedad. Elaboración de los resultados.

4. Presentación de la máxima información posible para su presentación a las fuerzas internas de la empresa.

5. Creación del grupo de interacción con las fuerzas internas de la empresa (Dirección, Comités de Empresa y Secciones Sindi-

cales) para el desarrollo de las negociaciones necesarias.

6. Favorecer los contactos con las bases de las fuerzas internas, es decir, las fuerzas sindicales y también con la autoridad laboral (externa).

7. Presentar la orientación de la «*Opción Verdad*» como la más favorable dado el carácter crítico de la situación empresarial.

8. Validar de manera explícita la existencia e importancia de la situación para ambas partes. Toma de conciencia del nivel de gravedad organizativa a través de datos fidedignos (aplicación del modelo aportado de la «*Opción Verdad*» desarrollado en el *punto 5.2*).

9. Establecimiento de límites (en tiempo, personas y procesos) como resultado de la primera *Fase de Inclusión*. Conexión con la segunda *Fase de Control*.

10. Consensuar la idoneidad de un intermediario de tipo público (a poder ser de la administración pública) que pueda ejercer como árbitro en caso de posible o real conflicto y consiguiente ruptura (considerar así la mediación y el arbitraje como medidas posibles ideadas de antemano).

11. Plantear una Hoja de Ruta con tiempos límite. Poner así mismo de manifiesto que el exceso de tiempo dedicado lesiona el logro final de los objetivos.

12. Plantear de manera ordenada las tres Fases en el desarrollo de un grupo: *Inclusión, Control y Franqueza/Sinceridad*.

13. Inicio y desarrollo del proceso de negociación en el seno de un grupo de interacción.

14. Diseño y planteamiento de la Fase tercera de Franqueza/Sinceridad.

15. Resolución final y planteamiento explícito del acuerdo o acuerdos.

16. Hacer explícito así mismo el acuerdo, formalizarlo y diseñar el Plan de Comunicación del mismo.

17. Puesta en marcha de la *Etapa 2: Acción* (tomado del Modelo FUNDIPE (2002) elegido) en la cronología de la reestructuración con redimensionamiento de plantilla referida a la Intervención.

18. Desarrollo de la *Etapa 2: Acción*, no incluida en este trabajo.

RESUMEN La promulgación de la nueva Ley de Reforma Laboral Ley 3/2012 de 6 de julio del año 2012 abre una serie de posibilidades de modernización del mercado laboral español que son necesarias para la adaptación de dicho mercado a las realidades presentes, en especial las que dicta la honda crisis generalizada en la que está inmersa la Unión Europea y muy especialmente España. Al hilo de esta nueva normativa, en este artículo, sus autores explicitan un enfoque sobre el mantenimiento de las relaciones laborales en el marco de procesos de reestructuración organizativa con redimensionamiento de plantilla al cual denominan «Opción Verdad». Dicha fórmula de interacción en los procesos de negociación entre la dirección de las empresas y las fuerzas sociales pretende evitar la demora en los pasos obligados así como acortar los tiempos de negociación sobre todo en situaciones empresariales críticas, las cuales exigirán, inevitablemente, la toma de medidas drásticas.

Este planteamiento tiene como objetivo ayudar a recuperar la necesaria competitividad para continuar generando empleo en un mercado laboral y social cada vez más endurecido. Bajo el paraguas que ofrece la nueva reforma laboral, la «Opción verdad» pretende ser un referente organizado para afrontar procesos de transformación empresarial con claridad, minimizando los costes personales y sociales con el objetivo último de mantener la continuidad de las empresas, fomentando el empleo y la competitividad de las mismas. Todo ello en el marco que ofrece el Diálogo Social cuya clave se encuentra en la aplicación de la legislación cuando las causas son ciertas y evidentes con criterios de verdad.

De este modo, la actual modificación del marco legal regulatorio del mercado laboral afronta varios retos básicos e históricos de la situación española: considerar que en el mercado de trabajo la responsabilidad es compartida por todos los actores, la necesidad de obtener un consenso en un tiempo prudencial apelando para ello a la verdad así como combatiendo las posturas enfrentadas y las posiciones recalcitrantes con la flexibilidad. De no llevarse a cabo, el futuro empresarial y laboral español se nos antoja cada vez más incierto.

ABSTRACT The enactment of the new Labour Reform Law 3/2012, of 6th July 2012, opens up a series of possibilities to upgrade the Spanish labour market, which are necessary to adapt this market to the current reality, especially in view of the deep general crisis by which the European Union at large, and Spain in particular, are afflicted. Given this new regulation, this paper presents an approach to keep industrial relations within the framework of processes of organisational restructuring and staff streamlining. This approach is named «Option Truth». Such interaction formula within negotiation processes between companies and social forces aims to avoid delays when taking compulsory steps, as well as to shorten negotiation times, mainly in critical business situations which will inevitably ask for drastic measures to be taken.

The purpose of this approach is to help recover the necessary competitiveness in order to continue generating employment in an increasingly toughened labour and social market. Under the umbrella provided by the new labour reform, «Option Truth» aims at being a benchmark to face business transformation processes in a clear way, minimising personal and social costs with the ultimate goal of maintaining businesses, boosting their competitiveness and promoting employment. All this within the framework of social dialogue, whose key is applying legislation when causes are certain and self-evident with truthful criteria.

Thus, the current modification of the labour market legal framework addresses several basic and historic challenges of the Spanish situation: to consider that, in the labour market, responsibility is shared by all actors; the need to obtain a consensus within a reasonable period of time by appealing to the truth as well as by fighting opposing views and entrenched positions with flexibility. Should this not be undertaken, the Spanish business and labour future seems increasingly uncertain.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Las políticas de empleo orientadas a personas con discapacidad: ¿Evolución o retroceso?

VANESA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ*

1. INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad son uno de los colectivos, en riesgo de exclusión, objeto de políticas tanto laborales como sociales en nuestro país; en este artículo nos centraremos en las políticas activas destinadas a lograr su incorporación al mercado de trabajo. No obstante, conviene recordar que no siempre ha sido algo evidente la importancia del empleo de las personas con discapacidad; en los últimos años, estas políticas de mercado de trabajo han evolucionado pasando desde las más tradicionales (centradas en las transferencias de renta y los subsidios) a la visión actual, en la que hay varios niveles de intervención. En un primer momento, la persona con discapacidad no tenía una relación laboral, sino que realizaba una actividad dentro del ámbito de una asociación de minusválidos o de un centro específicamente creado, partiendo de la concepción de que no era posible que estas personas desarrollaran un trabajo normal. Sin embargo, actualmente la integración en el mercado de trabajo se

ve como una forma de mejorar su integración social; la inserción laboral es un medio esencial hoy en día para conseguir independencia personal y económica y, por tanto, la plena inserción social de las personas con discapacidad. Para ello, se distingue si la persona discapacitada está preparada o no para desarrollar un empleo en el mercado laboral ordinario: si lo está, debería hacerlo y si no, hay que prepararle para ello, ya sea a través del empleo protegido o del empleo con apoyo. En todo caso, el objetivo último es la integración en el mercado de trabajo ordinario.

Antes de comenzar a describir las diferentes medidas destinadas a promover el empleo de las personas con discapacidad, conviene tener en mente los momentos clave de la evolución de las políticas orientadas a la integración laboral de este colectivo.

La Ley de Integración Social del Minusválido de 1982 (LISMI) puede considerarse el hito que marca el nacimiento de una política de conjunto hacia las personas con discapacidad, en la que se consideran tanto las pensiones, como medio para resolver el problema de sostenimiento de los ingresos de las personas con discapacidad, como la promoción de empleo como vía para la integración social del colecti-

* Departamento de Sociología. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Oviedo.

vo. Supone la concentración en una sola norma de las ayudas, tanto asistenciales como de participación en el empleo, destinadas a personas con discapacidad. Esta ley establece que el empleo ordinario de las personas con discapacidad debe ser un objetivo primordial de las políticas de empleo. También conviene destacar que no sólo buscaba regular la situación de personas que ya estaban trabajando y por alguna vicisitud (muchas veces, laboral) devenían discapacitadas, sino también la de aquellas que no participan (o no han participado) en el mercado de trabajo.

Con anterioridad a 1982 (no sólo durante la vigencia de la actual Constitución sino también desde mediados de la década de los sesenta), existían diferentes normas que establecían ayudas y bonificaciones de distinto tipo para fomentar la contratación de las personas con discapacidad, pero no tenían la visión de conjunto que caracteriza a la LISMI.

Otro momento clave es el informe de 1995 del Consejo Económico y Social sobre el empleo de las personas con discapacidad¹. Los temas discutidos en dicho informe no eran una novedad para las organizaciones de discapacitados ni para los miembros de la Administración que se encargaban de la gestión de las políticas ni para los expertos en temas de discapacidad. Pero en su carácter sistemático y su énfasis en el empleo sacó a la luz la valoración del agotamiento de la LISMI en lo referido al fomento del empleo de las personas con

¹ «Informe sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para su reactivación», *Colección Informes*, Consejo Económico y Social, nº 5, 1995, Madrid. Este informe se aprobó con el voto en contra del grupo de los empresarios, quienes argumentaron que las medidas propuestas incrementaban los costes laborales, lo cual en realidad perjudicaría al empleo de las personas discapacitadas. Con posterioridad, el Consejo Económico y Social realizó un nuevo informe, que ha tenido una repercusión social muy inferior («La situación del empleo de las personas con discapacidad en España», *Colección Informes*, Consejo Económico y Social, nº 4, 2003, Madrid).

discapacidad. Esto llevaba a la necesidad de promover un nuevo tipo de política de empleo basada en nuevos principios para conseguir avanzar en la integración social de los discapacitados. En realidad, el informe se hacía eco de la nueva visión que comenzaba a imperar en organizaciones relacionadas con los colectivos en situación de exclusión (denominación entonces apenas utilizada), conocida como «la inserción por lo económico» y que destacaba el empleo (y, en general, la participación en la vida económica) como medio para la plena integración social.

Con esa nueva «sensibilidad» comienza a ponerse en marcha una serie de medidas, caracterizadas porque surgen de la negociación y acuerdo directos entre la Administración Pública y las organizaciones de personas con discapacidad. En este sentido, cabría destacar el Plan de Acción para los Discapacitados² de 1996, las medidas del Plan Plurianual de Empleo, el Plan de Medidas Urgentes de 1997 y las medidas incluidas en los sucesivos Planes Nacionales de Acción para el Empleo desde 1998. Componentes esenciales de estos acuerdos son las cantidades incluidas como ayudas y bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad, tanto en empresas ordinarias como en empleo protegido.

De forma más reciente, en 2008, se aprobó la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2008-2012 que establecía que el Gobierno, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y las organizaciones del sector de la discapacidad debían evaluar el funcionamiento de

² El Plan de 1996 fue concebido como un plan de conjunto para dar coherencia a las medidas promovidas desde diferentes niveles de la Administración Pública, con la finalidad explícita de amentar las políticas activas dirigidas hacia las personas con discapacidad. El Plan constaba de cinco apartados, siendo el cuarto el dedicado a la participación y a la integración en la actividad económica. Dicho capítulo incluía tres programas: recuperación profesional; colocación e integración laboral; y protección económica y social.

las políticas de empleo de las personas con discapacidad para determinar las políticas activas de empleo que se aplicarían en el futuro. Esta acción pone de relieve que las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos que tienen mayores dificultades de acceso al empleo. En 2009 se aprobaron el Plan de Acción 2009-2010 y el III plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2009-2012 que hacían referencia, entre otras, a la revisión de la política de incentivos económicos a la contratación y a la necesidad de favorecer la plena aplicación de los derechos colectivos de los trabajadores en los centros especiales de empleo (CEE).

Finalmente, a finales de 2011, se aprueba la estrategia sobre Discapacidad 2012-2020, que tiene como objetivo prioritario favorecer el empleo de las personas con discapacidad, y la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 que establece nuevas medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad, que serán analizadas en los siguientes apartados. Esta Estrategia ha sido derogada en febrero de 2012 recuperando la vigencia las normas que regulaban todas las ayudas al empleo de las personas con discapacidad a fecha 31 de octubre de 2011³.

Este trabajo está dirigido tanto a investigadores del ámbito social y económico cómo a personas que desarrollen su trabajo en el ámbito de la discapacidad y tiene como objetivo presentar una perspectiva longitudinal de las distintas regulaciones de medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad en nuestro país. No pretende ser un compendio legal, sino una herramienta que facilite el análisis de los investigadores sociales. Por lo tanto se prescindirá de gran parte

de los tecnicismos legales para facilitar su lectura.

A la hora de analizar las medidas adoptadas para fomentar el empleo de los trabajadores con discapacidad, tradicionalmente éstas se podían clasificar en tres grandes grupos; las destinadas a fomentar la contratación en empresas ordinarias, tanto de manera indefinida como temporal; las que fomentan el empleo en Centros Especiales de Empleo (CEE) y las que pretenden incentivar el establecimiento de trabajadores con discapacidad como autónomos, aunque en la actualidad hay que añadir un cuarto tipo de medidas: las ayudas al empleo con apoyo tanto en CEE como en empresas ordinarias.

La estructura de este trabajo sigue una pauta similar: en primer lugar se hace una revisión de las principales medidas destinadas al empleo de las personas con discapacidad antes de la entrada en vigor de la LISMI. En el siguiente apartado se desgranar las medidas aprobadas después de la entrada en vigor de la LISMI dirigidas a favorecer el empleo en la empresa ordinaria de las personas con discapacidad; mediante contratos indefinidos (incluyendo los enclaves laborales) o temporales. El cuarto apartado hace referencia a las ayudas al empleo protegido; mantenimiento de puestos de trabajo en Centros especiales de empleo (CEE) y proyectos generadores de empleo. En el quinto apartado se desarrollan las ayudas de fomento del empleo autónomo de las personas con discapacidad, y en el sexto se hace referencia a las ayudas para la creación y el mantenimiento de unidades de apoyo. Finalmente, en la sección de conclusiones se resumirán las principales ideas expuestas a lo largo del artículo.

2. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO ORIENTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTES DE LA LISMI

La primera norma de nuestro ordenamiento que estableció ayudas directas para fomen-

³ Según el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en la práctica las nuevas cuantías no se habían aplicado, pues las comunidades autónomas no habían desarrollado la Estrategia de Empleo, a la espera de que se aprobaran nuevos planes por el Gobierno de España.

tar el trabajo de las personas con discapacidad, fue el VII Plan de Inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que se aprobó mediante la Orden de 15 de enero de 1968. Este Plan preveía subvenciones o préstamos cuya finalidad era la creación y desarrollo de centros de trabajo especializados, tanto públicos como privados; ayudas para facilitar el trabajo autónomo de los discapacitados, medidas de estímulo que contribuirían a la creación de puestos de trabajo y otras medidas análogas fomentadoras del empleo de discapacitados. Pero no especificaba cómo iban a ser esas ayudas.

La Orden de 7 de noviembre de 1968 establecía ayudas para la creación y/o desarrollo de centros de empleo protegido, en la forma de subvenciones y préstamos para la ampliación o mejora de locales y adquisición de material y utillaje. Así como subvenciones a estos centros cuando proporcionasen a los trabajadores discapacitados alojamiento, manutención o ambas, por un importe no superior al gasto real.

El Decreto 2531/1970, sobre empleo de trabajadores minusválidos, establecía incentivos a las empresas ordinarias que contratasen personas con discapacidad en una proporción superior al cupo de reserva⁴, que obtenían una bonificación no superior al 25 por ciento sobre las aportaciones propias a la Seguridad Social. También reguló ayudas destinadas a la creación, mejora o ampliación de centros de empleo protegidos y bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social en estos centros.

En la Orden de 26 de abril de 1973, se establecían las ayudas a los centros de empleo

protegido en función de que hubieran conseguido o no rentabilidad económica. Si el centro aún no era rentable, las ayudas eran a fondo perdido, siempre que contribuyeran directa o indirectamente a la creación de puestos de trabajo, y tenían como finalidad la creación, ampliación y mejora de instalaciones productivas y de servicios sociales, así como la adquisición de maquinaria, utillaje, materias primas y material de trabajo diverso. Además, se les concedía una subvención del 50 por ciento del coste del SMI durante un periodo que no podía exceder de los primeros seis meses de funcionamiento del centro. Si el centro de empleo ya era rentable, las ayudas eran en la forma de préstamos, con la misma finalidad que las ayudas anteriormente citadas. Con posterioridad se aprobaron diversas normas muy similares a ésta.

Más adelante, el Decreto 1378/1975 elevó las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social de los centros de empleo protegido, estableciéndolas en un 75 por ciento si el trabajador tenía menos de 55 años y del 100 por cien si tenía más. En cuanto a las ayudas destinadas a las empresas ordinarias, tanto en las de menos de 50 trabajadores como en las de más, este Decreto estableció, respecto a los trabajadores que sobrepasasen el cupo de reserva, una bonificación del 100 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social durante el periodo de prueba, sin que esta bonificación pudiera superar los seis meses. Y con posterioridad a este periodo, bonificaciones comprendidas entre el 40 por ciento y el 100 por cien en función de la edad del trabajador. También establecía la posibilidad de aumentar las bonificaciones hasta el 100 por cien en el caso de trabajadores con una acusada discapacidad.

En cuanto a las medidas de fomento del autoempleo de trabajadores discapacitados, la Orden de 24 de enero de 1976 establecía subvenciones, no superiores a 901,5 euros, para la adquisición de útiles y herramientas para el ejercicio de actividades por cuenta propia, así como subvenciones de igual cuan-

⁴ Esta norma introdujo por primera vez la figura del cupo o cuota de reserva para las personas con discapacidad. Esta obligación se mantuvo vigente hasta 1981, año en que fue derogada mediante el Decreto 1327/1981 de 19 de junio. No obstante, muy poco tiempo después, con la LISMI, se reintroduce la reserva, situándolo de nuevo en el 2 por ciento para las empresas con 50 o más trabajadores.

tía para trabajadores en paro, con derecho a percibir prestaciones por desempleo, cuando se dieran circunstancias especiales que dificultasen su recolocación, teniendo preferencia los de edad madura y los discapacitados, con la finalidad de que éstos pudieran rehacer su vida laboral. Estas ayudas eran incompatibles entre sí. Más adelante, la Orden de 20 de marzo de 1980 estableció la subvención de intereses para abonar la diferencia de intereses entre los tipos establecidos para los préstamos y los establecidos por entidades de crédito.

Entre 1976 y 1981, se aprobaron diversos Planes de Inversión, que desarrollaban las ayudas destinadas a fomentar el acceso al empleo de los trabajadores con discapacidad, ya fuese mediante el empleo protegido o el ordinario. Estas ayudas consistían en subvenciones para la adquisición de material y la adaptación de puestos de trabajo y subvenciones destinadas a compensar el coste del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, se mantuvieron las bonificaciones a la Seguridad Social establecidas por el Decreto 1378/1975. Y a partir de 1980 se establecieron subvenciones por cada puesto de trabajo que mantuviese o aumentase el nivel de empleo, así como subvenciones para asistencia técnica.

Con posterioridad, en el Capítulo II de la Ley Básica de Empleo se establecía un programa de fomento del empleo en el que los trabajadores con discapacidad eran uno de los grupos beneficiados con: Formación Profesional gratuita y preferente; acciones de asistencia técnica, reconversión y orientación profesional; subvenciones directas a las empresas por incremento neto de plantilla, a través de contrataciones indefinidas y en jornada completa; ayuda a los trabajadores en caso de movilidad geográfica, funcional o profesional de los mismos; becas y ayudas para la formación y perfeccionamiento profesional en el extranjero y bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. Dentro de las medidas de fomento del empleo destinadas exclusiva-

mente a los trabajadores con discapacidad se hacía referencia tanto a las empresas de empleo protegido como a los centros especiales de empleo (CEE). Esta Ley estableció que el Gobierno dictaría normas relativas al fomento en la contratación, y beneficios especiales a las empresas, independientemente del tipo de centro de trabajo, así como ayudas para la creación y ampliación de empresas de empleo protegido, y centros ocupacionales.

Este desarrollo se llevó a cabo mediante el Real Decreto 620/1981, sobre régimen unificado de ayudas públicas a disminuidos, que estableció ayudas para la promoción e integración laboral de este colectivo. Las ayudas estaban destinadas a los trabajadores, que eran quienes debían solicitarlas, y su finalidad era la adaptación del puesto de trabajo, su integración en empresas ordinarias o especiales mediante la adquisición de útiles y herramientas, materias primas iniciales y gastos de apertura del negocio. Los trabajadores debían cumplir los siguientes requisitos: estar en edad laboral y en situación de desempleo, tener una incapacidad laboral reconocida que diera lugar a una pensión inferior al SMI, sufrir una discapacidad compatible con la actividad a desempeñar y tener la capacitación adecuada para dicha actividad.

El Real Decreto 1327/1981, sobre el Programa de Empleo para trabajadores minusválidos, dispuso que el Instituto Nacional de Empleo (INEM) podía conceder a empresas ordinarias que contratasen por tiempo indefinido, subvenciones de 1.803,04 euros por cada contrato realizado con un trabajador con discapacidad siempre que éste fuera a jornada completa y bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social del 70 por ciento si el trabajador era menor de 45 años y del 90 por ciento si era mayor. Las empresas beneficiarias se debían comprometer a mantener la estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo mínimo de tres años, no pudiendo despedir sin causa justificada a estos trabajadores. En

caso de despido precedente, o de extinción del contrato por causas objetivas, estos trabajadores debían ser sustituidos por otros trabajadores discapacitados, beneficiándose en este caso la empresa únicamente de la bonificación en la cuota a la Seguridad Social por los sustitutos. Estas ayudas, al igual que el compromiso de estabilidad en el empleo, se mantuvieron en el Real Decreto 1445/1982 que además añadió una nueva medida de fomento del empleo: la empresa podía solicitar al INEM la reconversión o formación profesional de los trabajadores de nuevo ingreso.

La Orden de 5 de marzo de 1982, por la que se desarrolla dicho Real Decreto, regula en uno de sus apartados las ayudas para actividades profesionales y laborales; distinguiendo entre ayudas para la promoción profesional y ayudas para la integración laboral. Dentro de la promoción profesional se encuadraban las ayudas para la recuperación profesional y las de capacitación, adiestramiento o reconversión para un puesto laboral, que iban destinadas a cubrir, total o parcialmente, los gastos que se derivasen del proceso de aprendizaje de conocimientos práctico-teóricos y de adopción de las actitudes socio-laborales adecuadas por parte del discapacitado. Dentro de las ayudas para la integración laboral se diferenciaba entre las ayudas a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

Algunas de las ayudas destinadas a trabajadores por cuenta ajena se diferenciaban en función del tipo de centro de trabajo en el que éstos prestasen sus servicios. En el caso de empresas ordinarias se establecían subvenciones específicas y bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social. Dentro de las ayudas a la integración laboral que no estaban relacionadas con el tipo de centro de trabajo en el que el trabajador prestase sus servicios, estaban las destinadas a la adaptación del puesto de trabajo y los incentivos para la producción laboral. Destinadas a trabajadores que prestasen sus servicios en empresas protegidas regulaba subvenciones o préstamos para la adquisición, adaptación,

ampliación, e instalación de locales, gastos de apertura del negocio, maquinaria, utillaje, subvenciones para la asistencia técnica y subvenciones por nuevos puestos de trabajo ocupados por discapacitados que realizasen una jornada laboral normal y que percibieran como mínimo el SMI. En el caso de que el centro en el que prestase sus servicios el discapacitado fuese un CEE, a éste se le concedían las mismas ayudas que las destinadas a empresas protegidas, además de subvenciones para la adquisición de maquinaria y utillaje; estas ayudas eran compatibles con las previstas para la asistencia ocupacional en aquellos centros que fueran calificados como Centros de Iniciación Productiva.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia estableció subvenciones o préstamos para la compra de útiles y materias primas, así como bonificaciones en las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), aunque no cuantifico estas últimas.

En abril de 1982 se aprobó la Ley de integración Social del Minusválido (LISMI), que, como se ha dicho con anterioridad, supone el inicio de una política conjunta destinada a las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista asistencial como desde la promoción del empleo de este colectivo. La particular regulación de las medidas de fomento del empleo de los trabajadores discapacitados queda patente al observar que, en las normas en las que se establecen estas medidas para determinados grupos de trabajadores desempleados no se incluyen, en muchos casos, a los trabajadores discapacitados dentro de los colectivos beneficiados, pues éstos tienden a tener un tratamiento diferenciado.

3. MEDIDAS DESTINADAS A FOMENTAR LA INSERCIÓN EN EL EMPLEO ORDINARIO

Dentro de estas medidas podemos distinguir dos grandes grupos; las destinadas a

promover la contratación indefinida, dentro de las cuales destacan los enclaves laborales, y las orientadas hacia la contratación temporal de las personas con discapacidad.

3.1. Fomento de la contratación indefinida

La norma que en la actualidad regula el empleo selectivo y las ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad en empresas ordinarias es el Real Decreto 1451/1983, que ha sufrido diversas modificaciones en los últimos años, principalmente en cuanto a la cuantía de la subvención y la bonificación y los requisitos de los beneficiarios. Respecto al empleo selectivo, establece bonificaciones del 50 por ciento de la cuota patronal a la Seguridad Social por contingencias comunes durante dos años y en cuanto al empleo ordinario, en un principio, establecía las siguientes ayudas: subvenciones de 3.005,06 euros por cada contrato celebrado, a jornada completa, bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social, del 70 por ciento si el trabajador tenía menos de 45 años y del 90 por ciento si tenía más; además de la posibilidad de que tanto la empresa como el trabajador solicitasen al INEM subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y adquisición de Equipos de Protección Individual (EPI's). Siguiendo las normas anteriores, se mantiene el compromiso de estabilidad en el empleo durante tres años.

Estas subvenciones al empleo indefinido se mantuvieron constantes hasta el Real Decreto 4/1999 que las aumentó a 3.906,58 euros, manteniendo el porcentaje de las bonificaciones y extendiéndolas, junto con la parte proporcional de la subvención, a los contratos celebrados a tiempo parcial. Posteriormente, la Ley 24/2001 estableció que estas subvenciones y bonificaciones no se aplicarían en determinados supuestos⁵.

⁵ Relaciones laborales de carácter especial; contrataciones de cónyuge, ascendientes o descendientes y

Las ayudas establecidas en el Real Decreto 1451/1983, concretamente la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, se modificaron de nuevo con la entrada en vigor del Real Decreto 170/2004. La subvención se mantuvo en 3.907 euros, pero la cuantía de la bonificación en el caso de contratación de mujeres se incrementaba hasta el 90 por ciento de la cuota si era menor de 45 años y el 100 por cien si era mayor de dicha edad.

En 2006 se modificó de nuevo el Real Decreto 1451/1983; en primer lugar mediante el Real Decreto-ley 5/2006, estableciéndose las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social en 3.000 euros/año, durante toda la vida del contrato, o 3.200 euros/año si el trabajador procedía de un enclave laboral. Estas subvenciones quedaron finalmente establecidas, mediante la Ley 43/2006, en 4.500 euros/año para los trabajadores con discapacidad, 5.350 euros/año en el caso de las mujeres con discapacidad y 5.700 euros/año en el caso de trabajadores con discapacidad mayores de 45 años. En el caso de trabajadores con discapacidad severa⁶, las subvenciones serían de 5.100 euros/año, 5.950 euros/año en el caso de las mujeres y 6.300 euros/año en el caso de los trabajadores con discapacidad severa mayores de 45 años. No pudiendo superar en ningún caso el 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social que corresponda ingresar.

demás parientes hasta segundo grado; trabajadores que hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas en los 24 meses anteriores mediante un contrato indefinido (también en el caso de sucesión de empresas) y, por último, trabajadores que hubiesen finalizado su relación de carácter indefinido en un plazo de 3 meses previos a la realización del contrato.

⁶ Se entiende por personas con discapacidad severa, personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento o personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento.

El Real Decreto-ley 3/2011 deroga el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983 (que regulaba las ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad en empresas ordinarias), los artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004 (subvenciones a la contratación en los enclaves laborales), el Real Decreto 870/2007 (empleo con apoyo), el Real Decreto 469/2006 (unidades de apoyo) y la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 de abril de 1994 (que regula la concesión de las ayudas y subvenciones establecidas por el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983). Manteniendo estas disposiciones en vigor hasta la aprobación de la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo para el ejercicio 2012.

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 se aprueba mediante Real Decreto 1542/2011 y establece las siguientes subvenciones a la contratación indefinida por parte de las empresas ordinarias: 4.000 euros por contratar a una personas con discapacidad en general, 4.400 euros si se trata de una mujer o 8.000 euros y 8.400 euros respectivamente en caso de una discapacidad severa. Para adaptación del puesto de trabajo 1.800 euros por trabajador con discapacidad. Respecto a las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social se mantenían las establecidas en la Ley 43/2006.

Estás subvenciones a la contratación indefinida de personas con discapacidad en la empresa ordinaria han estado en vigor menos de cuatro meses, pues el Real Decreto-ley 3/2012 ha vuelto a establecer la vigencia de las normas derogadas mediante el Real Decreto-ley 3/2011.

En la actualidad, las bonificaciones a la contratación indefinida en empresas ordinarias son las siguientes:

- Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo completo⁷.

⁷ Que se reduce proporcionalmente si la contratación es a tiempo parcial.

- Bonificación de las cuotas de la Seguridad Social de 4.500 euros/año para los trabajadores con discapacidad, 5.350 euros/año si son mujeres, y 5.700 euros/año si tienen más de 45 años. En el caso de trabajadores con discapacidad severa, 5.100 euros/año, 5.950 euros/año en el caso de las mujeres y 6.300 euros/año en el caso de los trabajadores mayores de 45 años.
- Subvención, por una sola vez, para la adaptación de puestos de trabajo de hasta 901,52 euros.

Por lo tanto, a pesar del cambio en la concepción de las políticas destinadas a las personas con discapacidad, observamos que en los 30 años transcurridos desde la aprobación de la LISMI prácticamente no han variado las ayudas destinadas a la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario.

Además, dado que el importe de las subvenciones a la contratación indefinida no ha variado desde 1999 (y sólo lo ha hecho en ese año desde 1983), lo que sí ha variado es la parte del coste total del trabajador cubierto por las subvenciones. Sí tenemos en cuenta el coste salarial anual por trabajador, en 1983, la subvención cubría el 58 por ciento, mientras que en 1999 cubría el 27 por ciento y en 2011 únicamente el 20 por ciento.

En cuanto a la bonificación a la cuota empresarial de la Seguridad Social, (establecida también en 1983 y que se ha modificado en 2004 y 2006) en 1983 cubría entre el 70 y el 90 por ciento de las cuotas empresariales, a partir del 2004 entre el 90 y el 100 por cien y en 2012 algo menos del 50 por ciento (poniéndonos en el caso de mayor bonificación, trabajadores con discapacidad severa mayores de 45 años)⁸.

⁸ Cálculos realizados a partir de la Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, tomando como referencia la ganancia salarial media.

3.1.1. Los enclaves laborales

Los enclaves laborales son otra manera de promover la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias. Se entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un CEE para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del CEE se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.

El Real Decreto 290/2004 estableció que las empresas colaboradoras que contratasen con carácter indefinido a un trabajador con discapacidad, de un enclave laboral, que presente especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario tendrían derecho a las siguientes ayudas: una subvención de 7.814 euros⁹, que podría ser destinada total o parcialmente a servicios de apoyo del trabajador; una bonificación del 100 por cien en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato y una subvención para la adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras u obstáculos de 901,52 euros.

Si el trabajador con discapacidad del enclave que se incorpora con carácter indefinido a la empresa colaboradora no estuviera incluido en el colectivo de trabajadores discapacitados con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, la empresa colaboradora tendrá derecho a las ayudas para la contratación indefinida en empresas ordinarias.

Tras la entrada en vigor de la Ley 43/2006 se mantiene la subvención de 7.814 euros,

⁹ Por cada contrato celebrado a tiempo completo; si el contrato fuera a tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente según la jornada de trabajo pactada.

pero las bonificaciones pasan a ser las establecidas por esta norma para los contratos indefinidos (4.500 euros/año para los trabajadores con discapacidad, 5.350 euros/año si son mujeres, y 5.700 euros/año si tienen más de 45 años. En el caso de trabajadores con discapacidad severa, 5.100 euros/año, 5.950 euros/año en el caso de las mujeres y 6.300 euros/año en el caso de los trabajadores mayores de 45 años).

El Real Decreto-ley 3/2011 también deroga los artículos 12 y 13 de esta norma, que son los que regulaban las subvenciones a la empresa ordinaria, estableciéndose mediante Real Decreto 1542/2011 las mismas subvenciones que las reconocidas para los contratos indefinidos de personas con discapacidad en empresas ordinarias (4.000 euros por contratar a una personas con discapacidad en general, 4.400 euros si se trata de una mujer o 8.000 euros y 8.400 euros respectivamente en caso de una discapacidad severa; 1.800 euros para adaptación del puesto de trabajo por trabajador con discapacidad.). Al igual que en el caso anterior, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012 vuelven a estar vigentes las medidas establecidas en el Real Decreto 290/2004.

Es decir, las ayudas destinadas a empresas ordinarias que contraten a trabajadores con discapacidad provenientes de un enclave laboral son las siguientes:

- Subvención de 7.814 euros por cada contrato de trabajo a tiempo completo, que podrá ser destinada total o parcialmente a servicios de apoyo del trabajador, en el caso de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo. O subvención de 3.907 euros si el trabajador con discapacidad contratado no está incluido en dicho colectivo.
- Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social de 4.500 euros/año para los trabajadores con dis-

capacidad, 5.350 euros/año si son mujeres, y 5.700 euros/año si tienen más de 45 años; en el caso de trabajadores con discapacidad severa, 5.100 euros/año, 5.950 euros/año en el caso de las mujeres y 6.300 euros/año en el caso de los trabajadores mayores de 45 años.

- Subvención para la adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras u obstáculos de 901.52 euros.

3.2. Fomento de la contratación temporal

Las medidas para el fomento de la contratación temporal¹⁰ de trabajadores discapacitados fueron establecidas por la Ley 10/1994 y en ese mismo año la Ley 42/1994, además de convertirse en la norma de referencia a la hora de hablar de medidas de fomento de la contratación temporal, prorrogó su validez para el año 1995. Esta prórroga se ha mantenido anualmente modificándose únicamente las cuantías bonificadas.

En estas normas se establecían bonificaciones del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, si los contratos se celebraban a jornada completa con discapacitados beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial. Esta bonificación se elevaría al 100 por cien para el primer trabajador contratado por empresas que no hubieran tenido trabajador alguno a su servicio desde el 1 de enero de 1994.

En 1997 se elimina el requisito de ser beneficiario de prestaciones por desempleo y la obligación de estar suscrito como demandante de empleo durante un periodo de tiempo determinado. Desde 1998 este programa

¹⁰ El contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad tiene una duración de entre 12 meses y 3 años.

se mantuvo únicamente para el colectivo de trabajadores discapacitados, aunque posteriormente se ha ampliado a personas en riesgo de exclusión social y víctimas de la violencia de género.

El Real Decreto-ley 2/2003 añadió nuevas bonificaciones en el supuesto de que se contratase a mujeres discapacitadas: el 80 por ciento de la cotización empresarial si la trabajadora tenía menos de 45 años y el 90 por cien si tenía más. El Real Decreto 170/2004 estableció la subvención de hasta 901,5 euros para adaptación del puesto de trabajo cuando la duración del contrato es superior a un año.

El Real Decreto-ley 5/2006 estableció que la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social en el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el contrato temporal de fomento de empleo sería de 2.200 euros/año, durante toda la vigencia del contrato. Mediante la Ley 43/2006, se modificó de nuevo la subvención de las cuotas de la Seguridad Social que quedaron de la siguiente manera: 3.500 euros/año para los trabajadores con discapacidad, 4.100 euros/año en el caso de las mujeres discapacitadas o trabajadores con discapacidad mayores de 45 años y 4.700 euros/año en el caso de mujeres con discapacidad mayores de 45 años. En el caso de trabajadores con discapacidad severa, las subvenciones serían de 4.100 y 4.700 euros/año en el caso de las mujeres o trabajadores con discapacidad mayores de 45 años y 5.300 euros/año en el caso de mujeres con discapacidad severa mayores de 45 años.

Dado que las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social no se vieron afectadas ni por el Real Decreto-ley 3/2011, ni por la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, ni por el Real Decreto-ley 3/2012, las medidas de fomento de la contratación temporal de los trabajadores con discapacidad no han variado desde 2006.

Por otro lado, la Ley 10/1994 también estableció bonificaciones, para los contratos en

prácticas a tiempo completo¹¹ celebrados con trabajadores con discapacidad, del 50 por ciento de la cuota a la Seguridad Social por contingencias comunes, y del 50 por ciento sobre la cotización por contratos de aprendices. Posteriormente, la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1997 estableció que las empresas que celebren contratos para la formación con trabajadores con discapacidad tendrían derecho a una reducción del 50 por ciento en las cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas para los contratos para la formación. También tienen derecho a ayudas destinadas a la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal de hasta 901,5 euros. Por último, la Ley 45/2002 introdujo una bonificación del 100 por cien de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, para los contratos de interinidad celebrados con discapacitados para sustituir a trabajadores discapacitados de baja por incapacidad temporal (IT).

En resumen, en la actualidad están vigentes las siguientes ayudas a la contratación temporal de trabajadores discapacitados:

- Contratos temporales para el fomento del empleo; bonificación de las cuotas de la Seguridad Social de 3.500 euros/año si el contratado es un hombre menor de 45 años y de 4.100 euros/año si es mayor de 45 años; 4.100 euros/año si la contratada es una mujer menor de 45 años y 4.700 euros/año si es mayor de dicha edad. Además, en caso de discapacidad severa estos importes son de 4.100 euros/año, 4.700 euros/año, 4.700 euros/año y 5.300 euros/año respectivamente. Y subvención de hasta 901,57 euros para adaptación del puesto de trabajo si la duración del contrato es superior a un año.

- Contratos en prácticas y de formación; bonificación, durante toda la vigencia del contrato, del 50 por ciento de la cotización empresarial por contingencias comunes y del 50 por ciento de la cotización empresarial para formación, además de la subvención de hasta 901,5 euros para adaptación del puesto de trabajo.
- Contratos de interinidad celebrados con trabajadores discapacitados para sustituir a trabajadores discapacitados de baja por IT; bonificación, durante toda la vigencia del contrato, del 100 por cien de las cuotas a la Seguridad Social.

4. MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PROTEGIDO

Desde la aprobación de la LISMI y salvo un breve intervalo de tiempo en 2006, mientras estuvo en vigor el Real Decreto-ley 5/2006, la mayoría de las bonificaciones a la contratación en CEE son independientes del tipo de contrato realizado y de si se mantiene o incrementa el nivel de empleo.

Las ayudas al empleo de las personas con discapacidad dirigidas a los CEE son dos: ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE y ayudas a los proyectos generadores de empleo.

La norma básica por la que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en Centros especiales de empleo es el Real Decreto 1368/1985, que sigue vigente en la actualidad con diversas modificaciones. En ese mismo año se aprueba el Real Decreto 2273/1985 que regula el reglamento de CEE.

Posteriormente, la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se establecen diversos programas de apoyo a la creación de empleo, estableció ayudas, destinadas a los CEE, muy similares a las establecidas por los planes de

¹¹ La Ley 43/2006 eliminó la obligación de que el contrato fuera a tiempo completo para tener derecho a la bonificación.

inversión anteriormente mencionados. Por un lado subvenciones al mantenimiento del empleo: bonificaciones del 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social; compensación del 50 por ciento del SMI por puesto de trabajo, subvención de hasta 1.803,04 euros para adaptación del puesto de trabajo; subvención, por una sola vez, destinada a equilibrar y sanear financieramente a CEE y subvención para asistencia técnica. Y por otro lado subvenciones, por un máximo de 12.020 euros en total, a proyectos generadores de empleo: subvenciones para asistencia técnica, sufragar inversión fija en proyectos de interés social y subvención parcial de intereses de préstamos.

La Orden de 16 de Octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los discapacitados en CEE, mantiene las ayudas al mantenimiento del empleo y a los proyectos generadores de empleo; con una salvedad, se sustituye la subvención para ayuda técnica en las ayudas destinadas al mantenimiento del empleo por una subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos CEE sin ánimo de lucro y sean de utilidad pública. Además establece un nuevo límite a las ayudas a proyectos generadores de empleo en función de la proporción de trabajadores con discapacidad en la plantilla del CEE; 9.015,18 euros si la plantilla está compuesta entre el 70 y el 90 por ciento por trabajadores con discapacidad y 12.020,24 euros si este porcentaje supera el 90 por ciento¹².

Por último en 2006, el Real Decreto-ley 5/2006 modificó las bonificaciones de las cuo-

¹² Aunque la LISMI establecía que la totalidad de la plantilla de los CEE debía estar constituida por trabajadores con discapacidad, a partir de la aprobación de la Ley 66/1997, es suficiente con que esté formada por al menos un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad.

tas de la Seguridad Social diferenciando entre contratos indefinidos y temporales celebrados por un CEE, estableciendo las bonificaciones en 3.000 euros/año y 2.200 euros/año respectivamente. Tras la entrada en vigor de la Ley 43/2006 la bonificación pasó a ser de nuevo del 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

La Ley 27/2009 amplió de forma transitoria las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE destinadas a subvencionar el coste salarial, pasando a ser un 75 por ciento del SMI entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 (plazo que se ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2011 en el caso de trabajadores con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo).

El Real Decreto-ley 3/2011 deroga el Capítulo VII del Real Decreto 2273/1985 (reglamento de CEE), el Real Decreto 469/2006 (unidades de apoyo), y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998 (bases reguladoras de ayudas y subvenciones a CEE). Manteniendo estas disposiciones en vigor hasta la aprobación de la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo para el ejercicio 2012.

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 establece las siguientes subvenciones destinadas a los CEE. Por un lado, incentivos a la creación de empleo indefinidos; en el caso de contratar a trabajadores con una discapacidad severa. 12.000 euros si los trabajadores con discapacidad del CEE suponen entre un 70 y un 90 por ciento y 15.000 euros si superan el 90 por ciento de la plantilla. Para el resto de trabajadores con discapacidad, 9.000 euros si los trabajadores con discapacidad del CEE suponen entre un 70 y un 90 por ciento y 12.000 euros si superan el 90 por ciento. Por otro lado se establecen incentivos al mantenimiento de estos centros; subvención del 50 por ciento del SMI; subvención para adaptación del puesto de trabajo de 1.800 euros por trabajador con discapacidad, incentivos para

el reequilibrio presupuestario en CEE sin ánimo de lucro de hasta 1.500 euros por persona contratada. Así mismo mantiene las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social establecidas en la Ley 43/2006 (100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social).

Estas subvenciones destinadas a los CEE se han visto de nuevo modificadas mediante el Real Decreto-ley 3/2012 que vuelve a poner en vigor las normas derogadas mediante el Real Decreto-ley 3/2011. En la actualidad los CEE reciben las siguientes ayudas:

- Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE:
 - Bonificación, durante toda la vigencia del contrato, del 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social;
 - Subvención, durante toda la vigencia del contrato, del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo ocupado por un discapacitado que realice una jornada de trabajo laboral normal por un importe del 50 por ciento del SMI¹³.
 - Subvención, por una sola vez, para adaptación de puestos de trabajo en una cuantía no superior a 1.803,04 euros;
 - Subvención, por una sola vez, destinada a equilibrar y sanear financieramente a los CEE.
 - Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos CEE que carezcan de ánimo de lucro.
- Ayudas a los proyectos generadores de empleo; estas subvenciones serán, en su conjunto, de 12.020,24 euros por puesto

¹³ Si el contrato de trabajo es a tiempo parcial la subvención se reducirá proporcionalmente.

de trabajo creado con carácter estable, si el CEE supera el 90 por ciento de trabajadores con discapacidad en su plantilla, y de 9.015,18 euros si está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento.

- Para asistencia técnica.
- Para sufragar la inversión fija en proyectos de interés social.
- Para la subvención parcial de intereses de los préstamos.

Si tenemos en cuenta que según CCOO¹⁴ el 99 por ciento de los trabajadores con discapacidad en CEE están contratados bajo la figura de operario; por lo que según el Convenio colectivo de aplicación le corresponde un salario igual al SMI (y esto es así no sólo en el Convenio colectivo vigente en la actualidad, sino también en los anteriores) y que también indican que en los CEE el 70 por ciento de los trabajadores cobra el SMI, el 15 por ciento de los trabajadores cobran entre 700 y 800 euros y el 10 por ciento no alcanza los 900 euros. Podemos observar que las ayudas al mantenimiento del puesto de trabajo suponen en la mayoría de los casos un 70 por ciento del coste salarial total del trabajador con discapacidad y, siempre, el 100 por cien de la cuota empresarial a la seguridad Social y que esto no ha cambiado desde 1986, excepto entre julio de 2009 y diciembre de 2010 cuando se subvencionó el 75 por ciento del SMI. El resto de ayudas a los CEE tampoco han variado en su cuantía en los últimos años.

¹⁴ «Los Centros especiales de empleo incrementan del 50 por ciento al 75 por ciento del salario mínimo las ayudas por contrato de trabajo, pero mantienen congelados los salarios». CCOO informa de 9 de diciembre de 2009. «CCOO denuncia que las patronales del sector de la discapacidad proponen una rebaja salarial de los trabajadores». CCOO informa de 13 de marzo de 2010.

5. MEDIDAS ORIENTADAS A FOMENTAR EL EMPLEO AUTÓNOMO

Con posterioridad a la entrada en vigor de la LISMI, la Orden de 12 de marzo de 1985 estableció subvenciones de hasta 1.803,04 euros para inversiones en capital fijo para aquellas personas con discapacidad que se estableciesen como autónomos. La Orden de 21 de febrero de 1986 elevó estas subvenciones a 2.404,05 euros y estableció subvenciones parciales de los intereses de los préstamos obtenidos, hasta un máximo de 6 puntos del tipo de interés fijado. La Orden de 31 de marzo de 1998 mantuvo la cuantía de las subvenciones para inversión en capital fijo, pero estableció la subvención parcial de intereses en función de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Trabajo y las entidades de crédito. Estas ayudas estuvieron vigentes hasta la entrada en vigor de la Orden de 16 de Octubre de 1998, en la que la subvención parcial de intereses pasó a ser como máximo de 3 puntos del tipo de interés fijado, no pudiendo superar los 4.507,59 euros salvo en casos excepcionales; además, se incrementó la subvención para la inversión en capital fijo hasta alcanzar los 3.906,58 euros.

Otra medida de fomento del trabajo autónomo es la capitalización de la prestación por desempleo. El Real Decreto 1044/1985 establecía la posibilidad de percibir de una sola vez el importe de la prestación por desempleo, a aquellos trabajadores que pretendiesen instalarse como trabajadores autónomos o como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad de carácter laboral. Posteriormente la Ley 22/1992, de 30 de julio, eliminó a los trabajadores autónomos de los colectivos beneficiados por esta medida, manteniéndose para las personas con discapacidad que quisieran incorporarse como socios trabajadores de una cooperativa. A partir de la aprobación de la Ley 50/1998 los trabajadores con discapacidad que se conviertan en trabajadores autónomos vuelven a

tener derecho a la capitalización de sus prestaciones por desempleo según lo establecido en el Real Decreto 1044/1985.

Más adelante, el Real Decreto-ley 5/2002 estableció el Programa de Fomento de Empleo en Economía Social y Empleo Autónomo. En él se regula, para trabajadores con discapacidad que quieran constituirse como autónomos, el pago único de la cuantía de la prestación de desempleo, por el importe que corresponda a la inversión necesaria para desarrollar la actividad. También se estableció que si el trabajador no obtuviera la prestación por su importe total, el importe restante se le podría abonar trimestralmente para subvencionar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Este pago único fue concretado más adelante mediante la Ley 45/2002 que establecía el valor máximo de la cuantía del primer pago en un 20 por ciento del total. Posteriormente, el Real Decreto 1413/2005 incrementó el primer pago del pago único para trabajadores discapacitados que quieran constituirse como autónomos hasta el 40 por ciento del total, y el Real Decreto 1975/2008 lo elevó al 60 por ciento; actualmente al colectivo de trabajadores discapacitados no se les aplica límite alguno.

La Ley 45/2002 también fijaba, fuera del Programa de Fomento de Empleo, una bonificación de cuotas de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la cuota correspondiente a la base de cotización mínima, durante los 3 años siguientes a su alta en el RETA, siempre que las personas con discapacidad se establecieran como trabajadores por cuenta propia, vinculados a un proyecto de autoempleo aprobado por la administración competente. La Ley 30/2005 estableció que las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social tendrían como beneficiarios a las personas con discapacidad que se dieran por primera vez de alta en el RETA, y la Ley 43/2006 elevó a cinco años el periodo durante el que el trabajador autónomo puede disfrutar de la bonificación de la cuota a la Seguridad Social.

Posteriormente la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio estableció las ayudas para los parados con discapacidad que deseen establecer como trabajadores autónomos, dentro del programa general de promoción del empleo autónomo. En primer lugar, una subvención para el establecimiento como trabajador autónomo que supone hasta 8.000 euros en el caso de los desempleados con discapacidad y hasta 10.000 en el caso de las mujeres desempleadas con discapacidad. Esta subvención está condicionada a una inversión en inmovilizado material de al menos 5.000 euros. En segundo lugar, está la subvención financiera que tiene los mismos límites máximos que la anterior y cuya finalidad es cubrir hasta 4 puntos de los intereses de los créditos solicitados, siempre que con ellos se financien al menos en un 75 por ciento el inmovilizado material (con un límite inferior de 5.000 euros). En tercer lugar, está la subvención por asistencia técnica, que puede llegar a cubrir hasta el 75 por ciento del coste de estos servicios, con un límite máximo de 2.000 euros. Por último, tenemos la subvención para formación, que cubriría hasta el 75 por ciento del coste de los cursos con un límite superior de 3.000 euros.

Estas subvenciones también fueron derogadas por el Real Decreto-ley 3/2011, pero en este caso la Estrategia Española para el Empleo 2012-2014 no estableció nuevas subvenciones, sino que hace referencia a distintas medidas estatales (ayudas por establecimiento como autónomo, incorporación como socio en cooperativas y sociedades laborales, o creación de empresas; ayudas financieras sobre préstamos; ayudas destinadas a inversiones; ayudas de asistencia técnica y apoyo a la función gerencial; ayudas para la formación y ayudas destinadas al estudio de mercados y análisis de viabilidad) y medidas configuradas como referentes para las actuaciones en políticas activas de empleo (medidas de emprendimiento vinculadas a actividades económicas emergentes y con potencial de generar de empleo; promoción, en los ámbitos

del fomento de iniciativas emprendedoras por parte de personas desempleadas, de actividades productivas estratégicas, emergentes o con potencial de creación de empleo; etc.).

El Real Decreto-ley 3/2012 decretó nuevamente en vigor las medidas establecidas por la Orden TAS/1622/2007.

En resumen, en la actualidad las ayudas destinadas a los trabajadores con discapacidad que se quieran establecer como trabajadores autónomos son las siguientes:

- Bonificación del 50 por ciento de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente durante los cinco años siguientes a su alta en el RETA, si el autónomo está vinculado a un proyecto de autoempleo aprobado por la administración.
- Si el trabajador está en situación de desempleo y es perceptor de una prestación por desempleo puede solicitar el pago único de esta prestación o solicitar la subvención de la cotización a la Seguridad Social (RETA) a cargo de dicha prestación. Si el trabajador no capitaliza la totalidad de la prestación por desempleo puede solicitar que el resto se utilice para subvencionar su cotización a la Seguridad Social. En este momento a los trabajadores con discapacidad no se les aplica ningún límite en el primer pago.
- Subvención para el establecimiento como trabajador autónomo, condicionada a una inversión en inmovilizado material de al menos 5.000 euros, de hasta 8.000 euros o hasta 10.000 en el caso de las mujeres desempleadas con discapacidad.
- Subvención financiera, de hasta 8.000 euros o hasta 10.000 en el caso de las mujeres desempleadas con discapacidad, cuya finalidad es cubrir hasta 4 puntos de los intereses de los créditos solicitados, siempre que con ellos se

financien al menos en un 75 por ciento inmovilizado material (con un límite máximo de 5.000 euros).

- Subvención por asistencia técnica, que puede llegar a cubrir hasta el 75 por ciento del coste de estos servicios, con un límite máximo de 2.000 euros.
- Subvención para formación, de hasta el 75 por ciento del coste de los cursos con un límite máximo de 3.000 euros.

Las medidas de apoyo a la incorporación de las personas con discapacidad al empleo autónomo son las que han experimentado un mayor incremento en los últimos años. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Orden TAS/1622/2007 se separó la promoción del empleo autónomo de las personas con discapacidad de los planes de empleo dirigidos a este colectivo y se incluyó en los planes de promoción del empleo autónomo; por lo que esta evolución de las ayudas se debe a la evolución de las ayudas al autoempleo, no de las ayudas de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

6. AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE APOYO

Además de las medidas de fomento del empleo enunciadas en los apartados anteriores a partir de 2007 aparecen unas nuevas ayudas al empleo relacionadas con el empleo con apoyo. Se entiende por empleo con apoyo el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, en empresas del mercado ordinario de trabajo y en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.

Estas ayudas al empleo con apoyo tienen su origen en las unidades de apoyo a los CEE, reguladas por el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, constituidas por equipos multiprofesionales, enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social de estos centros, formados por personal técnico con titulación universitaria o experiencia equiparable y por encargados de apoyo a la producción. Su objetivo es ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad de los CEE tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo. Para ello, deben detectar las necesidades de apoyo para que el trabajador pueda desarrollar su actividad profesional; establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social para que sirva de estímulo en su incorporación al puesto de trabajo; desarrollar programas de formación para adaptar al trabajador al puesto de trabajo así como a las nuevas tecnologías o procesos productivos; establecer apoyos individualizados para cada trabajador, favorecer su autonomía e independencia; detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores discapacitados; favorecer la integración de nuevos trabajadores en el CEE y asistir al trabajador en su incorporación a los enclaves laborales y al mercado ordinario de trabajo.

Los destinatarios finales de los servicios prestados por las Unidades de apoyo son los trabajadores con discapacidad de los CEE que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual; personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento con discapacidad física o sensorial (las personas de estos dos colectivos son personas con una discapacidad severa); otros trabajadores con discapacidad del CEE siempre y cuando no se menoscabe la atención y dedicación a los dos grupos citados anteriormente.

El objetivo de esta línea de ayudas es financiar los costes derivados de la contratación indefinida de trabajadores para dichas unidades de apoyo. La cuantía máxima se fija en 1.200 euros anuales por cada trabajador que cumpla los requisitos necesarios para establecer estas unidades y que estén contratados por un tiempo mínimo de seis meses.

Otra modalidad de ayudas al empleo con apoyo es el Programa de Empleo con Apoyo en el mercado ordinario de trabajo, regulado por el Real Decreto 870/2007. Tiene como objetivo la orientación y el asesoramiento de las personas con discapacidad, elaborando para cada uno de ellos un programa de adaptación del puesto de trabajo. También pretenden ayudar al trabajador en el desarrollo de habilidades sociales y comunitarias, adiestrarlo en las tareas propias del puesto de trabajo, evaluar el proceso de inserción en el puesto de trabajo, y asesorar e informar a la empresa sobre las necesidades y procesos de adaptación del puesto de trabajo.

Los destinatarios finales de este programa de empleo con apoyo son los trabajadores con discapacidad severa inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo no ocupados, y los trabajadores con discapacidad contratados por CEE. Estos trabajadores deben ser contratados por una empresa ordinaria, mediante contrato indefinido o temporal de al menos 6 meses, con una jornada de trabajo de al menos el 50 por ciento de la de un trabajador a tiempo comparable. Estas empresas se pueden acoger a las ayudas a la contratación de trabajadores con discapacidad.

Estas ayudas están destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social, derivados de la contratación de los preparadores laborales, que se generen durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo (entre 6 meses y un año, prorrogable un año más). Podrán promover proyectos de empleo con apoyo, y por tanto ser beneficiarios de estas subvenciones las asociacio-

nes, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro (deben tener uno de sus objetos sociales la inserción laboral de las personas con discapacidad) o CEE; en ambos casos deben suscribir un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a los trabajadores con discapacidad a los que se les va a prestar el empleo con apoyo y desarrollar las actividades de empleo con apoyo de modo gratuito. También pueden promover este tipo de proyectos las empresas del mercado de trabajo ordinario, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten a los trabajadores con discapacidad beneficiarios de estas acciones. Estos tres tipos de empresas deben contar en su plantilla con preparadores laborales especializados o se deben comprometer a incorporarlos, y disponer de los recursos materiales necesarios para el desarrollo idóneo de estos programas.

Los preparadores laborales deben estar en posesión de una titulación mínima de formación profesional de grado medio o equivalente y acreditar una experiencia previa de al menos un año en actividades de integración laboral de personas con discapacidad. El tiempo de atención a cada trabajador con discapacidad no podrá ser inferior a un tercio del porcentaje de la jornada en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento; a un quinto de la jornada si el grado de discapacidad está entre el 33 por ciento y el 65 por ciento, y a un octavo en el caso de trabajadores con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido de al menos el 65 por ciento y las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

La cuantía de las subvenciones se establece en función del número de trabajadores y del tipo y grado de discapacidad: 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapa-

cidad reconocido igual o superior al 65 por ciento; 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido entre el 33 por ciento y el 65 por ciento; 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad de al menos el 65 por ciento y las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Estas subvenciones se reducirán proporcionalmente en función de la duración del contrato de cada trabajador con discapacidad así como en función de su jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.

Estas subvenciones son compatibles con las establecidas en el Real Decreto 469/2006, para las unidades de apoyo a la actividad profesional en los CEE, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el CEE, preste las acciones de apoyo previstas a los trabajadores con discapacidad contratados y atendidos en cada programa, con las limitaciones en cuanto al tiempo de atención y número de trabajadores a atender establecidas para dichos programas, y que los costes laborales y de Seguridad Social generados por la contratación laboral del preparador o preparadores laborales, a los que se refieren el Real Decreto 469/2006, se imputen proporcionalmente en función de la dedicación a la unidad de apoyo a la actividad profesional o al proyecto de empleo con apoyo, siempre que la suma total de las dos subvenciones no supere dichos costes.

El Real Decreto-ley 3/2011 derogó ambas normas, y la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 estableció las siguientes subvenciones en el caso del empleo con apoyo en la empresa ordinaria: 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento; 4.000 euros anuales por cada trabajador con paráli-

sis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento; 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento o por persona sorda y con discapacidad auditiva, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento. En cuanto a las unidades de apoyo en los CEE, la Estrategia hace referencia de nuevo al Real Decreto 469/2006, sin embargo no se hace indicación alguna sobre la posibilidad de los CEE de ser beneficiarios de las ayudas al empleo con apoyo establecidas para las empresas ordinarias. Al igual que las anteriores medidas de fomento del empleo citadas, el Real decreto-ley 3/2012 declara de nuevo la vigencia del Real Decreto 469/2006 y del Real Decreto 870/2007.

En la actualidad, las medidas de fomento del empleo con apoyo son las siguientes:

- Empresas ordinarias:
 - 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
 - 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido entre el 33 por ciento y el 65 por ciento.
 - 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad de al menos el 65 por ciento y las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

- CEE
 - Mismas ayudas que las empresas ordinarias: siempre que el CEE, preste las acciones de apoyo previstas a los trabajadores con discapacidad contratados y atendidos en cada programa y que los costes laborales y de Seguridad Social generados por la contratación laboral del preparador o preparadores laborales se imputen proporcionalmente en función de la dedicación a la unidad de apoyo a la actividad profesional o al proyecto de empleo con apoyo.
 - Ayudas para financiar los costes derivados de la contratación indefinida de trabajadores para dichas unidades de apoyo: 1.200 euros anuales por cada trabajador con discapacidad severa y que estén contratados por un tiempo mínimo de seis meses.

7. CONCLUSIONES

Las ayudas destinadas a fomentar el empleo de los trabajadores discapacitados están claramente diferenciadas en dos grupos: las destinadas a las empresas ordinarias y las destinadas a CEE. En las primeras se diferencia entre contratación indefinida y temporal; en el primer caso se conceden subvenciones por cada contrato, bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo. En el caso de los contratos temporales se conceden bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social y, siempre que el contrato sea superior a 12 meses, y subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo.

En lo referente a los CEE no se establecen diferencias en función de la duración del contrato de trabajo. En todos los casos los centros tienen derecho a: subvenciones para asistencia técnica, préstamos, subvenciones para inversión fija en proyectos de reconocido inte-

rés social, subvenciones del coste salarial, bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social, subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, subvención, por una sola vez, para equilibrar y sanear financieramente los centros y subvenciones para equilibrar el presupuesto de centros sin ánimo de lucro, declarados de utilidad pública.

Lo que sí tienen en común las medidas destinadas a ambos tipos de empresas es que no han variado mucho en el periodo estudiado, prácticamente se han mantenido constantes, actualizando ligeramente su cuantía.

Sin embargo, debido a su formulación, las ayudas a la contratación en la empresa ordinaria se han visto más perjudicadas por el paso del tiempo que las ayudas a CEE. El porcentaje del coste salarial que cubren las ayudas a la contratación indefinida en la empresa ordinaria ha pasado del 58 por ciento en 1983 al 20 por ciento en 2011, mientras que la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social suponían entre el 70 y el 90 por ciento en 1983 y algo menos del 50 por ciento en 2011.

Mientras tanto, las ayudas al mantenimiento del empleo en los CEE, que son independientes de la modalidad contractual utilizada, han mantenido una cobertura más constante del coste total de los trabajadores con discapacidad. Por un lado la subvención de las cuotas empresariales a la Seguridad Social se ha mantenido constante en estos años (100 por cien) y, por otro lado, también se mantiene la subvención del 50 por ciento del SMI que, en la mayoría de los casos, es el salario recibido por los trabajadores en CEE, según su Convenio colectivo.

A la vista de estos datos podemos concluir que aunque la LISMI establece que el empleo ordinario de las personas con discapacidad debe ser un objetivo primordial de las políticas de empleo, las políticas de fomento del empleo de las personas con discapacidad en España parecen alejarse de este mandato legal, pues están más vinculadas al empleo protegido que al empleo ordinario.

RESUMEN Este trabajo tiene como objetivo identificar las distintas regulaciones de medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad en nuestro país. No desde el punto de vista legal, sino desde una perspectiva social y económica, con el objetivo de facilitar el análisis de los investigadores sociales.

La particular regulación de las medidas de fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad queda reflejada en la exclusión, en muchos casos, de este colectivo de las normas en las que se establecen estas medidas para determinados grupos de trabajadores desempleados, es decir, las personas con discapacidad tienen un tratamiento diferenciado.

Tradicionalmente las medidas adoptadas para fomentar el empleo de los trabajadores con discapacidad se pueden clasificar en tres grandes grupos; las destinadas a fomentar la contratación en empresas ordinarias, tanto de manera indefinida como temporal; las que fomentan el empleo en Centros Especiales de Empleo (CEE) y las que pretenden incentivar el establecimiento de trabajadores con discapacidad como autónomos. En la actualidad hay que añadir un cuarto tipo de medidas: las ayudas al empleo con apoyo tanto en CEE como en empresas ordinarias.

Las medidas de fomento del empleo en empresas ordinarias y CEE prácticamente no han variado mucho en el periodo estudiado. Sin embargo, a pesar de que la Ley de Integración Social del Minusválido establece que el empleo ordinario de las personas con discapacidad debe ser un objetivo primordial de las políticas de empleo, las ayudas a la contratación en la empresa ordinaria se han visto más perjudicadas por el paso del tiempo que las ayudas a CEE.

ABSTRACT The purpose of this paper is to identify the various regulations of measures promoting the employment of people with disabilities in Spain, not from the legal perspective but from a social and economic approach, with a view to facilitate analysis by social researchers.

The particular regulation of measures promoting the employment of people with disabilities is reflected on the frequent exclusion of this group within the rules establishing this type of measures for specific groups of unemployed workers; that is to say, people with disabilities are treated differently.

Traditionally, measures adopted to promote the employment of people with disabilities can be classified in three main groups: those promoting hiring by ordinary companies, both through open-ended and temporary contracts; those promoting employment by special employment centres (SEC), and those fostering the self-employment of workers with disabilities. Currently, a fourth group of measures should be added: employment assistance supported both by SECs and ordinary companies.

Measures to promote employment within ordinary companies and SECs have hardly changed over the researched period. However, in spite of the fact that the Social Integration of Disabled People Law states that ordinary employment of people with disabilities must be a priority for employment policies, assistance to hiring by ordinary companies has been penalised over time to a larger extent than the support given to SECs.

Salarios, productividad e inflación en España en la etapa de crecimiento económico*

JAVIER BILBAO UBILLOS**

CARLOS OCHANDO CLARAMUNT***

1. INTRODUCCIÓN

Entre 1995 y 2007, la economía española experimentó una larga etapa de crecimiento económico. Sin embargo, los salarios reales cayeron hasta 2006. La moderación salarial contribuyó a controlar mejor la inflación y, probablemente, a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, pero, también, a empeorar la participación de los salarios en la renta nacional. Recientemente, la propuesta alemana de ligar en cada país la evolución de los salarios nominales al comportamiento de la productividad (desligándolos de la inflación), en el marco de un Pacto de Competitividad o Pacto del Euro Plus, ha provocado la reacción alarmada de algunos agentes sociales y gobiernos

por las implicaciones que tendría sobre los mecanismos nacionales de la negociación colectiva, que perderían grados de centralidad.

Sin embargo, frente a lo acontecido al inicio de la crisis –cuando el empleo se reducía con una intensidad muy elevada y de forma generalizada entre las distintas ramas de actividad, aunque con mayor intensidad en la construcción, pero los salarios apenas reaccionaban a este fuerte deterioro, con un acusado aumento de la remuneración por asalariado en términos reales (Hernanz e Izquierdo, 2010)– el salario medio, en términos reales, estaría cayendo en estos momentos. Esto significa que lo que está aconteciendo, realmente, en la economía española, aunque pase inadvertido, supera los límites de la ecuación propuesta por la cancillera alemana.

Estos hechos, de acuciante actualidad, justifican la atención singular a la evolución de estas variables (productividad, salarios y precios) que se observan y relacionan en esta comunicación. El texto se estructura como sigue. En el segundo apartado se estudia la

* El presente artículo tiene su origen en una comunicación presentada por los autores en las X Jornadas de Política Económica, celebradas en Málaga los días 20 y 21 de Octubre de 2011.

** Departamento de Economía Aplicada I (Universidad del País Vasco) (UPV/EHU).

*** Departamento de Economía Aplicada (Universidad de Valencia).

evolución de los salarios en España. Estos resultados se comparan con los obtenidos en otros países de la UE (apartado 3). En el apartado 4, se analiza la relación entre los salarios, la productividad y la inflación. En el siguiente apartado se reflexiona sobre el rol de la política salarial en el actual contexto de crisis económica. Finalmente, en el último apartado, se sintetizan algunas conclusiones fundamentales.

2. LA EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS EN ESPAÑA

En los últimos años, a nivel mundial, se comprueba una tendencia a la disminución en el crecimiento de los salarios, así como al crecimiento de la desigualdad salarial y al aumento del empleo precario y de bajos salarios (OIT, 2010). En España, el ciclo expansivo (1995-2007) fue acompañado de una moderación salarial, creciendo los salarios reales por debajo del crecimiento del empleo¹.

Una de las explicaciones a esta realidad es que, entre 2000 y 2007, las ocupaciones con salarios más bajos son las que ganaron más peso en la estructura del empleo, lo cual explicaría la caída de los salarios medios de la economía. Es decir, el modelo de crecimiento económico español estuvo basado en una fuerte creación de empleo, pero en sectores económicos de muy baja productividad y bajos salarios².

¹ Según el sindicato CCOO (2007: 6), el salario medio real aumentó en España un 1,9% de media anual, en el periodo 1990-1995, y disminuyó entre 1995-2000 y 2000-2005, respectivamente, un -0,5% y un -0,3% de media anual. Para un análisis del periodo más reciente (2005-2010), puede consultarse el exhaustivo trabajo de Cruces (2010).

² Sobre este tema se pueden consultar los trabajos de Recio (2001); Muñoz de Bustillo (2007); Muñoz de Bustillo y Antón (2007); Navarro (2007); Simón, Fernández y Mexide (2004) y Blázquez, M. (2008). Por otro lado, esta tendencia no es exclusiva de la economía

Los datos facilitados por la *Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios* y la *Encuesta Trimestral de Coste Laboral*, reflejan una acusada moderación salarial, pero sin pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La ganancia media de los trabajadores españoles, bien estimada por hora o por mes, ha experimentado unos incrementos muy leves en términos reales. Así, la ganancia media por hora trabajada habría aumentado, entre 1989 y 2009, de 11,7 a 14 euros (Gráfico 1), suponiendo un incremento acumulado del 19,66% que se corresponde con un aumento próximo al 1% anual de media. Por su parte, la ganancia media mensual habría pasado de 1.720 euros a 1.860 euros en ese mismo periodo (Gráfico 2), lo que representa un incremento acumulado del 8,14%, a un ritmo cercano al 0,4% de crecimiento medio anual³.

Los datos evidencian que el comportamiento del salario real no ha sido homogéneo en todo el periodo observado. En los ejercicios 1993-1995 y 1999-2001 los incrementos medios del salario nominal fueron inferiores a la inflación, según se desprende de los Gráficos 1 y 2, que muestran un retroceso en la senda mayoritariamente ascendente de la ganancia media de los trabajadores estimada tanto por hora como mensualmente. En este último caso, también se registra un descenso en el intervalo 2003-2005.

española, ya que, en la mayoría de los países, durante los últimos 15 años, se produce un claro aumento del empleo de bajos salarios. Véase OIT (2010 : 36).

³ De estos datos se deduce que se ha producido una reducción de la jornada laboral o un incremento del trabajo a tiempo parcial en los últimos 20 años, que explica los diferenciales de ritmo de incremento salarial según el método de cómputo: como la jornada media por trabajador se ha reducido, el incremento salarial es más notable estimado por hora que por mes, porque parte de los incrementos se han percibido en tiempo de ocio.

GRÁFICO 1. GANANCIA POR HORA. 1989-2009
Euros de 2009

Nota: de 1989 a 2000 variable analizada es la ganancia media mensual sobre las horas trabajadas y de 2001 en adelante es el coste salarial por trabajador y mes sobre las horas efectivas. Fuente: Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios y Encuesta Trimestral de Coste Laboral, INE y elaboración propia.

GRÁFICO 2. GANANCIA MEDIA MENSUAL REAL. 1989-2009
Euros por trabajador

Nota: de 1989 a 2000 variable analizada es la ganancia media mensual y de 2001 en adelante es el coste salarial por trabajador y mes. Fuente: Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios y Encuesta Trimestral de Coste Laboral, INE y elaboración propia.

3. UNA COMPARACIÓN DE LOS SALARIOS ENTRE ESPAÑA Y LA U.E.

El Gráfico 3 representa, para el periodo 1995-2010, la evolución del salario real por empleado en España y la UE-27. De este gráfico se deduce que el comportamiento salarial ha sido muy distinto en ambos espacios económicos. Mientras que en los países de la UE-27 los salarios han crecido en todo el periodo, aunque con distinta intensidad según los años, en España los salarios reales cayeron hasta 2006, creciendo a partir de ese año.

El Gráfico 3 representa, para el periodo 1995-2010, la evolución del salario real por empleado en España y la UE-27. De este gráfico se deduce que el comportamiento salarial ha sido muy distinto en ambos espacios económicos. Mientras que en los países de la UE-27 los salarios han crecido en todo el periodo, aunque con distinta intensidad según los años, en España los salarios reales cayeron hasta 2006, creciendo a partir de ese año.

GRÁFICO 3. SALARIOS REALES POR EMPLEADO. 1995-2010
(2000 = 100)

Fuente: AMECO.

Como muestra el Gráfico 3, desde 1996 hasta 2006 hay una monótona, aunque débil, reducción del salario real. Se percibe un claro punto de inflexión este último año, cuando se inicia una senda de incremento del salario real que acumula casi 10 puntos en sólo cuatro años. En la UE-27, por el contrario, en todo el periodo se observa una leve y continuada subida del salario real, que ha crecido 14 puntos de promedio en el conjunto del área en el transcurso de esos quince años.

Las diferentes trayectorias se explican, en parte, por el diferencial positivo de inflación que ha caracterizado históricamente a la economía española respecto a los demás Estados miembros de la UE, y que sólo ha comenzado a atenuarse en los últimos años. La evolución creciente del salario real en España a partir del 2006, se debe al mayor automatismo de la negociación colectiva en España (que utiliza más frecuentemente como referencia los datos pasados de inflación), a la firma de convenios colectivos plurianuales y al mayor ritmo de crecimiento del PIB en España en relación a la UE, en el periodo 2006-2009, que permitía asumir mayores incrementos salariales.

También es relevante, para explicar la falta de acompasamiento de las trayectorias española y europea, considerar el intenso proceso de creación de empleo experimentado por la economía española entre 1996 y 2007, en gran parte basado en puestos de trabajo de limitado valor añadido (empleos de bajos salarios) que presionaban hacia abajo la media salarial. La destrucción de una buena parte de ese empleo entre 2007 y 2010 habría favorecido, naturalmente, el incremento de la retribución media por empleado.

Estos factores subyacen en la representación del Gráfico 4, que muestra la evolución del salario nominal por empleado en España y la UE-27, expresándolos como porcentaje de la media de la UE-15 y en PPA (para eliminar la distorsión que se derivaría de los diferentes niveles de carestía de la vida existentes en los países europeos). En el caso español se observan de nuevo las dos etapas diversas desde este punto de vista, aunque el salario nominal medio haya sido siempre inferior a la media comunitaria:

a) de 1995 a 2005 el salario nominal medio disminuye en relación con la media de

GRÁFICO 4. SALARIOS NOMINALES POR EMPLEADO. 1995-2010
UE15 (PPA) =100

Fuente: AMECO.

la UE-15, pasando de suponer el 95,2% de la misma al 87%;

b) entre 2005 y 2010 se experimenta un proceso sostenido de crecimiento relativo del salario nominal por empleado en España, que alcanzara el 97,5% de la media de UE-15 en el último año del intervalo; es decir, en este intervalo el salario medio español se incrementa a mayor ritmo que el del conjunto de los socios de UE-15.

Si nos fijamos en la evolución de la media de salario nominal para el total de la Unión Europea (UE-27), se aprecia una mayor moderación salarial que en el caso de España, aunque también se identifican dos momentos distintos: de 1995 a 2002 se experimentaba un proceso de suave convergencia hacia los niveles medios salariales de UE-15, para, desde ese año, estabilizarse entre el 89% y el 90% de la media de este último conjunto de Estados.

A partir de 2006, los diferenciales de productividad entre los países europeos y Espa-

ña, lejos de compensar el mayor ritmo de crecimiento de los salarios nominales en España acentúan la brecha, debido al mejor comportamiento relativo de la productividad aparente que España registra, como consecuencia directa de la fuerte disminución en el número de ocupados.

Este resultado evidencia una vez más que el mercado de trabajo presenta en España características singulares respecto a los demás países europeos: muestra un mayor grado de flexibilidad en cuanto a la evolución de la contratación (frente a la rigidez al alza del resto de países, las cifras de asalariados en España experimentan grandes variaciones tanto al alza como a la baja), pero simultáneamente padece una cierta rigidez –también diferencial– en las retribuciones por asalariado (Aláez et al., 2003 : 107). Por otra parte, la acusada mayor incidencia del trabajo temporal en el conjunto de la contratación parece ser cada vez menos decisiva para la estructura salarial porque recientes estudios apuntan a una significativa reducción del *gap salarial* entre el colectivo con empleo indefinido y el

formado por los trabajadores temporales (Motellón, López-Bazo y El-Attar, 2010).

4. SALARIOS, PRODUCTIVIDAD E INFLACIÓN

4.1. Salarios y productividad

El reciente debate sobre la reforma de la negociación colectiva se centra en la necesidad de ligar los incrementos salariales a la evolución de la productividad de la empresa o del sector económico. No obstante, este tipo de propuestas no están exentas de innumerables problemas para llevarlas a la práctica⁴.

El Gráfico 5 muestra la evolución de los Costes Laborales Unitarios reales en España. Como se aprecia en el mismo, durante el periodo que va de 1996 a 2006, se registró un

descenso casi constante de los CLU. La disminución acumulada ronda el 6,2% en ese periodo. Precisamente son los extremos del periodo (1995-1996 y 2006-2009) los únicos momentos en los que este indicador ha sufrido un leve incremento, facilitado por la moderación de la inflación y también por la muy limitada capacidad empresarial para ajustar el coste laboral a las oscilaciones cíclicas de la producción.

La productividad real por ocupado ha mostrado un relativo estancamiento en el periodo 1995-2009. Según los datos obtenidos de la Contabilidad Nacional y la Contabilidad Trimestral de España, la productividad real del conjunto de la economía española se habría incrementado en un 5,45% a lo largo del periodo (de unos 36.700 euros de promedio por ocupado a cerca de 38.700 euros), lo que representa una tasa de crecimiento inter-

GRÁFICO 5. COSTE LABORAL REAL UNITARIO. 1995-2009
1995=100

Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

⁴ Para una revisión de las dificultades de utilizar la productividad como variable de referencia en la negociación colectiva puede consultarse el reciente trabajo de Lago (2011).

GRÁFICO 6. PRODUCTIVIDAD REAL POR OCUPADO. 1995-2009

Euros de 2000 por ocupado

Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

anual media del 0,4% (Gráfico 6). Sin duda este dato resulta preocupante, y más considerando que el aumento de la productividad durante este periodo se ha concentrado esencialmente en el lapso que va de 2007 a 2009, a expensas, en gran parte, del aligeramiento de plantillas de las empresas que se enfrentan a la contracción de la demanda interna y mundial. De hecho, en el periodo inmediatamente anterior (2002-2006) la productividad real por ocupado se redujo, coincidiendo con una expansión sin precedentes de los niveles de ocupación de la economía española.

Si observamos los resultados del modelo de negociación colectiva, durante todo el periodo de crecimiento económico, se produjo una creciente desconexión entre el incremento de los salarios reales y la pauta de crecimiento de la productividad⁵.

⁵ Este debilitamiento del vínculo salarios-productividad no parece ser exclusivo de España. La brecha entre la productividad y las retribuciones percibidas por los trabajadores se comprueba en la mayoría de los países de la UE. Véase Álvarez y Luengo (2011).

En el Gráfico 7 podemos observar cómo, con la excepción de los ejercicios 1997-2000, 2004-2005 y 2006-2007, en el conjunto del periodo 1996-2009 los incrementos en la productividad nominal (con una tasa media anual próxima al 3,5%) han excedido los incrementos salariales pactados, que rondan en promedio el 3,3%. También, en el periodo de crisis económica (2008-2010), se comprueba que los salarios crecen por debajo de la evolución de la productividad nominal, lo que permite seguir aumentando el excedente bruto empresarial y las rentas mixtas (García, M.A. y Zarapuz, L., 2010: 78)⁶. Por ejemplo, los datos facilitados por el INE, correspondientes al cuarto trimestre de 2010 (INE, 2011), muestran que, en términos interanuales, la productividad crecía en España al ritmo del 2% mientras que la remuneración por asalariado caía un 0,4%, provocando una sen-

⁶ Por otro lado, la persistencia de cierta tasa de inflación, con valores comprendidos mayoritariamente en la banda del 2,5% al 4% en ese intervalo, termina de explicar el comportamiento moderado de los CLU reales.

GRÁFICO 7. INCREMENTO SALARIAL PACTADO Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD NOMINAL. 1996-2009

Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

sible disminución de la participación de las rentas salariales en el PIB en beneficio de las demás rentas.

Como señala Álvarez (2009: 6), «los beneficios fruto del fuerte crecimiento económico vivido por la economía española durante los años noventa, apenas han revertido en mayores incrementos salariales. Así, entre 1995 y 2007, periodo de fuerte crecimiento de la economía española, la dinámica de moderación salarial se tradujo en que mientras que los salarios reales experimentaron un crecimiento acumulado del 1,9% durante esos años, la productividad progresó en un 5,3% y el PIB per capita en un 44,7%. Resulta evidente que los beneficios derivados de un mayor crecimiento económico no han revertido en una mejora salarial».

Cierto es que la senda positiva emprendida en los últimos ejercicios por la productividad del trabajo en la economía española tiene más que ver con el aligeramiento de las plan-

tillas de las empresas (notable en el sector de la construcción), ante la contracción de la demanda, que con medidas potenciales (capitalización de las empresas, esfuerzo innovador, mejora de gestión y del clima laboral) que afectan positivamente al rendimiento por empleado a la vez que favorecen la expansión de la producción. Como señala Carrasco (2011), esta mejora de la productividad tiene, por tanto, naturaleza transitoria, porque su componente tendencial continúa mostrando un avance muy reducido y notablemente inferior al de la eurozona. De hecho el carácter anticíclico de la productividad en la economía española ya había sido puesto de manifiesto por estudios anteriores (Núñez y Pérez, 2000). En todo caso, el diferencial negativo de productividad acumulado frente al resto de economías europeas en el periodo 1995-2007 ha condicionado mucho la pérdida de competitividad relativa de las manufacturas españolas y ha favorecido el consiguiente déficit comercial.

4.2. Salarios e inflación

El modelo español de negociación colectiva vincula casi de forma exclusiva el aumento salarial con el IPC, introduciendo, en algunos casos, cláusulas de revisión para las desviaciones en las previsiones de inflación y permitiendo incrementos superiores al objetivo de inflación, siempre que no se supere el incremento anual de la productividad por ocupado (Pérez Infante, 2010 a). Tras la evidencia que aportan los gráficos anteriores, parece claro que la negociación colectiva ha mantenido la moderación salarial como uno de sus objetivos básicos (Pérez Infante, 2008; Pérez Infante, 2010 a; Navarro, 2007)⁷.

El Gráfico 8, comparando la evolución de la tasa de inflación y del aumento salarial pactado en convenio para el conjunto del periodo 1995-2009, según datos facilitados por el INE y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, permite comprobar que en la mayoría de los ejercicios (nueve de los quince) se registra un incremento en la capacidad adquisitiva de los salarios, determinado por la mayor oscilación de la inflación respecto a la relativa estabilidad en los aumentos pactados de salario nominal⁸. La explicación del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios pactados se debe, entre otros factores, «al impulso de los convenios plurianuales, que garantizan incrementos salariales a

GRÁFICO 8. TASA DE INFLACIÓN Y AUMENTO SALARIAL PACTADO. 1995-2009

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

⁷ Esta moderación salarial no ha sido resultado de pactos sociales, sino de una estrategia sindical, que implícitamente (y voluntariamente) ha asumido la moderación salarial como una pieza clave para la consecución de otros objetivos, entre ellos, el crecimiento económico, el control de la inflación y la creación de empleo.

⁸ Este resultado coincide con el trabajo de CCOO (2007), según el cual los salarios pactados en convenios colectivos ganan poder adquisitivo entre 1996 y 2006. En Pérez Infante (2008) puede encontrarse un interesante análisis de la llamada deriva salarial, es decir, la diferencia entre el salario pactado y el salario bruto percibido. La conclusión del trabajo es que esta deriva salarial se comporta anticíclicamente, es decir, en las fases expansivas de la economía esta deriva salarial tiende a disminuir.

largo plazo, así como por la inclusión de cláusulas de garantía en los convenios colectivos (en línea con los ANCS), aunque su impacto relativo sea cada vez menor» (Cruces, 2010 : 19).

Del Gráfico 8 deducimos que cuando la inflación experimenta una mayor contracción (años 1998, 2008 o 2009) se registran los mayores incrementos de poder adquisitivo de los salarios (de 1,3 a 2 puntos) por la menor reactividad de las cláusulas de aumento salarial incluidas en los convenios. Del mismo modo, cuando la inflación repunta (años 1995, 1999, 2000 o 2007) se registra normalmente una pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios. Si consideramos el conjunto del periodo, la ganancia de poder adquisitivo acumulada por los salarios sería de 9,5 puntos, que se concentra claramente en el periodo 2003-2009. En el 2010, los salarios siguieron creciendo por debajo de la inflación. El incremento salarial medio pactado ese año fue del 1,3% (1,7 puntos por debajo del IPC al mes de diciembre)⁹.

5. EL PAPEL DE LA POLÍTICA SALARIAL EN UN CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

El sindicato CCOO lanzó a finales del 2009 una propuesta orientada a una ganancia moderada o mantenimiento del poder de compra de los salarios pactados durante la vigencia del acuerdo propuesto (2010-2012). La parte de aumento de la productividad que no se traduzca en una mejora del poder de compra de los salarios deberá destinarse al aumento de la inversión productiva de las empresas¹⁰. En esta propuesta la política de rentas tendría tres piezas fundamentales: 1)

⁹ En Pérez Infante (2010 a) puede encontrarse un análisis de la negociación colectiva en la etapa de crisis.

¹⁰ Véase la propuesta de CCOO en el documento «Un acuerdo para impulsar la inversión productiva y la creación de empleo estable» de Noviembre de 2009.

una política salarial con un horizonte temporal de tres años; 2) reinversión de los excedentes y beneficios empresariales y 3) políticas activas de empleo, cuyo objetivo fundamental sea la eliminación de la temporalidad injustificada en los empleos.

A su vez, el sindicato UGT realizó una propuesta parecida, que constaba de los siguientes puntos: 1) establecer un incremento salarial garantizado (mantenimiento o mejora del poder adquisitivo de los trabajadores), en función de la situación de las distintas empresas o sectores¹¹; 2) mejorar los salarios más bajos, estableciendo un Salario Mínimo (por encima en un porcentaje del S. M. I.) en los convenios sectoriales que aún no lo tengan; 3) fomentar el mantenimiento, la recuperación del empleo y acabar con la temporalidad injustificada y 4) contener el reparto de los beneficios empresariales e incrementar la inversión productiva¹².

Finalmente, el 9 de Febrero del 2010, UGT, CCOO y CEOE firmaron un acuerdo de negociación colectiva con una duración de tres años. En dicho acuerdo, se pacta una subida salarial moderada de hasta un 1% para el 2010, entre el 1% y el 2% para el 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% para el 2012. El

¹¹ Según UGT, el referente de incremento salarial para 2010 debería situarse entre el 1% y el 2% y en años sucesivos debería suponer una ganancia del poder adquisitivo. Además, se deberían de establecer cláusulas de garantía salarial, con carácter retroactivo, para asegurar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo si la inflación real supera el objetivo de inflación.

¹² Otros objetivos de la negociación colectiva para UGT deberían de ser los siguientes: el establecimiento de un incremento salarial adicional (tomando en consideración la mejora de la productividad y los beneficios empresariales); la reducción de tramos de salarios de entrada; la eliminación de las diferencias retributivas por razón de sexo, edad o modalidad contractual; la adecuación de niveles o categorías por reclasificación profesional; reforzar las retribuciones variables (primas, comisiones, objetivos, bonus, etc.) y extender la creación de planes y fondos de pensiones en convenios sectoriales que aún no los tengan.

acuerdo se complementa con un compromiso a favor de la estabilidad del empleo (límites a la temporalidad) y con la posibilidad de que las empresas –si pelagra su viabilidad económica- no apliquen lo pactado, aunque tendrán que justificarlo y también mantener el empleo (cláusula de «descuelgue»).

En el actual contexto de crisis económica, la política salarial y de rentas, además de garantizar el poder adquisitivo de los salarios, debería adoptar el objetivo a medio plazo de mejorar la distribución funcional de la renta¹³. Una política de rentas que favorezca las rentas salariales aumentaría el gasto en consumo privado y, por tanto, el nivel de demanda agregada y de actividad económica. En palabras de Torres (2009), «revertir el proceso de incremento de las desigualdades que se viene produciendo desde hace treinta años y lograr un reparto más justo de la renta no es solo una (deseable) aspiración moral. Es también el pre-requisito de la estabilidad macroeconómica futura, la garantía de que la economía no entre en una deriva irreversible hacia la crisis global y permanente y, por supuesto, la única manera de reactivar los mercados y de crear condiciones adecuadas para la creación de empleo e, incluso, de beneficios empresariales que no procedan simplemente de la especulación financiera». En parecidos términos se expresan Álvarez y Luengo (2011 : 18) cuando señalan que «un cambio en los patrones de distribución de la renta que impulse las rentas salariales y, con ello, la demanda agregada, en detrimento de los dividendos distribuidos a los accionistas, parece perfectamente viable en la medida en que la financiación de la actividad productiva se ha desvinculado parcialmente del fuerte crecimiento experimentado por las rentas del capital durante el periodo 1996-2009. Si las empresas redujesen la proporción de beneficios distribuidos a los accionistas en forma de

dividendos, la renta resultante no sólo se podría destinar al incremento salarial, sino también a financiar la formación bruta de capital fijo, todo ello sin cuestionar la sacrosanta competitividad». Junto con esta estrategia redistributiva, el nuevo pacto social debe ir acompañado por una expansión del gasto público social y en servicios públicos, que consolide, universalice y amplíe nuestro debilitado modelo de Estado del bienestar¹⁴.

6. CONCLUSIONES

Del trabajo realizado podemos extraer algunas conclusiones relevantes. Pasamos a enumerarlas.

1. Se observa la caída de los salarios reales en la economía española hasta 2006.
2. Hemos constatado un relativo ajuste (en términos nominales) de los incrementos salariales pactados en España a las magras mejoras registradas en la productividad aparente del trabajo, aunque los trabajadores no hayan sido capaces de trasladar a salarios la totalidad del crecimiento de la productividad nominal.
3. Pese a que durante el periodo estudiado hubo fases en las que se incrementó significativamente la tasa de asalarización de la economía española, la contención de los salarios impidió que las rentas de los trabajadores ganasen peso en el conjunto de la renta española.
4. Se constata la contención o descenso de los CLU en términos reales en España durante el periodo estudiado.
5. A pesar de que la productividad real por ocupado ha mostrado un relativo estancamiento en el periodo 1995-2009, en la mayoría de los ejercicios (nueve de los quince estu-

¹³ Esta idea está más desarrollada en Ochando (2010).

¹⁴ Véase esta misma propuesta en el reciente trabajo de Antón (2009 : 338).

diados) se registra un incremento en la capacidad adquisitiva de los salarios.

6. El modelo de negociación colectiva en España, basado en la evolución de los precios (inflación), ha resultado en una fuerte moderación de los salarios durante la larga etapa de crecimiento económico.

7. El modelo de negociación colectiva español no es rígido (tal y como denuncian muchos economistas de manera insistente e interesadamente), sino que reacciona a las condiciones cíclicas de la economía. Como certeramente expone Pérez Infante (2010 b: 21), «la evolución de los salarios pactados reales están bastante vinculados a la situación económica, con algunas excepciones relacionadas con la inercia o retardo temporal que se produce entre los convenios y la situación de la economía, lo que no parece coincidir, como ya se ha señalado, con la opinión bastante generalizada entre los economistas de la existencia de una elevada rigidez salarial. En efecto, con la salvedad de esos desfases temporales, los salarios pactados reales tienden a reducirse, pérdida del poder adquisitivo de los salarios pactados, cuando se reduce el empleo y aumenta el paro por el deterioro de la situación económica de las fases recesivas y, en cambio, tienden a aumentar, ganancia del poder adquisitivo de los salarios pactados, cuando aumenta el empleo y disminuye el paro por la mejora de la situación económica en las fases expansivas».

8. Se constata la dificultad de aplicar un modelo de negociación colectiva basado en la productividad de las empresas o sectores económicos, no sólo por los problemas de medición e instrumentación que ello comportaría, sino por el carácter anticíclico de la productividad.

9. Finalmente, proponemos que la política salarial puede ser un instrumento imprescindible de estímulo al crecimiento económico y al empleo y, por consiguiente, una pieza central en la estrategia de política económica de

superación de la crisis económica. A corto plazo defendemos la propuesta de los sindicatos mayoritarios que tiene tres piezas fundamentales: 1) una política salarial, con un horizonte temporal de tres años, que establezca un incremento salarial garantizado; 2) la reinversión de los excedentes y beneficios empresariales y 3) políticas activas de empleo, cuyo objetivo fundamental sea la eliminación o reducción de la temporalidad injustificada en los empleos. A medio plazo, la política de rentas debe de tener como objetivo mejorar la distribución funcional de la renta en favor de las rentas salariales, así como aumentar el gasto público social (ampliación, extensión y universalización de determinados servicios públicos que caracterizan el Estado del bienestar).

BIBLIOGRAFÍA

- Aláez, R., Longás, J.C., Salaberria, A. y Ullibarri, M. (2003): «El ajuste cíclico entre la producción y costes laborales unitarios en la industria: un análisis comparativo en la Unión Europea». *Revista Asturiana de Economía*, nº 28, pp. 89-109.
- Álvarez, I. (2009): «La política salarial en tiempos de crisis». *Estudios de la Fundación 1º de Mayo*, nº 15. CC. OO. Madrid.
- Álvarez, I. y Luengo, F. (2011): «Competividad y costes labores en la UE: más allá de las apariencias» *ICEI Working Papers*. WP02/11.
- Antón (2009): *Reestructuración del Estado de bienestar*. Talasa Ediciones, Madrid.
- Blázquez, M. (2008): «Low wage employment and mobility in Spain». *Labour* nº 22 (número especial), pp. 115-146.
- Carrasco, N. (2011): «Productividad y costes laborales». *Economistas*, nº 126, pp. 214-224.
- CCOO (2007): *Los salarios en España*. Gabinete Técnico Confederal. Madrid.
- CCOO (2009): *Un acuerdo para impulsar la inversión productiva y la creación de empleo estable*. Noviembre.

- Cruces, J. (2010): «Los salarios en España 2005/2010». *Estudios de la Fundación 1º de Mayo*, nº 36. Madrid.
- García, M. A. y Zarapuz, L. (2010): *Situación de la economía española 2010. Presupuestos Generales del Estado 2011*. CCOO. Madrid.
- Hernanz, V. e Izquierdo, M. (2010): «Empleo y mercado de trabajo: balance global». *Economistas*, nº 123, pp. 204-212.
- INE (2010): Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios. Madrid.
- INE (2010): Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Madrid.
- INE (2010): Contabilidad Nacional de España. Madrid.
- INE (2010): Contabilidad Nacional Trimestral de España. Madrid.
- INE (2011): Contabilidad Nacional Trimestral de España. Madrid.
- Lago, M. (2011): Salarios, productividad y beneficios. *Informes de la Fundación 1º Mayo* nº 33, Marzo.
- Motellón, E., López-Bazo, E. y El-Attar, M. (2010): «Cambios en la estructura salarial por tipos de contrato, 1995-2002». *Revista de Economía Aplicada* nº 53, pp. 5-38.
- Muñoz de Bustillo, R. (2007): «Trabajadores de bajos salarios en España». *Temas para el Debate* nº 151, pp. 43-46.
- Muñoz de Bustillo, R. y Antón, J. I. (2007): «Low Wage Work in a High Employment Growth Economy: Spain, 1994-2004». *Investigación Económica* vol. LXVI N. 261, pp. 119-145.
- Navarro, V. (2007): «Los salarios en España». *Temas para el Debate* nº 155. pp. 73-75.
- Núñez, S. y Pérez, M. (2000): «La rama de servicios en España: un análisis comparado». *Documento de Trabajo del Banco de España*, nº 7. Madrid.
- Ochando, C. (2010): «Crisis económica y distribución de la renta: el nuevo papel de la política de rentas» en Antuñano, Isidro., Jordán, José María y Tomás Carpi, Juan Antonio (Eds.): *Crisis y transformación. Ensayos en homenaje al profesor Emèrit Bono*. Universitat de Valencia, Valencia.
- OIT (2010): *Informe mundial sobre salarios 2010/2011. Políticas salariales en tiempos de crisis*. Organización Internacional del Trabajo. Santiago de Chile. Disponible en www.ilo.org/publns.
- Pérez Infante, J. I. (2008): «Negociación colectiva y salarios: aspectos metodológicos, evolución y situación actual». *Arxius de Ciències Socials* nº 18, pp. 55-74.
- Pérez Infante, J. I. (2010 a): «La negociación colectiva en 2009: evolución, características y contenido» *Anuario de Relaciones Laborales* 2010. UGT, Madrid.
- Pérez Infante, J. I. (2010 b): «La negociación colectiva y los salarios en España: características y propuestas de reforma» *Documentación Semanario Ortega y Gasset de Empleo*. Fundación José Ortega y Gasset. Junio, Madrid.
- Recio, A. (2001): «Una nota sobre bajos salarios en España». *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº 18, pp. 15-45.
- Simón, H., Fernández, M. y Mexide, A. (2004): «Empleo de bajos salarios y pobreza en España». *Revista de Economía Laboral*, vol. 1 (1), pp. 76-89.
- Torres, J. (2009): «Distribución de la renta y estabilidad macroeconómica». Disponible en www.juantorreslopez.com.

RESUMEN Entre 1995 y 2007, la economía española experimentó una larga etapa de crecimiento económico. Sin embargo, los salarios reales cayeron hasta 2006. La moderación salarial contribuyó a controlar mejor la inflación y, probablemente, a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, pero, también, a empeorar la participación de los salarios en la renta nacional. Un primer objetivo del trabajo es mostrar la evolución de los salarios en España y realizar una comparación con lo sucedido en la UE-27. La propuesta alemana de ligar en cada país la evolución de los salarios nominales al comportamiento de la productividad (desligándolos de la inflación), en el marco de un Pacto de Competitividad o Pacto del Euro Plus, ha provocado la reacción alarmada de algunos agentes sociales y gobiernos por las implicaciones que tendría sobre los mecanismos nacionales de la negociación colectiva, que perderían grados de centralidad. En el contexto de ese debate sobre la reforma de la negociación colectiva, un segundo objetivo es analizar, para el caso español, la relación entre salarios, productividad e inflación y extraer algunas implicaciones para la política salarial. La evidencia muestra que el sistema de negociación colectiva español ha tenido como resultado una importante moderación salarial, tanto durante la etapa de crecimiento económico como en la actual crisis económica.

Palabras clave: Salarios, Productividad, Costes Laborales Unitarios, mercado de trabajo.

ABSTRACT Between 1995 and 2007, the Spanish economy went through an extended phase of economic growth. However, actual wages fell until 2006. Wage moderation helped to control inflation better and, probably, to promote economic growth and employment creation, although it also played a role in eroding the wages share of national income. This paper firstly tries to show the evolution of wages in Spain and to compare it with the situation within the EU-27. The German proposal of linking at a country level the evolution of nominal wages to the behaviour of productivity (therefore untying them from inflation), within the Competitiveness Pact or Euro Plus Pact framework, has caused the concern of some social partners and governments due to the implications such link may bring on the national collective bargaining mechanisms, which would lose a certain degree of centrality. Within this debate on the collective bargaining reform context, a second objective of this paper is to analyse the relation among wages, productivity and inflation in the Spanish case, and to draw some implications at a wages policy level. Evidence shows that the Spanish collective bargaining system has experienced as a result an important wage moderation, both during the economic growth phase and in the current economic crisis.

Keywords: wages, productivity, unit labour costs, labour market.

El trabajo femenino y los libros de afiliación al retiro obrero

LUISA FERNANDA ABREU SERNÁNDEZ*

MARTA GARCÍA DE LA PUERTA*

INTRODUCCIÓN

La mujer tiene un papel específico en la actividad económica de la Ría de Vigo durante las dos últimas décadas del siglo XIX. El aumento de la presencia femenina a partir de las transformaciones económicas y sociales de la industrialización hace necesario explicar la situación económica de la Ría de Vigo, que en aquellos años está determinada por el inicio del sector conservero; sector que se desarrolla durante las dos primeras décadas del siglo XX, impulsando el crecimiento de las actividades marítimo-pesqueras, lo que precipita y provoca un proceso moderno de despegue industrial y diversificación sectorial. Este proceso de crecimiento económico ha evolucionado y progresado manteniendo su continuidad hasta la actualidad.

Dentro de las empresas conserveras tradicionales y pioneras, así como en las actividades auxiliares de éstas, la mujer desempeñó un papel singular como mano de obra ya desde las dos últimas décadas del siglo XIX. Se

trata de industrias que contratan mayoritariamente mano de obra femenina. Este tipo de contratación promueve el surgimiento de la población activa femenina compuesta por las primeras mujeres que se incorporan al proceso de industrialización. Sin embargo, la actividad desempeñada por aquellas mujeres tiene sus antecedentes en las décadas anteriores.

La mujer trabajadora alcanzó importancia durante el siglo XIX. Sobre el papel de la mujer en este siglo hay distintas aportaciones. Algunas sostienen que su existencia es muy anterior al advenimiento del capitalismo industrial porque ya entonces se ganaba el sustento como hilandera, modista, niñera, lechera o criada en las ciudades y en el campo, tanto en Europa como en Estados Unidos (Scott, 1993, 2000, p. 427). La mayoría, sin embargo, reconoce que la mujer trabajadora fue un producto de la revolución industrial, aludiendo, en este sentido, a que no tanto porque la mecanización creara trabajos para ella allí donde antes no había habido nada (aunque, sin duda, ése fuera el caso de ciertas regiones), sino porque en el transcurso de la misma se convirtió en una figura problemática y visible (Scott, 1993, 2000, p. 428). En

* Profesoras de la Universidad de Vigo.

cualquier caso, se cuestiona la interpretación de la industrialización como momento de ruptura en lo que a la experiencia laboral femenina se refiere, y distintos estudios han subrayado los factores de continuidad en esta experiencia en el mundo industrial que derivan de la práctica laboral de las mujeres en las sociedades preindustriales; entre ellos podemos destacar los trabajos de Tilly y Scott (1978), Nash (1993) y Scott (1993).

No obstante, las aportaciones específicas sobre comunidades pesqueras reconocen que tradicionalmente, la distribución de los roles y de las actividades asimiladas conducía a que las mujeres tuviesen una gran participación en las actividades de limpieza y de secado de pescado. Autores como Lee Davis y Nadel-Klein se refieren a ello cuando afirman que *«women in fishing economies are perhaps most widely known for their involvement in fish processing and marketing. Women in almost every fishing community play some role in processing, gutting, sun-drying, smoking, pickling, canning, or freezing fish so that it can be preserved either for sale or use»* (Lee Davis y Nadel-Klein, 1988, p. 30)¹.

La industrialización de la Ría de Vigo se inicia a finales del siglo XIX y el tipo de industrialización no limita sino que estimula y amplía el empleo y la contratación de mujeres. La naturaleza de los puestos de trabajo en la Ría de Vigo es singular, ya que la primera rama industrial es la industria conservera y ésta recluta mayoritariamente empleo femenino. La mano de obra femenina crece a lo largo de todo el período, pues la demanda de trabajo promueve la oferta femenina reclutada por una industria en expansión, en

la que las mujeres ya no desempeñan la función de mano de obra complementaria, lo cual prueba que su empleo responde a una lógica industrial.

Los antecedentes de la generalización del empleo femenino en la industria conservera de la Ría de Vigo se encuentran en el papel que la mujer tenía asignado en una comunidad pesquera; dicho papel ha estado condicionado por las incipientes actividades marítimo-pesqueras. La actividad de la mujer en la Ría durante el periodo 1880-1910 la podemos establecer en tres circuitos económicos: el primero, formado por la pesca tradicional-mercado local; el segundo, por la pesca tradicional-actividad salazonera y, por último, la pesca tradicional-sector conservero.

En el circuito económico formado por la pesca tradicional-mercado local, se encuentran las figuras de las mujeres rederas dedicadas a la reparación de las redes, de las mujeres llamadoras, nombre que se da a las mujeres encargadas de avisar a la tripulación y de conducir a la lancha los aparejos de la misma, de las mujeres acarreadoras, encargadas de acarrear la pesca en cestos hasta el mercado local y de las mujeres pescantinas, cuya actividad era la venta al por menor del pescado en el mercado.

El circuito económico formado por la pesca tradicional-actividad salazonera recoge las figuras de las mujeres acarreadoras, encargadas de acarrear la pesca en cestos desde las lanchas hasta las fábricas de salazones y de las mujeres ocupadas en esas fábricas.

El incipiente circuito económico formado por la pesca tradicional-sector conservero recoge las figuras de las mujeres llamadoras encargadas de avisar al resto de las mujeres o llamarlas cuando llega la pesca a los muelles, de las mujeres acarreadoras, encargadas de acarrear la pesca en cestos desde las lanchas hasta las fábricas y de las mujeres empleadas como mano de obra especializada en las fábricas de conservas. El trabajo que

¹ Las mujeres de las economías pesqueras son, quizás, las más conocidas por su involucración en el procesado y venta de pescado. Prácticamente todas las mujeres en las comunidades pesqueras ejercían algún papel en el procesado, destripado, secado, ahumado, escabechado, enlatado y congelado del pescado de manera que éste podía ser preservado ya fuese para su consumo o venta.

realizan las mujeres empleadas en las fábricas de conservas consistía en la limpieza del pescado según llega del mar, el eviscerado y descabezado, oreamiento o secado, emparillado, fritura, colocación en latas, el transporte de las latas hasta el autoclave (a la salida del autoclave la conserva está técnicamente perfecta) y la clasificación de latas por clases y tamaños. Podemos afirmar que la actividad de la mujer en la incipiente industria conservera asentada en la Ría de Vigo constituye la primera que desarrolla como mano de obra especializada.

La naturaleza del trabajo de la mujer durante las últimas décadas del siglo XIX nos permite destacar su protagonismo en las actividades económicas propias de esta Ría: rederas, pescantinas, llamadoras, empleadas en las salazones y en la incipiente conservera. Esto tiene importantes repercusiones desde el análisis de género, ya que los planteamientos del significado del proceso de industrialización para las mujeres en lo referente a su adaptabilidad a las nuevas circunstancias laborales, coinciden en que la experiencia laboral ha sido distinta para ambos sexos. Constituye un hecho conocido que la cuestión del desarrollo de la producción industrial al representar el traslado de la producción de la casa a la fábrica y el consiguiente desplazamiento del hogar como unidad económica de producción tuvo un significado específico para las mujeres ya que dificultó la compaginación de su trabajo remunerado con el trabajo doméstico (Nash, 1993, 2000, pp.612-623). Es por ello que el estudio histórico de las mujeres trabajadoras debe partir del doble referente del significado material y cultural de las responsabilidades domésticas en el hogar así como de las diferentes modalidades del trabajo femenino para la economía en su conjunto, en nuestro caso las relacionadas con las actividades de una economía marítimo-pesquera.

Los estudios de la época recogen las limitaciones en la actuación de las mujeres, como el cuerpo legislativo y la discrimina-

ción legal², pero también atribuyen un peso importante al discurso de la domesticidad como base ideológica de género en aquella sociedad, ya que la representación más frecuente de la mujer era la del «ángel del hogar», como figura etérea y abnegada. Si de ese modo, la identidad cultural de las mujeres no se formulaba a partir de la identificación con un trabajo, sino a partir de la asunción de las responsabilidades inherentes a la figura de madre y esposa, cabe formular la siguiente pregunta: ¿cuál sería la identidad de las mujeres acarreadoras, pescantinas, empleadas de la salazón y conserva que no se correspondía al modelo de feminidad definido por el modelo de madre, esposa y ama de casa?. Parafraseando a M. Nash (1993) podríamos afirmar que la disuasión ideológica y la presión social fueron mecanismos habituales para reforzar la identidad cultural femenina como madre y esposa, pero la presencia de mujeres en el mercado laboral, y en particular en el de las comunidades pesqueras, puso de relieve la ineficacia de estos mecanismos de control social disuasorio.

Por otra parte, y en lo que se refiere a las pautas culturales de la época, la pregunta se plantea en los siguientes términos: ¿qué consideración social tenían aquellas pioneras mujeres trabajadoras, cuyo espacio de trabajo no era sólo dentro de las casa?, es decir, ¿qué lugar ocupaban en el discurso cultural de género durante las últimas décadas del XIX?

La respuesta a los citados interrogantes se encuentra en la ruptura con el pasado. Aquellas primeras mujeres empleadas en las industrias conserveras y salazoneras, acarreadoras y pescantinas se hacen visibles y rompen las pautas de conducta socialmente aceptadas, al tiempo que se integran sin conflictos en el mercado laboral de esta comunidad pesquera.

² Sobre estos aspectos destacan los análisis de autoras de la época como Pardo Bazán (1890) y Arenal (1895).

El objetivo que nos hemos propuesto con este artículo es investigar la importancia del trabajo femenino en la industria conservera. Para ello, el estudio se ha dividido en cinco partes. Después de la primera parte introductoria, en la sección segunda nos referimos y tratamos aspectos concernientes a la mujer en la industria conservera de pescado, aplicándola a la singularidad de la Ría de Vigo, por ser el centro conservero español. En la sección tercera se establecen la relevancia de los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez, que en España se regulan en 1919 y constituyen una fuente documental original que nos permiten reconstruir el pasado. En la sección cuarta analizamos la mano de obra empleada en la empresa conservera Albo, a través de la información proporcionada por los Libros de Padrones. Por último, en la sección quinta se recogen las principales conclusiones.

LA ACTIVIDAD DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA CONSERVERA

M. Nash (1993) indica que la cifra de actividad femenina en España a finales del siglo XIX está en torno a un 17%, dato que explica el peso que empieza a tener la mano de obra femenina, pese a la tradicional invisibilidad de las mujeres en las estadísticas oficiales, en el proceso de industrialización de la economía española.

La industrialización de la Ría de Vigo se inicia en la primera década del siglo XX coincidiendo con el establecimiento y concentración de pequeñas empresas especializadas en la fabricación de conservas de pescado³. La industria conservera constituye la base del desarrollo económico de Vigo y el sector conservero es la actividad que más mano de obra femenina demanda.

³ Este proceso de industrialización ha sido estudiado por Abreu (1983) y (2002); también, Carmona (1994) hace referencia a la industria conservera.

Desde la perspectiva de género, los esquemas de definición del trabajo femenino se cuestionan en las primeras décadas del siglo XX. En esos años, se formula un nuevo modelo de género, calificado como Mujer Moderna, más en consonancia con los cambios estructurales en el proceso de modernización de la sociedad española que, entre otras cosas, planteará una redefinición del trabajo de las mujeres y una cierta reformulación de las bases del modelo decimonónico de la domesticidad y de los roles de género (Nash, 1993, 2000: 623). Este nuevo discurso, no cabe duda, lo facilita la extensión y diversificación del tejido industrial que comporta el establecimiento de un nuevo papel de la mujer en los procesos de industrialización, que en nuestro estudio se circunscribe a la comunidad pesquera de la Ría de Vigo.

La dinámica generada por la inversión en el sector conservero de la Ría de Vigo creó una nueva fuerza de trabajo femenina, con tasas de actividad relativamente altas comparadas con otras zonas industriales españolas –minerías, siderúrgicas–, etc. Análisis realizados sobre el trabajo de la mujer en la industria conservera exponen como esta industria desde sus orígenes ha mostrado preferencia, en todos los lugares del mundo donde se estableció, por una fuerza de trabajo femenina y joven, sin previa experiencia en el mercado de trabajo; en España, destaca la aportación de Muñoz (2010) que indaga en los aspectos relevantes de los mercados de trabajo en la industria de conservas de pescado española y su segmentación por género. Las fábricas de conservas de la Ría de Vigo, que producían mercancías para el mercado exterior, mostraron su preferencia hacia el empleo de mujeres desde que se establecieron.

El proceso de industrialización de Vigo se asienta en el crecimiento de las industrias dedicadas a la pesca y a su transformación. El número de fábricas aumentó durante la primera década del siglo XX, convirtiendo la Ría de Vigo, por volumen de producción y exportación, en el principal centro conservero espa-

ñol. En reciprocidad con el nacimiento de empresas conserveras, aumentan las cifras de exportación de conservas a través de la Aduana de Vigo, cifras que sitúan a Vigo como primer puerto exportador de España⁴. El sector se consolida en la primera década del siglo XX, años en los que la industria conservera de Vigo queda definitivamente asentada. En esos años se establecieron ochenta fábricas de conserva, salazón y escabeche en Vigo, fábricas que generan siete mil empleos, de los cuales el 80% están ocupados por mujeres y el 20% restante por hombres⁵.

La peculiaridad del proceso de industrialización en la Ría de Vigo, durante las primeras décadas del siglo XX, lo establece el hecho de que el trabajo para las mujeres aumentó debido al enorme crecimiento de la industria conservera y consecuentemente a la elevada demanda de mano de obra femenina, mostrando el empleador un gran interés por esa oferta de mano de obra específica y barata y en especial por el empleo de mujeres jóvenes dispuestas a aceptar formas de trabajo estacionales. Asimismo, la disponibilidad de las mujeres para empleos estacionales, es decir, la flexibilidad en el trabajo, permite la adaptación de la oferta de trabajo a las oscilaciones y estacionalidad de la producción.

La tasa de actividad femenina en la industria para el conjunto de España representaba el 13% en el año 1900 y sólo alcanzaría el 31% en 1930⁶; sin embargo, en el empleo generado en la Ría de Vigo destaca la alta tasa de actividad femenina en la industria conservera y salazonera, tasa que representa el 25% en 1910⁷.

⁴ La reconstrucción de las cifras de exportación de conservas de pescado por la Aduana de Vigo y su comparación con los principales puertos españoles, desde 1888 hasta 1940, está realizada en Abreu (1983).

⁵ Más detalles sobre este aspecto se pueden consultar en Revista de Pesca Marítima (1901, pp. 44 y 45).

⁶ Sobre las tasas de actividad femenina en España se puede consultar Capel (1986).

⁷ Esta tasa se señala en Abreu (2012), donde explica que la obtiene del tratamiento de la fuente original

LOS LIBROS DE PADRONES DE AFILIACIÓN AL RETIRO OBRERO Y VEJEZ

La dificultad para encontrar fuentes documentales originales que nos permitan reconstruir el pasado es una constante en todos los trabajos de historiografía. Si bien existen distintas legislaciones reguladoras de diferentes aspectos que tendrían como consecuencia la obligación de elaborar variada información al respecto, son raros los casos en que la citada información se conserva. Como ejemplo disponemos de los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez. El origen de los Libros proviene de un acto jurídico: la obligatoriedad de inscripción en los Libros de todos los trabajadores de las empresas para poder percibir el retiro obrero, que en España se regula en el año 1919. Se trata de la previsión obligatoria, que se establece en nuestro país con cierto retraso en relación a otros países europeos⁸.

La promulgación del Real Decreto-ley de 11 de marzo de 1919 sobre intensificación de retiros obreros, implanta en España el seguro obligatorio de vejez. Se trataba de un seguro obligatorio para el empresario, quien debía abrir a cada obrero que emplease una libreta de ahorro e ingresar en la misma cierta cuota periódica, a fin de constituir un capital que asegurase en el futuro el pago de la pensión de retiro. Dicho Real Decreto-ley de 11 de marzo de 1919 se desarrolla con la promulgación del Reglamento General para el Régimen Obligatorio del Retiro Obrero aprobado el 21 de enero de 1921 (publicado en la Gaceta del 23 de enero 1921).

A partir de la promulgación del Real Decreto de 11 de marzo de 1919 que legisla el retiro obrero obligatorio, las empresas tienen

correspondiente al Censo de Población de Vigo y sus parroquias del año 1910.

⁸ Distintos aspectos y análisis sobre la previsión social en España están recogidos en Cuesta (1988, pp. 62-66) y Soto (1989, pp. 715-743).

la obligación de elaborar anualmente los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez. Estos libros deben ser presentados anualmente a la administración, en concreto al Instituto Nacional de Previsión, sus Cajas Colaboradoras y Entidades aseguradoras de gestión complementaria, según establece el Decreto-ley de 11 de marzo de 1919.

En los Libros de Padrones, según el Real Decreto citado, deberá ser inscrito todo el personal cuyos haberes, de carácter permanente y cuantía fija, por todos los conceptos al servicio de la entidad patronal computados conforme a los plazos en que los percibe, no represente mayor cantidad de cuatro mil pesetas anuales, sin tener en cuenta la remuneración de carácter eventual y cuantía indeterminada, que por cualquier concepto pudiera percibir.

Los derechos de los inscritos en el padrón se materializan en la apertura de una cuenta individual en las Cajas colaboradoras con el Instituto Nacional de Previsión. En la citada cuenta se apuntan los días de trabajo que en cada mes haya reconocido la entidad patronal a cada inscrito. Según el número de días de trabajo reconocido a cada uno desde su inscripción hasta la edad del retiro, así será la cuantía de la pensión que percibirá, hasta 365 pesetas anuales, si el interesado ha trabajado continuamente hasta la edad del retiro.

Los Libros de Padrones constituyen una fuente original para el estudio de la mano de obra empleada por las empresas, ya que recogen el listado de todos los trabajadores que la empresa emplea anualmente. Asimismo, tienen la indudable ventaja de ser una fuente común en todo el territorio español y de abarcar un amplio período de tiempo —a partir de 1919—. Ahora bien, esta fuente no se ha utilizado en las investigaciones de Historia Económica de España, por lo tanto es una fuente inédita que puede servir para la reconstrucción de la mano de obra empleada por las

empresas, de la categoría del puesto de trabajo ocupado, de la edad del trabajador y de su procedencia. También, los citados Libros de Padrones contienen información relativa al nombre y apellidos del trabajador, los nombres del padre y madre, el tipo de trabajo que realiza en la empresa y la edad del trabajador.

Por otra parte, la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington aprueba en 1919 el Convenio sobre la protección a la maternidad y en su artículo 3º establece que *«en todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la mujer: a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después del parto; b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de higiene; dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro»*. Posteriormente a la participación en la Conferencia de Washington, el Instituto Nacional de Previsión elabora estudios para la aplicación de la protección a la maternidad, que culminan en la Conferencia Nacional de Seguros de Enfermedad, Maternidad e Invalidez celebrada en Barcelona en noviembre de 1922⁹.

El gobierno, impulsado por las propuestas del Instituto Nacional de Previsión considera adecuado crear un subsidio de maternidad, aprobado por Real Decreto de 21 de agosto de

⁹ Se trata de la Conferencia monográfica sobre los seguros de salud, un resumen de los diferentes planteamientos se encuentra en Cuesta (1988 pp. 410-433).

1923. Sin embargo, la protección a la maternidad sólo se encontrará completada con la aprobación del Real Decreto 22 de marzo de 1929 que establece el seguro obligatorio de maternidad.

El Real Decreto de 22 de marzo de 1929 legisla e implanta el seguro de maternidad, que acoge a todas las obreras que estuvieran afiliadas al retiro obrero obligatorio y que ocupasen por cuenta ajena trabajos a domicilio o en establecimientos industriales, sanitarios, mercantiles o agrícolas, con sueldo inferior a cuatro mil pesetas¹⁰. Los derechos de este seguro eran, entre otros: asistencia facultativa e indemnización por descanso. La aplicación del seguro de maternidad acogió a las obreras industriales, ya que estas estaban afiliadas al Retiro Obrero.

Por lo tanto, a partir de 1929, los Libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y Vejez, pasan a denominarse Libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y Seguro de Maternidad.

MUJERES EMPLEADAS EN LA EMPRESA ALBO

La primera referencia documental de la existencia de la sociedad Albo y Arredondo, fundada por Carlos Albo Kay y Manuel Arredondo Quintana, es de 1891. Sin embargo, no se constituiría y registraría hasta 1898 como Sociedad Regular Colectiva, con domicilio en Santoña y en Candás, para dedicarse a la fabricación de conservas alimenticias, salazones y escabeches.

¹⁰ La Ley de 13 de marzo de 1900 regulaba el descanso de la mujer trabajadora de tres semanas después del parto con reserva del puesto de trabajo, esta Ley en lo referente a la protección de la maternidad fue reformada por la Ley de 8 de enero de 1907, por el Real Decreto de 21 de agosto de 1923 y, por último, por el Real Decreto de 22 de marzo de 1929 por el que se implanta el seguro de maternidad.

En diciembre de 1899, ambos socios deciden disolver la sociedad y constituyen, junto con el industrial Agustín García de Medina, una nueva sociedad mercantil colectiva, bajo la razón social de Albo, Arredondo y Compañía, con idéntico domicilio y dedicación que la anterior y con un capital social de 9.000 pts.

La sociedad se disuelve amistosamente en 1901. Sin embargo, tanto Carlos Albo como Manuel Arredondo continuarían con la explotación de sus respectivos parques ostrícolas y con la actividad derivada de la conserva y de la salazón. En 1906, Carlos Albo Kay, contaba con cuatro fábricas de conservas ubicadas en Santoña, Candás, San Juan de Arena y La Coruña, ésta última dirigida por su hijo Alfonso.

En 1909, y tras el fallecimiento de Carlos Albo Kay, la sociedad pasa a manos de su viuda y herederos bajo la denominación de Viuda e hijos de Carlos Albo. Durante esta etapa, una de las más fructíferas de la empresa familiar, se establecen tres nuevas fábricas: Pasajes (1913), Fuenterrabía (1915), Vigo (1918) y Bermeo (1920). Para entonces, el grupo empresarial Albo, implantado por todo el litoral gallego y cantábrico, había conseguido ocupar un lugar destacado en el sector conservero nacional.

Posteriormente, en 1920, los hijos de Carlos Albo deciden continuar y ampliar los negocios de la empresa fundada por su padre y constituyen en Santoña, con arreglo al código mercantil vigente, la sociedad regular colectiva bajo el nombre de Hijos de Carlos Albo dedicada, entre otros, a la fabricación de conservas y salazones de pescado, industria pesquera y ostricultura. La nueva sociedad, que contaba con un capital social 500.000 pts., sería administrada por tres de sus socios: José, Alfonso y Francisco Albo Abascal y Segismundo García Encinar.

Este período, que abarca aproximadamente desde 1921 hasta finales de los años 30, se

caracteriza por ser una etapa de gran expansión y apogeo. En 1924, a las fábricas citadas anteriormente, se sumarían la de Ribadesella y Lastres y, en 1929, la de Cillero (Lugo). Por otra parte, al proceso de expansión de la firma habría que añadir la fuerte inversión realizada en el proceso de mecanización y modernización de las fábricas y la transformación, en 1931, de la Sociedad Regular Colectiva en Sociedad Anónima, ampliando su capital social hasta llegar a siete millones quinientas mil pesetas. Todo ello contribuiría a que los productos Albo ocupasen, durante gran parte de este período, el primer puesto en el mercado conservero nacional¹¹.

Una vez situado el nacimiento y evolución de la empresa Albo analizamos la mano de obra empleada por la conservera en su fábrica situada en Vigo. El estudio se realiza a partir de las fichas de inscripción de los trabajadores de la empresa. Dichas fichas de inscripción se conservan en los Libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero, Vejez y Seguro de Maternidad de la empresa Albo, libros que hemos consultado en el Archivo de la empresa.

Los libros consultados recogen el listado de todos los trabajadores empleados anualmen-

te, especificando su nombre y apellidos, el nombre de los padres de cada trabajador, la edad, la procedencia y el trabajo que realizan, durante el período que va desde 1922 hasta 1946. Dichas inscripciones facilitan el estudio y la reconstrucción, durante veinticinco años, del empleo generado por la empresa, proporcionando un marco temporal suficiente para observar el crecimiento del empleo y las categorías de cada puesto de trabajo en una empresa que recluta principalmente mano de obra femenina, al igual que el resto de empresas conserveras establecidas en la Ría de Vigo.

Como se puede observar en el cuadro 1, en 1922, año en que Albo empieza a elaborar los libros de padrones de afiliación al retiro obrero, la empresa emplea a treinta y tres mujeres y seis hombres. El empleo de mujeres se distribuye entre empacadoras, cocineras y contadoras.

Los cuadros 2 y 3 recogen el empleo en los años 1925 y 1930 respectivamente. El cuadro 2 muestra el significativo incremento del empleo femenino en 1925, que supone un aumento del 370% respecto al año 1922. El cuadro 3 recoge el empleo en el año 1930, año en que la empresa se traslada a la nueva fábrica situada en la playa de Coya; en este

CUADRO 1. EMPLEO EN ALBO, 1922

Mujeres		Hombres	
Cocinera	1	Soldador	6
Empacadora	30		
Contadora	2		
Total mujeres	33	Total hombres	6

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Vejez del año 1922.

¹¹ La evolución y las distintas etapas de la empresa Albo desde 1895 está recogida en Casa Albo. 1895-1995. Cien Años de Industria Conservera en Candás (1995).

caso, el incremento del empleo femenino generado supone un aumento del 600% en relación con las mujeres empleadas en el año 1922. El gráfico 1 es expresivo del rápido incremento en la creación de puestos de trabajo ocupados por mujeres en la empresa.

CUADRO 2. EMPLEO EN ALBO, 1925

Mujeres		Hombres	
Cocinera	3	Soldador	13
Empacadora	116		
Contadora	4		
Total mujeres	123	Total hombres	13

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Vejez del año 1925.

CUADRO 3. EMPLEO EN ALBO, 1930

Mujeres		Hombres	
Cocinera	3	Soldador	10
Empacadora	209	Fogonero	1
Contadora	4	Mecánico	1
		Encargado	2
		Carpintero	1
Total mujeres	216	Total hombres	15

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad del año 1930.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO EN ALBO

Fuente: Elaboración propia, a partir de los libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Vejez de los años 1922, 1925, y Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad de los años 1930, 1935 y 1940.

CUADRO 4. EMPLEO EN ALBO, 1935

Mujeres		Hombres	
Cocinera	3	Soldador	7
Empacadora	247	Carpintero	1
Contadora	4	Oficinista	10
Aprendiz	17	Chauffer	1
Ayudante	22		
Total mujeres	293	Total hombres	19

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad del año 1935.

El cuadro 4 presenta el empleo en al año 1935, de este cuadro se desprende una clasificación más amplia en la distribución del empleo femenino, ya que aparecen nuevas

categorías: mujeres aprendices y mujeres ayudantes.

La distribución de las mujeres empleadas por categorías más amplias se desprende del

CUADRO 5. EMPLEO EN ALBO, 1940

Mujeres		Hombres	
Encargada	2	Fogonero	2
Cocinera	4	Salador	1
Cortadora	5	Portero	1
Aceitadora	6	Carpintero	6
Revisadora	3	Electricista	1
Empacadora	151	Cortador	2
Limpieza	6	Soldador	9
Soldadora	1	Mecánico	2
Taller	37	Peón	1
Lavadora	4	Comprador	1
Máquinas	3		
Almacén	2		
Auxiliar	22		
Ayudanta	6		
Aprendiz	30		
Oficinas	2	Oficinas	4
Total mujeres	284	Total hombres	30

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad del año 1940.

libro Padrones de afiliación al Retiro Obrero y Maternidad del año 1940, que hemos sintetizado en el cuadro 5. Dicho cuadro nos informa que en el año 1940 el número de trabajadoras empleadas por la empresa conservera Albo se estabiliza, lo cual también se puede observar en el gráfico 1. Además, y como hecho destacable, los padrones a partir del año 1940 recogen una detallada clasificación de categorías del trabajo ejercido por las mujeres.

Como queda reflejado en el cuadro 5, aparecen ocupaciones nuevas y especializadas en el trabajo de las mujeres en la fábrica de conservas. Así, a las tradicionales categorías de empacadoras, cocineras y contadoras, se les suma las mujeres cuyas funciones son de

encargadas, cortadoras, aceitadoras, limpieza, soldadora, lavadora, máquinas, almacén, auxiliares y ayudantas, aprendices, y mujeres empleadas en las oficinas. Esta nueva distribución por categorías es indicativa de una mejor organización de la empresa y de una mayor especialización de la mano de obra femenina empleada en la conservera.

Asimismo, la fuente que utilizamos informa de la procedencia de aquellas mujeres empleadas por la empresa. El análisis de dicha información nos permite destacar el hecho de que las mujeres empleadas procedan de las áreas limítrofes o parroquias que circundan Vigo, principalmente de Lavadores (de donde proceden el 40% de las mujeres) y de Teis (el 27% por ciento).

CUADRO 6. SALARIOS EN ALBO, 1940 (salario diario en pesetas)

Mujeres		Hombres	
Encargada	7	Fogonero	10
Cocinera	7	Salador	10
Cortadora	7	Carpintero	9,60
Aceitadora	5	Electricista	9,60
Revisadora	5	Soldador	-
Empacadora	4,60		
Limpieza	4,20		
Soldadora	7		
Taller	4,20		
Lavadora	4,20		
Máquinas	4,20		
Almacén	4,20		
Auxiliar	3,35 – 2,75		
Ayudanta	3,35 – 2,75		
Aprendiz	3,35 – 2,75		
Oficinista *	20 -	Oficinista*	20 -

* Corresponde al salario mensual.

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad del año 1940.

Por último, el cuadro 6 hace referencia a los salarios diarios percibidos por las mujeres y hombres empleados en la empresa Albo en el año 1940. Las diferencias salariales entre las mujeres empleadas responden a la distinta especialización en la actividad desarrollada por éstas. Así, las encargadas, cocineras y cortadoras detentan la máxima especialización y reciben los salarios más elevados; por el contrario, a las mujeres auxiliares y aprendices les corresponden los salarios más bajos.

Si tomamos como referencia la desigualdad establecida entre salarios de mujeres y hombres, dicha desigualdad supone que las mujeres ocupadas en las categorías de mayor especialización reciben una retribución un 25% por ciento inferior a las categorías de hombres de mayor especialización. Pero dichas categorías son distintas entre hombres y mujeres. Como los hombres desarrollan otras actividades como la de fognero, soldador, carpintero, etc., se puede considerar que dichas diferencias salariales entre hombres y mujeres provienen más del hecho establecido que considera ocupaciones propias o más adecuadas para la mujer, –o en las que la mujer tiene unas ciertas habilidades– y ocupaciones propias masculinas. Es decir, las diferencias salariales entre hombres y mujeres obedecen más a la segmentación ocupacional, esto es, a la distinta actividad desempeñada por hombres y mujeres, que a la segregación salarial.

CONCLUSIONES

En primer lugar, no cabe plantear el desarrollo de la industria conservera de pescado sin la presencia de las mujeres. Teniendo en cuenta que la disposición de las mujeres para trabajar fuera de casa no es la misma en los distintos períodos históricos, y teniendo en cuenta, asimismo, que dicha disposición varía de unas zonas a otras, podemos afirmar que la naciente industria conservera de pescado recluta mayoritariamente empleo feme-

nino. Ello se debe a lo que se ha denominado características de género o cualidades atribuidas a las mujeres.

El análisis realizado nos lleva a señalar además, la utilidad de la fuente utilizada: los libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Vejez a partir del año 1919 y los libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Maternidad que los sustituyen a partir de 1929. Dichos libros nos han permitido el estudio del empleo generado por la empresa Albo, así como explicar la evolución en la cualificación y especialización de la mano de obra empleada. Como conclusión sólo nos cabe subrayar el papel fundamental que supuso la mano de obra femenina en la industria conservera.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

- ABREU, L. F. (1983): *La formación de capital en la Ría de Vigo 1888-1940. El sector naval y la industria conservera*, tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.
- (2002): *Iniciativas empresariales en Vigo entre 1866 y 1940*. Vigo: Publicaciones de la Universidad de Vigo.
 - (2012): «Legislación protectora del trabajo femenino y trabajo nocturno en la industria conservera española durante las primeras décadas del siglo XX», *Revista del Ministerio de Empleo, Economía y Sociología*, 96, pp.83-92.
- ARENAL, C. (1895): «Estado actual de la mujer». *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, vol. XIX, pp. 239-251.
- ARCHIVO ALBO: *Libros de Padrones de afiliación al Retiro Obrero y de Vejez*, volúmenes correspondientes a los años 1922-1929 y *Libros de Padrones al Retiro Obrero y de Maternidad* correspondientes a los años 1930-1940. Vigo: Archivo Albo.
- AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, ed. (1995): *Casa Albo. 1895-1995. Cien Años de Industria Conservera en Candás*. Candás.

- CAPEL, R. (1986): *El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930)*. Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer.
- CARMONA, J. (1995): «Recursos, organización y tecnología en el desarrollo de la industria española de conservas de pescado, 1900-1936» en Nadal, J. y Catalán, J. [ed.]: *La cara oculta de la industrialización española*, pp.127-162. Madrid: Alianza Editorial.
- CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1919): *Convenio sobre la protección a la maternidad*, 28/11/1919. <<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/covds.pl?C003>>
- CUESTA, J.: (1988): *Hacia los seguros sociales obligatorios. La crisis de la Restauración*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- DUBY G. y PERROT M. (dirs.) (1993): *Historia de las Mujeres. 4 El siglo XIX*. Madrid: edición española Santillana (2000).
- ESPAÑA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (1919): Real Decreto 11 de marzo de 1919, por el que se establece el retiro obrero obligatorio. *Gaceta de Madrid*, n°71, de 12/3/1919, pp.916-918.
- ESPAÑA MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN (1929): Real Decreto ley 22 de marzo de 1929, por el que se establece el seguro de maternidad. *Gaceta de Madrid*, n°83, de 24/3/1929, pp. 2202-2206.
- ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN (1924): *Reglamento General para el Régimen Obligatorio del retiro obrero*. 4ª ed. Madrid: oficina tipográfica del Instituto Nacional de Previsión.
- LEE DAVIS D. and NADEL-KLEIN J. (1988): «Terra Cognita? A Review of the Literature», en J. Nadel-Klein and D. Lee Davis [ed.], *To work and to weep. Women in fishing economies*, pp. 18-50. Canada: Institute of Social and Economic Research.
- MUÑOZ, L. (2010): *Género, trabajo y niveles de vida en la industria conservera de Galicia, 1870-1979*. Barcelona: Icaria, Universidad de Barcelona.
- NASH, M. (1993): «Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en la España del siglo XIX», en G. Duby y M. Perrot [dirs.]: *Historia de las Mujeres. 4 El siglo XIX*, pp. 612-623. Madrid: Edición española Santillana (2000).
- PARDO, E. (1890): «La mujer española». *La España Moderna*, año II, n° XVII, pp. 101-113. Reeditado en E. Pardo (1981). Madrid: Editora Nacional.
- REVISTA DE PESCA MARITIMA (1885-1910). Madrid: Imprenta Vda. e hija de Gómez Fuentenebro.
- SOTO, A. (1989): *El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936)*. Barcelona: Anthropos.
- SCOTT, J. (1993): «La mujer trabajadora en el siglo XIX», en G. Duby y M. Perrot [dirs.] *Historia de las Mujeres. 4 El siglo XIX*, pp. 427-461. Madrid: Edición española Santillana (2000).
- TILLY, L. y SCOTT J. (1978): *Women, work and family*. New York: Holt-Rinehart and Winston.

RESUMEN El objetivo general que nos hemos propuesto es investigar la actividad de la mujer en la industria conservera española de pescado en relación con la legislación social del trabajador.

Por ello, acotamos territorialmente el análisis a la Ría de Vigo, por ser el mayor núcleo conservero español. También acotamos el análisis al momento histórico de su consolidación que coincide con las primeras décadas del siglo veinte.

Analizamos la nueva legislación española que obliga al empresario a crear los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez, establecidos por el Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919, en los citados Libros de Padrones deberán ser inscritos todo el personal de las empresas. Evidentemente los Libros de Padrones constituyen una fuente valiosa para el estudio de la mano de obra empleada por las empresas y tienen la indudable ventaja de ser una fuente documental común en todo el territorio español, al mismo tiempo que abarca un amplio periodo de tiempo –a partir de 1919.

El Real Decreto de 22 de marzo de 1929 legisla e implanta el seguro de maternidad que acoge a todas las obreras, por lo tanto, a partir de 1929, los Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Vejez pasan a denominarse Libros de Padrones de Afiliación al Retiro Obrero y Seguro de Maternidad.

Con la información proporcionada por los Libros de Padrones de una de las principales industrias conserveras establecidas en la Ría de Vigo, la empresa Albo S. A., hemos reconstruido la evolución de la mano de obra, las distintas cualificaciones y salarios percibida por las mujeres empleadas en esta empresa conservera.

Palabras clave: industria conservera, mano de obra femenina, España, primeras décadas del siglo veinte.

Clasificación JEL: J16, J53, N53.

ABSTRACT The general objective of this paper is to research women's activity within the Spanish fish canning industry with regards to the legislation protecting women's work. Thus, the analysis has been geographically limited to the Ría de Vigo area (Vigo's estuary), which is the main canning hub in Spain. The analysis is also limited in time to the first decades of 20th century, the historical moment when the industry was consolidated.

The new Spanish legislation compelling employers to keep Registries of Affiliation to Retirement and Old Age Schemes, established by Royal Decree of 11th March 1919, is analysed. All personnel working for companies must be included. Clearly, the registers are a valuable source to study the labour force employed within companies. Besides, they offer the obvious advantage of being a common documentation source in the Spanish territory, and they also cover an extended period of time (starting 1919).

Royal Decree of 22nd March 1929 legislates and implements the maternity insurance covering all women workers. Therefore, from 1929 onwards, the Registries of Affiliation to Retirement and Old Age Schemes are called Registries of Affiliation to Retirement and Maternity Insurance Schemes.

With the information provided in the registries of one of the main canning companies in the Ría de Vigo, Albo S. A., this paper studies the evolution of labour force, the different qualifications and the salaries of women employed by this canning company.

Keywords: canning industry, women labour force, Spain, first decades of 20th century.

JEL classification: J16, J53, N53.

La colaboración entre el tercer sector y la empresa: la situación actual y el papel de la Responsabilidad Social Empresarial en esta colaboración

STEPHANIE NORMAN*

1. INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Para dar contexto al papel de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la colaboración entre el tercer sector y la empresa, hace falta que expliquemos brevemente el concepto de la RSE, sus ámbitos de actuación, sus antecedentes históricos y su situación hoy en día.

1.1. El concepto de la responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto bastante difícil de definir. La razón es, como muestra Lozano, que la RSE es una noción sujeta a las demandas de una sociedad en un momento en particular (2002).

La idea básica, que ha propuesto la Comisión Europea en el Libro Verde 2001/366 es

* Licenciada en Filología Hispánica y China por la universidad de Leed (Reino Unido), Master en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y otras Entidades No Lucrativas.

que la RSE se defina como «la integración voluntaria, por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores» (2001, p. 7).

Según los economistas Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson (2005 y 2002, citado en Hurtado Rodero, de la Cuesta González, Muñoz Torres, y Saavedra Robledo, 2010, p. xi) el concepto de la RSE va más allá de la mera integración de preocupaciones de la sociedad por parte de empresas tradicionales, y representa un cambio en la forma de entender la empresa, donde sólo maximizar beneficios es una mentalidad arcaica y el sector privado debe integrar objetivos de responsabilidad social en sus planes corporativos.

Aunque es cierto que la importancia e interés en la RSE ha aumentado en los últimos años, en parte a causa de las malas prácticas bancarias de la crisis financiera, todavía se acepta la idea en algunos lados de que una empresa pueda existir sólo para maximizar beneficios. Sin embargo, está reconocido que la actitud idónea de la empresa hoy en día es la que, como señalan Aragón Medina y Rocha

Sánchez, «no se limita a realizar puntualmente algún tipo de acción social, sino que integra de forma sostenible las preocupaciones sociales y medioambientales en la estrategia general de la empresa, de forma ideal tanto en su dimensión interna –por ejemplo, en las relaciones con sus empleados–, como externa» (2004, p. 24).

En concreto, lo que se pide es que las empresas reconozcan su responsabilidad social. Deben ver los beneficios a largo plazo de invertir en los ámbitos de actuación de la

RSE, en vez de buscar sólo beneficios arriesgados a corto plazo.

1.2. Los ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial

La falta de una sola definición aceptada por todos ha provocado una confusión terminológica en el campo de la RSE. En un artículo de Ana Medina, dentro de las empresas cotizadas en el Ibex 35 en marzo de 2011 las distintas denominaciones de sus informes de RSE variaban entre:

DISTINTAS DENOMINACIONES DEL RSE EN EL IBEX 35
(marzo 2011)

Fuente: Elaboración propia con información de Medina (2011).

Según Medina en su artículo del 28 de marzo 2011, actualmente «se suele asociar la RSE sólo con proyectos de acción social y ONG» (2011). Aunque el aspecto de la colaboración entre el tercer sector y las empresas de la RSE es donde nos centraremos en este trabajo, es también muy importante destacar que la acción social no es ni el único área posible de colaboración, ni la única faceta de la RSE, siendo de la misma importancia que las

políticas sociales, las políticas ambientales y las de buen gobierno. Medina nota que este vínculo erróneo entre la RSE y acción social ha llevado a que algunas empresas hayan cambiado el nombre de sus informes o departamentos de RSC o RSE, mayormente a favor de los términos «Responsabilidad Corporativa» (RC), sin la «S» de social para «evitar su vinculación con la acción social», o «Sostenibilidad» (2011).

Actualmente los ámbitos de actuación de la RSE generalmente se pueden dividir entre el económico, el medioambiental y el social. El Pacto Mundial divide los ámbitos de actuación de la RSE más específicamente entre los campos de medioambiente, derechos humanos, derechos laborales y anticorrupción (2011). Todos se centran en cómo mejorar las relaciones entre la empresa y la sociedad, en concreto, con los *stakeholders*.

Según Freeman los *stakeholders* son «any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization's purpose»¹ (2010, p. 53).

El Libro Verde de la Comisión Europea identifica dos categorías de *stakeholder*; los internos y los externos (2001), mientras que Aragón Medina y Rocha Sánchez (2004), y De la Cuesta, Valor, Botija, y Sanmartín, (2002) han demostrado que se pueden dividir esas categorías de *stakeholders* en dos sub-categorías más: primarios y secundarios (p. 27, 28).

Fuente: Elaboración propia con datos de De la Cuesta, Valor, Botija, y Sanmartín (2002) y Aragón Medina y Rocha Sánchez (2004).

1.3. Los antecedentes históricos de la Responsabilidad Social Empresarial

Aragón Medina y Rocha Sánchez identifican las raíces globales de la RSE en los boicots de Inglaterra del siglo XIX y en la introducción por cooperativas de una «marca amiga del consumidor» (2004, p.30). Esta nueva marca prometía mejor trato para sus trabajadores y la oportunidad de compartir los beneficios con los clientes. Según ellos el lobby continuado practicado por parte de los sindicatos para mejoras en sus condiciones laborales al principio del siglo XX también es repre-

sentativo de la RSE (2004). Así, para Aragón Medina y Rocha Sánchez la introducción de cooperativas dirigidas a sus trabajadores y clientes, junto con el lobby practicado por los sindicatos, representa el inicio de presión sobre los centros de poder por parte de los *stakeholders*, un aspecto clave del concepto de la RSE (2004).

Desde entonces la mayoría de autores están de acuerdo en que el inicio internacio-

¹ Cualquier grupo o individuo que puede o afectar o ser afectado por el hecho de que una organización haya conseguido su meta.

nal más concreto de la RSE fue durante los años cincuenta en los EE.UU., con la primera definición formal de la RSE escrita en 1953 por Bowen, en su libro *Social Responsibilities of the Businessman*. Al principio fue la cultura anglosajona la que más influyó globalmente la RSE, que Aragón Medina y Rocha Sánchez explican por la tradición filantrópica de las empresas en esos países frente a las empresas europeas que contaban más con la responsabilidad del Estado de bienestar (2004).

Desde los años setenta, con la extensión cada vez más generalizada de la globalización, el movimiento de la RSE fue cobrando velocidad. En 1976 la Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales y empresas multinacionales enunciaba principios para un comportamiento empresarial responsable en campos como la lucha contra la corrupción, el medioambiente, el empleo y las relaciones laborales. En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el Informe Brundtland enfatizando la importancia del desarrollo sostenible.

Como señala el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2011b), fue a mediados de los noventa cuando se empezaron a unir a nivel internacional las voces de organismos internacionales a las de la sociedad en general para pedir la integración general de la RSE. Por ejemplo, en 1993 el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, hizo un llamamiento a las empresas con el fin de que se involucrasen en la lucha contra la exclusión social. Esto fomentó el «[m]anifiesto europeo de las empresas contra la exclusión social» de 1994, que impulsó la creación de grupos de empresas que comparten los valores de la RSE, por ejemplo la red CSR Europe (Fernández García, 2009).

1.4. La situación actual de la RSE

Hoy en día la RSE es un tema que afecta a la mayoría de empresas, con una influencia

enorme desde la creación de departamentos específicos de RSE en las multinacionales, hasta sus propios índices de acciones en las bolsas de valores globales. La razón principal que ha identificado Rafael Domínguez Martín es porque actualmente la empresa compete con el poder de los Estados (2007). Según él, a causa principalmente del fenómeno de la globalización, hemos visto «una transferencia de poder y de activos al sector privado...». Es significativo, a este respecto, que de las 100 economías más grandes del mundo 51 son transnacionales (Greenpeace, 2009, p. 14), «y las 200 mayores facturan el equivalente al 25% del PIB mundial» (Domínguez 2007, p. 2).

Entonces, desde raíces anglosajonas basadas mayormente en derechos laborales hace más de un siglo, ahora la RSE se encuentra en una situación de alcance y debate intelectual global, que abarca campos tan diversos como el medioambiente y la anticorrupción, y que durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI se ha reconocido este desarrollo con un incremento importante en cuanto a legislación internacional y nacional.

2. INTRODUCCIÓN A LA COLABORACIÓN ENTRE EL TERCER SECTOR Y LAS EMPRESAS

Actualmente la colaboración entre el tercer sector y la empresa es un fenómeno poderoso y creciente, que conlleva beneficios no sólo para ambos actores directamente involucrados, sino también para el medioambiente y la sociedad en general. A pesar de su reconocimiento hoy en día, el fenómeno de la colaboración intersectorial no nació en el siglo XXI, sino en la primera mitad del siglo XX. Pringle y Thomson (1999 citado en Sorribas, 2009, p. 103) dan el ejemplo de *marketing* con causa (no conocido así en esa época) de la colaboración entre el Royal National Lifeboat Institution y Austin Motor Company en Inglaterra en 1942 como una de las primeras instancias significativas de colaboración

entre el tercer sector y la empresa en ese área. Para esta colaboración Austin Motor Company se comprometía a donar una suma de dinero por cada lancha de socorro fabricada para el Royal National Lifeboat Institution para su trabajo, a cambio de publicidad sobre sus donaciones. Sin embargo, Selsky y Parker indican que sólo ha sido en los últimos 30 años cuando se ha podido ver en todas las industrias, y muchos países, actividades colaborativas importantes entre sectores distintos, entre ellos colaboraciones entre las empresas y el tercer sector (2005).

Hoy en día existe más colaboración que nunca entre la empresa y el tercer sector, más formas de colaboración y de un modo más fácil. Esta facilidad de colaboración ha sido posible gracias a la creación de redes de información y a la interacción entre las empresas y el tercer sector. Dicha interacción se produce entre organizaciones pertenecientes del tercer sector, y entre éstas y organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en 2010 la Fundación Lealtad y la Cámara de Comercio de Madrid organizaron un encuentro entre sesenta empresas y organizaciones del tercer sector para promover proyectos de acción social. Esta iniciativa ha servido para ayudar a empresas a encontrar proyectos de acción social del perfil que buscan para realizar colaboraciones (Fundación Lealtad, 2010). Gracias al éxito de este evento, más recientemente se ha vuelto a organizar el V Encuentro Multientrevista empresa-ONG para el 7 de junio 2011 en Madrid (La Vanguardia, 2011) y actualmente la Fundación Lealtad cuenta entre sus empresas colaboradoras con más de cuarenta de las empresas españolas más importantes (Fundación Lealtad, 2012). También existen organizaciones como el International Business Leaders Forum que ayuda a empresas encontrar iniciativas de voluntariado corporativo apropiadas a sus actividades. Actualmente ésta organización también forma el nexo del Global Compact CEO Water Mandate en el Reino Unido, y está desarrollando una herramienta

para ayudar a las empresas a identificar entidades del tercer sector para colaborar en proyectos acerca de la buena gestión del agua (International Business Leaders Forum, 2012a).

Otro ejemplo interesante es la creación de la Herramienta RSC Escáner 1.0 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de España. Esta iniciativa hace lo opuesto de la anterior porque sirve para facilitar la selección de empresas con quienes quieren colaborar miembros del tercer sector o de la administración pública, a través de criterios de RSE de las empresas (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de España, 2011a).

También existe un ejemplo «neutral» en el Partnership Brokers Association que ayuda a ambos representantes de ONG y empresas a iniciar y gestionar sus colaboraciones a través de la formación de *partnership brokers*² (Partnership Brokers, 2012).

Analizando una muestra de las diez empresas más grandes del mundo en las siguientes páginas, este artículo tiene como objetivo explicar la situación actual de las colaboraciones intersectoriales y cómo las políticas de Responsabilidad Social Empresarial les afectan.

3. LAS ÁREAS DE COLABORACIÓN Y LAS MOTIVACIONES DE DICHAS ÁREAS PARA LAS EMPRESAS Y LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR

Según el punto de vista de este estudio, las áreas de colaboración entre las empresas y el tercer sector se pueden dividir generalmente en tres: financiación, conocimiento y voluntariado corporativo. Cada una de esas tres áreas

² Personas que organizan y gestionan colaboraciones.

de colaboración conlleva un beneficio mutuo distinto. Cabe destacar que esta división es muy general y no niega la posibilidad de que existan colaboraciones de forma distinta según las áreas de especialidad de cada entidad.

Como indican Yaziji y Doh, las motivaciones para el tercer sector de colaborar con empresas pueden ser *«financial, human resource and reputational benefits»*³ (2009, p. 123). Sin embargo, a pesar de la posibilidad de otorgar legitimidad a una organización del tercer sector, Lindenberg y Dohel notan que colaboración con una empresa también puede suponer el riesgo de acusaciones de una pérdida de identidad e independencia a cambio de dinero (1999 en Yaziji y Doh, 2009, p. 139). Esto podría ser a causa del papel tradicional del tercer sector de *watchdog*, y la historia de relaciones difíciles entre el tercer sector y el sector privado. No obstante, aunque todavía sigue existiendo un conflicto entre ellos, actualmente está siendo remplazado por relaciones más colaborativas como forma de cambiar el comportamiento de las empresas (Yaziji y Doh, 2009).

Según Yaziji y Doh los beneficios de colaboración con el tercer sector para las empresas suelen ser *«access to skills, competencies and capabilities that support their CSR efforts and are otherwise unavailable from within their organizations or from alliances with other for-profit firms»*⁴ (2009, p. 127). Más específicamente, el tercer sector supone ventajas para las empresas en cuatro áreas principales:

- 1) legitimidad
- 2) una conciencia de fuerzas sociales
- 3) redes diferentes

³ Beneficios financieros, de recursos humanos y de reputación.

⁴ Acceso a habilidades, competencias y aptitudes que apoyan sus esfuerzos en el ámbito de la RSE y que no están disponibles en sus propias organizaciones o alianzas con otras entidades lucrativas.

- 4) habilidades técnicas especializadas

Además Yaziji y Doh (2009, p. 129) identifican cinco posibles beneficios para las empresas derivados de la colaboración con el tercer sector:

- 1) advertir problemas
- 2) acelerar la innovación
- 3) adelantar los cambios en la demanda
- 4) impulsar nuevas legislaciones
- 5) fijar estándares industriales

Un ejemplo de cómo se fijan los estándares industriales se observa en la creación de la Kimberley Process Certification Scheme cuyo objetivo es impedir la venta de diamantes en zonas de conflicto por parte del tercer sector y las empresas (Yaziji y Doh, 2009). La Kimberley Process ahora cuenta con 50 participantes y representa 99.8% de la producción de diamantes (Kimberley Process, 2012).

La siguiente tabla muestra las áreas de colaboración entre 101 empresas miembros del London Benchmarking Group (LBG) y las ONG, tomada de su informe anual de 2011. El LBG mide anualmente la contribución a la comunidad de sus miembros, cuantificando no sólo donaciones de dinero, sino también horas laborales etc. Su definición de comunidad es *«charities, non-profits, non-governmental organisations (NGO's), third sector, civil society and so on»*⁵ (LBG, 2008). Aunque existe un gran debate sobre los diferentes términos mencionados, entendemos que la mayoría de las contribuciones irían a organizaciones que clasificaríamos en ese artículo como ONG. El LBG cuenta con una lista de miembros globales, entre ellos Accenture, Barclays, Deloitte & Touche, ENRC, L'Oréal, Portugal Telecom, Santander UK, Shell International y Siemens.

⁵ Caridades, organizaciones con fines no lucrativos, organizaciones no gubernamentales (ONG), el tercer sector, la sociedad civil etc.

Fuente: Elaboración propia con información de LBG (2011).

Abajo se pueden ver ejemplos citados por LBG para cada categoría indicada en la gráfica. Cabe destacar que *Pro-bono* fue separado

en su propia categoría en 2011, antes formaba parte de la categoría *In-Kind*.

Tipo	Ejemplos
<i>Cash</i> (Dinero)	Donaciones directas. Patrocinio social. Igualar donaciones de empleados. Gastos por involucración en proyectos sociales de empleados durante sus horas laborales. Cuotas de socios / cuotas de organizaciones sociales.
<i>Employee Time</i> (Tiempo de Empleados)	Voluntariado corporativo. Actividades de fundraising. Cesión temporal de empleados a organizaciones. Supervisión de prácticas.
<i>In-Kind</i> (En especie)	Donaciones de productos. Donaciones de antiguos muebles o equipos de oficina. Uso del local de la oficina. Uso gratuito de espacios publicitarios en una publicación o un sitio web para organizaciones. La provisión gratis (<i>pro bono</i>) de servicios profesionales (como contabilidad etc.).

<p><i>Management Costs</i> (Lo que cuesta para la gestión a gestionar los proyectos sociales)</p>	<p>Empleados para proyectos comunitarios (sueldos, jubilaciones, seguridad social y reclutamiento). Costes de gestión del proyecto (teléfonos, fax, ordenadores, desplazamientos). Consejo profesional, aplicable sólo a los proyectos sociales, y expresado como una subdivisión de la consultoría. Puesta en conocimiento de la relevancia del proyecto a las autoridades competentes. Investigación.</p>
---	---

Fuente: Elaboración propia con información de LBG (2008).

De esas categorías, podemos hacer una transferencia hacia las tres diferentes formas de colaborar identificadas en este artículo (sin contar *Management Costs*, que no entra directamente en ninguna categoría).

Cabe destacar que esa transferencia no es exacta, porque dentro de Tiempo de Empleados, que clasificaríamos normalmente como colaboración de conocimiento, entraría la cesión temporal de empleados a organizaciones. También, hay que reflejar el hecho de que *Pro-bono* sólo llegó a formar una categoría separada en 2011, pero se puede ver que su porcentaje es tan pequeño que es bastante probable que su aportación hubiera sido un número parecido en años anteriores. Vale la pena mencionar también, que aquí, *Pro-bono* no menciona la «donación» que puede hacer una ONG a las empresas. Por lo tanto, para tener una idea sobre la «frecuencia» de uso de esa dirección de la colaboración de conocimiento, pedí experiencia de primer mano a Michael Littlechild, fundador y director de GoodCorporation, una consultoría que se

especializa en examinar las interacciones de empresas con sus *stakeholders* y quien ha trabajado con varias de las empresas incluidas en la muestra:

«In our experience of examining CSR initiatives, companies find it much easier to write cheques than to exchange knowledge. There is too much pressure on the time of senior and middle management for most companies to afford to release them to transfer knowledge to NGOs. Similarly, few companies are making any significant use of the knowledge that NGOs can transfer to them. There are of course exceptions to this, but they tend to prove the rule stated above, rather than being typical»⁶.

Entonces, se puede tener una idea general de las divisiones entre las tres áreas de colaboración analizadas en este artículo de los datos del LBG: en primer lugar financiación, seguida por voluntariado corporativo y en tercer lugar conocimiento.

⁶ En nuestra experiencia examinando iniciativas de RSE, las empresas tienden a extender cheques, por facilidad, en vez de hacer un intercambio de conocimiento. Hay demasiada presión en cuanto a gestión de tiempo sobre directores a cargo mediano o alto, entonces la mayoría de las empresas no pueden cederles para transmitir conocimientos a ONG. Igualmente, pocas son las empresas que usan el conocimiento de ONG para sus negocios. Claro está que existen excepciones, sin embargo las excepciones tienden a probar la regla, en vez de ser típicas.

3.1. Financiación

Como muestra la gráfica arriba indicada, el área de colaboración más común durante tres años consecutivos entre las empresas y las ONG es la de la financiación con un 68% en 2009, 57% en 2010 y 53% en 2011 para donaciones de dinero, y de donaciones en especie un 19% en 2009, 31% en 2010 y 32% en 2011.

En la colaboración a través de la financiación la empresa apoya monetariamente al trabajo de entidades del tercer sector, normalmente a cambio de reconocimiento público. Esta colaboración puede ser un acto individual, por ejemplo una donación puntual, o continuado, que conlleva diferentes niveles de contacto y colaboración entre ambos lados.

Lo que normalmente atrae a la empresa a este tipo de colaboración financiera son situaciones de alta publicidad como la catástrofe natural de Haití, siendo un ejemplo el banco JP Morgan Chase que en esta ocasión donó un millón de dólares entre la Cruz Roja Americana, CARE y World Visión (JPMorgan Chase, 2010). De igual manera vimos donaciones importantes después del desastre nuclear en Japón en 2011, con un donante siendo Wal-Mart, que forma parte de nuestra muestra arriba (Wal-Mart, 2012). Bulloch llama a estas donaciones «*image based donations*»⁷ (2009, p. 23) y subraya el peligro de la existente costumbre por parte de las empresas de evadir proyectos que conllevan riesgo de fracaso, pero que suelen ayudar a los que más lo necesitan, apoyando a cambio emergencias de alta visibilidad pública (2009). Según él, si las empresas hicieran donaciones para programas de actuación en emergencias, la reacción ante este tipo de situaciones sería mucho más eficaz (2009). Una excepción de esta norma es la empresa Allianz, que, mostrando una actitud vanguardista, se ha comprometido a apoyar maneras de reducir

el riesgo de los desastres (Allianz, 2009). El tercer sector también se beneficia de estas colaboraciones vanguardistas con más fondos, que son cada vez más escasos a causa de la crisis financiera y la falta de apoyo del Estado, para llevar a cabo su inversión social.

Los dos siguientes apartados tratan el concepto del voluntariado corporativo, que según el estudio sobre el estado del voluntariado corporativo en España en 2010 llevado a cabo por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco (2010, p. 18) se define como:

«El conjunto de actividades promovidas y apoyadas por una empresa que tienen como finalidad la involucración y participación libre de sus empleados a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro. Las actividades de voluntariado corporativo se desarrollan en el marco de la empresa. En este sentido, la empresa no se limita simplemente a ser un actor que influye para que los empleados realicen este tipo de actividades, sino que los apoya destinando recursos económicos, en especie y tiempo.»

Dividiremos este concepto en dos: el voluntariado corporativo que se centra en el conocimiento específico del ámbito de trabajo de la persona, y el voluntariado corporativo no centrado en la especialización y preparación profesional de la persona. Por simplicidad nos referimos a la primera subdivisión de voluntariado corporativo como «conocimiento» y la segunda simplemente como «voluntariado corporativo».

3.2. Conocimiento

Tratamos aquí como colaboración de conocimiento al intercambio de información entre dos partes. La forma de colaborar en términos de conocimiento puede provenir o del tercer sector o de la empresa, y es algo de muy

⁷ Donaciones basadas en la imagen.

alto valor dadas las especializaciones tan distintas de cada sector. Como ya mencionamos, de la muestra anterior tomamos *Pro-bono* como la categoría más cercana a nuestra descripción de colaboración de conocimiento y la gráfica pone de evidencia que ese área es la menos común entre las formas que las empresas emplean para colaborar con las ONG, con un índice de sólo 2% en 2011. De igual forma, Michael Littlechild apoya esa conclusión del lado de colaboración de conocimiento ONG-empresarial, confirmando que apenas se ven empresas solicitando colaboraciones de conocimiento con las ONG.

En un ámbito en que cada vez se da una mayor profesionalización del tercer sector, el conocimiento en áreas nuevas derivado de empresas, con su larga historia de alta profesionalización, puede servir para ayudar a mejorar su eficiencia y hacer que este sector sea más atractivo para la empresa. Es sabido que las empresas valoran la eficiencia como un factor más de la rentabilidad a la hora de buscar colaboración financiera. Como señala Bulloch (2009), las áreas en las que suele faltar capacidad en el tercer sector son las de gobernanza, gestión, tecnología, gestión de conocimiento y capital humano, precisamente las áreas en las que más destacan las empresas. En este sentido, recibir preparación por parte de las empresas no sólo sirve para hacer ver la colaboración financiera como más ventajosa en términos de rentabilidad, sino también en términos de entendimiento, ya que rompe lo que Bulloch llama «*cultural barriers to collaboration*»⁸ (2009, p. 11). Un ejemplo de una empresa colaborando con su conocimiento es Hoss Intropia que utiliza su conocimiento del mercado textil a apoyar a Intermón Oxfam con su proyecto Creative Handicrafts, una cooperativa india que se enfoca en la capacitación de mujeres aisladas en la producción artesanal. Como señala Macarena Gross, Coordinadora de RSC de

Hoss Intropia, desde el diseño de textiles hasta «capacitaciones a los productores, estructuras de costes y márgenes y de adecuación del punto de venta» el conocimiento de Hoss Intropia ha sido un factor imprescindible para el éxito de este proyecto (Hoss, 2012).

Por otra parte, el tercer sector también dispone de un conocimiento, o lo que es lo mismo recursos de información o especialización, muy valorado por las empresas. Por un lado las organizaciones del tercer sector se especializan en las áreas de actuación de la RSE –medioambiente, derechos laborales, derechos humanos y anticorrupción– que les da la oportunidad de crear una situación «ganar-ganar», ayudando a las empresas y a ellos mismos. En esta situación, las empresas reciben conocimiento de cómo mejorar su implementación de políticas de RSE, donde las empresas se benefician de un sistema de RSE bien desarrollado, cada vez más importante para aumentar el valor intangible de la empresa. Otro área que esta ganando peso es la de la «consultoría» por parte de las ONG sobre áreas de RSE, y derechos humanos en particular. Esa «consultoría» está diseñada para ayudar a multinacionales que trabajan con cadenas de suministro difíciles de gestionar, y con altos riesgos de abusar los derechos humanos de su subcontratada mano de obra. La razón detrás de ésta colaboración de conocimiento en el campo de derechos humanos se puede explicar parcialmente por la labor de John Ruggie, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas. El informe de Ruggie, «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’» publicado en 2011, recomienda que los Estados tengan los poderes necesarios para proteger los derechos humanos y castigar a las empresas que hayan cometido violaciones en ese campo. Subraya que es responsabilidad de las empresas respetar los derechos humanos y que los Estados deben

⁸ Barreras culturales a la colaboración.

garantizar acceso a mecanismos de reparación a quienes hayan sufrido abusos de sus derechos humanos (United Nations Human Rights Council, 2011).

Las entidades del tercer sector, por su parte, ganan al difundir sus propios ideales y metas, al llegar a un «mercado» nuevo. Por otro lado, Yaziji y Doh (2009), y Bulloch (2009) señalan que actualmente a las empresas les hace falta un mayor conocimiento y presencia en mercados emergentes, y son las entidades del tercer sector quienes les pueden ayudar en esta tarea. Al hacer esto el tercer sector tiene la posibilidad de influir en las empresas para el desarrollo de políticas más sostenibles en mercados vírgenes. Según Yaziji y Doh (2009), la empresa aporta productos mejores y acceso a mercados internacionales, mientras las organizaciones del tercer sector aportan el conocimiento de las necesidades de la población local y la legitimidad.

3.3. Voluntariado corporativo

La tercera área de colaboración que cabe destacar es la del voluntariado corporativo. De las tres áreas de colaboración es la segundo más importante en la muestra de las 101 empresas que participaron en el informe del LBG. Se acude al voluntariado corporativo cuando las empresas «prestan» sus trabajadores a las organizaciones del tercer sector para ayudar en áreas ajenas a sus especialidades. Esta prestación se lleva a cabo de forma gratuita, asumiendo la empresa todos los gastos, pues los trabajadores siguen recibiendo su sueldo. Como la colaboración financiera, el voluntariado corporativo puede ser una colaboración excepcional, por ejemplo una vez al año en el Día del Voluntariado, o más prolongada en el tiempo, por ejemplo donando una hora de su horario semanal a colaborar con la organización del tercer sector. Una de las empresas estudiadas es Chevron, que dedica una semana entera del tiempo de sus

trabajadores a hacer voluntariado con organizaciones del tercer sector en la vecindad, ayudando con la distribución de comida entre otras actividades (Chevron, 2001-2010). Según el Informe de Voluntariado Corporativo en España del Observatorio de Voluntariado Corporativo en 2010, de 1.706 empresas con más de 500 empleados, los porcentajes de empresas estudiadas que realizaron voluntariado corporativo de forma puntual y estable eran casi iguales, un 54% y un 46% respectivamente (2010).

El beneficio de esta forma de colaboración es mutuo. Las organizaciones del tercer sector se benefician por tener más mano de obra y así llegan a conseguir sus fines más fácilmente. También existe el posible beneficio de contactar con más gente del sector privado que quizás no hubiera conocido su misión de otra manera, pudiendo así difundir sus valores y metas a través del contacto directo de estas personas con sus organizaciones.

El beneficio para la empresa está en el sentimiento de satisfacción de sus empleados, que ayuda a fidelizarlos y crear un mejor entorno de trabajo, lo cual conlleva la posibilidad de una mayor productividad. Como indica Amanda Bowman del International Business Leaders Forum de Londres, *«Based on research with 300 companies globally, it has been found that companies with highly engaged employees report a 22% year-on-year improvement in customer satisfaction and loyalty. This reiterates the crucial need for strong employee engagement programmes»*⁹ (International Business Leader Forum, 2012b).

⁹ Según análisis de 300 empresas globales, se ha podido confirmar que empresas con una mano de obra altamente comprometida anuncian una mejora de 22% año tras año en las áreas de satisfacción del cliente y lealtad. Eso reitera la importancia de programas fuertes de fidelización de empleados.

4. RAZONES QUE HAY DETRÁS DE LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DE RSE EN LAS EMPRESAS Y CÓMO ESA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DE RSE AFECTA LA COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PRIVADO Y EL TERCER SECTOR

Aragón Medina y Rocha Sánchez (2004) dividen las razones de la adopción de políticas de RSE entre motivación defensiva y motivación ofensiva. La motivación defensiva está orientada hacia cómo «prevenir la destrucción de valor» de la empresa, mientras la motivación ofensiva está pensando en la «generación de valor» de la empresa (2004, p. 69). En 2004 el Foro Europeo *Multi Stakeholder* de RSC de la Comisión Europea identificó los siguientes motivos internos para la adopción de políticas de RSE (2004):

- 1) Ética empresarial.
- 2) Compromiso personal del presidente y/o de la junta directiva.
- 3) Reforzar la competitividad.
- 4) Reforzar la imagen y reputación de la empresa.
- 5) Prevenir publicidad negativa, denuncias o campañas de boicot.

- 6) Mayor fidelidad a la marca de los consumidores.
- 7) Diferenciación de la competencia.
- 8) Captación de nuevas líneas de mercado.
- 9) Mejora de la gestión de recursos humanos.
- 10) Reforzar la lealtad del personal directivo.
- 11) Captación de nuevos empleados.
- 12) Control de riesgos laborales.
- 13) Adaptación y gestión del cambio.
- 14) Reducir costes y mejorar eficiencia procesos/productos.
- 15) Motivos fiscales.

Dentro de estas quince motivaciones sólo una –prevenir publicidad negativa, denuncias o campañas de boicot– está identificada con la motivación defensiva de Aragón Medina y Rocha Sánchez (2004). Esto demuestra que para las empresas la RSE brinda muchas más oportunidades de generar valor a través de la estrategia ofensiva que a través de la estrategia defensiva.

A nuestro juicio se pueden dividir las quince motivaciones identificadas por la UE en tres grupos:

Presión pública	La marca	Reconocimiento de responsabilidad y del valor a largo plazo de la RSE
<ul style="list-style-type: none"> • Prevenir publicidad negativa, denuncias o campañas de boicot. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reforzar la imagen y reputación de la Empresa. • Mayor fidelidad a la marca de los Consumidores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ética empresarial. • Compromiso personal del presidente y/o de la junta Directiva. • Reforzar la competitividad. • Diferenciación de la competencia. • Captación de nuevas líneas de Mercado. • Mejora de la gestión de RR.HH. • Reforzar la lealtad del personal Directivo. • Captación de nuevos empleados. • Control de riesgos laborales. • Adaptación y gestión del cambio. • Reducir costes y mejorar eficiencia procesos/productos. • Motivos fiscales.

Esta división sirve para deliberar sobre la relevancia de estas motivaciones de adoptar políticas de RSE en términos de colaboración entre empresas y el tercer sector.

4.1. Presión pública

La presión pública se relaciona con la motivación de la empresa de prevenir publicidad negativa, denuncias o campañas de boicot, incluida en la lista de motivaciones de la Comisión Europea expuesta arriba. Así, la presión pública es una motivación de tipo defensiva para la adopción de políticas de la RSE. A causa de denuncias en la prensa, e incluso ante los tribunales, por malas prácticas en sus fabricas en países en vías de desarrollo, las empresas afectadas se ven obligadas a contrarrestar, y sus competidores a adelantarse, dadas las graves consecuencias que esto les puede ocasionar. Algunos de los ejemplos son Nike que ha utilizado mano de obra infantil en Vietnam, y el juicio Kasky contra Nike, además de la empresa GAP quien también ha hecho uso de mano de obra infantil, en este caso en India. Consecuentemente, desde los años noventa, las empresas de textiles si sitúan entre las cinco categorías de empresa que decidieron adoptar códigos de conducta con subcontratistas y proveedores. La razón central, como destacan Aragón Medina y Rocha Sánchez, fue el «impacto en la opinión pública de las numerosas campañas de denuncia que –desde hacía años– alertaban sobre las degradadas condiciones laborales que padecían los trabajadores en los países menos desarrollados, donde localizaba una parte relevante de la manufactura del producto» (2004, p. 89). Un ejemplo más reciente ha sido el escándalo sobre las condiciones laborales en China donde se fabrican los ordenadores e iPads de Apple, que también ha llevado a que Apple ahora este trabajando con el Fair Labour Association (Apple, 2012).

Aunque tradicionalmente suelen ser miembros del tercer sector, por su capacidad

para controlar el comportamiento de las grandes corporaciones, quienes llevan a cabo las denuncias contra las empresas, (Yaziji y Doh, 2009), en la actualidad el efecto en la colaboración entre empresas y el tercer sector que puede tener la adopción de políticas de la RSE debido a que la presión pública es cada vez más importante. A causa del alto nivel de mala publicidad, la presión pública puede provocar la búsqueda por parte de las empresas de una mayor publicidad de efectos positivos. En cuanto a esta búsqueda de buena publicidad, el estudio de Keys, Malnight, y Van der Graaf, *Making the most of corporate social responsibility* (2009), identifica como peligro para las empresas el hecho de sólo llevar a cabo proyectos individuales y cortoplacistas, o hacer una donación puntual. Estos proyectos, aunque son fáciles de implementar y aseguran publicidad positiva, no suelen beneficiar a la sociedad a largo plazo, como hacen las colaboraciones a largo plazo con el tercer sector.

Sin embargo, actualmente se nota una creciente conciencia por parte de las empresas de que las dos primeras opciones, proyectos cortoplacistas y donaciones puntuales, no son suficientes. Se percibe que con una selección de temas visibles las colaboraciones a largo plazo también aportan un alto nivel de buena publicidad. Por ejemplo, ahora GAP lleva a cabo muchos proyectos a largo plazo en los países donde se encuentran sus fábricas con la colaboración del tercer sector. Estos proyectos mayormente tratan temas altamente visibles, por ejemplo educación para mujeres y el medioambiente, y suelen ser de colaboración financiera o de conocimiento entre los dos sectores.

4.2. La marca

La marca es una de las motivaciones ofensivas para la adopción de políticas de RSE. Aunque el refuerzo de la imagen y la fidelización de clientes también suponen valor a lar-

go plazo, hemos separado la marca de este grupo para identificar las empresas que adopten políticas de RSE con la marca como factor prioritario, en vez de reconocer su responsabilidad también. De la lista de motivaciones de la Comisión Europea los números 4, 6, 10 y 11, están vinculados con la proyección de la marca de la empresa. Está muy claro que, ahora más que nada, el público está tomando en cuenta la RSE, y como nota Ipsos

Mori, «even in the global recession there is clear evidence that consumers still factor in CSR when purchasing a product or service»¹⁰ (2009 p. 2).

«When forming a decision about buying a product or service from a particular company or organization, how important is it to you that it shows a high degree of social responsibility?»¹¹

Fuente: Ipsos Public Affairs, Base: 23, 237 online citizens, c1000 per country, April 2009.

¹⁰ Aun durante una recesión global hay pruebas muy claras de que los consumidores todavía toman en cuenta la RSE a la hora de comprar un producto o servicio.

¹¹ Cuando decide comprar un producto o servicio de una empresa o organización, qué nivel de importancia tiene para usted que la empresa u organización muestre una alto grado de responsabilidad social.

Las empresas también se han dado cuenta de este fenómeno y según Ipsos Mori *«many companies now see reputation as a vital part of the overall marketing mix»*¹² (2009, p. 2).

La colaboración entre las empresas y el tercer sector, como resultado de la adopción de políticas de RSE por motivos de *marketing*, es muy común y se basa en donaciones monetarias o en especie. Muchas veces, se llama *marketing* con causa, y según Business in the Community (2011), su definición es *«a commercial activity by which business and charities or causes form a partnership with each other to market an image, product or service for mutual benefit»*¹³. Ejemplos citados por Sorribas (2009, p. 122) son la colaboración de Bulgari con Save the Children, y Danone con la Cruz Roja. En 2009, Bulgari donaba 60 dólares por cada anillo diseñado específicamente para la campaña Rewrite the Future de Save the Children (vendido por 290 dólares). Danone donaba una semilla por cada derivado lácteo vendido para la campaña «Juntos sembramos vida».

4.3. Reconocimiento de responsabilidad y del valor a largo plazo de la RSE

Otra motivación ofensiva en la adopción de políticas de RSE es la de reconocimiento, que se puede dividir en dos categorías: el reconocimiento de responsabilidad, y el reconocimiento del valor a largo plazo de la RSE.

La motivación de reconocimiento de responsabilidad encuadra los puntos 1 y 2 de la lista de motivaciones de la Comisión Europea, y tiende, por naturaleza, a provenir de los directores de las empresas. En este caso,

¹² Muchas empresas ahora consideran la reputación un factor imprescindible en la perspectiva general de *marketing*.

¹³ Una actividad comercial a través de la cual empresas y caridades o causas colaboran para vender una imagen, producto o servicio a beneficio mutuo.

la colaboración entre empresas y el tercer sector a través del reconocimiento de responsabilidad de RSE depende principalmente de los puntos de vista de los directores de la empresa, además de hacia dónde quieran dirigir sus esfuerzos. Un ejemplo es Unilever y su actividad en Indonesia. Unilever trabajó junto con Oxfam GB y Novib para producir un informe sobre los efectos de su empresa en la vida de la población pobre de Indonesia, entender mejor su impacto y apoyar las Declaraciones del Milenio y de Johannesburgo (Yaziji y Doh, 2009).

El reconocimiento del valor a largo plazo de la RSE es una de las motivaciones ofensivas, según la definición de Aragón Medina y Rocha Sánchez tratado en el apartado 4 de este artículo, de creciente importancia para la adopción de políticas de RSE. Incluye más de la mitad de las motivaciones sugeridas por la Comisión Europea (números 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, y 15). Según PricewaterhouseCooper y Craib Design and Communications *«addressing issues that once took a back seat to financial results...has become critical to a company's credibility, transparency and endurance»*¹⁴ (2009, p. 5). Las empresas ahora actúan con la mentalidad de que «activos no son sólo los tangibles, sino también las capacidades de los empleados, las expectativas de los clientes o proveedores, la reputación e imagen de la empresa dentro de la sociedad, etc.; es decir, activos decisivos en el largo plazo» (Kay, 1996 citado en De la Cuesta González, 2010, p. 34). Por lo tanto, la gestión de activos con criterios de la RSE ha aumentado, multiplicándose por cuatro en doce años en los Estados Unidos (De la Cuesta González, 2010). Según De la Cuesta González, otra razón detrás del reconocimiento del valor a largo plazo de la RSE ha sido la introducción de índices bursátiles éticos que «incluyen a

¹⁴ Tratar problemas que anteriormente tenían menos importancia que resultados financieros ... ahora ha llegado a ser imprescindible para la credibilidad, transparencia y resistencia de una empresa.

aquellas empresas que destacan por tener un mejor comportamiento social y medioambiental» (2010, p. 45). Ejemplos son el Dow Jones Sustainability Index, el FTSE4GOOD, el KLD-Nasdaq Social Index y el Domini Social Index (De la Cuesta González, 2010). Como señala María Jesús Muñoz Torres, el hecho de que tienen plazos limitados crea una «mejora continua de las compañías que forman parte de ellos» (2010, p. 83).

Según Tajani en la revista el Global.net «una industria con más valores es una industria más competitiva» (2010, p. 2). Pero, ¿dónde están las oportunidades para la colaboración entre la empresa y el tercer sector gracias al reconocimiento empresarial del valor a largo plazo de la RSE? Son diversas las respuestas, desde contar con el conocimiento medioambiental de las organizaciones del tercer sector para reducir costes y mejorar la eficiencia de procesos o productos, hasta colaborar de manera financiera por motivos fiscales y ofrecer voluntariado corporativo a sus empleados para diferenciarse de la competencia. El reconocimiento de responsabilidad y del valor a largo plazo de la RSE por parte de las empresas parece ser, de las tres áreas identificadas aquí, la que ofrece más posibilidades de todas las formas de colaboración entre el tercer sector y la empresa. La razón es que las empresas que adoptan esta actitud, además de hacerlo por ética, están tomando la RSE desde la perspectiva empresarial –algo que les aporta la oportunidad de ser más rentables– y quieren aprovecharse de todas las fuentes que puedan ayudarles a utilizar esta herramienta. Estas herramientas incluyen a las organizaciones del tercer sector, lo que implica un entendimiento pleno de la RSE y su verdadera adopción en el seno de la empresa.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, actualmente estamos viviendo un momento de alta colaboración

entre la empresa y el tercer sector. Como dicen Selsky y Parker, el papel de la RSE es clave en esta colaboración, y resumen las atracciones y motivaciones de colaboración intersectorial como: «*Demands for corporate social responsibility encourage businesses to partner, [and] nonprofits are motivated by demands for improved efficiency and accountability*»¹⁵ (2005, p. 3). La colaboración se puede dividir en tres áreas: financiera, conocimiento y voluntariado corporativo, con todas ellas suponiendo un beneficio mutuo para la empresa y el tercer sector. Según la tendencia de las 101 empresas que participaron en el informe de LBG, de estas tres áreas la más común en los tres años analizados es la colaboración financiera, que analizamos como las donaciones en especie y de dinero de los datos del LBG. Sumando los porcentajes de donaciones en especie y de dinero se puede ver que rondan el 86% durante los tres años analizados. La colaboración con financiación es seguida en cuanto a su valor por el voluntariado corporativo, que se ha mantenido a un nivel de 7% o 6% entre 2009 y 2011. Sin embargo, el área de colaboración entre empresas y el tercer sector que es considerablemente menos representado actualmente es la colaboración de conocimiento, con tan sólo 2% en 2011. Por ser el área con menos peso actualmente, pero la única con aportaciones bidireccionales posibles –el tercer sector también puede «donar» conocimiento– es el área menos explotada hasta ahora, y como consecuencia de esto la de mayor potencial para avances en el futuro.

Las motivaciones detrás de la adopción de políticas de RSE por parte de las empresas son defensivas u ofensivas, con las ofensivas reconociendo las oportunidades empresariales que representa la RSE. Más específicamente, aquí las hemos dividido entre la pre-

¹⁵ La demanda para RSE anima a las empresas a colaborar, (y) las organizaciones no lucrativas están motivadas por la demanda para una mejora en eficiencia y responsabilidad.

sión pública, la marca, y el reconocimiento de la responsabilidad y del valor a largo plazo de la RSE. Cada motivación para la adopción de políticas de RSE tiene un efecto diferente en cuanto a la colaboración entre el tercer sector y las empresas, pero para fomentar una colaboración a más largo plazo y segura, hace falta animar a más empresas a reconocer el valor a largo plazo de la RSE para así incorporar la RSE en el seno de la empresa y tratarla como algo integral a la estructura empresarial de su negocio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ARAGÓN MEDINA, J. y ROCHA SÁNCHEZ, F., 2004. La Responsabilidad Social Empresarial en España: una aproximación desde la perspectiva laboral. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- BULLOCH, G., 2009. Development Collaboration: None of Our Business? Non-Governmental Organization Transformation and the Evolution of Cross-Sectorial Partnerships in the 21st Century. London: Accenture.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Verde. 2001/366/COM 18 julio 2001, Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.
- DE LA CUESTA, M.; VALOR, C.; BOTJA, M. y SANMARTÍN, S., 2002. La responsabilidad social corporativa, una aplicación a España. Madrid: Netbiblo, S.L.
- DE LA CUESTA, M., 2010. La RSE: Una nueva forma de gestión. En: HURTADO RODERO, R.; DE LA CUESTA GONZÁLEZ, M.; MUÑOZ TORRES, M. J. y SAAVEDRA ROBLEDI, I., Introducción a la sostenibilidad y la RSC. Madrid: Netbiblo, S.L. pp. 30-55.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, R., 2009. Responsabilidad Social Corporativa: una nueva cultura empresarial. San Vicente: Editorial Club Universitario.
- FREEMAN, R. E., 2010. Strategic Management: a stakeholder approach. 2nd ed. New York: Cambridge University Press.
- HURTADO RODERO, R., 2010. La sostenibilidad: Un nuevo paradigma económico, social y empresarial. En: HURTADO RODERO, R.; DE LA CUESTA GONZÁLEZ, M.; MUÑOZ TORRES, M. J. y SAAVEDRA ROBLEDI, I., Introducción a la sostenibilidad y la RSC. Madrid: Netbiblo, S.L. pp. 5-21.
- LOZANO, J., 2002. La empresa ciudadana: un reto de innovación. Barcelona: ESADE
- MEDINA, A., 2011. RSC, a vueltas con la nomenclatura. Expansión, 28 de marzo. p. 16.
- MUÑOZ TORRES, M. J., 2010. Dimensiones y grupos de interés. En: HURTADO RODERO, R.; DE LA CUESTA GONZÁLEZ, M.; MUÑOZ TORRES, M. J. y SAAVEDRA ROBLEDI, I., Introducción a la sostenibilidad y la RSC. Madrid: Netbiblo, S.L. pp. 65-85.
- SORRIBAS MORALES, C., 2009. Marketing con causa: Precedentes, Origen y Desarrollo en España. Elaboración de un modelo procedimental de desarrollo de programas de Marketing con Causa entre las Organizaciones No Lucrativas y la Comunidad Empresarial. Ph.D. Universitat Ramon Llull
- YAZJI, M. Y DOH, J., 2009. NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration. New York: Cambridge University Press.

WEBGRAFIA

- ALLIANZ, 2009. Responding to Disasters around the World. [en línea] Disponible en: <https://www.allianz.com/en/responsibility_2010/achievements/community/disaster_response/index.html > [fecha de consulta 9 de marzo de 2011].
- APPLE, 2012. Apple Supplier Responsibility 2012 Progress Report. [en línea] Disponible en: <http://www.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_SR_2012_Progress_Report.pdf > [fecha de consulta 22 de julio de 2012].
- BUSINESS IN THE COMMUNITY, 2011. Cause related Marketing. [en línea] Disponible en: <http://www.bitc.org.uk/northern_ireland/what_we_do/in_the_economy/sustaining_the_third_sector/crm.html > [fecha de consulta 16 de marzo de 2011].
- CHEVRON, 2001-2010. A Look at Chevron Volunteer Week. [en línea] Disponible en: <<http://www.chevron.com/stories/#/community/volunteerweek/foodbank/>> [fecha de consulta 10 de marzo de 2011].

- CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD Y LA FUNDACIÓN ADECCO, 2010. *Estudio sobre el estado del voluntariado corporativo en España 2010*. [en línea] Madrid: Club de Excelencia en Sostenibilidad. Disponible en: <http://www.clubssostenibilidad.org/main.asp?id_pagina=26> [fecha de consulta 22 de abril de 2011].
- COMISIÓN EUROPEA, 2004. *European Multistakeholder Forum on CSR. Final results and recommendations*. [en línea] Bruselas: Comisión Europea. Disponible en: <http://responsabilidad-social.educacionparapoder.com.ar/normativa_rse.html> [fecha de consulta 3 de marzo de 2011].
- DOMÍNGUEZ MARTÍN, R., 2007. El papel de las empresas en la cooperación al desarrollo. [en línea] Madrid: (publicado 2007) Disponible en: <http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/area-comunicacion/boletinc/Documents/Boletinc_10.pdf> [fecha de consulta 1 de marzo de 2011].
- EUROPA PRESS, 2011. Agenda de Actos de la Cámara de Comercio de Madrid para los próximos días. *La Vanguardia.com* [en línea] 28 de mayo de 2011. Disponible en: <<http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110528/54160920638/agenda-de-actos-de-la-camara-de-comercio-de-madrid-para-los-proximos-dias.html>> [fecha de consulta 18 de julio de 2012].
- FUNDACIÓN LEALTAD, 2010. *IV Encuentro Multientrevista Empresa-ONG*. [en línea] Disponible en: <<http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/medios/detalleNoticia?idNoticia=1359&idTipoNoticiaSelec=-1&fechaSeleccionada>> [fecha de consulta 17 de marzo de 2011].
- FUNDACIÓN LEALTAD, 2012. [en línea] Disponible en: <<http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/accionesCol/empBuscador>> [fecha de consulta 21 de julio de 2012].
- GREENPEACE ESPAÑA, 2009. Los nuevos Conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina Impactos Económicos, Sociales y Medioambientales. [en línea] Madrid: (Publicado 2009) Disponible en: <<http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/090930-03.pdf>> [fecha de consulta 1 de marzo de 2011].
- GROSS, M., 2012. Entrevista a Macarena Gross Entrevistado por Fundación Lealtad. [en línea] Disponible en: <<http://www.fundacionlealtad.org/intranet/uploads/publicaciones/Entrevista%20Macarena%20Gross%20Hoss%20Intropia.pdf>> [fecha de consulta 20 de julio de 2012].
- IPSOS MORI, 2009. *Can you hear me?* [en línea] London: Ipsos MORI. Disponible en: <http://www.ipsos-mori.com/DownloadPublication/1287_reputation-newsletter-can-you-hear-me.pdf> [fecha de consulta 28 de marzo de 2011].
- INTERNATIONAL BUSINESS LEADERS FORUM, 2012a. [en línea] Disponible en: <<http://www.iblf.org/programmes/responsible-growth/water-stewardship.aspx>> [fecha de consulta 21 de julio de 2012].
- INTERNATIONAL BUSINESS LEADERS FORUM, 2012b. [en línea] Disponible en: <<http://www.iblf.org/programmes/inclusive-growth/employee-engagement.aspx>> [fecha de consulta 21 de julio de 2012].
- JP MORGAN CHASE, 2010. *JPMorgan Chase Reaches Out to Aid Victims of Haitian Earthquake*. [en línea] Disponible en: <<http://investor.shareholder.com/jpmorganchase/releasedetail.cfm?ReleaseID=437742>> [fecha de consulta 8 de abril de 2011].
- KEYS, T. MALNIGHT, T. W. VAN DER GRAAF, K., 2009. Making the most of corporate social responsibility, *McKinsey Quarterly* [en línea] Disponible en: <https://www.mckinseyquarterly.com/Making_the_most_of_corporate_social_responsibility_2479> [fecha de consulta 22 de marzo de 2011].
- KIMBERLEY PROCESS, 2012. [en línea] Disponible en: <<http://www.kimberleyprocess.com/web/kimberley-process/kp-basics>> [fecha de consulta 18 de julio de 2012].
- LBG, 2008. *LBG Guidance Manual Vol 1. Inputs - Assessing the contribution*. [pdf] London: London Benchmarking Group. Disponible en: <http://www.lbg-online.net/media/5595/lbg_guidance_manual_vol_1_inputs.pdf> [fecha de consulta 24 de julio de 2012].
- LBG, 2011. *LBG: Measuring Corporate Community Investment - Annual Review 2011*. [pdf] London: London Benchmarking Group. Disponible en: <http://www.lbg-online.net/media/13725/lbg_annual_review_2011.pdf> [fecha de consulta 24 de julio de 2012].

- OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, 2011a. *Informe Ejecutivo: «Desarrollo de metodología y herramienta para la gestión de proyectos con sector privado en base a criterios de Responsabilidad Social Corporativa»*. [en línea] Madrid: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Disponible en: <http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/RSC_Escaner_Informe_Ejecutivo.pdf> [fecha de consulta 17 de marzo de 2011].
- OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, 2011b. Contexto Histórico de la RSC: Contexto Internacional. [en línea] Disponible en: <http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=97&lang=en> [fecha de consulta 6 de marzo de 2011].
- OBSERVATORIO DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO, 2010. *Voluntariado Corporativo en España: Informe 2010*. [en línea] Disponible en: <<http://www.observatoriovc.org/InformeVC2010.pdf>> [fecha de consulta 22 de abril de 2011].
- PARTNERSHIP BROKERS, 2012. [en línea] Disponible en: <<http://partnershipbrokers.org/>> [fecha de consulta 21 de julio de 2012]
- PRICEWATERHOUSE COOPERS y CRAIB DESIGN & COMMUNICATIONS, 2009. *CSR Trends 3*. [en línea] Toronto: PricewaterhouseCoopers y Craib Design & Communications, Transcontinental. Disponible en: <http://www.pwc.com/en_CA/ca/sustainability/publications/csr-trends-3-en.pdf> [fecha de consulta 7 de abril de 2011].
- REDACCIÓN/AGENCIAS, RSC, 2010. La CE insta a renovar la política europea de RSE frente a la crisis, *elGlobal.net*, [en línea] Disponible en: <<http://www.elglobal.net/documentacionpdf/RSC/RSC483.pdf>> [fecha de consulta 22 de marzo de 2011]
- SELSKY, J. W., and PARKER, B., 2005. Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice, *Journal of Management*, [en línea]. Disponible en: <<http://jom.sagepub.com/content/31/6/849>> [fecha de consulta 21 de julio de 2012]
- UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2011. Overview of the UN Global Compact. [en línea] Disponible en: <<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html>> [fecha de consulta 20 de febrero de 2011].
- UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL, 2011. *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework*. [pdf] New York: United Nations. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf [fecha de consulta 21 de Julio de 2012].

RESUMEN El análisis de las colaboraciones entre el tercer sector y la empresa, y el papel de la Responsabilidad Social Empresarial en estas colaboraciones, constituye el tema central de este artículo. Por ello, se estudia, en primer lugar la Responsabilidad Social Empresarial, ofreciendo un resumen breve de lo que significa, sus ámbitos de actuación, sus antecedentes históricos y su situación actual. Luego se enfocan las áreas de colaboración entre el tercer sector y la empresa, y, de forma más específica, las motivaciones detrás de las diferentes áreas de colaboración. Para analizar estas áreas de colaboración hemos analizado datos del London Benchmarking Group, especializado en cuantificar los diferentes tipos de donaciones a las ONG por parte de las empresas. A continuación, se abordan los elementos que condicionan la adopción de políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las empresas y cómo esa adopción de políticas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) afecta a la colaboración entre el tercer sector y la empresa. Como conclusión, el estudio pone de manifiesto que el área con más potencial para colaboraciones entre las ONG y las empresas es la de conocimiento. El estudio también sugiere que la adopción de políticas de Responsabilidad Social Empresarial por razones de reconocimiento de responsabilidad y del valor a largo plazo de la RSE, forma la base de las colaboraciones más seguras y duraderas entre el tercer sector y la empresa.

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, colaboraciones empresa-ONG.

ABSTRACT The main topic of this paper is the analysis of partnerships between the third sector and businesses, as well as the role of corporate social responsibility (CSR) in these partnerships. It firstly studies corporate social responsibility, briefly summarising what it means, its action area, its historical background and its current situation. Then, the article focuses on the different areas of collaboration between the third sector and businesses and, more specifically, the motivations behind these areas. To do so, data from the London Benchmarking Group has been analysed, a group specialised in quantifying different types of corporate donations to NGOs. Next, the factors which influence the adoption of corporate social responsibility policies by businesses are addressed, as well as how those adopted policies affect the partnership between the third sector and businesses. Finally, the paper highlights that the area with the most potential for partnerships between NGO and businesses is that of knowledge. It also suggests that the most secure and lasting partnerships between the third sector and businesses are based on the adoption of corporate social responsibility policies for reasons of recognition of responsibility, and for the long-term value of CSR.

Keywords: corporate social responsibility, businesses-NGO partnerships.

Mercado de trabajo y lengua de signos

MARÍA DOLORES RUBIO DE MEDINA*

1. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de la lengua de signos como medio de apoyo a la comunicación del colectivo de las personas sordas o con problemas auditivos se inicia con la Disposición Final Duodécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de los discapacitados (BOE núm. 289, 3.12.2003), que estableció que se regularían los efectos que procuraría la Lengua de Signos para garantizar *«su aprendizaje, conocimiento y uso, así como la libertad de elección con respecto a los distintos medios de comunicación con el entorno»*. Sobrepasado el plazo de dos años impuesto por la norma citada, se han aprobado:

A. La Ley 27/2007, de 27 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas¹—en ade-

lante LSE—, que recientemente ha sido modificada en su apartados 1 y 3 del art. 14, por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad².

B. La Ley 17/2010, de 3 de junio, de la Lengua de Signos Catalana.

C. La Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

nidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, concretaba un plazo de dos años para que el Gobierno regulara los efectos de la lengua de signos española, plazo temporal que ha sido ampliamente rebasado.

² La Ley 26/2011 tiene el objetivo de tratar de adaptar la normativa nacional a las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), siendo los tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos.

* Doctora en Derecho. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Miembro del grupo de investigación PAI SEJ 447 (Universidad de Sevilla).

¹ La Disposición Adicional Décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportu-

Aunque la Constitución Española de 1978 no regula el derecho a utilizar la lengua de signos, no ocurre lo mismo con los Estatutos de autonomía, al respecto tenemos, por ejemplo, el art. 50.6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 el cual establece que: *«los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto»*; disposición que es reproducida en el art. 37.1.6.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al establecer que uno de los principios rectores de la Comunidad Autónoma será *«el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto»*.

Este trabajo, se centra exclusivamente en la LSE como norma que ha conllevado la creación de un nuevo yacimiento de empleo –intérpretes de lengua de signos, guías-intérpretes, logopedas, maestros especialistas en audición y lenguaje, expertos en subtitulación de programas de televisión y cine, etc.– con alcance transversal al comprender los campos de la educación, la comunicación, los transportes, la Administración pública, la sanidad y la justicia, entre otros.

El objetivo es determinar, al día de hoy, si dentro de un mercado laboral muy fragmentado y que padece una intensa crisis económica, esas nuevas ocupaciones han abandonado sus restringidos entornos habituales –asociaciones de personas sordas, centros educativos especiales, etc.– y pueden gestionarse y/o solicitarse en los servicios públicos de empleo. Para determinar este objetivo, habrá que concretar los siguientes epígrafes:

- Los conceptos básicos relacionados con la terminología de la lengua de signos.

- Concretar el reconocimiento normativo del aprendizaje y el conocimiento de las Lenguas de Signos Españolas.
- Determinar las áreas o los ámbitos en que cabrá utilizar o demandar su utilización, bien sea directamente, bien indirectamente a través de intérpretes en lengua de signos.
- Concretar la tasa de actividad, empleo y paro del colectivo de las personas sordas.
- Determinar alguna de las ocupaciones o profesiones que pueden encuadrarse dentro de este nuevo yacimiento de empleo.
- Finalmente, habrá que determinar si las nuevas ocupaciones se encuentran, o no, recogidas en la Clasificación Nacional de las Ocupaciones (CNO-11), catálogo que sirve de base en las Oficinas de Empleo estatales o autonómicas para concretar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo y poder casar sus aspiraciones con las ofertas de empleo presentadas por los empresarios, bien sean públicos o privados.

2. CONCEPTOS BÁSICOS ESPECIFICADOS EN LA LSE

La LSE que reconoce y regula la Lengua de Signos Española –sin perjuicio de su reconocimiento expreso a la Lengua de Signos Catalana dentro de su ámbito lingüístico– es plenamente consciente de que el colectivo de las personas sordas o con problemas auditivos no se ajusta a un patrón de conducta comunicativa único. La forma de comunicarse de la persona sorda responde a una elección personal, que en caso de los menores de edad corresponde a los padres o tutores, por la que ésta opta por expresarse en lengua de signos o mediante lenguaje oral para el que dispondrá de medios de apoyo complementarios de

sus deficiencias auditivas. Por esta razón, la LSE, diferencia entre ambos medios de expresión, así:

A. El Título I –arts. 7 a 15– contiene disposiciones relativas al «*Aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas*»; el cual, a su vez, se divide en dos capítulos, el primero de ellos dedicado al aprendizaje y conocimiento de las Lenguas de Signos Españolas; y el segundo, a concretar su uso en diferentes áreas públicas y privadas.

B. El Título II –arts. 16 a 24– contiene las disposiciones relativas al «*Aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral*»; que al igual que el anterior se subdivide en dos capítulos; el primero de ellos regula el aprendizaje y conocimiento de los medios de apoyo a la comunicación oral, y el segundo destinado, al uso de los medios de apoyo a la comunicación ora en las áreas concretas que se especifican en el mismo.

Este trabajo se centra, únicamente, en el conocimiento y el uso de la Lengua de Signos Española, es decir, en el Título I de la LSE, excluyendo del análisis tanto la normativa autonómica, como los complementos de apoyo a la lengua oral, con el objetivo de acercar a un público más amplio el mundo socio-laboral de las personas sordas que se manifiestan a través de la lengua de signos. En consecuencia, habrá que determinar los conceptos básicos que sirven para articular todo el trabajo desarrollado y que se expone en esta comunicación, siendo éstos, los siguientes:

- Lengua de signos: «*son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, especial y gestual y manual, en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España*» –art. 4.a) de la LSE–.

- Los usuarios o usuarias de la lengua de signos serán las personas que utilizan la lengua de signos para comunicarse –art. 4.g) de la LSE–.
- Se denomina educación bilingüe al «*proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas se referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y a las lenguas de signos españolas*» –art. 4.k) de la LSE–.

En lo que se refiere a los profesionales que son citados por la LSE, y a los que expresamente ésta les otorga alguna definición, éstos son los siguientes: intérprete de lengua de signos; guía-intérprete, logopeda y maestro/a especialista en audición y lenguaje. Para cada una de las ocupaciones mencionadas se ofrecen las siguientes definiciones:

- El intérprete de lengua de signos, es el «*profesional que interpreta y traduce la formación de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa, con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social*» –art. 4.i) de la LSE–.
- El guía-intérprete es aquél «*profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la persona sordo ciega, realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de nexo con el entorno y facilitando su participación en igualdad de condiciones*» –art. 4.j) de la LSE–.
- En cuanto a los logopedas y maestros especialistas en audición o lenguaje, son aquellos «*profesionales especializados en sistemas alternativos y/o sistemas aumentativos de apoyo a la cogna-*

ción oral, que estimulan y facilitan el desarrollo de la misma» –art. 4.l) de la LSE–.

3. APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS

La LSE dedica a este apartado, como se ha indicado, su Capítulo I dentro del Título I –arts. 7 y 8–. Este aprendizaje se divide en dos categorías: la Formación Reglada y la Formación no Reglada, siendo las características de cada modalidad de enseñanza, las que se indican:

3.1. Aprendizaje de Formación Reglada

Le corresponde a la Administración Pública, a través de las autoridades educativas, facilitar en los centros que se determine el aprendizaje de la lengua de signos, para aquellas personas sordas que libremente opten por esta forma de comunicación. Si se tratare de menores de edad, la facultad electiva de optar por la Lengua de Signos Española corresponderá a sus padres o tutores. Para ello se ofertarán modelos educativos bilingües.

En los centros bilingües, el aprendizaje de las lenguas de signos podrá ofertarse como asignatura educativa para el conjunto de alumnado, sea o no sordo, con la finalidad de facilitar la inclusión del alumnado sordo, sordociego o con discapacidad auditiva, con la finalidad de fomentar los valores de igualdad.

Para realizar el aprendizaje es preciso, como señala el art. 7.4 de la LSE, disponer de personal capacitado, en concreto de profesionales cualificados en la enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas, para lo cual:

1. La Administración educativa que fuere competente, tendrá que determinar cuales son las titulaciones de los profesio-

sionales necesarias para obtener dicha cualificación.

2. Las Administraciones educativas establecerán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordo ciego, con la finalidad que este obtenga o perfeccione su cualificación.

3.2. Aprendizaje en la Formación no Reglada

Los mecanismos a través de los cuales se determina el aprendizaje de la lengua de signos de forma menos reglada se concretan en:

1. Organizar cursos de formación de aprendizaje de las Lenguas de Signos Españolas por parte de las Administraciones educativas, dichas actividades se realizarán en colaboración con las familias, instituciones escolares o académicas y entidades asociativas de personas sordas, con discapacidades auditivas o sordo ciegas.
2. El aprendizaje de la Lenguas de Signos Españolas en otros ámbitos sociales, sectores donde las Administraciones públicas colaborarán con las Universidades y las entidades asociativas de las personas sordas con la finalidad de facilitar su conocimiento.

4. EL USO DE LAS LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLAS

Los poderes públicos tienen la obligación de promover la prestación de servicios de intérpretes de lenguas de signos siempre que fuere preciso en las diferentes áreas públicas y privadas que se desarrollan en el Capítulo I del Título I –arts. 9 a 15–. El uso de la lengua de signos se aplica basándose en una serie de principios, entre ellos el de transversalidad,

lo que supone que la LSE se deberá aplicar en las siguientes áreas:

4.1. El de los bienes y servicios a disposición del público

Los sectores concretos a los que abarca la aplicación del principio de transversalidad en el uso de intérpretes de lenguas de signos, son los siguientes:

1. La educación, donde al margen de la imposición a las Administraciones públicas para facilitar el aprendizaje de la Lengua de Signos Española a través de la Formación Reglada o no reglada, deberá facilitarse su utilización como lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen, para lo cual:

- a. Deberán potenciar la prestación de servicios en los centros que se determinen de intérpretes de lengua de signos.
- b. Deberán de promover la atención en esta lengua en los centros universitarios para la atención del alumnado sordo, con deficiencias auditivas o sordociego, así como facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.

2. En la formación y el empleo.

En estos ámbitos la LSE se remite directamente al Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que regula las medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral, para las personas discapacitadas.

3. En el sector de la salud.

En este ámbito la Administración pública deberá comprometerse a facilitar un servicio de Intérpretes de Lengua de Signos cuando los usuarios de esta lengua lo soliciten con carácter previo. Igualmente se compromete a que las campañas informativas en materia de

salud sean accesibles al colectivo de las personas sordas, discapacitadas auditivas o sordociegas.

4. En los sectores de la cultura, el deporte y el ocio.

Para que el colectivo de las personas sordas puedan disfrutar de los mismos, las Administraciones Públicas se comprometen a facilitar servicios de Intérpretes de Lenguas de Signos Españolas, en las actividades «*culturales, deportivas, de esparcimiento y de ocio que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos históricos-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas*» –art. 10.d) de la LSE–. Ciertamente es bastante discutible que en el cine se hable de un servicio de intérpretes, cuando lo correcto sería facilitar un servicio de subtítulos, preferiblemente en colores asignando subtítulos de un color propio a cada uno de los protagonistas principales de las películas.

4.2. Los transportes

Se dispone en el art. 11 de la LSE que en las principales estaciones de transportes marítimas, terrestre y áreas, que tengan mayor carga de tráfico de viajeros, se dispondrá de un intérprete de la lengua de signos. Igualmente se tratará de difundir las normas de funcionamiento y seguridad de los transportes en lengua de signos.

4.3. Relaciones con las Administraciones Públicas

A solicitud previa de las personas interesadas, se deberá facilitar un servicio de intérpretes de lengua de signos, para facilitar de forma genérica las relaciones de estas personas sordas con las Administraciones públicas y de forma específica en relación con la Administración de Justicia y Penitenciaria, con la

finalidad de «hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los procesos que se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas» –art. 12.2 de la LSE–.

4.4. Participación política

Se pretende que tanto los programas institucionales como los programas de emisión gratuita y obligatoria por exigencia de las normas electorales y sindicales sean accesibles a este colectivo mediante su emisión o distribución en Lengua de Signos Españolas para lo que se impone que este conocimiento sea facilitado tanto por los poderes públicos como por los partidos políticos y los agentes sociales. Igualmente se requiere la promoción de la interpretación en Lengua de Signos Española las sesiones plenarias, así como en aquellas que sean de interés general en las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales.

4.5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información

Deberán facilitar:

1. El acceso al colectivo de la información mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.
2. El acceso del colectivo de las campañas de publicidad institucionales.
3. El acceso a las telecomunicaciones en lenguas de signos.
4. Adaptar las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos.
5. En el supuesto que las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participe el colectivo de personas sordas y similares tendrán que facilitar servicios de intérpretes en lenguas de signos, previa solicitud de las personas interesadas.
6. La accesibilidad a los mensajes de declaración de los estados de alarma, excepción o de sitio, así como los mensajes institucionales.

5. LA TASA DE ACTIVIDAD, DE EMPLEO Y PARO DEL COLECTIVO DE LAS PERSONAS SORDAS

El Instituto Nacional de Estadística³, en lo que se refiere a la tasa de actividad, de empleo y de paro del personas con discapacidad (incluyendo todas las capacidades: psíquicas, físicas y/o sensoriales) para el año 2010, ha publicado las siguientes cifras:

De los datos expuestos se deduce que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es la mitad de la correspondiente a las personas que no tienen ninguna discapacidad que fuere igual o superior al 33%. La tasa de empleo de las personas discapacitadas apenas llega al 27,7% frente al 60,6% de las personas no discapacitadas. Estas cifras varían de forma significativa cuando el colectivo discapacitado se diferencia por sexos, siendo más favorecedoras las cifras correspondientes a los hombres frente a las mujeres, al reunirse en la misma persona dos circunstancias desfavorables para el ingreso en el mercado de trabajo: ser mujer y tener alguna discapacidad igual o superior al 33%.

³ Toda la información estadística referida al INE de esta página ha sido extraída de la Web: <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do> en fecha de 14/4/2012.

TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR SEXO, AÑO 2010

	Tasa total	Tasa de las personas sin discapacidad	Tasa de las personas con discapacidad
Ambos sexos			
Actividad	74,4	75,9	36,2
Empleo	59,4	60,6	27,7
Paro	20,2	20,1	23,3
Hombres			
Actividad	81,9	83,6	40,4
Empleo	65,6	67,1	31,4
Paro	19,8	19,8	22,3
Mujeres			
Actividad	66,8	68,1	31,0
Empleo	53,0	54,1	23,3
Paro	20,6	20,5	24,9

Ahora bien, si analizamos exclusivamente el colectivo de las personas sordas que tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, con independencia de su sexo, observamos una mejora muy significativa de las cifras en relación con las de cualquier otra

discapacidad, hasta el punto que existen poca diferencia entre la tasa de actividad y la del empleo, especialmente cuando se trata de personas que tienen problemas auditivos pero no visuales, como se expone en el cuadro siguiente:

Tasa de actividad y empleo Año 2010		Tasa personas Con discapacidad
Sensorial: total		
Actividad		50,8
Empleo		42,1
Sensorial: sistema visual		
Actividad		45,0
Empleo		37,8
Sensorial: sistema auditivo		
Actividad		58,2
Empleo		47,5

Una de las posibles causas de la mejora de las cifras de actividad y de empleo de las personas discapacitadas sordas o problemas auditivos probablemente se encuentre en la incidencia que para este colectivo han tenido los avances tecnológicos. El fax, los móviles (sms y teleconferencias para utilizar la lengua de signos), Internet y el correo electrónico, junto con la posibilidad de poder realizar relaciones laborales a través de la modalidad del teletrabajo⁴ o de contratos de trabajo a distancia⁵, entre otros avances o modalidades contractuales, han posibilitado un incremento significativo de la colocación del colectivo de las personas sordas o con problemas auditivos frente a las que padecen otro tipo de discapacidad.

Precisamente por la facultad del colectivo con problemas auditivos al tener una tasa de actividad casi pareja con el empleo sería recomendable que en todas aquellas ocupaciones en las que se exija el conocimiento de la Lengua de Signos Española y/o Catalana –por ejemplo, como guías de museos–, se reserven específicamente para ser desempeñadas por el colectivo y en su defecto, por otras personas discapacitadas si el puesto de trabajo tiene que ser desempeñado por personas que no tengan problemas auditivos. Conviene no olvidar que la reserva de vacantes para las personas discapacitadas se encuentra regulada, por ejemplo, en el art. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos (2%) y en el art. 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (7% de las vacantes).

⁴ Respecto al teletrabajo, *Vid.*: Esperanza Macarena Sierra Benítez: *El contenido de la relación laboral en el teletrabajo*, Publicaciones CES de Andalucía, 2011.

⁵ *Vid.* art. 6 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas urgentes para la reforma laboral que modifica el art. 13 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

6. LA LENGUA DE SIGNOS COMO NUEVO YACIMIENTO DE EMPLEO

El reconocimiento de la libre opción por parte de la sociedad, especialmente para el colectivo de las personas sordas, a utilizar el lenguaje de signos en su vida socio-laboral y administrativa implica que aquellas personas que libremente decidan utilizarlas no podrán ser discriminadas, en ningún caso. Su derecho a la plena integración en una sociedad que funciona a través de mensajes auditivos y visuales, principalmente, conlleva necesariamente la existencia de nuevas ocupaciones laborales, las cuales deberán de dejar de estar restringidas al conocimiento de la comunidad sorda, dado que muchas de ellas tienen que ser desempeñadas por personas que no padezcan sordera o problemas auditivos graves. Como hemos observado al analizar la LSE, podría decirse que desde su aprobación son más visibles ciertas ocupaciones que antes eran conocidas dentro de ámbito más restringido que correspondía con el ámbito cultural de las personas sordas. Con carácter no exhaustivo, se destacan las siguientes ocupaciones:

A. Intérpretes de lengua de signos. Estos profesionales, entre otros sectores, tienen reconocida su actuación, en los términos que se han indicado en los apartados IV y V de esta comunicación:

- En los centros educativos.
- En la administración sanitaria.
- En el ámbito de la cultura, deporte y ocio.
- En las estaciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre.
- En las relaciones del colectivo de las personas sordas con la Administración Pública, especialmente en el ámbito penal.
- En las sesiones plenarias y las reuniones de las Cortes Generales, los Parla-

mentos Autonómicos, Diputaciones Provinciales, Corporaciones y entidades locales.

- En los congresos, seminarios, jornadas, etc., a las que asista el colectivo.

B. Guías-intérpretes.

C. Logopedas.

D. Maestro/a especialista en Audición y Lenguaje.

E. Expertos en medios de comunicación: técnicos en videoconferencia, expertos en subtitulación de programas de televisión y cine, expertos en edición y maquetación de imagen, etc.

7. LOCALIZACIÓN DE LAS NUEVAS OCUPACIONES EN LA CNO-11

La CNO-11⁶ se aprobó mediante el Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (BOE núm. 306, 17-12-2010). Esta norma vino a sustituir la Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 1994 (CNO-94) a consecuencia de la imperiosa necesidad de ajustarse a la evolución económica, dado que esta había supuesto «nuevas ocupaciones, entre las que caben destacar las asociadas a los sectores de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones y del Medio Ambiente. Estos cambios hacen necesaria una reformulación de la estructura de la CNO-94 más acorde a la realidad existente actualmente y reorientada hacia el futuro».

⁶ La CNO-11 puede obtenerse en la página Web del Instituto Nacional de Estadística, dentro del apartado Clasificaciones, donde se encuentra también la CNO-94, a la que sustituye.

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_clasifica.htm

La localización de ocupaciones concretas, dentro de su grupo primario, puede obtenerse dentro del apartado:

http://www.ine.es/EX_AYUDACOD

Sin embargo, como se demostrará, esa orientación futura es bastante deficiente en lo que se refiere a las nuevas ocupaciones que surgen con la aprobación, años antes, de la LSE pues no tiene en cuenta determinadas los nuevos perfiles profesionales, ocupaciones que son necesarias para cubrir las peculiaridades del colectivo de las personas sordas.

La falta de asignación de un código numérico en la CNO-11 a determinadas ocupaciones que son mencionadas en la LSE impide que las Oficinas de Empleo puedan gestionar las ofertas de empleo presentadas por instituciones públicas o privadas que requieran para su desempeño conocimientos de las Lenguas de Signos Españolas. Este olvido es causa de perjuicios; en primer lugar, porque parte de estas nuevas ocupaciones tendrán que ser desempeñadas por personas oyentes, por su necesidad de auxilio en el lenguaje oral a las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Si estas ocupaciones no son conocidas fuera del círculo o de la cultura sorda, difícilmente se encontrarán personas que tengan interés en formarse en lengua de signos para poder desempeñarlas. En segundo lugar, porque se trata de un nicho de empleo muy poco explotado y menos demandado. Su desconocimiento como profesión y/o ocupación por no tener asignado un código número en la CNO-11, en un momento de intensa crisis económica y con altas tasas de empleo como el que vivimos, imposibilita que este novedoso sector del mercado de trabajo se potencie plenamente. No hay que olvidar, por otro lado, que para que despegue este nicho de empleo es preciso la Administración Pública, entidad que tendría que subvencionar dichos servicios, contratar directamente a los profesionales necesarios o crear plazas específicas de funcionarios con conocimientos de Lenguas de Signos Españolas.

En consecuencia, para evitar estos perjuicios se hace necesario que el Estado, junto con las Comunidades Autónomas, las cuales tienen la competencia en materia de políticas activas de empleo, sean conscientes de la

necesidad de introducir códigos para las nuevas ocupaciones creadas por la LSE, con la finalidad de que las posibles ofertas de empleo relacionadas con este nuevo yacimiento laboral puedan ser cubiertas a través de las Oficinas de Empleo.

Existen ocupaciones que son necesarias para la integración socio-laboral del colectivo de las personas sordas, con problemas auditivos o sordociegas, para las que bastaría localizar una persona inscrita en una Oficina de Empleo con el mismo código ocupacional que cualquier otra oferta de empleo que no tenga que trabajar con personas sordas, añadiendo a las ofertas de empleo la lengua de signos como un idioma más. Por ejemplo, se podría localizar un guía de museo con conocimientos de la Lengua de Signos Española y/o de la Lengua de Signos Catalana, tratando estas lenguas de signos como cualquier otro idioma (como el inglés o el francés). Esta labor que corresponde a las Oficinas de Empleo de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen asumida la gestión de las políticas

activas de empleo. Ahora bien, personalmente considero que sería conveniente, incluso, tener en cuenta la existencia de otras lenguas de signos, como la americana por una razón es fundamental: hasta la fecha la única Universidad que imparte íntegramente sus enseñanzas en lengua de signos se encuentra en Estados Unidos (*Gallaudet University*⁷, situada en Washington).

Como ejemplo concreto de lo expuesto tenemos el programa utilizado por el SAE –red del Servicio Andaluz de Empleo–, denominado HERMES, donde existen códigos específicos para indicar el conocimiento de las lenguas de signos, así se establece, para la Lengua de Signos Española, el código 99; y para la Lengua de Signos Catalana, el código 16. En ambos casos se pueden especificar, además, los niveles de conocimiento: Superior (S), Medio (M) o Elemental (E).

Mediante esta solución se podrían localizar, a título ejemplo, a los demandantes de empleo de las siguientes ocupaciones:

CÓDIGO CNO 11	NOMBRE DE LA OCUPACIÓN	OBSERVACIONES
2824	Trabajadores sociales (Hospital).	Con este perfil no sería necesario que en los hospitales, ambulatorios, etc., el personal sanitario tuviera conocimientos de lengua de signos.

⁷ Universidad popularizada en España por la publicación del libro de Oliver Sacks (2003): *Veo una voz: viaje al mundo de los sordos*. Editorial Anagrama. Este neurólogo y escritor, describe sus conclusiones acerca del Lenguaje de Signos tras haber visitado la Universidad Gallaudet, llegando a la conclusión que las personas sordas eran una comunidad, con una cultura y una lengua propias.

CÓDIGO CNO 11	NOMBRE DE LA OCUPACIÓN	OBSERVACIONES
2939	Locutores de televisión.	
3833	Técnicos en ingeniería de telecomunicaciones	Su finalidad sería intentar hacer accesible las tecnologías de la comunicación a las personas sordas.
3124	Técnicos en electrónica digital.	
3831	Técnicos de equipos de grabación.	
4412	Locutores informadores, estaciones de transporte terrestre	
4412	Empleados de información en aeropuertos, estaciones y similares	
4412	Locutores informadores, aeropuertos	
4123	Empleados de logística y transportes de pasajeros y mercancías. Dentro de este grupo se encuentran: los empleados de transportes marítimos en Estación Terminal.	
5721	Cuidadores-acompañantes de autobús escolar.	Necesarios para acompañar a los alumnos sordos de vuelta a sus casas
5825	Guías-interpretes del patrimonio nacional, museos y similares.	Dentro de este grupo primario también podrían situarse: guías locales de turismo, guías de museo o guías de parques naturales.
5942	Vigilantes de museos.	

Por otro lado, la CNO-11 cita expresamente como ocupaciones que contienen referencia expresa a la «lengua de signos» o que en sus

definición y descripción de tareas se incluye su trato con personas sordas o su conocimiento de la lengua de signos:

CÓDIGO CNO 11	NOMBRE DE LA OCUPACIÓN
2154	Logopeda.
2923	Intérpretes de lengua de signos española. Dentro de este apartado también se encuentran incluidos los Especialistas en subtítulos (por ejemplo, teletexto, o subtitulación de DVD, o de películas en salas comerciales ⁸).
2923	Traductores. (Hay que tener en cuenta que en la Administración de justicia se utilizan los traductores jurados para personas con distintos idiomas)
2311	Maestros de sordos, educación especial. Dentro de este apartado se incluyen: A) Maestros de niños con dificultades auditivas, enseñanza especial. B) Maestros de niños con dificultades visuales (aplicables igualmente para los niños sordociegos).
2311	Profesores de lengua de signos para sordos.

Si pasamos analizar las tareas que se adjudican al logopeda, las notas explicativas a la CNO-11, incluyen entre estas, las de «recomendar audífonos y otros dispositivos de asistencia adecuados a las necesidades de

⁸ El cine comercial de estreno se encuentra en la gran mayoría de los casos fuera del alcance de las personas sordas por la falta de tecnología adecuada en las salas de cine; salvo cuando son sesiones en v.o.s., con lo que el colectivo de las personas sordas se ve obligado a esperar varios meses para que esa película sea editada en DVD, aplicación que permite activar los correspondientes subtítulos, estando limitada en la mayoría de los casos la versión especial para las personas sordas (cuando a los parlamentos de cada personaje principal se le asigna un color propio) para el idioma inglés.

sus clientes y enseñarles a utilizarlos»; así como la de «asesorar y orientar a personas con deficiencias auditivas y/o del lenguaje, a sus familias, a sus profesores y a sus empleadores»; con lo que observamos que estos profesionales se ajustan plenamente a las ocupaciones inherentes al mercado laboral educativo, sobre todo. Personal con este perfil profesional serían adecuados como refuerzo de la enseñanza reglada para las personas sordas.

Sin embargo, cuando intentamos localizar el código de algunas otras ocupaciones que se han señalado a lo largo de este trabajo y cuya exigencia surge de la aplicación de la LSE, nos encontramos con dificultades para encajarlas dentro de actual CNO-11. Se expone algunos ejemplos:

A. En lo que se refiere a los «intérpretes de lengua de signos española» aunque su tarea básica, conforme a las notas aplicativas a la CNO-11, consiste en «interpretar oralmente de una lengua o lengua de signos a otra lengua o lenguaje de signos, particularmente conferencias, reuniones y encuentros similares, procurando transmitir el significado correcto del original y, en la medida de lo posible, su espíritu», esta explicación es insuficiente. La razón que el intérprete es un profesional básico que podría trabajar en todos los contextos, especialmente en las relaciones del colectivo de las personas sordas o con deficiencias auditivas con la Administración Pública, por ejemplo, acompañando a una persona sorda a la Agencia tributaria para hacer el IRPF. Además al hacer referencia expresa a la Lengua de Signos Española parece excluir la Lengua de Signos Catalana, de ahí la necesidad de que se incluya, además, en la CNO-11, un código para la de los intérpretes de lengua de signos catalana.

B. En lo que se refiere a los «maestros para sordos» y los «profesores de lengua de signos para sordos», porque su referencia expresa al colectivo de las personas con problemas auditivos deja de lado la existencia de profesionales o profesores para personas no sordas o que no padecen problemas auditivos que voluntariamente optan por aprender esta lengua por cuestiones familiares, sociales o para mejorar sus expectativas de colocación o para añadirlo a su C.V. por ejemplo. Este sería el caso por ejemplo de los «guías de museos», de las personas que facilitan información en lengua de signos en aeropuertos y terminales importantes de transportes (trenes, aeropuertos, puertos, etc.).

Esta laguna es muy significativa si tenemos en cuenta que, como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, la LSE reconoce la enseñanza de la lengua de signos como Formación Reglada o no Reglada, por lo tanto, lo conveniente es añadir en el CNO-11 códigos ocupacionales que reconozcan los docentes de lengua signos para personas oyentes, en ambas

modalidades, la española y la catalana. Por otro lado, cuando se reconoce la figura del docente en lengua de signos, la LSE utiliza la expresión «educación bilingüe», es decir, que tendría que existir propiamente profesores o maestros bilingües, tanto en lengua oral como en las distintas lenguas de signos.

C. Finalmente, entre las ocupaciones que deberían incluirse en el CNO-11 se encuentra la de «guía-intérprete» (profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la persona sordo ciego). Curiosamente existe una ocupación en la CNO-11 denominada «acompañante o persona de compañía» que se vincula con prestar servicios a las personas mayores y las personas ciegas, para la que, sin embargo, no se han precisado sus funciones en relación con las peculiaridades de las personas sordas o con problemas auditivos. En todo caso, este profesional, si tuviera conocimientos de la lengua de signos como idioma, podría hacer igualmente la labor de «intérprete de lengua de signos» –bien sea española o catalana– puesto que entre otras funciones, como se especifica en las «Notas a la CNO-11» les corresponde: «acompañar a sus empleadores sea durante sus visitas a distintos lugares o leyéndoles en voz alta, conversando o participando con ellos en las diversas actividades deportivas o de otra índole»; aclarando que este personal es diferente de los «trabajadores o cuidadores personales a domicilio» –agrupados bajo el código primario núm. 5710– pues no realizan la labor de cuidado de enfermos o dependientes.

8. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se obtienen de este breve trabajo, que lo único que pretende es introducir en las investigaciones del mercado laborales las peculiaridades de la LSE a un nivel más amplio que los congresos o jornadas dedicados al colectivo de las personas sordas o con problemas auditivos, son las siguientes:

A. La LSE además de garantizar el derecho a utilizar la lengua de signos ha dejado al descubierto un nicho de empleo muy poco explotado y demandado por las personas que no pertenecen al ámbito de la «cultura sorda». El desconocimiento de las ocupaciones que pueden ser desempeñadas dentro de este nuevo yacimiento de empleo, en momento de intensa crisis económica y con altas tasas de empleo, imposibilita su pleno desarrollo, por lo que se hace necesario el apoyo de las instituciones públicas y privadas para su conocimiento.

B. Es imprescindible que la CNO-11 se adapte a las peculiaridades de la LSE, así como a la normativa de lengua de las Comunidades Autónomas, creando códigos ocupacionales que permitan localizar en los servicios públicos de empleo a los demandantes y oferentes de estas nuevas ocupaciones y/o profesiones.

BIBLIOGRAFÍA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2012):

- TASA DE ACTIVIDAD, DE EMPLEO Y DE PARO <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do>
- CNO-1, en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_clasifica.htm
- NOTAS A LAS CNO-11, en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_clasifica.htm
- LOCALIZACION DE OCUPACIONES CONCRETAS, dentro del grupo primario, en http://www.ine.es/EX_AYUDACOD

RUBIO DE MEDINA, M. D. (2012): Capítulo XVIII. «Docencia Universitaria y Lengua de Signos Española: su calidad aplicativa en la Universidad de Sevilla», en AA.VV., *Calidad, Evaluación y Encuestas en la Docencia Universitaria*, Ediciones Laborum, Murcia, pp. 14.

- (2007): «Un nuevo yacimiento de empleo: el proyecto que regula la lengua de signos española», *Revista de Empleo* núm. 15. Consejería de Empleo, Junta de Andalucía.

SACKS, O. (2003): *Veo una voz: viaje al mundo de los sordos*. Editorial Anagrama.

SIERRA BENITEZ, E. M. (2011): *El contenido de la relación laboral en el teletrabajo*, Publicaciones CES de Andalucía, Sevilla.

RESUMEN La normativa que regula las lenguas de signos españolas –Ley 27/2007, de 27 de octubre–, además de reconocer su utilización, ha creado nuevas ocupaciones profesionales. En este marco, bajo la metodología derivada de la experiencia laboral desempeñada en Oficinas de Empleo por la autora durante 13 años, persigue un doble objetivo:

- A. Identificar esas nuevas ocupaciones.
- B. Analizar si la Clasificación Nacional de ocupaciones (CNO-11), utilizada en las Oficinas de Empleo, permite localizar a las personas demandantes de empleo con conocimientos de lengua de signos para que puedan desempeñar estas nuevas profesiones.

Finalmente, se concluye demostrando la necesidad de adaptar las ocupaciones a las peculiaridades del colectivo de las personas sordas.

Palabras clave: Mercado de trabajo, Lengua de signos, Clasificación Nacional de las Ocupaciones, discapacidad.

ABSTRACT The regulation governing the Spanish sign languages –Law 27/2007, 27th October– acknowledges their usage at the same time that it has created new professional occupations. Within this framework, by applying the methodology arising from the author's work experience in employment offices for 13 years, the purpose of this paper is twofold:

- A. To identify these new occupations.
- B. To analyse whether the National Classification of Occupations (CNO-11), used by the employment offices, allows to locate job seekers with a knowledge of sign language so they can carry out these new professions.

Finally, the paper concludes by demonstrating the need to adapt occupations to the peculiarities of deaf people.

Keywords: labour market, sign language, National Classification of Occupations, disability.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Residencia y movilidad geográfica accidental

RAQUEL POQUET CATALÁ*

1. INTRODUCCIÓN

En un momento como en el actual en el que las dificultades económicas son las protagonistas afectando a la totalidad de las empresas y al empleo, cobran especial importancia las instituciones jurídicas que, a tal efecto, se hallan en nuestro ordenamiento laboral para hacer frente a dichas situaciones. Así, el ET contiene diversas figuras para que los empleadores puedan hacer frente a las crisis económicas orientadas a racionalizar la mano de obra y a favorecer una organización del trabajo más adecuada a las necesidades presentes.

Además, la necesidad de las empresas de hacer frente a los retos que plantea la globalización económica obliga, en muchas ocasiones, a cambiar el lugar de su emplazamiento, siendo las propias empresas las que se desplazan por el reconocimiento del derecho a la libre circulación de capital y del derecho de establecimiento que ofrecen a los empresarios amplias posibilidades de hacer shopping entre las distintas legislaciones¹.

* Doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

¹ RIVERO LAMAS, J., «Aspectos relacionados con la movilidad funcional y geográfica y con las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo», en MAR-

Una de estas figuras previstas en el ET es la movilidad geográfica², recientemente modificada por el RDL 3/2012³, la cual está diseñada como una alternativa a la extinción de la relación laboral permitiendo así compatibilizar el carácter duradero de las relaciones laborales con los intereses empresariales de adaptar la mano de obra a las características del mercado logrando, de esta forma, la flexibilidad.

No obstante, su regulación normativa precisa, en muchos puntos, de una mayor claridad, siendo la negociación colectiva una fuente fundamental para establecer los límites al poder empresarial dentro de la organización productiva. Sin embargo, no todos los convenios regulan este aspecto, pues muchos o bien

TÍNEZ EMPERADOR, R., (Dir.), *Puntos críticos de la reforma laboral*. Madrid: Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, 1996. p. 60.

² Sobre movilidad geográfica, véase GARCÍA MURCIA, J., *Traslados y desplazamientos en la empresa*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996; AGIS DASILVA, M., *El lugar de trabajo: fijación y modificación*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999; SERRANO OLIVARES, R., *Lugar de trabajo, domicilio y movilidad geográfica*. Madrid: CES, 2000; SALA FRANCO, T., «La movilidad geográfica», en RMTAS, 2005, núm. 58.

³ De 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

no contemplan previsión alguna⁴, o bien remiten, sin más, a las disposiciones contenidas en el art. 40 ET⁵, o bien transcriben más o menos su contenido, sin añadir muchas mejoras a los derechos reconocidos a los trabajadores⁶.

Un aspecto polémico del art. 40.1 ET es el hecho de que éste exige, para que nos encontremos ante un supuesto sometido al ámbito de aplicación del precepto, que el cambio de centro de trabajo conlleve «cambios de residencia» para el trabajador afectado, de tal forma, que el régimen contenido en el citado precepto sólo se aplica si la medida empresarial implica para el trabajador la necesidad de alterar su lugar de domicilio a efectos de atender adecuadamente a su nuevo centro de trabajo. Pero el legislador no proporciona ningún elemento que permita identificar tan importante premisa, es decir, el ET no nos

⁴ I Convenio Colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos, de 9 de junio de 2009; Convenio Colectivo para las industrias de turrónes y mazapanes, de 7 de enero de 2009; Convenio Colectivo estatal para la fabricación de helados, de 17 de abril de 2008; Convenio Colectivo de trabajo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios, de 28 de noviembre de 2008.

⁵ III Convenio Colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales, de 13 de agosto de 2007; Convenio Colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección, de 24 de septiembre de 2008; Convenio Colectivo para las empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición, de 13 de enero de 2009.

⁶ El Convenio Colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio, de 2 de febrero de 2010, y el VI Convenio Colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias, de 13 de enero de 2009, añaden como mejora la indemnización que, en vez de ser de veinte días de salario por año trabajado, es de treinta días, y con un máximo de veintiuna mensualidades y no doce. Por su parte, el V Convenio Colectivo general del sector de la construcción, de 1 de agosto de 2007, especifica cuándo se considera que existe un desplazamiento o traslado (a partir de 15 Km.) fijando cuáles son las compensaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores.

indica, en ningún momento, en qué casos de cambio de lugar de trabajo se entiende necesario el cambio de residencia del trabajador. Este silencio nos remite al casuismo, matizado por los instrumentos convencionales que puedan establecer criterios al respecto, aunque no suelen contener previsiones en este aspecto, señalando un número de kilómetros de distancia entre el antiguo y el nuevo centro de trabajo a partir del cual se considera el cambio como movilidad geográfica.

2. REQUISITOS DEL CAMBIO DE RESIDENCIA Y DOMICILIO

En primer lugar, cabe destacar la falta de homogeneidad en el propio art. 40 ET, cuando en su apartado 1 referido al traslado hace referencia a la necesidad de que se produzcan «cambios de residencia», mientras que en su apartado 4, referido al desplazamiento, exige que los trabajadores «residan en población distinta de la de su domicilio habitual», es decir, en un apartado hace referencia a la residencia, mientras que, en otro, al domicilio. De cualquier forma, tanto en un caso como en el otro, la doctrina judicial⁷ exigió, en un primer momento, que dicho cambio se llevase a cabo efectivamente, sin que se aceptase como tal la posibilidad de que el trabajador optase voluntariamente por continuar en el mismo domicilio, aunque en la actualidad ya no lo estima como requisito imprescindible⁸.

⁷ SSTSJ Murcia, de 23 de febrero de 1995; Castilla y León, de 18 de marzo de 1996, rec. núm. 1951/1995; Andalucía, de 20 de marzo de 1995, st. núm. 297/2005; Madrid, de 16 de mayo de 1995, rec. núm. 5171/1994; Extremadura, de 26 de julio de 1995, rec. núm. 455/1995; y Canarias, de 27 de junio de 1995.

⁸ STSJ Cataluña, de 26 de mayo de 2005, rec. núm. 3307/2004, que entiende que, a pesar de que el trabajador no cambie su residencia habitual, teniendo que recorrer, cada día de jornada laboral, la distancia de 240 Km. (120 de ida y otros tantos de vuelta), esta opción del trabajador no desvirtúa la existencia de movilidad geográfica.

2.1. Cambio de residencia

2.1.1. Concepto civil

La localización espacial de la persona se lleva a cabo por el ordenamiento jurídico mediante el concepto básico de «domicilio». La figura del domicilio integra al ordenamiento jurídico en la medida en que, legalmente, no existe un concepto de domicilio diverso según la rama del Derecho de que se trate, sino un concepto unitario derivado de su configuración civil⁹. Así, «domicilio en su sentido civil genuino, es el lugar que la ley considera como centro o sede jurídica de la persona. Como tal sede bastará entender un lugar más o menos amplio, según sea preciso a la finalidad del precepto que, en cada caso, se refiera al domicilio»¹⁰. De este modo, el domicilio se configura como la casa o habitación que sirve de vivienda o de centro de sus actividades a la persona.

El CC acoge en su art. 40 un concepto realista de domicilio basado en la residencia habitual, ya que el concepto de domicilio viene integrado, de un lado, por la residencia, y por otro lado, por la habitualidad, caracterizado por la nota de ser la residencia normal y la presumible para el futuro próximo. Parte de la doctrina civil¹¹ señala la concurrencia de dos elementos en el concepto de domicilio.

⁹ SERRANO ALONSO, E., *Derecho de la Persona*. Madrid: La Ley, 1992. p. 99.

¹⁰ ALBALADEJO GARCÍA, M., *Derecho Civil I*. Madrid: Tecnos, 2007. p. 325. Para LÓPEZ Y LÓPEZ, A., MONTÉS Y ROCA, V.L., *Derecho Civil. Parte General*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. p. 217, el domicilio es aquel lugar fijado por el Derecho para la localización de la persona, precisando que se trata de un criterio objetivo de identificación, basado en el lugar que esta persona ocupa en el espacio.

¹¹ DE CASTRO Y BRAVO, F., *Derecho Civil de España*. Madrid: Civitas, 1997. p. 457; PUIG FERRIOL, L., «Cuestiones en torno al domicilio civil de las personas», en *RDP*, 1978. p. 241. En el mismo sentido se pronuncian las SSTs de 13 de julio de 1996, rec. núm. 3159/1995; de 30 de enero de 1993, rec. núm. 863/1992; y de 15 de noviembre de 1996, rec. núm. 1140/1996.

Así mientras la residencia constituye el elemento material, la habitualidad, manifestada por la intención de residir en un determinado lugar de modo permanente, es el elemento espiritual. Ahora bien, es preciso remarcar que del art. 40 CC no se deriva elemento intencional alguno, de modo que la habitualidad ha de deducirse de la manera de residir, no de una investigación psicológica.

No obstante, para evitar esta subjetividad que conlleva la característica de la habitualidad, ya que parece darse una preponderancia exclusiva a la voluntad del sujeto, nos debemos centrar en la eficacia jurídica que el art. 40 CC atribuye al domicilio en cuanto lugar donde el sujeto ejercita, normalmente, sus derechos y cumple sus obligaciones civiles, de tal forma que la residencia de una persona podrá calificarse de habitual no cuando de acuerdo con la voluntad del sujeto pueda estimarse normal y presumible su continuación, sino cuando, objetivamente, quepa considerar que, en dicho lugar, ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones¹².

En cuanto a la prueba de la residencia habitual, resultan aptos cualesquiera datos que permitan demostrar residencia y habitualidad, como el estar incluido en el padrón municipal, tener instalado en el lugar el hogar familiar, haber trasladado a tal lugar los enseres y mobiliario o encontrarse relacionada la vivienda en la guía telefónica.

Por tanto, el domicilio real definido en el art. 40 CC puede calificarse de general, en la

¹² LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de Derecho Civil I*. Madrid: Bosch, 2005. p.121. En el mismo sentido, la STS) Cataluña, de 7 de abril de 1992, ante un supuesto en que los cónyuges, una vez que se jubilaron se fueron a residir a otra localidad, determina que la residencia habitual del matrimonio responde al domicilio situado en esta última localidad, atendiendo al dato de que las cartas personales iban dirigidas a este segundo domicilio, el certificado médico para la renovación del permiso de armas fue expedido en dicha localidad y el matrimonio abrió cuentas corrientes en instituciones bancarias en la misma.

medida en que constituye el lugar que la ley estima sede de la persona para la generalidad de las cosas. Atendiendo a su origen, cabe calificarlo de voluntario, por cuanto que es el fijado por la persona, en virtud de un acto de la autonomía de la voluntad y como consecuencia del derecho fundamental a la libertad de circulación y de residencia, reconocida en el art. 19 CE¹³. Ahora bien, junto al domicilio real, cabe situar al domicilio legal y al domicilio electivo, pues el propio art. 40 CC señala que «*el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil*». Las reglas que contempla la LEC determinan el domicilio a efectos procesales. No obstante, se plantea la duda de si en algún supuesto tales reglas pueden tener significado de domicilio civil, habida cuenta de la remisión que efectúa el propio art. 40 CC a la LEC.

Además de estos domicilios a efectos procesales, existen otros domicilios legales especiales que la ley estima sedes de la persona para ciertos aspectos, como lo es el domicilio fiscal que rige para el pago de impuestos, o el domicilio mercantil a efectos de los actos y contratos mercantiles.

Por otro lado, cabe hacer referencia al domicilio conyugal o del hogar familiar que se deriva del art. 70 CC al indicar que los cónyuges han de ponerse de acuerdo para fijar el domicilio u hogar familiar, resolviendo la discrepancia el juez, que atenderá al interés de la familia. Este precepto ha de ponerse en relación con el art. 68 CC donde se contempla la obligación para los cónyuges de vivir juntos, presumiéndose que el domicilio de la mujer es el del marido y viceversa. Por tanto, la interrupción de la convivencia no implicará el cese efectivo de la misma si obedece a motivos laborales, profesionales o cualesquiera otros de naturaleza análoga, de manera que

¹³ LÓPEZ Y LÓPEZ, A., MONTÉS Y ROCA, V.L., *Derecho Civil. Parte General...* op. cit. p. 221.

podría suceder que el domicilio familiar no coincidiese con la residencia habitual de uno o de ambos cónyuges¹⁴. Consiguientemente, una cosa es el domicilio de la familia y otra la residencia habitual de cada uno de los cónyuges, que puede ser distinta y dar lugar a un domicilio independiente.

A falta de domicilio, la doctrina civilista, basándose en las referencias que a los mismos efectúan el CC y la LEC, han acudido a otros conceptos como el de residencia o el de paradero a fin de localizar jurídicamente a la persona. Así se precisa que la residencia se distingue del paradero en que conlleve una permanencia más o menos estable en un lugar mientras que el paradero implica tan sólo una permanencia accidental o transitoria en un lugar determinado. Pero la permanencia más o menos estable puede originar bien la residencia simplemente si se trata de una permanencia ocasional, o el domicilio si se trata de una permanencia o residencia habitual¹⁵. Asimismo, parte de la doctrina civil¹⁶ apunta que la residencia debe entenderse como sinónimo de estancia en un lugar sin la nota de habitualidad que es propia del domicilio, pero, en todo caso, durante un lapso temporal más o menos dilatado para no confundirse con el paradero, que es simplemente el lugar donde se halla una persona.

Finalmente, interesa deslindar el domicilio en su concepción civil de otras nociones jurídicas. Así, no debe confundirse con la noción jurídico-administrativa de domicilio, es decir, con el concepto de vecindad administrativa, la cual, según el art. 16 Ley 7/1985¹⁷, viene unida a la inscripción en el padrón municipal. Desde el punto de vista del dere-

¹⁴ LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de Derecho Civil...* op. cit. p. 140.

¹⁵ PUIG FERRIOL, L., «Cuestiones en torno al...» op. cit. p. 239.

¹⁶ DÍEZ PICAZO, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., *Instituciones de Derecho Civil*. Madrid: Tecnos, 2007. p. 173.

¹⁷ De 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

cho civil, la residencia administrativa sólo sirve de medio de prueba de que la persona reside con habitualidad en un determinado lugar¹⁸, pero el hecho de que alguien se considere domiciliado administrativamente en un determinado lugar no determina que en ese lugar se halle su domicilio civil en cuanto domicilio real, sin perjuicio de que tanto el derecho administrativo como el civil, para fijar el domicilio parten de la residencia habitual. Por tanto, el domicilio civil puede coincidir o no con el administrativo, pero no se deriva de éste. Del mismo modo, cabe diferenciar el domicilio civil del domicilio penal, derivado del delito de allanamiento de morada, por el hecho de que aquél excluye de su definición todos los ámbitos físicos en los que el individuo pueda establecerse o morar ocasional o coyunturalmente sin alcanzar la situación de residencia habitual. En efecto, la morada se extiende no sólo a los lugares de residencia habitual sino también a todos aquellos lugares en que se habita ocasional o coyunturalmente, resultando, por tanto, una noción más amplia que la de domicilio civil¹⁹.

2.1.2. Concepto laboral

En principio, el art. 40 ET tomando como referencia el domicilio del trabajador, acoge como efecto mínimo la situación de residencia en población distinta de la del domicilio de aquél. Ahora bien, teniendo en cuenta que el elemento de la residencia está presente en la caracterización del concepto de mera residencia o residencia y de paradero, es preciso determinar a qué situación especial se refiere el precepto. Así se plantean dos opciones. Por un lado, considerar que el ET se refiere al concepto civil de mera residencia o residencia, de tal suerte que quedarían fuera del

citado precepto legal los viajes o salidas que no supusieran una permanencia más o menos estable, sino de carácter accidental o transitorio, como el paradero, en población distinta de la de la residencia habitual del trabajador, o por otro lado, entender que se refiere a pernoctar sin más, contemplando así la residencia y el paradero.

En mi opinión, ello debe resolverse a favor de la primera interpretación por varias razones²⁰. En primer lugar, porque es la que se corresponde con el tenor literal del texto legal. En segundo lugar, porque la determinación de la sustancialidad de la situación de desplazamiento debe atender a la notable afectación a la libertad de residencia del trabajador en cuanto expresión de su vida privada y familiar, en la medida en que tal libertad constituye el bien jurídico protegido por el legislador en el art. 40 ET. De ahí que la situación contemplada debe ser relevante a tales efectos de manera que implique una separación del domicilio del trabajador y, por ende, de su ámbito relacional y/o familiar de carácter sustancial. La necesidad de pernoctar en sede distinta de la del domicilio del empleado se erige, por tanto, en elemento necesario aunque meramente indiciario de la afectación sustancial de la intimidad personal y familiar de éste, ya que, por sí sola, no resulta suficiente para presumir la referida sustancialidad, sino que será preciso atender a su entidad temporal. Consiguientemente, no todo desplazamiento que conlleve la necesidad de pernoctar deberá reputarse de desplazamiento a los efectos del art. 40 ET, sino únicamente aquél que, por su duración, afecte sustancialmente a la libertad de residencia del trabajador. De ahí que el concepto de residir del citado precepto legal no equivale en este ámbito a pernoctar.

Por su parte, el TS²¹ no duda en señalar que el sitio donde se reside con habitualidad

¹⁸ SSTs de 30 de enero de 1993, rec. núm. 863/1992; y de 15 de noviembre de 1996, rec. núm. 1140/1996.

¹⁹ GÓNZALEZ-TREVIANO, P.J., *La inviolabilidad del domicilio*. Madrid: Tecnos, 1992. p. 134.

²⁰ En este sentido se pronuncia también SERRANO OLIVARES, R., *Lugar de trabajo, domicilio...* op. cit. p. 204.

²¹ STS de 13 de julio de 1996, rec. núm. 3159/1995.

«equivale a domicilio real, ya que materializa la voluntad de permanencia en determinado lugar». El TC²² también mantiene que el «domicilio, lugar de residencia habitual... acota el espacio donde el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales, haciéndolo con la libertad más espontánea». Y la AN²³ subraya que «se caracteriza el domicilio real por los elementos de residencia efectiva y habitualidad, dejando al criterio del juzgador la apreciación de los hechos que puedan demostrar la residencia habitual».

La mayoría de la doctrina laboralista²⁴ suele identificar residencia y domicilio habitual, mientras que otra parte²⁵ estima que, a efectos de la movilidad geográfica, el concepto de residencia se refiere al domicilio habitual del trabajador y no a la residencia administrativa. Otros autores²⁶ sostienen que el cambio de residencia es un cambio de locali-

dad geográfica, lo que ha sido criticado por otra parte de la doctrina²⁷, ya que ello no resulta coherente con descartar la consideración administrativa del domicilio. A mi entender, el cambio de localidad será un elemento importante a la hora de determinar si se produce o no un cambio de residencia, pero no determinante.

Por tanto, para que exista desplazamiento debe concurrir, por un lado, la necesidad de pernoctar, y por otro lado, un período temporal mínimo de la situación de separación del domicilio de origen. En cuanto a la obligación de pernoctar, tanto el TS como los TSJ han fijado unos parámetros para poder determinar cuando aparece esta situación. Así se ha hecho referencia unas veces a la distancia desde el centro de trabajo de destino hasta el nuevo centro de trabajo²⁸ o bien hasta el domicilio del trabajador²⁹. En ese sentido, en

²² TC 50/1995, de 23 de febrero.

²³ SAN de 2 de noviembre de 2000, rec. núm. 157/2000. La AN añade que «el domicilio civil es absolutamente independiente de la vecindad administrativa o inscripción en el Padrón municipal, aún cuando ésta pueda ser tenida en cuenta como principio de prueba de residencia en un término municipal de no existir algún dato que acredite otra residencia que sea contraria a la que aquella inscripción denota».

²⁴ RIVERO LAMAS, J., «La nueva movilidad geográfica y la protección contra los traslados injustificados», en *Proyecto Social*, núm. 4-5, 1997. p. 232; CORTE HEREDERO, N., *La movilidad geográfica de los trabajadores*. Valladolid: Lex Nova, 1995. p. 108; ARROYO ABAD, C., «La movilidad geográfica», en *Anuario Jurídico y Económico Escorialense*, núm. 37, 2004. p. 224; y GARCÍA MURCIA, J., *Traslados y desplazamientos en...* op. cit. p. 61.

²⁵ SALA FRANCO, T., «La movilidad geográfica... op. cit. p. 101; MORENO CÁLIZ, S., «El lugar de trabajo. La movilidad geográfica», en AA.VV., *Derecho del Trabajo*. Madrid: Aranzadi, 2007. p. 443; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., «Traslados», en AA.VV., *Enciclopedia Laboral Básica «Alfredo Montoya Melgar»*. Madrid: Civitas, 2009. p. 1377. Así lo señala expresamente también la STSJ Canarias, de 27 de julio de 2010, rec. núm. 1552/2009.

²⁶ CRUZ VILLALÓN, J., «La movilidad geográfica del trabajador y su nuevo régimen legal», en *RPS*, núm. 125, 1980. p. 87.

²⁷ SALA FRANCO, T., «La movilidad geográfica... op. cit. p. 101, entiende que «al despreciar el significado administrativo de residencia y aceptar el civil de domicilio, la localidad o término municipal no podrá actuar como elemento geográfico delimitador de los traslados, siendo necesario acudir al análisis individualizado de cada caso. Lo normal será que coincidan cambio de residencia y cambio de localidad del centro de trabajo al que se le destina ya que un cambio de localidad de este último implicará normalmente un cambio de residencia. Pero cabe que no ocurra siempre así. Será posible un cambio a centro de trabajo de localidad diversa que no obligue a un cambio de residencia, cuando el centro de trabajo esté situado en un término municipal distinto, pero cercanos».

²⁸ SSTSJ Canarias, de 27 de julio de 2010, rec. núm. 1552/2009; Navarra, de 13 de diciembre de 1996, st. núm. 547/1996, indica que el traslado efectuado no exige cambio de residencia, pues aunque se efectúe en un término municipal distinto se efectúa dentro del área de influencia urbana y a escasa distancia del centro de trabajo. En el mismo sentido, SSTSJ Castilla y León, de 27 de septiembre de 1994, rec. núm. 1851/1994; Madrid, de 20 de enero de 1994, rec. núm. 6617/1993; o Castilla y León, de 4 de enero de 1994, rec. núm. 2116/1993.

²⁹ SSTSJ Canarias, de 30 de abril de 2010, st. núm. 589/2009; Castilla y León, de 11 de febrero de 2010, rec. núm. 43/2010; y Baleares, de 29 de junio de 1995, st. núm. 303/1995, la cual a fin de determinar si el cam-

mi opinión, creo que debería tenerse en cuenta siempre el domicilio del trabajador y no el del centro de trabajo, pues podría llegarse a la paradoja de considerar movilidad geográfica el supuesto de que dicho cambio comporte un acercamiento al domicilio del trabajador. No obstante, la distancia no es un criterio definidor de lo que se considera cambio de residencia debiéndose tener en cuenta otros criterios³⁰. Así se ha entendido que no exige cambio de residencia el atender a un nuevo centro de trabajo distante 13.4 Km. del anterior, existiendo autobús en las proximidades³¹, o aunque sean 31 Km. «si se pone en relación con los servicios públicos de autobuses que los unen y una excelente red de comunicación»³². Del mismo modo, el supuesto en el que la distancia entre el nuevo centro de trabajo y el anterior, coincidente con el domicilio del trabajador, dista 30 Km., pero existe una buena comunicación por carretera que puede efectuarse en un período de tiempo corto y la situación más penosa para el trabajador aparece compensada económicamente por la empresa³³. De cualquier forma, éste es

bio de centro de trabajo obligaba al trabajador a su cambio de domicilio, atiende a la distancia entre el nuevo centro de trabajo y el lugar de su domicilio, dado que la actora tenía que desplazarse siempre fuera de la población donde vive para acudir a trabajar. En el mismo sentido, STSJ Aragón, de 13 de enero de 1993, rec. núm. 2116/1993, deniega el derecho a dietas porque el desplazamiento a localidad distinta del centro de trabajo de origen le reporta un beneficio cifrado en el acercamiento a su residencia habitual.

³⁰ STSJ Madrid, de 6 de marzo de 2006, rec. núm. 848/2006, que señala que «no es dable establecer una distancia concreta a partir de la cual, con carácter general, pueda considerarse que se hace necesario el cambio de residencia». Por su parte, la STS de 29 de febrero de 2008, rec. núm. 787/2007, mantiene que el traslado de Alcalá de Henares a Azuqueca de Henares, mediando entre ambos una distancia de entre 14 y 18.5 km., en ningún caso, implica cambio de residencia.

³¹ STS de 26 de abril de 2006, rec. núm. 2076/2005.

³² STSJ Madrid, de 6 de marzo de 2006, rec. núm. 848/2006.

³³ STSJ Comunidad Valenciana, de 22 de mayo de 2008, rec. núm. 1240/2008, que enjuicia si el cambio

uno de los criterios más utilizados por los convenios colectivos³⁴ que suelen entender que el cambio de centro de trabajo implica traslado o desplazamiento entre los 15 y 40 Km., por entender que a partir de esta distancia exige un cambio de residencia del trabajador. En términos similares lo entiende también la doctrina judicial³⁵ que considera que la dis-

de lugar de trabajo que suponía para el trabajador un recorrido diario en vehículo particular de 25 ó 30 Km. de ida y otros tanto de vuelta a su residencia inicial, coincidente con el anterior centro de trabajo, suponen la necesidad de un cambio de domicilio para el mismo y derivado de ello la posibilidad de ejercitar la opción que, al efecto, le concede el art. 40 ET. El TSJ entiende que no se produce un supuesto de movilidad geográfica del citado precepto porque si se tiene «en cuenta que el cambio operado representa para el demandante el recorrido diario de los mencionados kilómetros y que, en su ejecución, existe una buena comunicación por carretera que puede efectuarse en un período de tiempo corto y no excesivo pudiéndose así seguir manteniendo el mismo domicilio que es, en definitiva, lo que protege la norma que tiende a salvaguardar la referida estabilidad domiciliaria, sin perjuicio de reconocerse que el traslado operado representa una situación más penosa para el trabajador que aparece compensada económicamente por la empresa, no lo sería en el grado que la norma contempla al requerir de forma ineludible la necesidad de un cambio de residencia, de modo que si éste no se considera imprescindible, y el actor puede seguir manteniendo, pese al cambio, el domicilio de origen, ya no podemos aplicar la norma invocada en el recurso».

³⁴ V Convenio Colectivo general del sector de la construcción, de 1 de agosto de 2007, especifica que se considera que existe un desplazamiento o traslado a partir de 15 km. Del mismo modo lo recoge el IV Convenio Colectivo del sector del corcho, de 29 de octubre de 2009; el III Convenio Colectivo estatal de la madera, de 29 de octubre de 2009; y el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera, de 2 de noviembre de 2007. Incluso algún convenio señala un radio de 5 Km. de la localidad donde está ubicado el centro como el Convenio Colectivo estatal de jardinería, de 3 de julio de 2006; o de 10 Km. como el IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 11 de julio de 2006.

³⁵ STSJ Asturias, de 24 de abril de 2009, rec. núm. 80/2009, que entiende que se produce una movilidad geográfica en el caso del trabajador que es trasladado a otro centro de trabajo situado a 51 Km., aunque se le abone durante un tiempo la cantidad de seis euros por día de trabajo efectivo de trabajo en concepto de com-

tancia hasta la cual no se produciría una movilidad geográfica se «mantiene en parámetros de 10 a 25 Km., que pueden llegar a 50 computando idas y vueltas».

Otro criterio es la existencia de medios de transporte³⁶ que posibiliten el acceso al nuevo centro o lugar de trabajo, en función tanto de la regularidad y frecuencia del servicio y del número de medios de transporte disponibles, como del horario de trabajo del trabajador³⁷. Así se valora la existencia de autobuses

de pensación por traslado. No obstante, la STSJ Madrid, de 28 de noviembre de 2011, rec. núm. 1666/2011, considera que no se produce movilidad geográfica en el caso de una trabajadora que es destinada a otro centro que dista más de 50 Km. del domicilio de la trabajadora, puesto que existe una disponibilidad y alta frecuencia en el transporte público desde el domicilio hasta el nuevo centro de trabajo.

³⁶ STSJ Madrid, de 17 de noviembre de 2008, rec. núm. 2870/2008, que señala que no se produce movilidad geográfica en el caso de un trabajador que es trasladado a otro centro de trabajo porque ello no le supone tener que modificar su residencia, «distando el nuevo lugar de empleo escasos kilómetros del anterior, y contando aquél con medios de transporte público suficientes y frecuentes». Así considera que dicho caso se denomina «movilidad geográfica débil o no sustancial, y sin que, por lo antes dicho, quepa atribuirle carácter sustancial alguno, sino, antes bien, accesorio o accidental, por lo que la decisión combatida entra de lleno en la esfera del poder de dirección que compete a la empresa». En términos similares lo entiende la STSJ de Madrid, de 7 de mayo de 2010, rec. núm. 5161/2009, que entiende que «las actoras no han cambiado de residencia como consecuencia del traslado de la Compañía a Quer (Guadalajara), por lo que no estamos ante un supuesto de movilidad geográfica, modalidad específica por la que accionan las actoras. Las actoras han sido trasladadas como consecuencia del traslado de la fábrica, y determinados Departamentos (entre ellos el de las actoras) desde Coslada a Quer, habiendo llegado a acuerdos con el Comité de empresa, en virtud de los cuales se puso a disposición de los trabajadores, y evidentemente de las actoras, de medios adecuados de transporte y las compensaciones económicas que se especifican».

³⁷ STSJ Canarias, de 28 de mayo de 1993, rec. núm. 61/1993, califica de traslado no autorizado un supuesto de movilidad locativa a centro de trabajo situado en localidad distinta del anterior en que las trabajadoras deben invertir en el recorrido dos horas y quince minu-

tos, ya que el trayecto de Güimas a Granadilla sólo lo cubre la línea de Servicio Público de Titsa, teniendo el primer actor hora de salida a las 6 horas 15 minutos de la mañana y llegada a las 8.30 horas, sin que conste que la empresa les abone los gastos de desplazamiento ni considere como jornada de trabajo el tiempo que invierten en el desplazamiento, no habiendo modificado ni reducido su jornada habitual de trabajo. Por su parte, la STSJ Comunidad Valenciana, de 3 de noviembre de 1992, rec. núm. 332/1992, además de señalar que correspondía a la empresa demostrar la existencia de suficientes medios de transporte entre ambas localidades, otorga relevancia al hecho de que la trabajadora trabaja en régimen rotatorio de turnos, finalizando en ocasiones su jornada laboral a las veintidós horas, a fin de determinar la necesidad de cambio de residencia.

Otro parámetro a tener en cuenta lo constituyen las facilidades ofrecidas por el empresario para neutralizar los efectos de la orden de modificación locativa, como puede ser, la modificación del horario de trabajo, el establecimiento de un horario flexible donde el empleado tiene un margen de entrada y salida⁴², el cómputo como jornada de trabajo efectiva del tiempo invertido en los desplazamientos desde su domicilio hasta el centro o

tos, ya que el trayecto de Güimas a Granadilla sólo lo cubre la línea de Servicio Público de Titsa, teniendo el primer actor hora de salida a las 6 horas 15 minutos de la mañana y llegada a las 8.30 horas, sin que conste que la empresa les abone los gastos de desplazamiento ni considere como jornada de trabajo el tiempo que invierten en el desplazamiento, no habiendo modificado ni reducido su jornada habitual de trabajo. Por su parte, la STSJ Comunidad Valenciana, de 3 de noviembre de 1992, rec. núm. 332/1992, además de señalar que correspondía a la empresa demostrar la existencia de suficientes medios de transporte entre ambas localidades, otorga relevancia al hecho de que la trabajadora trabaja en régimen rotatorio de turnos, finalizando en ocasiones su jornada laboral a las veintidós horas, a fin de determinar la necesidad de cambio de residencia.

³⁸ SSTSJ Madrid, de 17 de noviembre de 2008, rec. núm. 2870/2008; y de 6 de marzo de 2006, rec. núm. 848/2006.

³⁹ STSJ Castilla y León, de 27 de febrero de 2008, rec. núm. 834/2007.

⁴⁰ STSJ Comunidad Valenciana, de 22 de mayo de 2008, rec. núm. 1240/2008.

⁴¹ STSJ Extremadura, de 21 de enero de 2003, rec. núm. 632/2002, indica que ante un cambio de lugar de trabajo que suponía una distancia de 60 km. respecto del anterior y del domicilio de la trabajadora que «no es suficiente decir o pensar que ambas localidades están bien comunicadas por carretera y ferrocarril para de ello deducir que se puede cubrir fácilmente tal distancia».

⁴² STSJ Madrid, de 6 de marzo de 2006, rec. núm. 848/2006; y Castilla y León, de 27 de febrero de 2008, rec. núm. 834/2007.

lugar de trabajo de destino, el cambio de jornada partida a continuada, la puesta a disposición de los trabajadores de un servicio de transporte a cargo de la empresa o la colaboración del empresario en la adquisición de medios de transporte para el trabajador⁴³. No obstante, en el caso del cómputo del tiempo invertido en el desplazamiento debe tenerse en cuenta que si éste es excesivo puede llegar a desvirtuar todo lo anterior, pues el empresario está obligado a dar ocupación efectiva al trabajador⁴⁴.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el cambio de residencia vendrá exigido por el hecho de que, materialmente, sea imposible o notablemente gravoso mantener la residencia y desplazarse a la localidad donde radique el nuevo centro de trabajo⁴⁵, siendo esa característica de «notablemente gravoso» lo que ha de ser analizado con cautela. Además, a mi entender esta gravosidad o perjuicio debe entenderse no sólo en un sentido cuantitativo o económico, sino también cualitativo, en el sentido de que no suponga una alteración sustancial de su forma de vida y de sus relaciones sociales y familiares. De ahí que, aun-

que el empresario compense económicamente al trabajador por los mayores gastos de desplazamiento que le suponga, dichas compensaciones no son suficientes para enervar la necesidad de pernoctar en lugar distinto del domicilio del trabajador si con tales desplazamientos se está afectando de forma notable otros derechos del trabajador no compensables económicamente⁴⁶. Así dicha compensación económica se puede traducir en el abono de dietas y kilometraje⁴⁷, en un incremento salarial importante⁴⁸, o incluso abonando el desplazamiento en taxi⁴⁹, en cuyos casos, aún a pesar de ello se ha considerado que se produce un notable gravamen para estimar la concurrencia de la movilidad geográfica.

Además la necesidad del cambio de residencia no la define el trabajador según su conveniencia, sino que viene impuesta por el cambio del lugar de trabajo, es decir, no se trata de que al trabajador le convenga más o menos conservar su residencia original o modificarla, sino que la necesidad del cambio es de apreciación objetiva⁵⁰.

Se pueden plantear problemas en aquellos casos en que se producen cambios temporales de trabajadores a poblaciones distintas que no conllevan cambio de residencia⁵¹ pero que supongan al trabajador una serie de perjui-

⁴³ STSJ Castilla y León, de 27 de septiembre de 1994, rec. núm. 185/1994, señala que el cambio de puesto de trabajo no entraña una modificación sustancial de las condiciones de trabajo exigido de la pertinente autorización administrativa, ya que no determinó cambio de residencia, ni objetivamente era idóneo para determinarla dada la escasa distancia a recorrer y la puesta a disposición de medio de transporte por la empresa.

⁴⁴ Así ocurre en el caso de la STSJ Cataluña, de 21 de julio de 2004, rec. núm. 1609/2004, en que el nuevo centro de trabajo distaba 50 Km. del anterior y de su domicilio, suponiéndole una adición de 2 horas diarias de desplazamiento (entre ida y vuelta), lo que se considera notablemente gravoso para el trabajador, y por tanto, estima que ello exige cambio de residencia.

⁴⁵ SSTSJ Cataluña, de 13 de noviembre de 1997, st. núm. 7447/1997; Andalucía, de 20 de marzo de 1995, st. núm. 297/1995; Madrid, de 19 de mayo de 1993, rec. núm. 1482/1992; Extremadura de 26 de julio de 1993; Canarias, de 18 de noviembre de 1993, rec. núm. 494/1993.

⁴⁶ SERRANO OLIVARES, R., *Lugar de trabajo, domicilio... op. cit.* p. 207.

⁴⁷ STSJ Cataluña, de 8 de abril de 2003, rec. núm. 784/2003.

⁴⁸ STSJ Comunidad Valenciana, de 15 de enero de 2008, rec. núm. 4292/2007.

⁴⁹ STSJ Extremadura, de 21 de enero de 2003, rec. núm. 632/2002.

⁵⁰ STSJ Extremadura, de 21 de enero de 2003, rec. núm. 632/2002.

⁵¹ STSJ de País Vasco, de 30 de enero de 2007, rec. núm. 2223/2006, considera que no se produce ninguna movilidad geográfica el hecho de que se modifique «el centro de trabajo de la demandante con cambio de localidad pero sin necesidad de cambiar de residencia», pues se trata de la «movilidad débil», adscrita al poder de dirección y de funcionalidad del empresario. En términos similares lo entiende la STSJ Madrid, de 8 de julio de 2010, rec. núm. 1155/2010.

cios y gastos adicionales. En estos casos, dada la falta de una regulación legal que contemple estos supuestos de movilidad, deberán ser los contratos individuales y la negociación colectiva los que especifiquen las condiciones a las que deben ajustarse tales cambios, haciendo una especial previsión de los derechos que los trabajadores tienen en estos supuestos. El problema surge cuando ni unos ni otros regulan estos casos de movilidad geográfica sin cambio de residencia del trabajador, pues con ellos se podría producir un enriquecimiento injusto del empresario⁵², ya que podría ordenar desplazamientos temporales de su personal sin estar obligado, ni legal ni convencionalmente, a sufragar dietas ni gastos de viaje, al no ser de aplicación el art. 40.4 ET por la falta de cambio de residencia del trabajador. Es decir, se produciría un enriquecimiento del empresario de forma injusta ya que éste adquiriría una ventaja patrimonial que conllevaría un correlativo empobrecimiento del trabajador, carente de justificación alguna, sufriendo así una pérdida económicamente apreciable al tener que afrontar exclusivamente a sus expensas los gastos derivados de esa movilidad ordenada por el empresario.

En definitiva, son muchos los criterios a tener en cuenta a la hora de determinar si se produce o no el cambio de residencia, no siendo posible determinar un criterio definidor de dicha situación, por lo que, tal y como señala la doctrina judicial⁵³, cada caso debe ser analizado de forma individualizada «atendiendo a circunstancias tales como el cambio de población del centro de trabajo, la lejanía del nuevo centro de trabajo respecto del domicilio del trabajador, los medios de transporte o compensaciones que ofrezca la empresa en contrapartida a cambio, la facilidad o dificultad en las comunicaciones».

⁵² DIEZ-PICAZO, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., *Sistema de Derecho Civil*. Madrid: Tecnos, 2004. p. 571.

⁵³ SSTSJ Madrid, de 30 de septiembre de 2009, rec. núm. 2050/2009; y de 6 de marzo de 2006, rec. núm. 848/2006.

2.2. Entidad temporal

Por otro lado, por lo que se refiere a la entidad temporal mínima del desplazamiento, debe indicarse que el art. 40 ET recoge una presunción *iuris et de iure* en el sentido de que los desplazamientos de duración superior a tres meses, en cuanto otorgan al trabajador el derecho a un permiso de cuatro días laborales en su domicilio de origen, presuponen una injerencia sustancial en la vida privada y familiar de aquél. Sin embargo, parece ardua la tarea de determinar, en los desplazamientos de duración inferior a tres meses, cuándo tal medida excede del ámbito del poder de dirección del empresario, pues, obviamente, la mera circunstancia de pernoctar en lugar distinto del domicilio del trabajador no constituye por sí sola una modificación sustancial del lugar de trabajo. Así, una viaje de varios días, aunque imponga la necesidad de pernoctar varias noches fuera del domicilio del trabajador, no puede calificarse de movilidad geográfica⁵⁴, pues la modificación ocasional de las condiciones laborales no constituye una modificación sustancial⁵⁵, sino que es preciso que el cambio tenga una duración temporal determinada, que se traduce en una permanencia más o menos estable, aunque transitoria, en el lugar de destino.

Por tanto, se puede sostener que la estancia con cierta vocación de permanencia en el tiempo o que ésta sea más o menos estable en lugar distinto del domicilio del trabajador

⁵⁴ STS de 23 de octubre de 1984, señala que «la realización del trabajo encomendado al actor no comportaba un traslado de residencia ni siquiera por un corto período de tiempo, sólo exigía un desplazamiento algunos días».

⁵⁵ STSJ Cantabria, de 17 de enero de 1995, rec. núm. 764/1994, apunta que la modificación del horario de carácter sustancial por un solo día para dos trabajadores, y por ocho días para otros diez trabajadores, no puede reputarse de modificación sustancial puesto que se trata de una variación ocasional, para una misión concreta, por un tiempo imprescindible y por causas justificadas.

supondrá una afectación al derecho de libertad de residencia, en cuanto derecho a permanecer en el domicilio de origen, y por ende, a la intimidad personal y familiar. Pero, resulta difícil cuantificar la duración precisa de la estancia a tal efecto.

Aunque resultan escasos, existen convenios colectivos⁵⁶ que han contemplado los cambios de lugar de trabajo no sustanciales mediante las figuras de «salidas» o «viajes» para distinguirlos, de esta forma, de los desplazamientos o traslados, fijándose a tal fin un elemento de distinción clave, cual es, la duración temporal mínima de la movilidad geográfica, siendo el plazo temporal más empleado por la negociación colectiva en cuanto criterio delimitador de los desplazamientos el mes. Este mismo plazo temporal es el que tiene también en cuenta la Directiva 96/71/CE⁵⁷ en orden a eximir al empresario que desplaza temporalmente a sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios intracomunitaria de la obligación de aplicar ciertas condiciones de trabajo del país de destino a las relaciones laborales implicadas. Del mismo modo, nuestro ordenamiento jurídico-laboral también ha adoptado dicho plazo en orden a determinadas materias como la for-

ma del contrato de trabajo, o la obligación del empresario de informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, que, aunque es cierto que la finalidad de dichas normas no se corresponde con la del art. 40 ET, no cabe duda que sí existe una correspondencia en cuanto a la justificación del empleo del plazo de un mes como criterio delimitador del ámbito aplicativo de las mismas, por cuanto que éste obedece en todos los casos a las exigencias del principio de proporcionalidad.

3. MOVILIDAD GEOGRÁFICA NO SUSTANCIAL

3.1. Supuestos

El poder de movilidad geográfica se proyecta sobre el lugar de cumplimiento de la prestación laboral y consiste en la alteración unilateral del mismo, con independencia de la calificación jurídico-laboral que el lugar de origen y el de destino alcancen. Ello determina que se sitúen fuera del poder de movilidad geográfica aquellas decisiones empresariales cuyo objeto sea el traslado total o parcial de la empresa, de un centro de trabajo o de unas instalaciones de la misma⁵⁸.

Así pues, además de los casos que no implican cambio de residencia, quedan también fuera del ámbito de aplicación del art. 40 ET varios supuestos. En primer lugar, aquellas modificaciones acordadas bilateralmente entre empresario y trabajador, ya que, en la medida en que el lugar de trabajo es pactado expresa o tácitamente en el contrato de trabajo, es posible su modificación por las partes en un momento posterior mediante mutuo acuerdo novatorio o modificativo. Dichos

⁵⁶ XIII Convenio Colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas, de 4 de julio de 2008; Convenio Colectivo interprovincial de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías, de 4 de febrero de 2008; Convenio Colectivo estatal para el sector de agencias de viajes, de 23 de septiembre de 2009; XVI Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, de 18 de marzo de 2009; III Convenio Colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria, de 23 de septiembre de 2009; XV Convenio Colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de 14 de mayo de 2008; III Convenio Colectivo estatal de despachos técnicos tributarios y asesores fiscales, de 10 de abril de 2008; III Convenio Colectivo estatal de la madera, de 28 de febrero de 2008.

⁵⁷ De 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

⁵⁸ SALA FRANCO, T., «Movilidad geográfica», en BORRAJO DACRUZ, E., (Dir.), *Comentarios a las leyes laborales. La reforma del Estatuto de los Trabajadores. (Ley 11/1994, de 19 de mayo y normas concordantes)*. Madrid: Edersa, Tomo I, 1994. p. 274.

traslados y desplazamientos estarán sometidos, así pues, a las reglas generales de los contratos, exigiéndose los mismos requisitos de consentimiento y forma que en el momento inicial de la contratación y especialmente la inexistencia de vicios en la formación de aquél por parte del trabajador (error, violencia, dolo o intimidación). Será el propio contenido del pacto novatorio el que determine los efectos del traslado sobre la posición jurídica del trabajador, sin perjuicio de que el mismo pueda, en su caso, recoger algunos de los efectos compensadores contenidos en el ET.

Las permutas constituyen otro supuesto excluido del art. 40 ET y consisten en el cambio de destino entre dos trabajadores que prestan sus servicios en distintos lugares geográficos dentro de la misma empresa. Son, básicamente, los convenios colectivos⁵⁹ los que con frecuencia contemplan este tipo de movilidad, con arreglo a una fórmula-tipo ya clásica, exigiendo, por regla general, que los trabajadores sean de análogas características funcionales o que desempeñen cargos iguales y que la empresa acepte la permuta. De este modo, al final, acaba tratándose de un supuesto específico de movilidad acordada, en este caso, de manera trilateral.

Por otro lado, también están excluidas aquellas modificaciones que tengan origen en el poder disciplinario del empresario⁶⁰. En

⁵⁹ Convenio Colectivo interprovincial de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías, de 4 de febrero de 2008; Convenio Colectivo estatal para el sector de agencias de viajes, de 23 de septiembre de 2009; Convenio Colectivo estatal de pastas, papel y cartón, de 14 de enero de 2008.

⁶⁰ STS) de Castilla y León, de 24 de septiembre de 2008, rec. núm. 869/2008, que señala que, aunque el trabajador sostiene que su cambio de centro de trabajo constituye una sanción o represalia por no haber aceptado llevar cartera, el TSJ entiende que no constituye ni sanción disciplinaria ni tampoco movilidad geográfica puesto que no se produce ningún cambio de residencia y a pesar de que «se le dice que efectivamente no está obligado a llevar cartera, pero que se considera que su puesto de trabajo precisa llevar cartera y que para no lle-

realidad, ni el art. 40 ET ni ningún otro precepto del ET aluden a la posibilidad empresarial de decidir traslados del trabajador como sanciones frente a incumplimientos laborales del trabajador. Sin embargo, un gran número de convenios prevén esta forma del ejercicio del poder disciplinario, especialmente, frente a infracciones muy graves, actuando también como una alternativa al despido. El TS⁶¹ también la aceptó de forma temprana como sanción disciplinaria, al estimar que no está expresamente prohibida por la ley, aunque la doctrina científica ha sido más reticente considerando ilegítimos este tipo de traslados punitivos⁶².

Cabe hacer referencia también a los traslados por razones de política social⁶³, es decir, aquellos casos de movilidad que se regulan en normas reglamentarias o convencionales específicas, las cuales otorgan al empleador la iniciativa de trasladar al trabajador en ciertos casos en que, por su sensibilidad a determinados riesgos, sus posibilidades de caer enfermo, su minusvalía o su reducción de capacidad laboral, se requiere un cambio de puesto de trabajo. En este sentido, la movilidad actúa como una alternativa menos perjudicial que el despido del trabajador por razones de ineptitud, conservando así su empleo.

En relación con el anterior supuesto se halla el uso del poder empresarial de movilidad geográfica funcionalizado a la mejora de la situación de la empresa que afecta a trabajadores excedentes, por amortización de plazas, reestructuración de la empresa o cierre

varla se le cambiará de oficina. Ello necesariamente no es admitir una represalia como causa sino exponer la consecuencia de que no lleva cartera puesta en concordancia con la política empresarial de que ese puesto lleva cartera».

⁶¹ STS de 4 de julio de 1989.

⁶² ROJAS RIVERO, G.P., *Traslado y desplazamiento de trabajadores*. Madrid: MTSS, 1993. p. 71.

⁶³ BAZ RODRÍGUEZ, J., «Movilidad geográfica: traslados y desplazamientos», en <http://www.iustel.com/v2/c1.asp>

de un centro de trabajo, que la doctrina⁶⁴ considera que no se trata tanto de una medida de reorganización empresarial sino de evitación del despido. En el fondo se puede sostener que cualquier medida empresarial de adaptación de los recursos humanos a las necesidades económicas, técnicas, organizativas o de producción de la empresa con el fin de alcanzar una mejor posición competitiva de ésta en el mercado puede concebirse, en última instancia, como medida tendente a evitar la reducción de plantilla. La duda que surge en este caso en relación a si, en realidad, se trata de un supuesto excluido del poder de movilidad geográfica o no, deriva de si el empresario, ante la necesidad de amortizar un puesto de trabajo, tiene el deber de reubicar a este trabajador en otro puesto de trabajo, ya sea a través de la movilidad funcional o geográfica. Según la doctrina mayoritaria⁶⁵ parece que el empresario no está obligado a llevar a cabo medidas alternativas al despido siempre que, para ello, no precise efectuar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo del trabajador afectado. Cuando sea necesario practicar tales modificaciones sustanciales, al empresario se le impone una obligación de medios que será cumplimentada con la mera indicación al trabajador de la existencia de la vacante. Consiguientemente, el trabajador estará obligado a cumplir las órdenes empresariales que no excedan del poder de dirección del empresario, pudiendo éste sancionar una eventual negativa de aquél⁶⁶. Por el contrario, cuando la cobertura de la vacante precise modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo del trabajador, la negativa de éste a la propuesta empresarial no podrá ser sancionada por el empresario por cuanto

que la modificación sustancial como alternativa al despido requiere el consentimiento del trabajador, por lo que, en estos casos, el empresario podrá proceder a la extinción del contrato de trabajo, puesto que se trataría mucho más que de una movilidad geográfica al afectar a la naturaleza del contrato⁶⁷. Ahora bien, todo ello no excluye la posibilidad de que el empresario, ante la necesidad objetiva de suprimir o transformar puestos de trabajo, haga uso de su poder de movilidad geográfica siguiendo las previsiones del art. 40 ET. En otras palabras, ante la concurrencia de una misma causa o necesidad empresarial, el empresario cuenta con diversos mecanismos para su satisfacción. Así, si existe vacante en otra localidad, puede ordenar un desplazamiento o traslado⁶⁸, o bien extinguir la relación laboral proponiendo al mismo tiempo un desplazamiento o traslado al trabajador, en cuyo caso la movilidad geográfica tendrá la consideración de movilidad geográfica a iniciativa del trabajador.

Por otro lado, cabe hacer referencia a los cambios de lugar de trabajo que no impliquen

⁶⁷ STSJ Baleares, de 15 de febrero de 2012, rec. núm. 640/2011, que enjuicia el caso de despido por causas objetivas de un trabajador que prestaba servicios en el ámbito de una contrata, mediante un contrato para obra o servicio determinado vinculado a la duración de la contrata, por impago de varias facturas y la previsión de un cese total de pagos de una empresa perteneciente al grupo Nueva Rumasa, «cuya situación es de todos conocida». Considera que en este caso, el empresario no tiene la obligación de reubicar al trabajador en otro centro de trabajo porque la rescisión de la contrata es por causas no imputables a la empresa, sino a la falta de pago y previsible cesación total de pagos, «no siendo posible la movilidad geográfica en el ámbito del contrato para obra o servicios determinado sobre cuya extinción aquí se resuelve porque como se ha dicho se trataría mucho más que de una movilidad geográfica al afectar a la naturaleza del contrato».

⁶⁸ STSJ Castilla y León, de 8 de febrero de 2012, rec. núm. 2132/2011, que enjuicia el caso de un trabajador que es readmitido tras un despido improcedente, pero dicha readmisión no se produce en el mismo centro de trabajo sino en otro cercano debido a la desaparición del centro de trabajo.

⁶⁴ GARCÍA MURCÍA, J., *Traslados y desplazamientos en...* op. cit. p. 56.

⁶⁵ ROJAS RIVERO, G.P., *Traslado y desplazamiento de...* op. cit. p. 72.

⁶⁶ RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., «Extinción por causas objetivas», en BORRAJO DACRUZ, E., (Dir.), *Comentarios a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores*. Tomo IX, Vol. I. Madrid: Edersa, 1985. p. 278.

cambio de residencia, pues no serán calificadas como sustanciales⁶⁹, habida cuenta de la interpretación del concepto de sustancial, que ha de ser de carácter finalista, de modo que será una modificación sustancial cuando sea de tal naturaleza que altere de forma notoria el status básico de que disfruta el trabajador, es decir, que altere o transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, y no lo será, sino que se considerará una mera modificación accidental si se trata de modalizaciones en la ejecución del contrato⁷⁰. De hecho, la doctrina⁷¹ entiende que, en estos casos, forman parte de las facultades empresariales, sin que estén sujetos a mayores limitaciones que el art. 39 ET⁷², el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación⁷³ y sin

⁶⁹ STSJ Cataluña de 8 de febrero de 2011, st. núm. 1009/2011, que considera que el cambio de la zona geográfica de un viajante no constituye un supuesto de movilidad geográfica y ello a pesar de que tenga que desarrollar su trabajo en zona inexplorada por la empresa, de que la empresa le quite todos sus clientes y no reponga los medios materiales que utilizaba anteriormente, como el móvil o el medio de transporte y que, además, puede exigir pernoctas. En términos similares se pronuncia la STSJ Comunidad Valenciana, de 14 de octubre de 2010, rec. núm. 3386/2009, que considera que no existe cambio de residencia el hecho de trasladar al trabajador desde el centro de trabajo de Ibi al de Onil, el cual dista a tan sólo 8.9 km.

⁷⁰ STSJ Cataluña, de 17 de junio de 2003, rec. núm. 1926/2003.

⁷¹ ORTIZ LALLANA, M.C., *La movilidad geográfica en la empresa (El marco jurídico según la Ley 11/1994, de 19 de mayo)*. Madrid: Tecnos, 1994. p. 47.

⁷² STSJ Cataluña, de 14 de octubre de 2011, st. núm. 6485/2011, que recoge la jurisprudencia del TS, en especial, la STS de 9 de febrero de 2010, rec. núm. 1605/2009, donde señala que «el traslado de centro de trabajo sin cambio de residencia y respetando la categoría y funciones, se viene considerando por la reiterada jurisprudencia de esta Sala como una modificación accidental de las condiciones de trabajo y encuadrable dentro de la potestad organizativa del empresario».

⁷³ STSJ Cataluña, de 15 de septiembre de 2011, st. núm. 5739/2011, que señala que el cambio de centro de trabajo de una trabajadora impuesto por la empresa suponiendo un aumento del tiempo de desplazamiento en media hora diaria, por haber solicitado una reducción de jornada por cuidado de hijo menor de ocho

que constituyan una modificación sustancial de las condiciones de trabajo⁷⁴. Dicha exclusión podría ser calificada, como ya se ha indicado, como enriquecimiento injusto por parte del empresario, pues puede conllevar que el empresario ordene a los trabajadores un cambio de centro de trabajo sin estar obligado a sufragar dietas ni gastos de viaje cuando así no lo imponga el convenio colectivo⁷⁵. Por tal motivo, parece razonable que el empleador pacte la compensación de los gastos ocasionados, el establecimiento de medios de locomoción hacia el centro o un horario flexible. Así, lo consideró, en un principio, también necesario una parte de la doctrina judicial⁷⁶ para

años, constituye un supuesto de discriminación originada por la maternidad puesto que no existe justificación alguna para el cambio de puesto de trabajo, todo lo cual produce un «desasosiego, inquietud y malestar en quien en el legítimo intento de conciliar su vida familiar con su vida laboral se ve obligada a acudir a los tribunales por el entorpecimiento y actitud obstativa que la empresa despliega en el ejercicio de los derechos de la actora».

⁷⁴ STSJ País Vasco, de 21 de junio de 2011, rec. núm. 951/2011, que excluye de considerar como una movilidad geográfica débil o de segundo grado el caso enjuiciado de una trabajadora que es cambiada a otro centro de trabajo, donde, al igual que en el anterior centro de trabajo, presta sus servicios en turnos rotatorios, pero que en el nuevo centro de trabajo, al cerrar la tienda a las diez y media de la noche, al no existir a esas horas transporte colectivo hacia su residencia, se pone a la trabajadora en la tesitura de cambiar de domicilio o de dejar el traslado o de utilizar medios de transporte individuales y privados, «lo que entendemos excesivo si se ha de realizar el traslado con la habitualidad que requiere toda actividad laboral». No obstante, el voto particular de dicha sentencia considera que se trata de una movilidad geográfica débil y que por tanto no resulta un sacrificio excesivo o desproporcionado el uso de medios de transporte individuales para prestar sus servicios. En términos similares se pronuncia la STSJ Madrid, de 28 de noviembre de 2011, rec. núm. 1666/2011.

⁷⁵ CORTE HEREDERO, N., «La movilidad geográfica de los trabajadores: algunos problemas interpretativos y aplicativos de su regulación jurídica», en *AS*, Tomo III, 1996. p. 2485.

⁷⁶ STSJ Cataluña, de 9 de junio de 1995, st. núm. 3628/1995; y de 29 de marzo de 1995, st. núm. 2138/1995. Esta última señala que, en supuestos como el enjuiciado, en el que se lleva a cabo un cambio de

evitar que se rompa el equilibrio inicial existente entre las prestaciones de ambas partes, mientras que la más reciente⁷⁷ no lo estima así al entender que «si en el convenio colectivo no se ha contemplado compensación alguna para los supuestos de movilidad geográfica no sustancial, no cabe reconocer al trabajador afectado una compensación en aplicación analógica de otros preceptos».

Otro supuesto lo constituyen los desplazamientos intraurbanos, es decir, los producidos dentro de una misma población, que, aunque no vienen contemplados en el art. 40.4 ET, el cual sólo se refiere a los interurbanos, se enmarcan dentro del amplio poder de dirección del empresario regulado en el art.

centro de trabajo a distinto término municipal que implique la necesidad de utilizar medio de transporte e inversión de mayor tiempo, aun cuando no precise de cambio de residencia para los trabajadores, «deviene incontestable el derecho de los demandantes afectados a ser indemnizados o percibir la correspondiente compensación cuando tal cambio implique para ellos un mayor costo económico, transporte o mayor tiempo invertido con relación al que tenían anteriormente respecto del antiguo centro ya que en otro caso el equilibrio inicialmente existente entre prestaciones y contraprestaciones de trabajador y empresa se vería alterado afectando así a la naturaleza conmutativa que es propia del contrato de trabajo».

⁷⁷ SSTSJ Cataluña, de 13 de octubre de 2011, st. núm. 6422/2011; Cataluña, de 12 de julio de 2011, st. núm. 4960/2011, recogiendo la doctrina de las STS de 9 de febrero de 2010, rec. núm. 1605/2009; de 26 de abril de 2006, rec. núm. 2076/2005; de 19 de diciembre de 2002, rec. núm. 3369/2001; de 18 de marzo de 2003, rec. núm. 1708/2002; de 16 de abril de 2003, rec. núm. 2257/2002; de 19 de abril de 2004, rec. núm. 1968/2003; de 14 de octubre de 2004, rec. núm. 2464/2003; de 18 de diciembre de 2007, rec. núm. 148/2006; de 5 de diciembre de 2008, rec. núm. 1846/2007. Así se señala que «está legalmente prevista la indemnización por gastos de traslado de trabajador y familia, cuando el centro de trabajo implica la necesidad de cambio de residencia, mas, cuando el traslado no exija cambio de residencia, no establece otras compensaciones que las pactadas entre las partes o impuestas en convenio colectivo, o imponga al empresario la obligación de satisfacer el mayor tiempo invertido en el desplazamiento».

20 ET, y pueden conllevar consecuencias importantes para el trabajador cuando éste presta sus servicios en una gran urbe con una extensión geográfica considerable, ya que puede suponer una mayor jornada efectiva de trabajo derivada de la lejanía del nuevo centro o un aumento de los costes de transporte. Incluso, un cambio de centro de trabajo en la misma localidad podría obligar a un cambio de residencia, por lo que es necesario introducir criterios objetivos a partir de los cuales se entienda que el trabajador está legitimado a cambiar. Al respecto, la doctrina judicial⁷⁸ es reticente a entender que, en estos casos, se produce una movilidad geográfica *ex art. 40 ET*. En algunos convenios colectivos⁷⁹ se prevé este supuesto específico de cambio de centro de trabajo dentro de la misma localidad, contemplándose diversas opciones para el trabajador afectado, que oscilan entre la habilitación por la empresa de un medio de transporte o bien una compensación mensual en razón de la distancia que exista desde el punto de partida del transporte proporcionado por la empresa hasta el nuevo centro de trabajo. De cualquier modo, se debe tener en cuenta que el hecho de que en los convenios colectivos o a través del contrato de trabajo se pacte un resarcimiento o compensación de gastos, no debería implicar automáticamente que dichas variaciones puedan quedar inmersas, sin más, dentro del poder de dirección del empresario.

Excluidos expresamente por el art. 40 son los supuestos de los trabajadores contratados para prestar servicios en centros móviles o itinerantes, es decir, los desplazamientos y traslados que constituyen el elemento cosus-

⁷⁸ SSTSJ Islas Canarias, de 28 de septiembre de 2006, rec. núm. 1619/2003; y Cataluña, de 10 de septiembre de 2008, rec. núm. 3946/2008.

⁷⁹ IV Convenio Colectivo del sector del corcho, de 29 de octubre de 2009; V Convenio Colectivo general del sector de la construcción, de 1 de agosto de 2007; Convenio Colectivo estatal de pastas, papel y cartón, de 14 de enero de 2008; III Convenio Colectivo estatal de la madera, de 28 de febrero de 2008.

tancial y ordinario de las empresas que realizan actividades de localización variable, como pueden ser las de señalización de carreteras⁸⁰, las de tendido eléctrico o telefónico⁸¹, pero no, las de construcción. En estos casos no se requiere la habilitación especial que concede la ley a este último empresario, la cual presupone una alteración en el desarrollo ordinario de la actividad empresarial⁸². La movilidad de este tipo de trabajadores será producto del ejercicio del poder de dirección empresarial, lo cual no impide que puedan contemplarse en contrato o convenio compensaciones o beneficios particulares para este tipo de trabajadores.

Otro supuesto excluido es el de la novación contractual, como pueden ser los cambios dentro del mismo grupo de empresas, en cuyo caso se producirá una extinción contractual seguida de un nuevo contrato con la empresa filial del grupo, que sólo será fraudulenta si el grupo es ficticio, pues el art. 43 ET prohíbe la interposición en el contrato de trabajo, esto es, aquellos supuestos que tengan por objeto la creación de un vínculo artificial o ficticio entre el trabajador y el empresario cedente que encubra al verdadero titular de la relación de trabajo, a saber, el empresario cesionario o destinatario de la prestación⁸³. La finalidad del citado precepto legal es la de combatir aquellas situaciones de cesión fraudulenta o especulativa de trabajadores donde se produce una interposición ficticia de persona o simulación relativa subjetiva. Consiguientemente, aquellas prácticas de cesión de trabajadores que pretendan la satisfacción de un interés jurídicamente relevante del empresario cedente y no

obedezcan, por tanto, a un interés meramente especulativo o defraudatorio de los derechos de los trabajadores o del ordenamiento jurídico-laboral quedarán excluidas de la referida prohibición, al no configurar un supuesto interpositorio en sentido propio. En este sentido se ha pronunciado la doctrina mayoritaria⁸⁴ que reconoce como lícitas las puestas a disposición de personal en el marco de la colaboración interempresarial, esto es, en grupo impropio o en sentido amplio, así como en el grupo de empresas en sentido clásico, por cuanto que en ambos casos resulta normalmente apreciable un interés jurídicamente relevante del empresario cedente que excluye la finalidad de crear un mecanismo interpositorio en el contrato de trabajo para ocultar al empresario real, a menos que, obviamente, la cesión de trabajadores pretenda la mera puesta a disposición o el mero suministro de éstos a otras empresas del grupo. De hecho, en la sociedad actual de globalización, ha proliferado la creación de empresas multinacionales que actúan en países distintos constituyendo sociedades filiales totalmente controladas por aquéllas. El grupo constituye una respuesta funcional a las exigencias de flexibilidad del sistema económico en cuanto condición necesaria para asegurar a la empresa una adecuada capacidad de respuesta al cambio y para afrontar los riesgos de la innovación, a través del recurso a la externalización de la organización. La flexibilidad en el empleo del factor trabajo resulta, pues, un elemento que caracteriza a los grupos en cuanto forma de organización flexible a la actividad económica, permitiendo la constitución de un mercado interno de trabajo, potencialmente idóneo para com-

⁸⁰ STCT de 3 de febrero de 1987.

⁸¹ STSJ Extremadura, de 28 de julio de 1994, rec. núm. 213/1994.

⁸² STS de 19 de junio de 1995, rec. núm. 1395/1994.

⁸³ GARCÍA MURCIA, J., «Cesión de trabajadores», en BORRAJO DACRUZ, E., (Dir.), *Comentarios a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores*. Tomo VIII. Madrid: Edersa, 1988. p. 297.

⁸⁴ MARTÍN VALVERDE, A., «Interposición y mediación en el contrato de trabajo», *RPS*, núm. 91, 1971. p. 62; GARCÍA MURCIA, J., «Cesión de trabajadores... *op. cit.* p. 302; CAMPS RUIZ, L.M., *La problemática jurídico-laboral de los grupos de sociedades*. Madrid: MTSS, 1986. p. 72; MARTÍNEZ BARROSO, M.R., «Análisis jurídico-laboral de los grupos de empresas», en *REDT*, núm. 62, 1993. p. 933.

pensar las necesidades de la organización compleja. La movilidad de los trabajadores en el grupo no se limita ya a un reducido número de trabajadores cuya misión ha consistido tradicionalmente en el control del grupo, en el apoyo técnico puntual o en la función pedagógica o la implantación de la cultura del grupo, sino que cumple una nueva función como es la gestión del empleo, esto es, el reparto de los empleos dentro del grupo internacional⁸⁵. Sin embargo, es lo cierto que, pese a que no cabe desconocer la mayor dificultad que presenta la demostración de la existencia de un interés jurídicamente relevante del empresario cedente, no puede negarse la licitud de las cesiones de trabajadores entre empresas jurídicamente autónomas fuera de los supuestos de grupos de empresarios. En efecto, los fenómenos de colaboración interempresarial están originando una creciente difusión de modelos negociales trilaterales a través de las puestas a disposición de personal, donde el trabajador desempeña sus servicios en beneficio de un sujeto empresarial distinto de aquél que es titular del crédito de trabajo. Por tanto, se puede afirmar que las puestas a disposición de los trabajadores entre las empresas del grupo no constituyen supuestos de movilidad geográfica, salvo que se produzca un abuso de la personalidad jurídica o un fraude de ley, en cuyo caso no nos hallaríamos ante una pluralidad de empresarios, sino ante un único empresario.

Un caso especial fue incorporado por la LO 1/2004⁸⁶ que, aunque viene regulado en el art. 40.3 bis ET, en realidad no se trata de un desplazamiento o traslado fruto de la voluntad empresarial y, por tanto, no depende de la parte empresarial, sino de la trabajadora, ya que cuando ésta sea víctima de violencia de género y se vea obligada a abandonar el

puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su protección tendrá derecho preferente para ocupar otro puesto, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En tales supuestos, la empresa está obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. Tal medida se produce a iniciativa de la propia trabajadora, cuando considere que las restantes medidas no son suficientes, esto es, la reducción de jornada o la reordenación del tiempo de trabajo, estando el empresario obligado a aceptar la petición de traslado de la trabajadora. Desde luego, tal precepto concede un derecho de opción a la trabajadora, quien podrá elegir un cambio de centro de trabajo sin cambio de lugar de residencia, o un desplazamiento con cambio de residencia, pero en cualquiera de los casos no tiene derecho a percibir indemnización o compensación alguna por tal movilidad, salvo mejora por convenio o acuerdo con la empresa, habida cuenta de que la decisión del traslado proviene no del empleador sino de la trabajadora⁸⁷. En cuanto a la duración, el traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa está obligada a reservar el puesto que anteriormente ocupaba la empleada en su lugar de origen. Este marco temporal ha sido criticado por la escasa flexibilidad ofrecida a las afectadas pues no prevé la posibilidad de prórroga ni una minoración. Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo, siguiendo vigente, de optar el nuevo lugar, un derecho a ocupar con preferencia una vacante que pueda existir en el lugar originario de trabajo.

⁸⁵ SERRANO OLIVARES, R., *Lugar de trabajo, domicilio... op. cit.* p. 80.

⁸⁶ De 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género.

⁸⁷ GALA DURÁN, C., «Violencia de género y Derecho del Trabajo: una aproximación a las diversas medidas previstas», en *RL*, núm. 10, 2005. p. 25.

3.2. Régimen jurídico

Salvo algún caso excepcional, como el de las trabajadoras víctimas de violencia de género, el resto de los casos no están contemplados expresamente en el ET. Así pues, a falta de regulación expresa, la movilidad geográfica que no conlleve alteración del lugar de la residencia del trabajador se regirá por lo dispuesto en los arts. 5 c) y 20 ET en cuanto expresión del poder de dirección empresarial⁸⁸, aunque algunos autores⁸⁹ señalan que, atendiendo al carácter abierto de la relación de condiciones de trabajo incluidas en el art. 41 ET, éste debe ser aplicado también cuando el cambio del lugar de trabajo suponga mayores gastos de desplazamiento y/o mayor tiempo invertido en el mismo respecto de la situación anterior. En mi opinión, dichos casos entran dentro del poder de dirección del art. 20 ET, y así lo señala también la jurisprudencia⁹⁰ que entiende que se trata de una movilidad geográfica «débil o no sustancial», por lo que «los supuestos de movilidad que no impli-

quen aquel cambio [bien de forma permanente, en el traslado; bien de forma temporal, en el desplazamiento] están amparados por el ordinario poder de dirección del empresario reglado en los arts. 5.1.c) y 20 ET (STS 19/12/02 -rcud 3369/01). Y al efecto argumentábamos (reproduciendo la STS 27/12/99 -rcud 2059/1999-) que como quiera que existe un espacio de movilidad sin regulación legal, ya que el art. 39 del ET sólo disciplina los supuestos de movilidad funcional y el art. 40 los de movilidad geográfica que exigen el cambio de residencia..., tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional [a los citados cambios de centro], como si califica a éstos, más propiamente, como casos de movilidad geográfica «lato sensu», débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio de residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan excluidos del art. 40 ET y deben ser incardinados en la esfera del «ius variandi» del empresario».

No obstante, cabe señalar que, en materia de compensación de los perjuicios causados por el cambio de lugar de trabajo, la doctrina judicial no es unánime, pues, mientras un sector de la jurisprudencia⁹¹ y de la doctrina

⁸⁸ SSTSJ Galicia, de 4 de marzo de 2011, rec. núm. 2229/2007; Madrid, de 17 de noviembre de 2008, rec. núm. 2870/2008; País Vasco, de 17 de octubre de 2006, rec. núm. 1551/2006.

⁸⁹ GARCÍA MURCÍA, J., *Traslados y desplazamientos en... op. cit.* p. 63; RENTERO JOVER, J., *La modificación sustancial del lugar o de las condiciones de trabajo en la reforma laboral*. Madrid: Ibidem, 1995. p. 27. Estos autores consideran que, en dichos casos, nos hallamos ante modificaciones sustanciales que deben regirse por lo dispuesto en el art. 41 ET, atendiendo al hecho de que la remisión que este precepto legal efectúa al art. 40 ET en materia de traslados debe entenderse hecha para los traslados que exigen cambios de residencia pero no para todo tipo, de modo que los no previstos en este precepto habrían de enjuiciarse de acuerdo con las reglas de los arts. 20 y 41 ET. En contra, PEDRAJAS MORENO, A., «Traslados y obediencia debida del trabajador: criterios jurisprudenciales», en *AL*, núm. 3, 1990. p. 382; CORTE HEREDERO, N., «La movilidad geográfica de... op. cit. p. 2485.

⁹⁰ STS de 3 de abril de 2007, rec. núm. 2207/2005; y de 27 de noviembre de 2007, rec. núm. 4684/2006. En el mismo sentido también se pronuncia la doctrina judicial, entre ellas, STSJ Canarias, de 30 de abril de 2010, st. núm. 589/2010.

⁹¹ STS de 19 de abril de 2004, rec. núm. 1968/2003, que señala que «debe atribuirse al ejercicio de las facultades directivas del empresario el tomar decisiones sobre movilidad geográfica que no determine necesaria variación del domicilio. Así, en la Sentencia de 27 de diciembre de 1999 se declara que, «como quiera que existe un espacio de movilidad sin regulación legal, ya que el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores sólo disciplina los supuestos de movilidad funcional y el artículo 40 los de movilidad geográfica que exigen el cambio de residencia, algún sector de la doctrina científica, ha optado por incluir los cambios de puesto de trabajo desde un centro a otro sito en la misma localidad, como supuestos de movilidad funcional. Pues bien, tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional (a los citados cambios de centro), como si califica a éstos, más propiamente, como casos de movilidad geográfica «lato sensu», débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio de residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan excluidos del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y deben ser incardinados en la esfera del «ius variandi» del empresario». Poder empresarial,

judicial⁹² considera que el trabajador sólo puede pretender una compensación por los perjuicios derivados del cambio de lugar de trabajo cuando aparezca fijado en norma legal o convencional o mediante acuerdo entre las partes, otro sector⁹³ estima que, aunque no se

dice la Sentencia de 26 de abril de 2006, «que hemos de entender –con autorizada doctrina– como «*ius variandi*» común, en tanto que facultad de especificación de la prestación laboral y de introducir en ella modificaciones accidentales, frente al especial que supone acordar las modificaciones sustanciales a que se refiere el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Es más, para tales supuestos la doctrina unificada incluso ha mantenido –aunque la cuestión no sea pacífica en doctrina– que los supuestos de movilidad geográfica «débil», sin cambio de residencia, ni tan siquiera pueden dan lugar a indemnización o compensación que no tenga origen en pacto colectivo o individual».

⁹² STSJ Asturias, de 2 de diciembre de 2010, rec. núm. 2376/2010, que señala que en el caso de un traslado de lugar de trabajo efectuado desde «Avilés a Granda-Siero no comporta un supuesto de movilidad geográfica, en cuanto no conlleva un cambio de residencia, ni, por tanto, una modificación de la prestación de trabajo que pueda calificarse de «sustancial», sino de carácter accesorio, porque se mantienen en su integridad todas las condiciones de trabajo, a excepción del lugar de prestación de servicios, y la posible mayor onerosidad que puede determinar el desplazamiento al nuevo centro ofrece una importancia escasa o muy relativa en la significación económica del contrato, sobre todo en el contexto de una realidad social en la que destacan la calidad de los servicios de transporte y de la red viaria, máxime si se tiene en cuenta, conforme declara la sentencia de instancia, que el ejercicio del «*ius variandi*» empresarial obedece, de un lado, a un descenso de pedidos en el Centro de Avilés, y, de otro, a la necesidad de mantener los del Centro de Granda-Siero junto a la baja de una trabajadora de este último, lo que evidencia que la medida adoptada por la empresa es adecuada a los fines empresariales para mantener una adecuada prestación del servicio y atención a los clientes». En el mismo sentido se pronuncian las SSTSJ País Vasco, de 31 de mayo de 2011, rec. núm. 1086/2011; Madrid, de 8 de julio de 2010, rec. núm. 1155/2010; Asturias, de 14 de abril de 2009, rec. núm. 80/2009; Madrid, de 17 de noviembre de 2008, rec. núm. 2870/2008; Cataluña de 18 de febrero de 1999, rec. núm. 6969/1998; Asturias de 13 de febrero de 1998, st. núm. 412/1998; y de 14 de noviembre de 1997, st. núm. 2673/1997.

⁹³ STSJ Cataluña de 29 de marzo de 1995, st. núm. 2138/1995, que indica que según la «doctrina del Tribu-

na haya establecido en norma o pacto compensación alguna, es indiscutible el derecho del trabajador a ser indemnizado o a percibir la correspondiente compensación cuando la movilidad geográfica implique un mayor costo económico o un mayor tiempo invertido en el desplazamiento en relación con el que tenían anteriormente respecto del antiguo lugar o centro de trabajo, incluso el derecho a extinguir el contrato y percibir la indemnización de veinte días de salario por año trabajado⁹⁴, apoyándose, a tales efectos, en el principio de equivalencia entre prestaciones⁹⁵, o en base

nal Supremo contenida entre otras coincidentes Sentencias de 29 junio 1990, 17 octubre 1991 y 1 junio 1992, deviene incuestionable el derecho de los demandantes afectados a ser indemnizados o percibir la correspondiente compensación cuando tal cambio implique para ellos un mayor costo económico, transporte o mayor tiempo invertido con relación al que tenían anteriormente respecto del antiguo centro ya que en otro caso el equilibrio inicialmente existente entre prestaciones y contraprestaciones de trabajador y empresa se vería alterado afectando así a la naturaleza conmutativa que es propia del contrato de trabajo».

⁹⁴ STSJ Cataluña, de 26 de enero de 2009, st. núm. 675/2009, que señala que «existen supuestos en los que aunque no se plantea por la empresa directamente el cambio de residencia del trabajador, puede ocurrir que el desplazamiento diario del domicilio al centro de trabajo sea de tal naturaleza que haga gravosa la relación, constituyendo, de hecho, un supuesto de traslado, con la posibilidad de permitir el derecho del trabajador a extinguir su contrato con la indemnización de 20 días, porque para apreciar la existencia o no de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, por movilidad geográfica, que pueda dar lugar a dicha extinción, deben tenerse en cuenta la suma de factores que pueden apreciarse en el caso concreto que se analiza, de tal forma que si el desplazamiento es altamente gravoso se estará en presencia de un traslado que justificaría el cambio de residencia. Ello es así porque la necesidad de cambio de residencia cuando se traslada a un trabajador de centro de trabajo no lo define el trabajador, pero tampoco puede hacerlo la empresa». En el mismo sentido lo entiende la STSJ Cataluña, de 3 de junio de 2008, st. núm. 4590/2008.

⁹⁵ SSTSJ Cataluña, de 16 de diciembre de 1996, st. núm. 8325/1995; de 9 de junio de 1995; de 29 de marzo de 1995, st. núm. 2138/1995; de 15 de febrero de 1994, st. núm. 755/1994; de 19 de julio de 1993, st. núm. 504/1993; y de 3 de febrero de 1993.

al principio de enriquecimiento injusto para el empresario⁹⁶, así como al de prohibición de discriminación entre los trabajadores desplazados y los contratados en el punto de destino⁹⁷.

En mi opinión, a diferencia de una parte de la doctrina⁹⁸ que considera que, cuando el empresario lleva a cabo de forma regular una medida de movilidad geográfica que no implica alteración del lugar de residencia del trabajador, pero que conlleva mayores gastos de desplazamiento y/o del tiempo invertido en el mismo, está ejercitando legítimamente una facultad que se incardina dentro de su poder directivo que le concede el art. 20 ET, de tal suerte que el trabajador no puede pretender que el empresario le indemnice por los daños y perjuicios derivados de dicha actuación empresarial, puesto que no existe un incumplimiento por parte de éste, estimo que si bien es cierto que no se trata de una movilidad geográfica, puesto que no se produce un cambio del lugar de prestación de servicios, al producirse un grave y notable perjuicio para el trabajador, por aplicación de los principios generales de justicia, equidad y buena fe que presiden las relaciones laborales, y del principio de equilibrio entre las prestaciones o de equivalencia de las mismas, el trabajador debe ser compensado ya sea bien económicamente o bien con una readaptación de la jornada o con un horario flexible u otra medida similar, siempre que, obviamente, se trate de un cambio de lugar de trabajo que le ocasione graves perjuicios ya sean cuantitativos o cualitativos⁹⁹. Es decir, el empresario debe cola-

⁹⁶ CORTE HEREDERO, N., «La movilidad geográfica de... *op. cit.* p. 2485.

⁹⁷ STSJ Madrid, de 7 de abril de 1992, rec. núm. 1006/1992.

⁹⁸ SERRANO OLIVARES, R., *Lugar de trabajo, domicilio...* *op. cit.* p. 220.

⁹⁹ STSJ Cataluña, de 26 de julio de 2010, st. núm. 5437/2010, que considera que el cambio de lugar de una trabajadora del centro de Hospitalet al de Sabadell no exige un cambio de residencia. Y aunque dicho cambio le suponga un mayor tiempo invertido en el trayecto

borar en la solución de los problemas derivados del transporte que, se supone, tiene que utilizar todos los días el trabajador para acudir a su nuevo centro de trabajo¹⁰⁰. De cualquier forma, considero que, para evitar dificultades, debe ser la norma convencional o mediante acuerdo entre las partes, las que fijen dicha previsión.

4. CONCLUSIÓN

El concepto de cambio de residencia como presupuesto activador de la movilidad geográfica no está claramente identificado por el legislador, lo que ocasiona serias dudas en la aplicación de la norma. No obstante, tanto la doctrina científica como la judicial han ido interpretando este concepto e intentando sistematizarlo. De todas formas, uno de los mejores instrumentos para despejar las dudas sobre este precepto es la autonomía individual y colectiva.

Por tanto, como el art. 40 ET deja sin determinar cuándo un cambio de centro de trabajo exige cambio de residencia, lo normal será que coincidan cambio de residencia y cambio de localidad, pero lo más seguro es atender al análisis individualizado caso por caso atendiendo al criterio de si el cambio exige o no cambio de domicilio¹⁰¹. De esta forma,

de su domicilio al nuevo centro de trabajo, no se aplica el art. 40 ET y, por tanto, no se aplica la percepción de ninguna compensación económica, ni indemnización. En términos similares se pronuncia la STSJ Canarias, de 30 de abril de 2010, st. núm. 589/2010, que sostiene que «la diferente ubicación del nuevo centro de trabajo a 13,4 kilómetros, con parada de autobús cerca del nuevo centro, no comporta modificación de la prestación de trabajo que pueda calificarse de sustancial», porque la mayor onerosidad que puede determinar el desplazamiento al nuevo centro ofrece una importancia escasa en la significación económica del contrato, sobre todo en el contexto de una realidad social en la que destacan la calidad de los servicios de transporte y de la red viaria.

¹⁰⁰ Así lo estima también el TS en su sentencia de 3 de abril de 2007, rec. núm. 2207/2005.

¹⁰¹ STSJ Canarias, de 27 de julio de 2010, rec. núm. 1552/2009.

será el contrato individual o, en su caso, el juez, quien debe ir en cada supuesto estudiando todas las circunstancias y determinar si se produce o no un cambio sustancial.

En conclusión, a mi entender las circunstancias a tener en consideración a fin de determinar si, en la actualidad, una modificación del lugar de prestación de servicios es o no sustancial, en el preciso sentido de que exija cambio de residencia, no pueden limitarse a la básica de la distancia a que el traslado se efectúa, sino también a la facilidad de desplazamiento, al tipo de comunicación existente entre los puntos de origen y de destino, al tiempo que, en consecuencia, es necesario para realizar el desplazamiento, al medio disponible para ello, y al tipo de compensación otorgado por la empresa, entre otros, pues en atención a tales variables de coste en tiempo y dinero se ha de entender que, ordinariamente, es necesario o no un cambio de resi-

dencia, de modo que cuando por el efecto de tales circunstancias el traslado resulte gravoso de forma tal que sea más recomendable el cambio de residencia, deberá de entenderse aplicable el art. 40 ET y la modificación se someterá al régimen de las modificaciones no sustanciales en caso contrario¹⁰².

¹⁰² STSJ Cataluña, de 19 de enero de 2010, st. núm. 278/2010, que entiende que no entra dentro de la movilidad geográfica del art. 40 ET el cambio de lugar de trabajo efectuado a una trabajadora porque la distancia entre el punto de origen y de destino es de unos 60 Km., el tiempo de traslado es de 45 minutos, a través de autovía entre ambos puntos, sin peaje, y la empresa abona conforme al Convenio Colectivo una compensación de 300 € mensuales por traslado superior a 25 Km. que no exija cambio de residencia. En términos similares se pronuncia también la STSJ Cataluña de 26 de enero de 2009, st. núm. 675/2009, que enjuicia el caso de un trabajador que es trasladado a otro centro y señala que se debe tener siempre en cuenta no sólo el criterio de lejanía, «sino también otras circunstancias. En el primer caso, la distancia existente entre un centro de trabajo, el ubicado en San Adrián del Besos, y el nuevo centro, en Sant Pere de Riudetbilles, es considerable, dado que supone un recorrido diario de 120 Km., teniendo en cuenta los trayectos de ida y vuelta; es cierto que para el desplazamiento la empresa tiene contratados, con cargo a la misma, un servicio de autocares, que atiende a los distintos turnos de trabajo en el centro de trabajo. En el contrato de transporte suscrito entre la empresa demandada y la prestadora del servicios se refleja un horario de recogida que, para los trabajadores que prestan servicios en oficinas, como sería el caso del demandante, se inicia a las 6 horas 45 minutos en el anterior centro de trabajo, es decir, 1 hora y quince minutos en cada trayecto, lo que totaliza 2 horas y media diarias adicionales, superando ese desplazamiento de ida y vuelta más del 25 por 100 de la duración de la jornada diaria de trabajo. Además, aunque es cierto que la empresa ha puesto a disposición de los trabajadores una flota de tres autobuses, con diferentes horarios, para adecuarse a los diferentes horarios de entrada y salida, ambas poblaciones no están bien comunicadas. A ello debe añadirse la modificación horaria, que no es relevante como se afirma en la sentencia recurrida, reduciendo el horario de comida a una hora; es cierto que, atendiendo al cambio de centro de trabajo, ello supone que el trabajador regrese al domicilio prácticamente a la misma hora que cuando prestaba servicios en el anterior centro, pero ello supone también que no pueda desplazarse al mediodía a su domicilio, como lo hacía anteriormente».

RESUMEN En este trabajo se analiza desde un punto de vista de la doctrina judicial, jurisprudencial y de la negociación colectiva el concepto de “residencia” a que hace referencia la movilidad geográfica regulada en el art. 40 ET, la cual exige, para que nos encontremos ante un supuesto sometido al ámbito de aplicación del precepto, que el cambio de centro de trabajo conlleve “*cambios de residencia*”, así como que dicho cambio tenga una cierta entidad temporal o vocación de permanencia en el tiempo.

Asimismo, se estudian aquellos supuestos que quedan excluidos del ámbito de aplicación del art. 40 que configuran lo que se ha denominado comúnmente por la doctrina como movilidad geográfica débil o no sustancial, supuestos que quedan amparados bajo el poder de dirección del empresario del art. 20 ET, y cuyo régimen jurídico se halla básicamente en la negociación colectiva y en la doctrina judicial.

ABSTRACT This paper analyses, from the perspective of legal doctrine, jurisprudence, and collective bargaining, the concept of “residency”, as referred to by geographical mobility regulated in article 40 of the Workers’ Statute. Under this article, in order for an assumption to fall within the scope of application of the rule, changing the work site must imply “a change of residency” as well as having certain temporal entity, or certain vocation of continuity.

In addition, those assumptions excluded from the scope of application of article 40 are studied. Doctrine has commonly referred to them as weak or non-substantial geographical mobility. These assumptions are protected under the management power accorded to employers in article 20 of the Workers’ Statute, and their legal scheme is basically related to collective bargaining and legal doctrine.

El buen gobierno en el seno de la sociedad civil: un concreto aspecto de la responsabilidad social de dicha entidad

ANTONIO JOSÉ QUESADA SÁNCHEZ*

1. INTRODUCCIÓN: EL CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL

Aunque los trabajos sobre el contrato de sociedad civil se han incrementado en nuestro país de unos años a esta parte (fruto, en parte, de alguna que otra Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado bastante polémica y de cierta reforma legal discutible, discutida y combatida), no se puede negar que este contrato sigue siendo todavía una fuente importante de problemas y de auténtico desconocimiento, y ello en gran parte es así como consecuencia del peculiar proceso de codificación de los preceptos reguladores del mismo¹. No

nos detendremos aquí sobre este particular (en otros sitios hemos reflexionado con detalle sobre las sociedades civiles²), pero baste recordar cómo del artículo 1665 del Código Civil (en adelante, CC) se deduce que es aquel contrato por medio del cual varias personas colaboran para conseguir un fin lucrativo, común y partible, mediante el desempeño duradero de una actividad lícita de índole no mercantil. Una definición tan amplia resulta útil incluso de cara a distinguir a la sociedad civil personificada de la sociedad civil no personificada: la primera será aquélla en la que las personas que realizan la citada puesta en común desarrollan una actividad lucrativa operando como ente en el mercado, mientras que la sociedad no personificada debe ser, por tanto, aquella sociedad en la que las personas que realizan la puesta en común desarrollan una actividad lucrativa sin operar como ente jurídico en el mercado.

* Profesor Contratado. Doctor Derecho Civil. Universidad de Málaga.

¹ Desde antiguo estamos acostumbrados a leer a nuestros estudiosos comentarios como los de que la sociedad civil entraña un interés práctico superior al que se le viene atribuyendo (AZURZA y OSOZ, 1952, 125), que la sociedad civil lleva una vida pacífica, sin merecer el recuerdo por nadie (GARRIDO PALMA, 1972, 759), que es «uno de los temas más oscuros en nuestra vigente legislación» (GARCÍA MAS, 1990, 155), que «ha sido tratada como un fósil histórico arrinconado en el Código Civil»

(GARCÍA MAS, 1998, 1165) o que quedó desfasada y, quizá, falta de eficacia práctica (GARCÍA MAS, 2000, 1068).

² Por todas nuestras reflexiones, incluyendo en ellos mención de trabajos más profundos, *vid.* QUESADA SÁNCHEZ, 2011, 269-273 y QUESADA SÁNCHEZ, 2012, 18-19.

Recordemos cómo la estructura de la persona jurídica diseñada en el CC es extraordinariamente rudimentaria (esto se aprecia todavía más si uno está acostumbrado a trabajar con sociedades mercantiles). Es necesario que el estudioso enfoque a la sociedad civil no sólo como contrato, sino también como organización, como persona jurídica, y a falta de normas reguladoras adecuadas en el CC, el contrato constitutivo cobra especial relevancia de cara a diseñar una sociedad civil que resulte económicamente productiva, perfilando los órganos de la misma, su actividad y la participación en beneficios y pérdidas por parte de los socios.

Gran cantidad de los problemas que se generan en relación con este contrato, por tanto, conectan con la arcaica regulación codificada, por lo que no es de extrañar la función residual que algunos atribuyen a este tipo de sociedad³, o su consideración, incluso, como una estructura inútil. Por ello, cobra una especial relevancia el contrato constitutivo, como tendremos ocasión de comprobar, de cara a regular efectivamente la actividad social del ente.

En el articulado dedicado a la sociedad civil en general no se regula expresamente nada acerca de su acto constitutivo y/o de sus Estatutos de regulación (a diferencia de lo que sucede en el caso de otros grupos asociativos), pero podemos deducir que el acuerdo constitutivo es un contrato (plurilateral y asociativo)⁴. Los autores que han estudiado este contrato tampoco se han ocupado de tratar estas concretas cuestiones (Capilla Roncero⁵, Paz-Ares⁶, etc.): parece flotar en el imaginario jurídico que son cuestiones de tan escasa relevancia que no hay por qué regularlo o tratarlo

³ Útil si no se aplica la regulación de algún tipo especial (GIRÓN TENA, 1976, 38 y PAZ-ARES, 1991, 1314).

⁴ Sobre la naturaleza del negocio constitutivo, QUESA SÁNCHEZ, 2007, 9-20.

⁵ CAPILLA RONCERO, 1984 y CAPILLA RONCERO, 1986.

⁶ PAZ-ARES, 1991, 1299-1333.

expresamente, pues serán las partes las que incluirán en el pacto aquello que consideren oportuno, sin más. Además, el hecho de que las sociedades civiles no accedan a registro alguno también provoca que esa libertad de forma pueda cobrar mayor carta de naturaleza.

Mientras que las normas reguladoras de las distintas sociedades mercantiles establecen una serie de datos y cuestiones que deben constar necesariamente en los Estatutos de las mismas, en el caso de las sociedades civiles esta regulación no existe, aunque no cabe duda de que los Estatutos reguladores de las sociedades civiles no deben diferir excesivamente de los Estatutos de las sociedades mercantiles, en cuanto a su contenido básico (el único caso en el que nos encontraremos con que un artículo regula un contenido mínimo concreto para estos negocios, siempre que nos refiramos a una sociedad civil, está en el caso de las sociedades civiles profesionales, por aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales⁷). A falta de regulación general expresa sobre el tema, la autonomía de la voluntad será esencial a la hora de determinar el contenido de ese acuerdo constitutivo y de esos Estatutos que, en todo caso, más o menos desarrollados, debe-

⁷ En ella nos encontramos con que el artículo 7 establece un contenido de la escritura constitutiva de toda sociedad profesional (incluida la sociedad civil profesional), y el artículo 8.2 el contenido de la inscripción en el Registro Mercantil. Conforme al artículo 1.2, «las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las Leyes, cumplimentando los requisitos establecidos en esta Ley». Por tanto, las sociedades profesionales también pueden constituirse como sociedades civiles, pero sabiendo que, conforme al apartado 1.3, «se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, supletoriamente, por las normas correspondientes a la forma social adoptada». Si tenemos en cuenta que el artículo 8.1 establece que «la escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. Con la inscripción adquirirá la sociedad profesional su personalidad jurídica», y que la Disposición Adicional Cuarta modifica el artículo 16 del Código de Comercio, para permitir el acceso al Registro Mercantil de las sociedades civiles profesionales, comprobamos que estamos ante un supuesto un tanto especial.

rán existir. En el tema que vamos a estudiar la autonomía de la voluntad de los particulares es clave: serán ellos los que impriman un sesgo determinado a la sociedad que nace, de cara a poder sintonizar con la sensibilidad con que vamos a trabajar.

Una última cuestión a destacar es la de que nos vamos a referir exclusivamente a sociedades personificadas, pues vamos a tratar con entidades socialmente responsables, y ello exige una estructura organizativa personificada para la sociedad⁸.

2. EL BUEN GOBIERNO EN LA PERSONA JURÍDICA «SOCIEDAD CIVIL»: UN CONCRETO ASPECTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En diversas ocasiones hemos defendido la posibilidad de que la sociedad civil pudiese llegar a ser considerada una entidad socialmente responsable⁹, y no es éste momento de reincidir en dichas ideas, ya expuestas. Nuestra intención en el presente trabajo es ocuparnos de un concreto aspecto consecuencia de dicha consideración, como es el del buen gobierno en la entidad, y especificar cómo puede ello implantarse plenamente en la persona jurídica sociedad civil. Por ello, de modo previo y para ubicarnos, puede ser útil apuntar alguna que otra idea genérica sobre la responsabilidad social corporativa.

2.1. La responsabilidad social corporativa en el contrato de sociedad civil. Ciertas ideas generales introductorias

Es conocido que la idea de la existencia de una cierta responsabilidad social derivada de

⁸ Con detalle, sobre la personificación de la sociedad civil y su problemática, *vid.* QUESADA SÁNCHEZ, 2005, 183-231 y QUESADA SÁNCHEZ, 2007, 71-113.

⁹ QUESADA SÁNCHEZ, 2012, 25-27.

la actividad empresarial nació como reacción a favor de la humanización del sector económico-productivo¹⁰, y fundamentalmente se consolidó a partir de varios *factores*¹¹, entre ellos algunos que nos interesan de modo especial en este momento, como son la necesidad de lograr la mayor transparencia de la gestión empresarial o la indignación producida por el descubrimiento de prácticas de explotación laboral.

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC) implica toda una auténtica cultura¹², que además se ha ido tiñendo de importantes connotaciones éticas¹³: se pretende que *la entidad* de turno sea mejor, pero también que lo sea *el propio mundo que la rodea, y en que inserta*¹⁴. La empresa responsable, desde su propia actividad profesional, debe preocuparse del beneficio social, y esto se debe plasmar en el seno de la entidad.

¹⁰ Interesante análisis de conjunto en ESTEBAN VELASCO-GONDRA-MONESA ABADÍA-RIVERO TORRE, 2005, en ALFONSO SÁNCHEZ, 2010, 1-128 y en MORENO-URRIARTE-TOPA, 2010.

¹¹ GARCÍA PERDIGUERO, 1993, 19-21.

¹² Entre otros, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2004, 191-201 y MORENO-URRIARTE-TOPA, 2010, 253-283. Sobre el concepto, GARMENDÍA, 2010, 3-13. *Vid.* también Informe del Congreso de los Diputados, 2007, 11-55. La *Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura* (DOE núm. 239, 15-12-2010), establece en el párrafo segundo de su artículo 1 que «se entiende por Responsabilidad Social Empresarial la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores».

¹³ En palabras de CUERVO GARCÍA, «el comportamiento de las empresas debe ser muy respetuoso con los más exigentes estándares éticos, incluso pensando en su propio interés. En una sociedad donde hay normas y estándares éticos, observables para todo el mundo, se reducen los problemas de oportunismo y aumenta la eficiencia de la empresa» (CUERVO GARCÍA, 2010, 61).

¹⁴ Repaso sobre el impacto de la acción social en los diferentes sectores implicados (comunidad, clientes, empleados, proveedores e inversores) en MARTÍNEZ-CARBONELL-AGÜERO, 2006, 123-223.

Los autores que se ocupan de quién puede ser *actor* de la RSC tienen en mente, básicamente, a grandes empresas y, después de cierta polémica, también a pequeñas y medianas empresas¹⁵. En todo caso los protagonistas parecen conducirse generalmente en el ámbito mercantil (aunque no sólo sean empresas, los actores: también destaca el papel activo que pueden cumplir los poderes públicos y otras organizaciones con amplia influencia, como sindicatos y ONG, Universidades, y los propios ciudadanos, debidamente formados y concienciados). No se suele citar a la sociedad civil, pero ya hemos comprobado en otros trabajos cómo sí es posible esa inclusión¹⁶ (*vid.* artículo 39 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible¹⁷): aunque la RSC no es diseñada pensando en sociedades de tan escasa envergadura como la sociedad civil, no cabe duda de que socios convenientemente concienciados pueden actuar del

modo más socialmente responsable, en su ámbito de actuación, aunque siendo conscientes de la escasa repercusión social que generalmente tendrá dicha actuación. Pero en todo caso nos inspira un sentimiento posibilista: entre ninguna medida socialmente responsable y medidas modestas, preferiremos en todo caso éstas últimas.

En su momento, estudiamos qué tipo de *medidas* podía adoptar una sociedad civil sensibilizada con estas cuestiones, teniendo presentes tanto el artículo 39.2 de la Ley 2/2001 como el artículo 4 de la Ley extremeña 15/2010, de 9 de diciembre, a efectos interpretativos¹⁸. En las presentes reflexiones vamos a dar un nuevo paso adelante y nos ocuparemos de un único aspecto dentro de dicha serie de decisiones, como es el del buen gobierno en el seno de la entidad. Pero en cualquier caso, antes de ocuparnos de las posibles medidas de buen gobierno, debemos recordar varias *ideas genéricas previas* de interés inicial:

a) La RSC encierra una importante dosis de voluntariedad, de ir más allá de imperativos jurídicos¹⁹. La estricta observancia de la Ley y de los posibles tratados internacionales de interés es un punto de partida imprescindible, pero no suficiente para estar verdaderamente comprometido con el entorno del modo que se viene entendiendo que exige la RSC.

b) Una manera bastante razonable de institucionalizar estos modos de actuar en el seno de la entidad suele ser la asunción unilateral de un *código de conducta y buenas prácticas* por dicha entidad, texto en el que se plasme este modo de obrar. Tendremos ocasión de ocuparnos con detalle de ello en el presente trabajo.

¹⁵ Sobre actores de la RSC, en general, *vid.* ARAGÓN-ROCHA, 2009, 147-167, así como SÁNCHEZ GUTIÁN, 2010, 242-243 y ALFONSO SÁNCHEZ, 2010, 129-181 (que se ciñe a sociedades mercantiles). Sobre los actores que se barajaron durante la elaboración de la futura Ley, y entre los que no se incluía a la sociedad civil, *vid.* Informe del Congreso de los Diputados, 2007, 167-186 (además, añadir reflexiones sobre la labor de las Administraciones públicas, 187-234).

¹⁶ QUESADA SÁNCHEZ, 2011, 274-277.

¹⁷ Merece la pena destacar cómo este texto, en el proyecto originario (artículo 37 del Proyecto de Ley 121/000060, de Economía Sostenible, publicado en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, IX Legislatura, Serie A (Proyectos de Ley), 9 de abril de 2010, núm. 60-1), aludía simplemente a «empresas, especialmente a las pequeñas y medianas», y posteriormente reformado, pasó a mencionar a «empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empresas individuales», fruto de la incorporación de matices presentes en la Enmienda 289 del Congreso (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, IX Legislatura, Serie A (Proyectos de Ley), 11 de octubre de 2010, núm. 60-14. Un comentario inicial sobre el artículo 37 del Proyecto de Ley citado en SÁNCHEZ GUTIÁN, 2010, 241-246. Además, extraordinariamente clarificador, el Informe del Congreso de los Diputados, 2007.

¹⁸ QUESADA SÁNCHEZ, 2011, 277-289.

¹⁹ MORRES RIBERA-VIDAL MARTÍNEZ, 2005, 51-53. *Vid.* la encendida defensa de esta cuestión en GONZÁLEZ SEARA, 2010, 67, en la que llega a referirse a ciertas prácticas como «imposición leninista del voluntariado».

c) Determinadas medidas típicamente jurídico-laborales pueden ayudar a que una entidad sea más socialmente responsable. Debido a la escasa envergadura de las sociedades civiles, en las que generalmente ni existen trabajadores por cuenta ajena, relativizaremos esta cuestión pero no queremos desaprovechar ideas y concepciones que pueden exceder, en algunos casos, del estricto ámbito jurídico-laboral (pensemos, por ejemplo, en medidas de no discriminación por razón de sexo o de conciliación de trabajo y vida familiar, también útiles en el ámbito de la autonomía de la voluntad general entre contratantes).

En los apartados que siguen vamos a detenernos en las siguientes cuestiones, vinculadas por un claro hilo conductor que es lograr la mayor perfección en ese modo aceptable de hacer las cosas: en primer lugar, vamos a ocuparnos sobre qué debe entenderse por buen gobierno y cómo puede ello plasmarse en la persona jurídica sociedad civil. En segundo lugar, nos referiremos a los llamados códigos de conductas o buenas prácticas y de su posible aplicabilidad al caso de la sociedad civil. En tercer lugar, reflexionaremos acerca de las Memorias de sostenibilidad y, como en los casos anteriores, valoraremos su utilidad en el caso de la sociedad civil. Por último, resumiremos nuestras ideas en un último epígrafe conclusivo referido a la aplicabilidad general de todas estas ideas al ámbito de la sociedad civil.

2.2. El buen gobierno en la persona jurídica «sociedad civil»

Nos parece extraordinariamente positivo que en el seno de una entidad socialmente responsable se ejercite de modo efectivo lo que se viene entendiendo por «buen gobierno»²⁰, aunque también haya quien ha discre-

²⁰ Vid. VV.AA., 2004, enfocado hacia el ámbito de las empresas familiares, CRESPO RODRÍGUEZ-ZAFRA JIMÉ-

pado de esta necesaria vinculación entre ambos²¹. Entendemos, como ya apuntara en su día Fernández-Albor Baltar, que es posible hablar de un Buen Gobierno frente a un «mal gobierno» empresarial²², y debemos impulsar el primero de ellos.

Desde que a finales de 1992 se hiciera público en el Reino Unido el llamado «Informe Cadbury», la cuestión del Buen Gobierno de las sociedades ha sido uno de los temas más tratados por los autores que se han ocupado del Derecho de Sociedades²³. Esta referencia a la necesidad de buen gobierno no sólo alude a la necesidad de incidir en la toma de las decisiones más acertadas de cara a obtener los fines sociales de la entidad, y todo ello del modo más socialmente responsable (algo complejo de fiscalizar, aunque tampoco imposible), sino también a la de lograr una gestión democrática (fruto de la actividad fiscalizada en el seno del ente) y transparente²⁴. Por otra parte, también parece positivo crear mecanismos de participación para las minorías en

NEZ, 2005, NAVARRO GARCÍA, 2008, 91-120, así como SAJARDO MORENO, 2009, 91-104, más general. Sobre buenas prácticas, resulta muy sugerente GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 63-68. Este autor ha reflexionado sobre el buen gobierno en diversas geografías, exponiendo las matizaciones propias de cada caso: en los países de la UE (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 55-141), en Estados Unidos (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 143-157), en los países de la OCDE (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 159-197) y en diversos países emergentes, como India, China, Malasia y Sudáfrica (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 199-225).

²¹ En este sentido, Informe del Congreso de los Diputados, 2007, 57-60.

²² FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, 2009, 24.

²³ QUIJANO GONZÁLEZ, 91-92.

²⁴ FONTANEDA GONZÁLEZ-CAMINO LÓPEZ-MARISCAL SALDAÑA-GONZÁLEZ ALCÁNTARA, 2007, 23-24 y CRESPO RODRÍGUEZ-ZAFRA MARTÍNEZ, 2005, 30. También DE LARA BUENO, 2003, enfocando la cuestión hacia el ámbito contable (especialmente 45-99), pero reflexionando sobre cómo esto provoca sus efectos en cuestiones como los recursos humanos (101-156), el medio ambiente (157-216) y la acción social en general (217-247). Excelente introducción histórica y genérica en PÉREZ CARRILLO, 2009a, 27-46. Sugerente análisis comparado en PÉREZ CARRILLO, 2009b, 49-77.

el seno del grupo y, en general, luchar contra toda posible forma de corrupción, pues todo ello redundará en un mejor gobierno de la entidad.

Sistematiza Sajardo Moreno los *principios generales* que pueden inspirar un buen gobierno corporativo²⁵. Son los que siguen:

- a) Que la organización de la entidad incorpore una política de responsabilidad social.
- b) Que se proceda a la identificación y al establecimiento del mapa de las diferentes partes interesadas.
- c) Que la organización, dirección y gestión sean participativas.
- d) Transparencia y rendición de cuentas.
- e) Compromiso ético, respeto hacia la diversidad e igualdad de oportunidades.
- f) Adopción de códigos formales de responsabilidad social.

La misma autora sintetiza las *recomendaciones* que el informe realizado por la Fundación Alternativas (2007) realiza a los Consejos de Administración para ayudar a las compañías a avanzar en la RSC²⁶. En resumen, son las siguientes:

- a) Inclusión en los Estatutos de estas medidas voluntarias.
- b) Reflejo en los Reglamentos de estos compromisos.
- c) Posicionamiento a través de los informes de gobierno.
- d) Creación de una Comisión dentro del Consejo.
- e) Evaluación anual del desempeño.

²⁵ SAJARDO MORENO, 2009, 94.

²⁶ SAJARDO MORENO,, 2009, 103-104.

f) Supervisión y validación de sus informes anuales.

En nuestro país, con la intención de avanzar en la cuestión, se llevaron a cabo hasta *tres grandes intentos de normativización*, dirigidos a la mejora de los órganos de gobierno de las entidades, que pretendían que lograsen un buen gobierno de los recursos de dichas entidades²⁷: en primer lugar, el conocido como «Código Olivencia» (1998)²⁸, que recomendaba medidas como separar gestión y propiedad de la empresa, tareas de los consejeros, creación de comisiones de control, mandato limitado de los consejeros o que su número óptimo estuviera entre cinco y quince²⁹. En segundo lugar, el «Informe Aldama» (2003)³⁰, cuyas principales aportaciones se centraron en entender la transparencia como piedra angular del sistema de formación de precios, la relevancia del deber de información (pudiendo plasmarse en el informe anual y la página web) y la inclusión de una larga serie de deberes de lealtad y diligencia de administradores y consejeros³¹. El tercer intento fue el llamado «Código Conthe», o «Código Unificado de Buen Gobierno (CUBG)» (2006), que basa su aportación en principios como la voluntariedad, generalidad o independencia de la dirección, entre otras cuestiones³².

Doctrinalmente, por último, se ha debatido con detalle acerca de la existencia de

²⁷ Reflexión genérica respecto de ellos en DÍEZ DE CASTRO, 2009, 86-89.

²⁸ Comisión especial para el estudio de un Código ético de los Consejos de Administración de las sociedades: el gobierno de las sociedades cotizadas.

²⁹ Sobre este Código, con más detalle, QUIJANO GONZÁLEZ, 96-109.

³⁰ Comisión especial para el fomento de la transparencia y seguridad en los mercados y sociedades cotizadas.

³¹ Sobre este texto, con más profundidad, QUIJANO GONZÁLEZ, 111-114. Sobre estos deberes de lealtad y diligencia, con bastante más profundidad, *vid.* RAMOS, 2009, 129-153.

³² Sobre este texto, con detalle, QUIJANO GONZÁLEZ, 120-124.

diversos *enfoques* de buen gobierno, hablándose, por una parte, de la teoría de los accionistas y, por otra, de la teoría de los interesados (que demuestra más sensibilidad hacia los colectivos afectados por la tarea de la entidad, no sólo hacia los accionistas de la misma)³³. Sin adentrarnos en tales debates, no cabe duda de que en el seno de una entidad pueden adoptarse medidas que favorezcan este modo de administrar la misma en el sentido más beneficioso para una gestión socialmente responsable. Además, esta cuestión permite enfoques más particulares, dirigidos a tareas o sectores más específicos, tales como el inversor³⁴ o las auditorías³⁵, o entidades concretas como las cooperativas³⁶, las pymes y las empresas familiares³⁷.

La duda que nos podemos plantear, llegados a este punto, es lógica: *¿todo esto puede aplicarse a una persona jurídica tan peculiar como es la sociedad civil?*

Ya hemos adelantado cómo no existe pronunciamiento doctrinal al respecto, como encontramos en otros casos (como, por ejemplo, sucede con las Organizaciones no Lucrativas³⁸, los partidos políticos³⁹ o las Federaciones deportivas madrileñas⁴⁰), pero entendemos que debemos ser posibilistas, y que socios convenientemente concienciados pueden imprimir a la sociedad civil el giro necesario para trabajar en este sentido. Es más, consideramos que el buen gobierno es, posiblemente, de los aspectos más fácilmente conquistables por una sociedad civil con socios concienciados con la cuestión, ya que depende íntegramente de la adecuada concienciación

de dichos socios que se imprima este giro a la entidad, lo que sin duda mejorará la actividad de la misma. Y no es algo que resulte irrealizable o económicamente costoso, por lo que entendemos que es un objetivo factible (siempre siendo consciente de la envergadura de la entidad y de lo que se está dispuesto a llevar a cabo). Bastará con que los gestores sean conscientes de la necesidad de conducirse de modo leal y diligente, así como de modo acorde con esta sensibilidad social que estamos tratando⁴¹, y de amoldar a la entidad del grupo las medidas a adoptar.

Dando un paso más, apliquemos los *principios generales* antes expuestos al caso de la sociedad civil:

a) Que la organización de la entidad incorpore una política de responsabilidad social. Socios convenientemente concienciados trabajarán por dicha tarea, no cabe duda de ello.

b) Que se proceda a la identificación y al establecimiento del mapa de las diferentes partes interesadas. Es una consecuencia de una adecuada concienciación de los socios y de comenzar un trabajo serio y riguroso en dicho sentido.

c) Que la organización, dirección y gestión sean participativas. Socios convenientemente concienciados trabajarán por dicha tarea, y no es ilógico pensar que es un objetivo relativamente fácil de conseguir en una sociedad de corte más personalista, como es el caso de la sociedad civil.

d) Transparencia y rendición de cuentas. Socios convenientemente concienciados trabajarán por lograrlas. La escasa envergadura de la entidad puede beneficiar especialmente la cristalización de estos objetivos.

e) Compromiso ético, respeto hacia la diversidad e igualdad de oportunidades.

³³ Sobre el tema, con profundidad, SALAS FUMÁS, 2004, 203-215.

³⁴ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2009, 155-171.

³⁵ OTERO CRESPO, 2009, 173-212.

³⁶ BOTANA AGRA, 2009, 213-227.

³⁷ HIERRO ANIBARRO-ZABALETA DÍAZ, 2009, 229-259.

³⁸ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ y SAZ GIL, 2011, 229-251.

³⁹ RODRÍGUEZ LÓPEZ y FIDALGO CERVINO, 2011, 137-160.

⁴⁰ RODRÍGUEZ LÓPEZ, 2011, 47-59.

⁴¹ Reflexiones más genéricas sobre el tema en RAMOS, 2009, 129-153.

Socios convenientemente concienciados asumirán con convicción dicha tarea.

f) Adopción de códigos formales de responsabilidad social. Puede ser un paso más en esta tarea de llevar a cabo un buen gobierno efectivo, un modo de realizarlo. Lo trataremos en el próximo epígrafe.

Respecto de las *recomendaciones* del informe de la Fundación Alternativas, es necesario intentar aplicarlas también a nuestra entidad.

a) Inclusión en los Estatutos de estas medidas voluntarias. Socios convenientemente concienciados lo harán o, incluso, diseñarán un código propio de conducta. Esto se tratará con detalle en el próximo apartado.

b) Reflejo en los Reglamentos de estos compromisos. Socios convenientemente concienciados harán que así sea, o incluso mediante un código de conducta, como veremos.

c) Posicionamiento a través de los informes de gobierno. Está al alcance de socios convenientemente concienciados, pues eso impregnará el día a día de la entidad.

d) Creación de una Comisión dentro del Consejo. Debido a la escasa envergadura de la persona jurídica sociedad civil es difícil imaginar que esto se haga en esos términos, mediante un órgano colegiado de esa entidad, pero en la medida de su escasa envergadura, sin duda, los socios trabajarán por adaptar esta idea a sus necesidades (sin duda, se puede encargar a alguna persona física concreta esta tarea).

e) Evaluación anual del desempeño. Socios convenientemente concienciados insertarán en su modo de obrar esta tarea.

f) Supervisión y validación de sus informes anuales. Socios convenientemente concienciados insertarán en su modo de obrar esta tarea, a pesar de que sean informes

menos densos y desarrollados que los de entidades de mayor envergadura.

En conclusión, entendemos que también en la sociedad civil se puede aspirar a lograr ese buen gobierno en el sentido expuesto, aunque siempre siendo conscientes de la relativamente escasa envergadura de la persona jurídica con la que trabajamos y de la necesidad de adaptar la tarea al tamaño e intereses de la entidad. Incluso pensamos que en una entidad de menor envergadura, como la sociedad civil, puede ser más fácil plasmar este modo de trabajar, siendo el motor propulsor esa concienciación a que aludimos.

2.3. El código de conducta y buenas prácticas en la sociedad civil

Un mecanismo bastante razonable para institucionalizar ese buen gobierno, esas maneras saludables de actuar repasadas en el anterior epígrafe, suele ser la asunción unilateral por la entidad de un *código de conducta y buenas prácticas*, en el que se plasme expresamente este modo de obrar.

Hemos indicado anteriormente que, en el caso de la sociedad civil, el contrato constitutivo y/o el contrato estatutario gozaban de especial relevancia a la hora de orientar el diseño de la sociedad civil, pero también puede articularse este modo de obrar por medio de un código de conducta o código ético⁴², texto puramente voluntario pero que suele resultar extraordinariamente útil y beneficioso: la sociedad premiará generalmente ese compromiso con mejores resultados económicos y mejorará la reputación de la organización, generando lazos de confianza internos y externos y beneficiando la lucha por una

⁴² Vid. entre otros, ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 85-105, JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 2007, 72-77, TASCÓN LÓPEZ, 2008, 67-74, NAVARRO GARCÍA, 2008, 25-69 y CALVO GALLEGU, 2009, 231-248.

mayor justicia social⁴³. Sería un paso más, por tanto.

Recordemos, como apuntara Calvo Gallego, que con los códigos éticos nos referimos a «documentos específicos y formalizados normalmente por escrito, que contienen los principios o reglas que guían las actuaciones éticas de la firma; o, en otras palabras, a un conjunto de prescripciones que reflejan una declaración de valores o principios propios de la empresa, una política ligada a ellos, y/o –y ésta es la distinción importante– un conjunto de prescripciones destinadas a guiar el comportamiento y el desarrollo, en sus tareas presentes y futuras, de los directivos y/o los trabajadores, ya sea entre ellos, o entre ellos y la compañía, los grupos de interés externos o la sociedad en general»⁴⁴.

Parece interesante (y aporta evidente seguridad) que el compromiso de la entidad quede reflejado en un documento escrito en el que se describan los comportamientos a evitar y los que deben fomentarse dentro de la actividad ordinaria de la organización productiva. De este modo se plasma el concreto compromiso ético de la organización y constan con claridad los cánones de comportamiento que se esperan de todos los integrantes del ente. Es una práctica relativamente sencilla y utilizada, pues es asequible para cualquier organización, cualquiera que sea su tamaño, su sector de producción y su composición interna⁴⁵: basta con amoldarla a las necesidades de la entidad. Además, en todo caso, debe quedar claro que *no estamos ante una simple recopilación de normas jurídicas vigentes*: la clave reside, ante todo, en ir más allá, en configurarse como un complemento

de las mismas, que cristaliza ese compromiso de la organización.

Respecto de los *principios mínimos que debe contemplar un código de conducta*, se han apuntado los siguientes⁴⁶:

- a) Legalidad. El cumplimiento de la legislación vigente es un primer peldaño imprescindible sobre el que edificar.
- b) Equidad. Todas las partes implicadas tienen derecho a un trato justo e igualitario en el texto.
- c) Transparencia en el acceso a las actividades de la organización.
- d) Información suficiente y relevante para todas las partes.
- e) Compromiso con la comunidad, de cara a asumir las obligaciones sociales oportunas.

Como ha explicado Tascón López⁴⁷, si bien en el momento en que se comenzaron a redactar estos textos solían recoger vagas declaraciones de principios que se limitaban a mostrar el compromiso de la organización con fines como no utilizar mano de obra infantil, no incurrir en prácticas de trabajo forzoso y respetar la legislación social y medioambiental del Estado en que el centro de trabajo estuviera ubicado, con el tiempo se ha ganado en complejidad, y hoy son documentos bastante más elaborados y que ordenan aspectos diversos de la actividad de la empresa y de las relaciones y comportamientos de quienes la integran (es frecuente que se rechacen las

⁴⁶ ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 99-100.

⁴⁷ TASCÓN LÓPEZ, 2008, 68-69. Sugerente diferenciación por países en GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006: buen gobierno y responsabilidad social corporativa en los negocios con países de la UE (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 55-141), buen gobierno en los negocios con EE.UU. (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 143-157), buen gobierno en los negocios con países de la OCDE (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 159-197) y buen gobierno en los negocios con países emergentes, como India, China, Malasia y Sudáfrica (GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 199-225).

⁴³ Sobre todo ello, ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 101-103. Sin embargo, justo es reconocer que no ocuparon un lugar destacado en las comparencias llevadas a cabo durante la tramitación de la Ley de Economía Sostenible (Informe del Congreso de los Diputados, 2007, 66).

⁴⁴ CALVO GALLEGU, 2009, 234-235.

⁴⁵ ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 85.

prácticas de corrupción, la apuesta por procesos productivos limpios y seguros, la búsqueda de la transparencia o compromisos jurídico-laborales).

Pero tampoco debemos olvidar los *puntos débiles* que presentan o pueden presentar estos códigos⁴⁸, como podrían ser la tendencia a una despolitización de las reglas de relaciones de trabajo (que parezca pensarse que es la propia empresa la que fija las normas laborales, medioambientales y de actuación, al margen de las normas legales vigentes), o la, en ocasiones, sólo relativa eficacia jurídica de sus disposiciones (¿se diseñan sanciones en caso de inobservancia de estos textos?; es fundamental que así sea).

Con la ayuda de Arrieta Heras-de la Cruz Ayuso podemos determinar *qué es y qué no es* un código ético⁴⁹. Conforme detallan estos autores, un código ético es:

- a) Un documento público escrito que recoge los objetivos, valores y principios que presiden la política empresarial.
- b) Un modo de expresar explícitamente la cultura de la empresa y la función social que ésta desea cumplir.
- c) Un marco de referencia común para todas las partes implicadas en la labor empresarial.
- d) Un ámbito de resolución de conflictos que permite dirimir los inevitables problemas de gestión empresarial en el seno de la empresa (es un mecanismo de autorregulación).
- e) Una carta de presentación de la empresa, interna y externa (de cara al mercado, los clientes y la sociedad en general).
- f) Un elemento de diferenciación de las empresas y una marca de garantía social y financiera.

⁴⁸ TASCÓN LÓPEZ, 2008, 69-71.

⁴⁹ ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 86-91.

g) Una guía de orientación que refleja, a modo de finalidad, la meta que la empresa pretende alcanzar⁵⁰.

Por otra parte, un código ético no es:

- a) Un texto que sustituya a la legislación vigente⁵¹.
- b) Un listado de prohibiciones que, de manera externa y formal, se imponga a los agentes empresariales mediante la delimitación de lo que no debe hacerse.
- c) Un libro de recetas fijas y definitivamente establecidas al que los implicados puedan acudir cada vez que surja conflicto.
- d) Una operación de «maquillaje ético» o que favorezca el corporativismo empresarial⁵².

⁵⁰ Sistematizan estos autores, además, tanto las funciones internas como externas de este tipo de textos (ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 88, adoptado de J. M. LOZANO, tal y como citan expresamente). Respecto de las *primeras*, aluden a la identificación de la práctica de la organización y de su cultura, permiso de la autorregulación, distinción entre mínimos de conducta e ideales o aspiraciones que definen la identidad de la organización, función orientadora para terceros, facilitar el reconocimiento de problemas o tensiones éticos o ser vehículos de socialización y cohesión de todos los grupos implicados en la organización. Respecto de las *funciones externas*, se alude a la recepción de aquello que la sociedad puede esperar de ella (compromisos, etc.), las expectativas que se pueden tener en la organización y su utilidad como termómetro social para detectar los ámbitos de mayor demanda social que la comunidad reclama de las organizaciones.

⁵¹ Esto ha sido resaltado, desde la óptica jurídico-laboral, con detenimiento, por FERREIRO REGUEIRO, 2009, 283-300.

⁵² Apuntan estos autores, además, las limitaciones y posibles peligros de este tipo de textos (ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 90, adoptado de J. M. LOZANO, tal y como citan expresamente). Respecto de los *riesgos internos*, alude a que puedan quedarse en mera expresión del compromiso, sin que lleguen a crearlo en realidad, que no reflejen la realidad de la organización o estén alejados de lo que puede proponerse o alcanzarse, pueden ser demasiado genéricos o ambiguos, ser reflejo exclusivamente de la normativa legal a la que está sujeta la orga-

También con la ayuda de Arrieta Heras-de la Cruz Ayuso podemos determinar *cómo se elabora* un código ético, teniendo siempre presente que es fruto de un proceso y que dichas fases son esenciales para realizar un buen trabajo⁵³. Este texto no puede ser elaborado, sin más, por la dirección o por un conjunto de expertos que lo impongan a los potenciales implicados, sino que ha de ser un reflejo de un proyecto colectivo, de unos valores compartidos y de una cultura común a los implicados, aunque no todos deban asumir el mismo nivel de implicación. Podemos distinguir diversas fases:

a) Fase de sensibilización y concienciación. No es sólo la fase inicial, sino que debe prolongarse durante todo el proceso, aunque no conlleve que los fines deban permanecer invariables. Esta fase debe comenzarse por la dirección.

b) Punto de partida: análisis de la situación real. Cada empresa tiene una situación propia de la que debe partirse, pues este texto no es un añadido externo y ajeno a la organización y a su cultura empresarial (más o menos desarrollada).

c) Fase de análisis crítico: prospectiva de futuro. Análisis crítico de los datos recogidos, para conocer de modo exhaustivo la situación en que se encuentra la organización. Esto puede implicar, generalmente, una reelabo-

nización, no aportar elementos para discernir y solucionar un posible conflicto de valores, principios o normas éticas o no aportar elementos para orientar y aplicar en la práctica de la organización los diferentes elementos a los que hace referencia. Entre los *riesgos externos*, destaca que puedan servir únicamente como mecanismo de defensa de intereses corporativos, que puedan ser considerados un monopolio de los grupos profesionales o de diferentes grupos o sectores empresariales, un ejercicio de marketing, estar alejados de la realidad, no contextualización de contenidos del código e ignorancia de criterios de justicia o gestación desde una asimetría en la jerarquía de la organización desde un enfoque que puede ir desde el autoritarismo al paternalismo.

⁵³ ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 91-99.

ración de los fines inicialmente propuestos, y su asunción de modo crítico y responsable.

d) Fase de propuesta de un código de conducta, que se demorará todo lo que sea necesario, y en la que se consultará con expertos, si se considera oportuno.

e) Fase de elaboración final del código y publicidad del mismo.

f) Fase de implantación y seguimiento del código. En este sentido, puede ser útil constituir un Comité Ético, para controlar el desarrollo de ejecución del Código⁵⁴, o emplear, incluso, las denominadas «auditorías éticas»⁵⁵.

En lo que toca a los *contenidos* de estos códigos, deben ser fruto del concreto compromiso que esté dispuesto a asumir la entidad, aunque podemos traer a colación diversas pautas citadas por varios autores. Así, Calvo Gallego⁵⁶ apuntó que han sido tres los campos en los que los códigos han incorporado obligaciones para los trabajadores. El primero, introduciendo como obligaciones éticas un comportamiento profesional acorde y ajustado a las obligaciones éticas que ha asumido previamente la empresa (respeto a la legalidad, ausencia y rechazo del empleo infantil, prohibición de discriminación, etcétera, así como deberes frente a terceros). El segundo, obligaciones éticas basadas en «cláusulas» que vienen a concretar y especificar deberes tradicionalmente incluidos doctrinal y jurisprudencialmente, dentro de los deberes accesorios de comportamiento derivados típicamente de la buena fe (conflicto de intereses y competencia desleal, soborno y tráfico de influencias, etc.). En tercer lugar, un conjunto de valores que articulan la cultura propia de la entidad o el modo de gestionar la estrategia empresarial y los recursos humanos, tales como respeto y servicio, esfuerzo, auste-

⁵⁴ Sobre el mismo, NAVARRO GARCÍA, 2008, 101-103.

⁵⁵ Sobre el tema, NAVARRO GARCÍA, 2008, 117-120.

⁵⁶ CALVO GALLEGOS, 2009, 244-245.

ridad, mejora continua, vocación de servicio, excelencia, etc.

Gómez González⁵⁷, por su parte, apunta que estos códigos suelen referirse a cuestiones conectadas con corrupción y comisiones ocultas, agentes comerciales, prácticas comerciales desleales, contribuciones políticas, responsabilidades de las empresas o códigos más estrictamente internos de las entidades.

Navarro García, por su parte, ha distinguido entre *diversas clases* de códigos éticos⁵⁸. En concreto, alude a los siguientes tipos:

a) Códigos profesionales o deontológicos, que establecen las pautas y reglas propias de un gremio.

b) Códigos sectoriales, propios de un sector empresarial, industrial o de actividad. Definen y potencian las buenas prácticas concretas aplicables a ese sector, potencian las sinergias y la cooperación, tratan de evitar aquellas prácticas que enturbian al sector y son obligatorios para aquellas empresas que lo hayan firmado voluntariamente.

c) Códigos empresariales, que definen el proyecto común de una empresa u organización concreta.

Como en el anterior epígrafe, la duda que debemos plantearnos es evidente: *¿todo esto puede aplicarse a una persona jurídica tan peculiar como es la sociedad civil?* La sociedad civil, no cabe duda, es una entidad pequeña, pero se le debe motivar a elaborar este texto descrito, aunque siempre siendo consciente de su envergadura y de sus necesidades⁵⁹. El proceso de elaboración, en el caso de la sociedad civil, se intuye menos desarrolla-

do del que aquí se ha descrito, pues cada entidad debe redactar este texto como considere oportuno y amoldándose a su filosofía propia y a sus necesidades propias. El requisito verdaderamente relevante e inicial es la tarea de reflexión que conlleva pretender plasmar por escrito y de modo sistemático lo que se hace en el grupo y lo que se pretende.

Por otra parte, si ya el proceso no será tan elaborado como en entidades de mayor envergadura, también es previsible que el propio texto no sea tan desarrollado como en entidades mayores. Recordemos aquellas ideas de lo que era un código ético, para ver cómo sintoniza con nuestra persona jurídica:

a) Estamos ante un documento público escrito que recoge los objetivos, valores y principios que presiden la política profesional de la sociedad civil. Perfectamente posible en el caso de la sociedad civil, aunque seguramente sería un texto menos complejo que el existente en otras entidades de mayor envergadura, como ya hemos apuntado.

b) Es un modo de expresar explícitamente la cultura de la empresa y la función social que ésta desea cumplir. Toda empresa, de más o menos envergadura, posee siempre esta cultura, se sea más o menos consciente de ello, esté más o menos desarrollada. Basta con sistematizar y plasmar por escrito las ideas configuradoras de dicha cultura.

c) Marco de referencia común para todas las partes implicadas en la labor económica.

d) Ámbito de posible resolución de conflictos para dirimir inevitables problemas de gestión empresarial. Puede ser especialmente útil en una entidad de pequeña envergadura, como la sociedad civil.

e) Carta de presentación de la entidad, interna y externa (de cara al mercado, los clientes y la sociedad en general).

f) Elemento de diferenciación de la entidad y marca de garantía social y financiera.

⁵⁷ GÓMEZ GONZÁLEZ, 2006, 39-40.

⁵⁸ NAVARRO GARCÍA, 2008, 95-97.

⁵⁹ *Vid.*, para el caso de las pequeñas y medianas empresas, ARRIETA HERAS-DE LA CRUZ AYUSO, 2005, 104-105.

Efectivamente, este código (fruto del compromiso subyacente) va a diferenciar a nuestra persona jurídica del resto, va a convertirla en una entidad socialmente más responsable.

g) Guía de orientación que refleja las finalidades de la entidad.

En conclusión, entendemos que también en la sociedad civil se puede aspirar a tener ese código de conducta y buenas prácticas, y a que sea de gran utilidad, aunque, como en el anterior apartado, siempre siendo conscientes de la relativamente escasa envergadura de la persona jurídica con la que trabajamos y de la necesidad de adaptar el texto al tamaño e intereses de la entidad.

2.4. La memoria de sostenibilidad en la sociedad civil

Como mecanismo de cierre del sistema diseñado, parece útil, por último, que ese compromiso con la RSC ya detallado, y los resultados obtenidos con el mismo, se terminen plasmando en un *documento escrito* al que pueda tener acceso cualquier interesado en conocer toda la información. Parece oportuno, por tanto, que todo ello se plasme en una llamada «Memoria de Sostenibilidad» (o de Responsabilidad Social Corporativa), y así se pueda conocer de modo transparente los logros de la entidad en este ámbito (indicadores de impacto económico, de impacto social y medioambiental incluidos)⁶⁰.

De este modo se logra que queden perfectamente claros tanto las actividades realizadas en el seno de la entidad como los principales resultados obtenidos gracias a dicha tarea. Es recomendable, además, que la publicación de este documento cuente con

⁶⁰ Sobre dicha memoria, muy gráficos, VELASCO OSMA, 2006, 127-146, JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 2007, 66-71, Informe del Congreso de los Diputados, 2007, 115-121, NAVARRO GARCÍA, 2008, 103-111 y TASCÓN LÓPEZ, 2008, 77-78.

una concreta periodicidad (normalmente, anual), y las entidades organizan libremente el diseño y organización de la información que ofrecen, siempre teniendo en cuenta su envergadura, actividades y objetivos⁶¹. Como hemos apuntado anteriormente, parece interesante recoger en este texto los indicadores de impacto económico (tanto directos, relativos a clientes, proveedores, empleados, proveedores de capital o sector público, como indirectos, no reflejados como valor monetario), de impacto social (prácticas laborales dignas, derechos humanos, sociedad o responsabilidad del producto) y de impacto medioambiental (materias primas, energía, consumo de energía, agua, biodiversidad, emisiones, vertidos y residuos, proveedores, cumplimiento, transporte, general)⁶².

Además, en aras de garantizar la credibilidad de la actividad empresarial, a veces esta información puede estar verificada por alguna prestigiosa firma de *auditoría*⁶³.

Cada entidad elige la *forma* y manera de informar, pues no existe un formato fijo y único, pero nos resulta interesante exponer, a título orientativo, el contenido que, de modo genérico, sugiere Velasco Osma, tras apuntar que la gran mayoría de empresas utiliza los principios del GRI en la elaboración de sus Memorias de Sostenibilidad⁶⁴:

a) Carta del Presidente del Consejo de Administración en la que presenta formal-

⁶¹ La falta de uniformidad de criterios provoca que en bastantes casos la información que se ofrezca pueda ser anecdótica, sesgada, parcial o incompleta, y no transmitan una imagen adecuada, vulnerándose el principio de transparencia pretendido. Existen diversos modelos de formato, y posiblemente el de mayor predicamento es el *Global Reporting Initiative*, referente esencial para muchas empresas, ONG, etc. Aunque está en permanente evolución, en 2005 se publicó un modelo reducido para PYMES (TASCÓN LÓPEZ, 2008, 77-78).

⁶² Sobre todo ello, con gran detalle, *vid.* VELASCO OSMA, 2006, 130-146.

⁶³ TASCÓN LÓPEZ, 2008, 77.

⁶⁴ VELASCO OSMA, 2006, 128-130.

mente la Memoria, resumiendo sus principales aspectos, reafirmando compromisos (sociales, ambientales y económicos) y los hitos que la entidad pretenda afrontar para el año siguiente.

b) Perfil de la organización. Visión de los aspectos de la misma dirigida a que los destinatarios puedan comprender y evaluar los datos e informes contenidos en la Memoria.

c) Documento de síntesis o resumen de los indicadores. Precisa, para lograr que de modo rápido puedan extraerse conclusiones, incluyendo una reseña de los indicadores utilizados para su formación, así como los datos actuales, pasados y futuros.

d) Objetivos y estrategia. Debe incluir los retos futuros de sostenibilidad.

e) Políticas, organización y sistemas de gestión.

f) Actuaciones y grado de cumplimiento. Aquí deben describirse los compromisos y acuerdos voluntarios firmados con la Administración o con otras organizaciones.

La propuesta del GRI apunta, además, once criterios para elaborar un excelente informe sobre la RSC, que pueden evaluarse a través de cincuenta *indicadores* que orientan hacia lo que debe contener un buen informe. Son los que siguen⁶⁵:

- a) Transparencia.
- b) Inclusión.
- c) Auditabilidad.
- d) Complejidad.
- e) Relevancia.
- f) Contexto de sostenibilidad.
- g) Exactitud.

h) Neutralidad.

i) Comparabilidad.

j) Claridad.

k) Oportunidad.

Como sucedía en los anteriores epígrafes, la duda que debemos plantearnos es evidente: *¿todo esto puede aplicarse a una persona jurídica tan peculiar como es la sociedad civil?* Consideramos que, dado que hemos estimado que la sociedad civil, pese a ser una entidad pequeña, debía actuar en la medida de lo posible en el sentido expresado en los apartados anteriores, sería un contrasentido no defender ahora que no hiciera pública la actividad llevada a cabo. Que estemos ante una sociedad civil, entidad de escasa envergadura, repetimos, no debe desincentivarnos, pues no toda Memoria de Sostenibilidad debe ser igual de profunda y compleja (se intuye que en nuestro caso la Memoria será de menor extensión y estructuralmente más sencilla). Apliquemos los *principios* antes expuestos a nuestro caso:

a) Carta del responsable del órgano de gobierno de la sociedad en la que presenta formalmente la Memoria, resumiendo sus principales aspectos, reafirmando compromisos (sociales, ambientales y económicos) y los hitos que la entidad pretenda afrontar para el año siguiente.

b) Perfil de la organización. Es esencial en nuestro caso ser conscientes de cómo es exactamente la entidad.

c) Documento de síntesis o resumen de los indicadores. No debe intimidarnos que la actividad sea de menor entidad que en grandes sociedades: debemos amoldarnos al tamaño de la entidad.

d) Objetivos y estrategia, incluyendo retos futuros de sostenibilidad.

e) Políticas, organización y sistemas de gestión.

⁶⁵ Reflexiona sobre ellos NAVARRO GARCÍA, 2008, 109-111.

f) Actuaciones y grado de cumplimiento. Esencial para saber cómo se ha desarrollado todo el proceso.

Por otra parte, también los *indicadores* generalmente citados son aplicables a nuestro caso: transparencia (el reconocimiento completo de los procesos, procedimientos y asunciones en la preparación del informe es esencial para su credibilidad, también en el caso de la sociedad civil), inclusión, auditabilidad (conexión con posibles auditores externos o internos), complitud (informe lo más completo posible), relevancia, contexto de sostenibilidad como marco, exactitud (pretender escaso margen de error en la información), neutralidad (informe equilibrado de la actuación llevada a cabo), comparabilidad, claridad (esencial en todo caso) y oportunidad (incluir calendario suele ser muy positivo).

En conclusión, en el caso que nos ocupa es oportuno ser posibilista, y lograr que la relativamente escasa envergadura de la persona jurídica «sociedad civil» no nos desincentive para asumir estos deberes que tanto beneficio aportan tanto a la persona jurídica como al entorno social en que opera. Por ello, es positivo que redacte su Memoria de Sostenibilidad, amoldada a su entidad, envergadura, compromiso y necesidades, claro está.

3. BUEN GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL: RESUMEN CONCLUSIVO

1. La persona jurídica «sociedad civil» es una entidad de escasa envergadura y no intensa actividad, pero consideramos que debe favorecerse que pueda ser lo más socialmente responsable posible en su actividad profesional. Los conceptos que se manejan en este campo de la RSC están diseñados para entidades bastante mayores y con mayor órbita de influencia en su actuación, pero es positivo lograr la mayor aplicación posible de estos conceptos también en el ámbito de las sociedades civiles, dentro de su escala propia, pues sin duda beneficiará tanto a la entidad

como al entorno social en que se encuadra la actividad societaria. Socios convenientemente concienciados son especialmente valiosos para esta tarea, al ser la sociedad civil una sociedad personalista de pequeño tamaño.

Entre esas medidas que pueden implantarse por la sociedad civil, una de las más interesantes y factibles es la pretensión de lograr un buen gobierno corporativo en el seno de la persona jurídica.

2. Es esencial que en el seno de la entidad socialmente responsable se ejercite el llamado *buen gobierno*, dirigido tanto a la necesidad de incidir en la toma de las decisiones más acertadas de cara a obtener los fines sociales de la entidad como a la necesidad de lograr una gestión democrática (fruto de la actividad fiscalizada en el seno del ente) y transparente, la creación de mecanismos de participación para las minorías y, en general, la lucha contra toda posible forma de corrupción.

Socios convenientemente concienciados pueden imprimir a la sociedad civil el giro necesario para trabajar en este sentido. El buen gobierno es, posiblemente, de los aspectos más fácilmente conquistables por una sociedad civil con socios concienciados, ya que depende íntegramente de la adecuada concienciación de dichos socios, para que impriman este giro a la entidad. Cuestiones como que la organización de la entidad incorpore una política de responsabilidad social, que se proceda a la identificación y al establecimiento del mapa de las diferentes partes interesadas, que la organización, dirección y gestión sean participativas, transparencia y rendición de cuentas, compromiso ético, respeto hacia la diversidad e igualdad de oportunidades y adopción de códigos formales de responsabilidad social, son perfectamente obtenibles en una entidad con unos socios concienciados de la bondad de todo ello.

También son alcanzables en la realidad las recomendaciones del informe de la Fundación Alternativas, adaptándolas a la persona

jurídica sociedad civil (a los intereses y a su envergadura): inclusión en los Estatutos de estas medidas voluntarias, reflejo en los Reglamentos de estos compromisos, posicionamiento a través de los informes de gobierno, creación de una Comisión dentro del Consejo, evaluación anual del desempeño y supervisión y validación de sus informes anuales.

Consideramos, por tanto, que también en la sociedad civil se puede pretender y lograr ese buen gobierno: no es un objetivo imposible de alcanzar, e incluso puede ser razonablemente más fácil de obtener que en una entidad de gran envergadura.

3. Un modo razonable de institucionalizar ese buen gobierno suele ser la asunción unilateral por la entidad de un *código de conducta y buenas prácticas*, en el que se pretende plasmar expresamente este modo de obrar. Un texto que debe estar inspirado por los principios mínimos de legalidad, equidad, transparencia en el acceso a las actividades de la organización, información suficiente y relevante para todas las partes y compromiso con la comunidad, de cara a asumir las obligaciones sociales oportunas.

Estamos ante un texto con puntos fuertes y débiles, con ventajas e inconvenientes. Por eso, es sugerente sistematizar qué es y qué no es un código ético. Tal y como se ha detallado en nuestro trabajo, un código ético es: a) Un documento público escrito que recoge los objetivos, valores y principios que presiden la política empresarial. / b) Un modo de expresar explícitamente la cultura de la empresa y la función social que ésta desea cumplir. / c) Un marco de referencia común para todas las partes implicadas en la labor empresarial. / d) Un ámbito de resolución de conflictos que permite dirimir los inevitables problemas de gestión empresarial en el seno de la empresa (es un mecanismo de autorregulación). / e) Una carta de presentación de la empresa, interna y externa (de cara al mercado, los clientes y la sociedad en general). / f) Un elemento de dife-

renciación de las empresas y una marca de garantía social y financiera. / g) Una guía de orientación que refleja, a modo de finalidad, la meta que la empresa pretende alcanzar.

Sin embargo, un código ético no es: a) Un texto que sustituya a la legislación vigente. / b) Un listado de prohibiciones que, de manera externa y formal, se imponga a los agentes empresariales mediante la delimitación de lo que no debe hacerse. / c) Un libro de recetas fijas y definitivamente establecidas al que los implicados puedan acudir cada vez que surja conflicto. / d) Una operación de «maquillaje ético» o que favorezca el corporativismo empresarial.

En el caso de un texto de este tipo para una persona jurídica como la sociedad civil, es previsible que su proceso de elaboración no sea tan complejo como los habituales procesos en que se piensa cuando se trabaja sobre ellos, y que tampoco lo sea el resultado final, el texto resultante.

En lo tocante a los contenidos, se han apuntado como tres los campos generales que se incluyen en el texto: uno primero en que se impone como obligaciones éticas un comportamiento profesional acorde y ajustado a las obligaciones éticas que ha asumido previamente la empresa; el segundo, obligaciones éticas basadas en «cláusulas» que vienen a concretar y especificar deberes tradicionalmente incluidos doctrinal y jurisprudencialmente dentro de los deberes accesorios de comportamiento derivados típicamente de la buena fe, y en tercer lugar, un conjunto de valores que articulan la cultura propia de la entidad o el modo de gestionar la estrategia empresarial y los recursos humanos, tales como respeto y servicio, esfuerzo, austeridad, mejora continua, vocación de servicio, excelencia, etc.

Por tanto, son perfectamente utilizables por la entidad sociedad civil, aunque siendo consciente de qué se pretende redactar, conforme a los intereses peculiares de la entidad.

Sin duda, será un texto de menor extensión que el de una gran entidad, pues debe amoldarse a las necesidades y aspiraciones de cada ente.

4. Como auténtico mecanismo de cierre del sistema, parece útil que ese compromiso con la RSC y los resultados obtenidos con el mismo se terminen plasmando en un documento escrito accesible para todo interesado. Es la llamada *Memoria de Sostenibilidad* (o de Responsabilidad Social Corporativa), texto que, se recomienda, tenga cierta periodicidad y cuya forma y diseño es de libre elección por los interesados. En el caso de la sociedad civil será un texto relativamente sencillo y de menor envergadura que si fuese una gran sociedad. Pese a que no existe una forma concreta, apuntamos la siguiente:

a) Carta del responsable del órgano de gobierno de la sociedad en la que presenta formalmente la Memoria, resumiendo sus principales aspectos, reafirmando compromisos (sociales, ambientales y económicos) y los hitos que la entidad pretenda afrontar para el año siguiente.

b) Perfil de la organización.

c) Documento de síntesis o resumen de los indicadores.

d) Objetivos y estrategia, incluyendo retos futuros de sostenibilidad.

e) Políticas, organización y sistemas de gestión.

f) Actuaciones y grado de cumplimiento.

Por otra parte, también los indicadores ya citados son perfectamente aplicables en nuestro caso:

a) Transparencia.

b) Inclusión.

c) Auditabilidad.

d) Complitud.

e) Relevancia.

f) Contexto de sostenibilidad.

g) Exactitud.

h) Neutralidad.

i) Comparabilidad.

j) Claridad.

k) Oportunidad.

Por último, con la intención de garantizar la credibilidad de la actividad empresarial, a veces esta información puede estar verificada por alguna prestigiosa firma de auditoría.

5. Para culminar estas reflexiones, queremos volver a recordar la *inspiración posibilista* que nos orienta en todo momento: los socios de la sociedad civil deben ser conscientes de la envergadura de su entidad a la hora de adoptar todas estas medidas que hemos repasado, así como tener claros sus objetivos e intenciones, y que luego sirvan para articular estas concretas medidas. Pero en todo caso nos inspira la idea de que toda entidad que se comporte del modo más socialmente responsable posible beneficia tanto a sí misma como al entorno en que opera, y ello debe ser defendido y fomentado por la colectividad y por el ordenamiento jurídico. Siempre será más beneficiosa una sociedad civil en la que se lleva a cabo lo que se viene entendiendo por buen gobierno, por modestas que sean las medidas en que se plasme, que una entidad en la que ello no sucede.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ALFONSO SÁNCHEZ, R. (Directora y Coordinadora) (2010): «Responsabilidad social de la empresa y Derecho mercantil (adaptado al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital», Comares, Granada.

ARAGÓN, J. y ROCHA, F. (2009): «Los actores de la responsabilidad social empresarial: el caso español», Cuaderno de Relaciones Laborales, Vol. 27, núm. 1, pp. 147-167.

- ARRIETA HERAS, B. y DE LA CRUZ AYUSO, C. (2005): «La dimensión ética de la responsabilidad social», Universidad de Deusto.
- AZURZA Y OSOZ, P. J. (1952): «Problemas de la sociedad civil», Anuario de Derecho Civil, pp. 125-198.
- BOTANA AGRA, M. (2009): «Buen gobierno de la sociedad cooperativa», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 213-227.
- CALVO GALLEGO, F. J. (2009): «Códigos éticos y contrato de trabajo: algunas notas», en FÉRNANDEZ AMOR, J. A. y GALA DURÁN, C. (Coordinadores) (2009): «La responsabilidad social empresarial: un nuevo reto para el Derecho», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 231-248.
- CAPILLA RONCERO, F. (1984): «La sociedad civil», Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia.
- (1986): «Comentarios a los artículos 1665 a 1708 CC», en «Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales» (dirigidos por MANUEL ALBALADEJO), Tomo XXI, vol. 1, EDESA.
- CRESPO RODRÍGUEZ, M.-ZAFRA JIMÉNEZ, A. (2005): «Transparencia y buen gobierno: su reglamentación en España», La Ley.
- CUERVO GARCÍA, A. (2010): «Responsabilidad Social Corporativa, gobierno de la empresa y *stakeholders*», en ALMAGRO, J. J.-GARMENDÍA, J. A.-DE LA TORRE, I. (coordinadores): «Responsabilidad Social. Una reflexión global sobre la RSE», FT Prentice Hall, pp. 51-61.
- DÍEZ DE CASTRO, J. A. (2009): «Buen Gobierno, organización empresarial y responsabilidad social», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 79-90.
- ESTEBAN VELASCO, G., GONDRA, J. M., MONESA ABADÍA, J. M. y RIVERO TORRE, P. (2005): «Responsabilidad Social Corporativa: aspectos jurídico-económicos», Universitat Jaume I, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Castelló de la Plana.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2004): «La Responsabilidad Social: una nueva forma de gestión empresarial», en RODRÍGUEZ DUPLÁ, L. y DE LA CUESTA GONZÁLEZ, M.: «Responsabilidad Social Corporativa», Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 191-201.
- FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A. (2009): «Prólogo», a PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 19-25.
- FERREIRO REGUEIRO, C. (2009): «Derecho del Trabajo y garantías para los trabajadores, frente a códigos voluntarios de buen gobierno y de responsabilidad social corporativa», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 283-300.
- FONTANEDA GONZÁLEZ, I., CAMINO LÓPEZ, M. A., MARISCAL SALDAÑA, M. A. y GONZÁLEZ ALCÁNTARA, O. J. (2007): «Aproximación al concepto de Responsabilidad Social: Origen y evolución, hitos e implicación para las empresas», Anales de Mecánica y Electricidad, pp. 20-24.
- GARCÍA MAS, F. J. (1990): «La sociedad civil y su conexión registral (Conferencia en Centro de Estudios Hipotecarios de Granada)», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 599, pp. 155-169.
- (1998) «La Sociedad Civil: una crisis provocada. Comentario a la Resolución de 31 de marzo de 1997 de la DGRN», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 647, pp. 1165-1190.
- (2000): «La Sociedad Civil en el marco de la reforma del Reglamento del Registro Mercantil en virtud del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 657, pp. 1067-1111.
- GARCÍA PERDIGUERO, T. (1993): «La responsabilidad social de las empresas en un mundo global», Anagrama, Barcelona.
- GARMENDÍA, J. A. (2010): «Qué quiere decir y para qué sirve la Responsabilidad Social Corporativa», en ALMAGRO, J. J.-GARMENDÍA, J. A.-DE LA TORRE, I. (coordinadores): «Responsabilidad Social. Una reflexión global sobre la RSE», FT Prentice Hall, pp. 3-13.
- GARRIDO PALMA, V. M. (1972): «Hacia un nuevo enfoque jurídico de la sociedad civil», Revista de Derecho Privado, p. 759-773.

- GIRÓN TENA, J. (1976): «Derecho de Sociedades. Tomo I, Parte General. Sociedades colectivas y comanditarias», Madrid.
- GÓMEZ GONZÁLEZ, H. (2006): «Buen gobierno y responsabilidad en los negocios internacionales», ICEX, Madrid.
- GONZÁLEZ SEARA, L. (2010): «Responsabilidad Social Corporativa y buen gobierno corporativo», en ALMAGRO, J. J.-GARMENDÍA, J. A.-DE LA TORRE, I. (coordinadores): «Responsabilidad Social. Una reflexión global sobre la RSE», FT Prentice Hall, pp. 62-67.
- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (2009): «Gobierno corporativo y protección del inversor. Nuevas perspectivas en la Unión Europea», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 155-171.
- HIERRO ANIBARRO, S. y ZABALETA DÍAZ, M. (2009): «Buen gobierno de la PYME y de la Empresa Familiar en la Unión Europea», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 229-259.
- INFORME DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA POTENCIAR Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (2007), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
- JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, J. C. (2007): «La Responsabilidad Social de las Empresas: Cómo entenderla, como afrontarla. Una perspectiva sindical», Altabán Ediciones, Barcelona.
- MARTÍNEZ, J. L., CARBONELL, M. y AGÜERO, A. (2006): «Los *stakeholders* y la acción social de la empresa», Marcial Pons, Madrid.
- MORENO, A. URIARTE, L. M. y TOPA, G. (Coordinadores) (2010): «La responsabilidad social empresarial. Oportunidades estratégicas, organizativas y de recursos humanos», Ediciones Pirámide.
- MORRES RIBERA, J. y VIDAL MARTÍNEZ, I. (2005): «Responsabilidad Social Corporativa», Fundación Confemetal, Madrid.
- NAVARRO GARCÍA, F. (2008): «Responsabilidad Social Corporativa. Teoría y práctica», ESIC, Madrid.
- OTERO CRESPO, M. (2009): «Gobierno corporativo y auditoría. El auditor y su responsabilidad en el marco comunitario y en el Derecho español», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 173-212.
- PAZ-ARES, C. (1991): Comentario al artículo 1665 CC, dentro de «Comentario del CC», Tomo II, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, pp. 1299-1333.
- PÉREZ CARRILLO, E. F. (2009a): «Introducción. Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 27-46.
- (2009b): «Gobierno corporativo comparado», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 49-77.
- QUESADA SÁNCHEZ, A. J. (2005): «Configuración de las sociedades sin personalidad jurídica en el Código Civil español», Revista Jurídica del Notariado, núm. 56, pp. 183-231.
- (2007): «La sociedad civil sin personalidad en el Derecho español. Concepto y régimen jurídico», Ed. Comares, Granada.
- (2011): «El viejo contrato de sociedad civil ante las nuevas sensibilidades sociales: ¿vino viejo en odres nuevos?», Revista de Derecho de Sociedades, núm. 37, 2011-2, pp. 269-306.
- (2012): «El contrato de sociedad civil, el catálogo de entidades de la economía social y las entidades socialmente responsables: hacia un enfoque novedoso del viejo contrato de sociedad civil», Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 96, pp. 17-35.
- QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2009): «Gobierno corporativo, administración de sociedades mercantiles y responsabilidad», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.): «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 91-127.
- RAMOS, M. E. (2009): «Gobierno corporativo y deberes fiduciarios, cuestiones actuales y reformas pendientes», en PÉREZ CARRILLO, E. F. (Coord.):

- «Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas», Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, pp. 129-153.
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J. M. y SAZ GIL, M. I. (2011): «Una nueva frontera en organizaciones no lucrativas: el buen gobierno global», CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 71, pp. 229-251.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (2011): «Análisis del Código de “buen gobierno” de las Federaciones deportivas madrileñas», Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, núm. 33, pp. 47-59.
- y FIDALGO CERVIÑO, E. (2011): «Control financiero, rendición de cuentas y códigos de buen gobierno en el entorno político español», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y tributación. Comentarios, casos prácticos, núm. 337, pp. 137-160.
- SAJARDO MORENO, A. (2009): «La Responsabilidad Social interna de la empresa en España», Tirant lo Blanch, Valencia.
- SALAS FUMÁS, V. (2004): «Buen gobierno o responsabilidad social corporativa?», en DE LA CUESTA GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ DUPLÁ (Coordinadores): «Responsabilidad Social Corporativa», Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, pp. 203-215.
- SÁNCHEZ GUTIÁN, B. (2010): «Responsabilidad social de las empresas», en BANEGAS NÚÑEZ, J. (Director) y GARCÍA DÍAZ, F. J. (Coordinador) (2010): «Economía Sostenible. Comentarios al Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES)», Thomson Reuters-Civitas, Navarra, pp. 241-246.
- TASCÓN LÓPEZ, R. (2008): «Aspectos jurídico-laborales de la Responsabilidad Social Corporativa», Ediciones CEF.
- VV.AA. (2004): «El buen gobierno de las empresas familiares», Thomson-Aranzadi, Navarra.

RESUMEN Pese a que la persona jurídica “sociedad civil” es una entidad de escasa envergadura y no intensa actividad, es positivo favorecer que pueda ser lo más socialmente responsable posible en su actividad profesional. De entre las medidas que pueden beneficiar esta tarea está la pretensión de lograr un buen gobierno corporativo en el seno de la misma.

Dicho buen gobierno va dirigido tanto a la necesidad de incidir en la toma de las decisiones más acertadas de cara a obtener los fines sociales de la entidad como a la necesidad de lograr una gestión democrática y transparente, la creación de mecanismos de participación para las minorías y, en general, la lucha contra toda posible forma de corrupción. No es irrealizable: socios convenientemente concienciados pueden imprimir a la sociedad civil el giro necesario para trabajar en este sentido.

Una manera razonable de institucionalizar ese buen gobierno suele ser la asunción por la entidad de un código de conducta y buenas prácticas en el que se plasme expresamente este modo de obrar. En el caso de una persona jurídica como la sociedad civil, es previsible que el proceso de elaboración de dicho texto no sea tan complejo como los habituales procesos en que se piensa cuando se trabaja sobre ellos, y que tampoco lo sea el resultado final, el texto resultante.

En lo tocante a los contenidos, se han apuntado como tres los campos generales que se incluyen en el texto: uno primero en que se impone como obligaciones éticas un comportamiento profesional acorde y ajustado a las obligaciones éticas que ha asumido previamente la empresa; el segundo, obligaciones éticas basadas en “cláusulas” que vienen a concretar y especificar deberes tradicionalmente incluidos doctrinal y jurisprudencialmente dentro de los deberes accesorios de comportamiento derivados típicamente de la buena fe; y en tercer lugar, un conjunto de valores que articulan la cultura propia de la entidad o el modo de gestionar la estrategia empresarial y los recursos humanos, tales como respeto y servicio, esfuerzo, austeridad, mejora continua, vocación de servicio, excelencia, etc.

Por último, como mecanismo de cierre del sistema, parece útil que ese compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y los resultados obtenidos con el mismo se terminen plasmando en un documento escrito accesible para todo interesado: la llamada Memoria de Sostenibilidad (o de Responsabilidad Social Corporativa). Es un texto que, se recomienda, tenga cierta periodicidad y cuya forma y diseño es de libre elección por los interesados, aunque en el caso de la sociedad civil será un texto relativamente sencillo y de menor envergadura que si fuese una gran sociedad.

ABSTRACT In spite of the fact that the legal person “civil society” is an entity of minor magnitude and not intense activity, it is positive to facilitate that it may be the most socially responsible possible in its professional activity. Among the measures that could help this task is the aim to achieve a good corporate governance within it.

This good governance relates both to the need to emphasise taking the most appropriate decisions in order to achieve the entity’s social purposes and to the need to achieve a democratic and transparent management, create participation mechanisms for minorities and, in general, fight against all possible types of corruption. This is not impossible to accomplish: properly aware partners can imprint civil society with the necessary turn to work in this regard.

The adoption by an entity of a code of conduct and good practices in which the appropriate conduct is expressly included is frequently a reasonable way to institutionalise this good governance. In the case of a legal person such as civil society, the process to elaborate such text is likely to be less complex than the usual processes are expected to be when working on them —and so is the final result, i.e. the resulting text.

Regarding content, three general areas have been suggested to be included in the text: a) an ethical obligation to show a professional behaviour in line with the ethical obligations previously adopted by the company; b) an ethical obligation based on “clauses” which clarify and specify the duties traditionally included within doctrine and jurisprudence as part of accessory behaviour duties typically derived from good faith; c) a set of values which articulate the entity’s own culture or how to manage the company’s strategy and human resources, such as respect and service, effort, austerity, continued improvement, vocation of service, excellence, etc.

Lastly, as a way to complete the system, it seems useful that this commitment to corporate social responsibility, and the results achieved through it, are included in a written document which can be accessed by any interested party: the so-called Memorandum of Sustainability (or of Corporate Social Responsibility). It is recommended that this text have a certain periodicity and that its format and design be freely chosen by the interested parties, although in the case of civil society the text will be relatively simple and shorter than a text affecting a larger society.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

II. Documentos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Recomendación del Consejo sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas¹, y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) n° 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos², y, en particular, su artículo 6, apartado 1,

Vista las recomendaciones de la Comisión Europea³,

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

Considerando lo siguiente:

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento –Estrategia Europa 2020–, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

(2) El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros⁴, que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

¹ DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

² DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

³ COM(2012) 310 final.

⁴ Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012.

(3) El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma de España para 2011 y emitió su dictamen sobre el programa de estabilidad actualizado de España para 2011-2014.

(4) El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada *ex ante* de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n° 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta⁵, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(5) El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento fiscal y una acción en favor del crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

(6) El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a incluir nuevos compromisos centrados en un pequeño número de reformas esenciales, oportunas y mensurables a fin de alcanzar los objetivos del Pacto.

(7) El 30 de abril de 2012, España presentó su programa de estabilidad para el período 2012-2015 y su programa nacional de reforma. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evalua-

do al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n° 1176/2011, si España presenta desequilibrios macroeconómicos. En su examen exhaustivo⁶ la Comisión concluyó que España está experimentando desequilibrios muy graves, que no son excesivos, pero deben corregirse urgentemente.

(8) Partiendo de la evaluación del programa de estabilidad, realizada de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico subyacente en el programa es verosímil en términos generales para 2012 y optimista para los años siguientes. Según las previsiones de la primavera de 2012 de la Comisión, el PIB disminuiría un 1,8 % en 2012 y un 0,3 % en 2013, frente a una disminución del 1,7 % y un aumento del 0,2 %, respectivamente, según el programa. De conformidad con el procedimiento de déficit excesivo, el objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el programa es situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2013, basándose principalmente en una limitación del gasto, aunque también en algunas medidas de aumento de los ingresos. Sobre la base del saldo estructural (recalculado)⁷, la mejora media anual del saldo estructural prevista en el programa equivaldría al 2,6 % del PIB en el período 2011-2013, rebasando el esfuerzo presupuestario medio recomendado para el período 2010-2013 en el procedimiento de déficit excesivo (superior al 1,5 % del PIB). Tras la corrección del déficit excesivo, el programa confirma el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estruc-

⁵ COM(2012) 68 final.

⁶ Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD(2012) 159 final.

⁷ Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión aplicando la metodología común a los datos del programa.

turales, que se alcanzará prácticamente en 2015, con un déficit estructural equivalente al 0,2 % del PIB. El objetivo a medio plazo refleja adecuadamente las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ritmo previsto de ajuste estructural en 2012-2013 representa avances suficientes hacia el objetivo a medio plazo, y la tasa de incremento del gasto público, teniendo en cuenta las medidas de ingresos discrecionales, es conforme al valor de referencia para el gasto contenido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé que el ratio de deuda pública alcance un máximo en 2013 y empiece a disminuir a continuación. En 2014 y 2015, España atravesará un periodo de transición y los planes presentados en el programa garantizarían un progreso suficiente hacia el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda contenido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las sendas de ajuste del déficit y de la deuda están sujetas a importantes riesgos. La evolución macroeconómica podría ser menos favorable de lo previsto. Por otro lado, no se especifican suficientemente las medidas a partir de 2013. El cumplimiento de los objetivos presupuestarios por las administraciones de las Comunidades Autónomas –teniendo en cuenta su comportamiento no satisfactorio en fechas recientes–, una mayor sensibilidad de los ingresos respecto del ajuste estructural en curso, la incertidumbre acerca de los ingresos que pueda generar la amnistía fiscal y la posibilidad de que se proceda a nuevas operaciones de rescate financiero también plantean riesgos para la estrategia presupuestaria. Una aplicación estricta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la adopción de fuertes medidas presupuestarias por parte de las Comunidades Autónomas mitigaría los riesgos de que estas se desvíen de los objetivos presupuestarios. Habida cuenta de la naturaleza descentralizada de las finanzas públicas españolas, es esencial contar con un sólido marco presupuestario e institucional. El Consejo acoge probablemente la intención de la Comisión de presentar una evaluación a fon-

do de la ejecución de la recomendación del Consejo relativa a la corrección del déficit excesivo, teniendo particularmente en cuenta el plan presupuestario plurianual anunciado para 2013-2014 en las próximas semanas.

(9) En 2011, España adoptó una reforma de las pensiones que representa un paso significativo en favor de la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. Sin embargo, el deterioro de las perspectivas de la economía española está limitando los efectos de la reforma sobre la previsión de gastos públicos que se derivarían del envejecimiento de la población. Por otra parte, la reforma aún necesita complementarse con medidas concretas encaminadas a sostener la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014.

(10) El ratio ingresos tributarios/PIB de España es uno de los más bajos de la UE y la eficiencia del sistema tributario puede mejorarse aumentando la proporción de los impuestos indirectos, más favorables al crecimiento. En particular, existe margen para ampliar la base imponible del IVA procediendo a una revisión de la frecuente aplicación de exenciones y tipos reducidos. El sistema tributario español también presenta un sesgo en favor del endeudamiento y el acceso a la propiedad de la vivienda frente a su alquiler, debido a la posibilidad de desgravar los pagos de intereses hipotecarios.

(11) España ha realizado considerables avances en la reestructuración de su sector financiero. La reestructuración debe proseguir, para garantizar que los bancos inviables sean objeto de resolución y los bancos viables puedan desempeñar su función de proveedores de crédito a la economía real, de forma sostenible y sin distorsión de la competencia. Teniendo en cuenta el deterioro de las perspectivas macroeconómicas, puede ser necesario reforzar más la base de capital.

(12) En febrero de 2012, el Gobierno español adoptó una reforma global del sistema de

protección del empleo y de negociación salarial con el fin de abordar el alto nivel de desempleo y la acentuada segmentación del mercado laboral. Debe realizarse un seguimiento de sus efectos, particularmente en lo que se refiere a la evolución de los salarios y a la reducción de la segmentación del mercado laboral. Para abordar plenamente el reto, esta reforma debe complementarse con una revisión más a fondo de las políticas activas del mercado de trabajo a fin de mejorar la empleabilidad y la puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo.

(13) A fin de combatir el alto nivel de desempleo juvenil de España, debe aplicarse sin demora el Plan de Acción destinado a los Jóvenes, que incluye contratos de aprendizaje y formación. Aunque España ha adoptado medidas para combatir el abandono prematuro de la escuela, este sigue siendo elevado y encierra diferencias significativas entre regiones.

(14) La pobreza ha aumentado, habiéndose incrementado el número de personas con riesgo en 1,1 millones en 2010, y la pobreza infantil se sitúa en la proporción alarmante del 26,2 %. La tasa de pobreza de personas con empleo entre los trabajadores temporales es superior al doble de la de los trabajadores permanentes.

(15) En España, los servicios profesionales siguen protegidos frente a la competencia. La reforma de los servicios profesionales podría aumentar el PIB potencial dado que representan un importante insumo para otros sectores de la economía. Debe prestarse especial atención a la supresión de los obstáculos injustificados y desproporcionados que dificultan el acceso a algunas profesiones altamente reguladas (por ejemplo, notarios, registradores de la propiedad y secretarios judiciales). Por otro lado, España es el país de la UE en que una empresa tarda más en obtener su licencia de actividad. La falta de coordinación entre las administraciones locales, autónomas y central ha dado lugar a una pro-

liferación de normas que a veces se superponen y a una segmentación del mercado interior español. El ajuste de los grandes desequilibrios externos requiere facilitar las actividades exportadoras. España también afronta múltiples y complejos retos en el sector energético que constituyen un serio impedimento para un funcionamiento eficaz de los mercados de productos y servicios.

(16) España ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Los compromisos, y el cumplimiento de los compromisos presentados en 2011, se refieren al aumento del empleo, la mejora de la competitividad, el reforzamiento de la sostenibilidad de la hacienda pública y el aumento de la estabilidad financiera. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y el estado global de cumplimiento es parcial. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones.

(17) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis exhaustivo de la política económica de España. Ha evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de reforma y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones de la Unión Europea en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

(18) A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el programa de estabilidad de España, y su dictamen⁸ se refleja

⁸ De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.

particularmente en la recomendación 1 que figura a continuación.

(19) A la luz de los resultados del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de España para 2012 y su programa de estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n° 1176/2011 se reflejan, en particular, en las recomendaciones 1, 3, 4, 5 y 7 que figuran a continuación.

RECOMIENDA que España tome medidas en el periodo 2012-2013 a fin de:

1. Realizar un esfuerzo presupuestario medio anual equivalente a más del 1,5 % del PIB en el periodo 2010-2013, conforme a la recomendación formulada en el marco del PDE, aplicando las medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y adoptando el plan presupuestario plurianual anunciado para 2013-2014 antes de finales de julio. Adoptar y aplicar medidas adicionales a nivel regional de conformidad con los planes de reequilibrio aprobados y aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria relativas a la transparencia y el control de la ejecución del presupuesto. Establecer una institución presupuestaria independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria, y estime los efectos de la legislación propuesta sobre el presupuesto.
2. Acelerar el aumento de la edad preceptiva de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad previsto en la reciente reforma del sistema de pensiones y respaldar la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad con medidas concretas encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo.
3. Introducir un sistema tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento fiscal y más favorable al crecimiento, especialmente reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente. En particular, subsanar la baja proporción de impuestos procedentes del IVA aumentando la base imponible de este impuesto. Disminuir el sesgo que provoca el sistema tributario en favor del endeudamiento y el acceso a la propiedad de la vivienda (en detrimento del alquiler).
4. Aplicar la reforma del sector financiero, particularmente complementar la estructuración en curso del sector bancario corrigiendo la situación de las entidades en dificultades, presentar una amplia estrategia para abordar eficazmente el problema derivado de los «activos heredados» que figuran en los balances de los bancos, y definir una clara estrategia en materia de financiación y utilización de mecanismos de protección.
5. Aplicar las reformas del mercado laboral y tomar medidas adicionales encaminadas a aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando la selección de los grupos de destinatarios, aumentando la utilización de los servicios de formación, de asesoramiento y de puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo, intensificando sus vínculos con las políticas pasivas del mercado de trabajo, y reforzando la coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y regionales, por ejemplo intercambiando información sobre ofertas de empleo.

6. Proceder a una revisión de las prioridades de gasto y reasignar los fondos a fin de facilitar el acceso a la financiación para PYMES, investigación, innovación y juventud. Aplicar el Plan de Acción destinado a los Jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la calidad de la educación y la formación profesional y a su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y redoblar los esfuerzos encaminados a reducir el abandono prematuro de la escuela y aumentar la participación en las actividades de educación y formación profesional, mediante medidas de prevención, intervención y compensación.
7. Tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.
8. Tomar medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, especialmente las profesiones altamente reguladas, reducir los plazos de obtención de licencias de explotación, y eliminar los obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normativas múltiples y superpuestas establecidas por distintos niveles de gobierno. Completar la interconexión de las infraestructuras eléctricas y gasísticas y abordar el déficit tarifario del sector eléctrico de forma global, particularmente mejorando la rentabilidad de la cadena de suministro de electricidad.

Hecho en Bruselas, el

*Por el Consejo
El Presidente*

Recomendación del Consejo encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 126, apartado 7,

Vista la recomendación de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) Con arreglo al artículo 126 del TFUE, los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

(2) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

(3) El 27 de abril de 2009, el Consejo, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), declaró la existencia de un déficit excesivo en España y, con arreglo al artículo 104, apartado 7, del Tratado CE y al artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, dirigió a este país una recomendación para su corrección en 2012 a más tardar.

(4) El 2 de diciembre de 2009, el Consejo, de conformidad con el artículo 3, apartado 5,

del Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo decidió que se habían tomado medidas eficaces y que, tras la adopción de dicha recomendación, habían aparecido factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública. Como consecuencia de ello, el Consejo decidió adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, por la que se instaba a España a poner fin a su situación de déficit excesivo en 2013 a más tardar. Con objeto de situar el déficit público por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2013 a más tardar se recomendó un ajuste presupuestario anual medio «superior al 1,5% del PIB» en el periodo 2010-2013. Para el cálculo del esfuerzo presupuestario anual medio, se tomó como punto de partida el déficit anunciado para 2011 en las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión. A continuación se calculó el esfuerzo presupuestario total necesario para alcanzar el objetivo de déficit nominal del 3% del PIB dentro del plazo fijado, suponiendo una eliminación gradual de la brecha de producción de aquí a 2015.

(5) El 15 de junio de 2010, la Comisión concluyó que España había tomado medidas eficaces para seguir la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 de situar su déficit público por debajo del valor de referencia del 3% del PIB y consideró que no era necesaria ninguna otra medida en el marco

de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo.

(6) De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 1467/97, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, puede decidir adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, si se han tomado medidas eficaces y, tras la adopción de la recomendación, aparecen factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública. La aparición de factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública ha de evaluarse teniendo en cuenta las previsiones económicas subyacentes a la recomendación del Consejo.

(7) De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1467/97, el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que se trate para que este ponga fin a la situación de déficit excesivo en un plazo determinado. La recomendación del Consejo debe establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro tome medidas eficaces encaminadas a corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del saldo presupuestario estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo al 0,5% del PIB, como valor de referencia.

(8) Tras registrar una contracción significativa en 2009, cuando el PIB real disminuyó un 3,7%, la actividad económica siguió disminuyendo en 2010, aunque solo un 0,1%. La economía española volvió a crecer en 2011 (0,7%) gracias al dinamismo de las exporta-

ciones, impulsadas por la mejora de la competitividad de la economía, y a la contracción de las importaciones, en un contexto de atonía de la demanda interna. Sin embargo, según las previsiones más recientes de los servicios de la Comisión relativas a las perspectivas económicas de España para 2012-2013 –que constituyen la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 con la incorporación de las medidas presupuestarias adoptadas a finales de mayo de 2012 a nivel regional y de la evolución económica y presupuestaria más reciente–, España probablemente entrará en un periodo de recesión, con una disminución del PIB en 2012 y 2013. El desapalancamiento del sector público y privado y el alto nivel de desempleo constituyen un pesado lastre para la demanda interna. Por otra parte, la degradación del contexto internacional impide a la demanda externa compensar la debilidad de la demanda interna, lo que implica una contracción de la economía española.

(9) El déficit de las administraciones públicas alcanzó el 9,3% del PIB en 2010, frente al 11,2% en 2009. La mejora del saldo presupuestario estuvo impulsada por recortes del gasto total y un aumento de los ingresos totales, fruto principalmente de medidas discrecionales. En 2011, el resultado de déficit fue significativamente peor que el previsto, situándose en el 8,5% del PIB frente a un objetivo del 6% del PIB. El 17 de mayo de 2012, España informó a Eurostat de que el déficit de las administraciones públicas en 2011 podría revisarse al alza en aproximadamente el 0,4% del PIB, debido a nuevos datos sobre algunas partidas de gasto de las Comunidades Autónomas que no se habían incluido en la notificación realizada en marzo de 2012 en el marco del PDE. Alrededor de dos terceras partes del desvío presupuestario de 2011 era imputable a las Comunidades Autónomas, mientras que la Administración central y la seguridad social registraron desvíos mucho más pequeños. El desvío presupuestario se explica principalmente por unos ingre-

tos inferiores a los previstos, debido a unas condiciones económicas menos favorables que las previstas en el programa de estabilidad de 2011 y a una composición del crecimiento menos generadora de ingresos tributarios, mientras que los excesos en los gastos fueron limitados.

(10) Según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el déficit público será del 6,3% del PIB en 2012, frente a una previsión de déficit equivalente al 5,3% del PIB contenida en el programa de estabilidad de 2012 y en el proyecto de presupuesto para 2012. Este déficit se basa en medidas encaminadas a aumentar los ingresos, principalmente con subidas de la imposición directa, mediante, por ejemplo, modificaciones del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, y una amnistía fiscal. Algunas de estas medidas se han presentado como medidas de carácter temporal, como el aumento del impuesto sobre la renta (que se limita a 2012 y 2013), o tendrán una incidencia puntual, como la modificación del sistema de plazos del impuesto de sociedades en 2012, y la amnistía fiscal. En el proyecto de presupuesto y en el programa de estabilidad se prevé una disminución del gasto total, como consecuencia de importantes recortes en los gastos de capital y en los gastos corrientes, principalmente en los sectores de sanidad y educación a nivel de las Comunidades Autónomas. El desvío previsto respecto del objetivo en 2012 está principalmente asociado a la previsión de menores ingresos, especialmente de la seguridad social, y de aumento de los gastos sociales, debido a unas peores perspectivas macroeconómicas, a una composición del crecimiento menos generadora de ingresos tributarios y a un deterioro más pronunciado del mercado laboral. Estas previsiones presupuestarias siguen sometidas a importantes riesgos. Una mayor agravación de la crisis económica y los riesgos derivados de la aplicación de las medidas a nivel regional, debido al hecho de que muchas medidas presupues-

tarias solo se aplicarán durante una parte del año, podrían implicar un desvío aún mayor. El necesario reequilibrio de la economía española, que está teniendo lugar en favor del sector de bienes y servicios exportables y en detrimento del sector de bienes y servicios no exportables, también conlleva el riesgo de que el crecimiento económico sea menos generador de ingresos tributarios. Los resultados presupuestarios más recientes, relativos a los primeros meses de 2012, apuntan a la continuación de la presión a la baja de los ingresos e indican la necesidad de aplicar sin demora nuevas medidas estructurales.

(11) Según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, y con la hipótesis de mantenimiento de la política económica y la previsión de que el PIB real disminuya un 0,3% respecto del año anterior, se prevé un déficit público del 6,1% del PIB en 2013, frente al objetivo inicial del 3% del PIB. El programa de estabilidad de 2012 prevé un considerable aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aún no se apoya en medidas concretas y que se espera quede parcialmente contrarrestado por una reducción de los impuestos sobre las rentas del trabajo. El programa también incluye recortes de los gastos –hasta ahora no especificados plenamente– particularmente en las áreas de educación y sanidad a nivel de las Comunidades Autónomas. Para 2014 y 2015, el mayor saneamiento previsto no se apoya suficientemente en medidas que permitan alcanzar el objetivo de déficit propuesto y se incluyen pocas medidas concretas en el programa de estabilidad.

(12) Según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el déficit estructural fue del 8,7%, el 7,3% y el 7,0% del PIB en 2009, 2010 y 2011, respectivamente, y se espera que alcance el 4,3% del PIB en 2012. Esto implica un ajuste presupuestario medio del 1,5% del PIB entre 2010 y 2012, cifra en con-

sonancia con el ajuste presupuestario anual medio mínimo «superior al 1,5% del PIB» que exige el Consejo para el periodo 2010-2013. Corrigiendo los datos para tener en cuenta la variación del escenario macroeconómico entre la fecha de las previsiones en que se basaban las recomendaciones del Consejo de 2 de diciembre de 2009 y la fecha de las previsiones actuales, el esfuerzo presupuestario anual medio que se estima necesario para el periodo 2010-2012 sería superior en 0,5 puntos porcentuales del PIB. Así pues, España ya ha tomado medidas eficaces en relación con la senda para el déficit estructural hasta 2012.

(13) Según las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión, en las que se basó la recomendación emitida por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, se esperaba que la economía española se contrajera un 0,8% en 2010 y creciera un 1% en 2011. Los años 2012 y 2013 no entraban en el periodo de previsión, pero con la hipótesis de eliminación gradual de la amplia brecha de producción negativa en el periodo hasta 2015, para 2012 y 2013 se preveía un crecimiento superior al de 2011. El PIB real observado en 2010 y 2011 fue ligeramente más favorable que el contemplado en las previsiones del otoño de 2009. Sin embargo, la composición del crecimiento económico fue menos generadora de ingresos tributarios de lo previsto, ya que la contribución acumulada de la demanda interna en 2010 y 2011 fue de -2,7 puntos porcentuales del PIB, frente a una previsión de -1,1 puntos porcentuales, debido a una reducción del tamaño del sector de bienes y servicios no exportables más rápida de lo previsto. Los resultados de la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión para 2012 y 2013 muestran que la economía española probablemente tendrá que afrontar importantes factores adversos no contemplados en las previsiones del otoño de 2009. Aunque estas previsiones suponían tasas de

crecimiento claramente superiores al 1% anual en 2012 y 2013, las previsiones más recientes apuntan a unas tasas de crecimiento del -1,9% y el -0,3%, respectivamente, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. Por otra parte, la demanda externa neta probablemente seguirá ocupando un lugar preponderante en la composición del crecimiento, lo que implicaría el mantenimiento de los efectos negativos sobre los ingresos tributarios.

(14) La deuda pública bruta aumentó hasta el 68,5% del PIB en 2011 y, según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, aumentará al 80,9% del PIB en 2012 y al 86,8% en 2013, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, con lo cual se rebasaría el valor de referencia del Tratado en todos los años. Este aumento del ratio de deuda está causado principalmente por los mayores pagos de intereses y, en menor medida, por la dinámica del déficit primario. En 2012, el ajuste stock-flujo será considerable, contribuyendo en 5,4 puntos porcentuales del PIB al aumento y estando asociado al plan de liquidar las facturas de los proveedores de los organismos públicos y a otras operaciones pendientes. Los riesgos asociados al escenario macroeconómico y a los objetivos presupuestarios, así como a medidas de rescate financiero adicionales, pueden contribuir a un mayor aumento de la deuda pública.

(15) La situación presupuestaria se ha deteriorado substancialmente respecto al momento en que se elaboró la anterior recomendación del Consejo, debido a unas perspectivas económicas que son peores de lo previsto y además vienen acompañadas de una disminución de la importancia de la recaudación tributaria en la composición del crecimiento. Por otra parte, la considerable contracción de la economía está afectando al empleo y al desempleo de forma muy negativa. Ello está teniendo efectos negativos tanto para los ingresos como para los gastos, con una reducción de las cotizaciones sociales y

un mayor volumen de transferencias sociales. Por consiguiente, teniendo en cuenta todos estos factores, y particularmente el acusado deterioro de las perspectivas presupuestarias ocurrido desde que el Consejo emitiera su recomendación inicial conforme al artículo 126, apartado 7, del TFUE, está justificado ampliar en un año el plazo para la corrección del déficit excesivo.

(16) La concesión de un año adicional para la corrección del déficit excesivo implica la obligación de lograr los objetivos intermedios de déficit del 6,3% del PIB en 2012, el 4,5% del PIB en 2013 y el 2,8% del PIB en 2014. Sobre la base de la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, la mejora del saldo presupuestario estructural que requiere el logro de estos objetivos de déficit es del 2,7% del PIB en 2012, el 2,5% del PIB en 2013 y del 1,9% del PIB en 2014. Teniendo en cuenta los recientes resultados presupuestarios relativos a los primeros meses de 2012, serán necesarias medidas adicionales para alcanzar el objetivo de déficit en 2012. Habrá que seguir de cerca la situación y adoptar nuevas medidas correctoras rápidamente en caso de que se produzcan nuevos desvíos.

(17) Teniendo en cuenta las fuertes presiones del mercado sobre la deuda soberana española, es necesario sostener la credibilidad del esfuerzo de saneamiento adoptando en julio de 2012 a más tardar el plan presupuestario plurianual para 2013-2014 anunciado. Ello requiere especificar en detalle todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2013 y 2014 y acelerar la reducción del déficit si las condiciones económicas o presupuestarias resultan mejores de lo previsto. La importancia de actuar en el momento oportuno a fin de evitar el riesgo de futuros desvíos justifica el plazo más corto de tres meses para la adopción de medidas eficaces.

(18) El 10 de julio, el Consejo adoptó recomendaciones dirigidas a España, la primera

de las cuales se basa, en particular, en la evaluación del programa nacional de reforma de España y del programa de estabilidad para 2012-15. Esta recomendación propugna la aplicación rigurosa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la adopción de estrictas medidas presupuestarias por las Comunidades Autónomas, lo que atenuaría los riesgos de desvío presupuestario de estas. Teniendo en cuenta la naturaleza descentralizada de la hacienda pública española, es fundamental un fuerte marco presupuestario e institucional. Este marco puede reforzarse también creando una institución presupuestaria independiente con la misión de controlar la política presupuestaria y proporcionar análisis y asesoramiento en este ámbito. El cumplimiento de los objetivos presupuestarios por las administraciones de las Comunidades Autónomas –teniendo en cuenta su comportamiento poco satisfactorio en fechas recientes– junto con una mayor sensibilidad de los ingresos respecto del ajuste estructural en curso, la incertidumbre acerca de los ingresos que pueda generar la amnistía fiscal y la posibilidad de que se proceda a nuevas operaciones de rescate financiero plantean riesgos para la estrategia presupuestaria.

(19) Paralelamente a los exámenes regulares del programa de recapitalización financiera de España, a que se hace referencia en la declaración de la Cumbre de la zona del euro de 29 de junio de 2012, cada tres meses se realizará una evaluación de los progresos logrados en el cumplimiento de los compromisos contraídos por el país en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

(20) España cumple las condiciones para la ampliación del plazo de corrección del déficit público excesivo según lo establecido en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

1. Las autoridades españolas deberán poner fin a su actual situación de déficit excesivo de aquí a 2014.
 2. Las autoridades españolas deberán lograr una mejora del saldo presupuestario estructural del 2,7% del PIB en 2012, el 2,5% del PIB en 2013 y el 1,9% del PIB en 2014, con el fin de situar el déficit público por debajo del valor de referencia del 3% del PIB de aquí a 2014, sobre la base de la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión. Los objetivos de déficit serán el 6,3% del PIB en 2012, el 4,5% del PIB en 2013 y el 2,8% del PIB en 2014.
 3. Las autoridades españolas deberán aplicar las medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y en los planes de reequilibrio de las Comunidades Autónomas y adoptar, a finales de julio de 2012 a más tardar, el plan presupuestario plurianual para 2013-2014 anunciado, incluyendo una estrategia presupuestaria a medio plazo que especifique plenamente las medidas estructurales necesarias para lograr la corrección del déficit excesivo de aquí a 2014. A la luz de los recientes resultados presupuestarios relativos a los primeros meses de 2012, las autoridades españolas deberán adoptar sin demora medidas adicionales en 2012 a fin de garantizar la realización de los planes presupuestarios para este año, estar dispuestas a adoptar nuevas medidas si llegaran a materializarse los riesgos que pesan sobre los planes presupuestarios y acelerar la reducción del déficit en 2013 y 2014 si las condiciones económicas o presupuestarias resultasen mejores de lo esperado.
 4. El Consejo establece el plazo de tres meses para que el Gobierno español adopte medidas eficaces y, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 *bis*, del Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo, transmita un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.
- Además del informe previsto en la recomendación 4, y paralelamente al programa de recapitalización financiera a que se hace referencia en la declaración de la Cumbre de la zona del euro de 29 de junio de 2012 las autoridades españolas deberán informar sobre los progresos realizados en la aplicación de estas recomendaciones cada tres meses, así como en un capítulo específico de los programas de estabilidad que presenten hasta 2015.
- Por otra parte, las autoridades españolas habrán de aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria relativas a la transparencia y el control de la ejecución del presupuesto. De conformidad con las recomendaciones dirigidas a España en el marco del Semestre Europeo, el Consejo también insta a este país a crear una institución presupuestaria independiente con la misión de controlar la política presupuestaria y proporcionar análisis y asesoramiento en este ámbito, a aplicar estrictamente el marco presupuestario a medio plazo y a seguir de cerca el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo del año por todos los niveles de la Administración.
- El destinatario de la presente Recomendación será el Reino de España.
- Hecho en Bruselas, el
- Por el Consejo
El Presidente*

Propuesta de Decisión del Consejo dirigida a España sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

España está sufriendo últimamente una presión creciente en los mercados financieros. La incertidumbre de estos mercados se ha derivado principalmente de la situación del sector bancario, que se ha visto afectada adversamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria y del sector de la construcción y por la recesión económica subsiguiente. Como consecuencia de ello, varios bancos españoles han acumulado un gran volumen de activos problemáticos, lo que ha sembrado inquietud acerca de la viabilidad de algunos de ellos.

El 9 de junio, el Eurogrupo fue informado sobre la intención de las autoridades españolas de solicitar ayuda financiera para recapitalizar su sector bancario. El Eurogrupo declaró estar dispuesto a responder favorablemente a dicha petición y se comprometió a conceder una ayuda financiera a España que cubra las necesidades de capital estimadas junto con un margen de seguridad adicional, con un importe total estimado de 100.000 millones de euros.

El 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó ayuda financiera exterior en el contexto del actual proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español. Una primera petición oficial fue presentada tras la publicación, el 21 de junio

de 2012, de los resultados de la primera fase de la evaluación independiente de los balances de los bancos. La ayuda se solicita en el marco de la ayuda financiera de la FEEF para la recapitalización de las entidades financieras.

A raíz de esta petición, la Comisión Europea, en cooperación con el BCE, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el FMI, realizó una evaluación independiente de la aptitud de España para recibir dicha ayuda, concluyendo que España cumple los requisitos necesarios.

En la Cumbre de la zona del euro de 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno declararon que, una vez que el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) fuera plenamente operativo, la ayuda se le transferiría, sin darle el estatuto de acreedor preferente. Cuando se haya creado un mecanismo de supervisión único para los bancos de la zona del euro, con la participación del BCE, el MEDE podría tener la posibilidad de recapitalizar los bancos directamente a través de un nuevo instrumento.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 136, apartado 1, letra a), de conformidad con el procedimiento de su artículo 126, apartado 6,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 136, apartado 1, letra a), del TFUE prevé la posibilidad de adoptar medidas relativas a los Estados miembros cuya moneda es el euro para reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria.

(2) La abundancia de financiación exterior a bajo coste en la pasada década alimentó la demanda interna y un periodo de auge de los activos, concentrado particularmente en el sector inmobiliario. El estallido de la burbuja inmobiliaria y del sector de la construcción y la recesión económica subsiguiente han afectado adversamente al sector bancario español. Como consecuencia de ello, a excepción de unas cuantas grandes entidades de crédito diversificadas a nivel internacional, los bancos españoles han perdido en gran medida el acceso a los mercados de financiación mayorista en condiciones asequibles y, de esta forma, se han hecho muy dependientes de la refinanciación del Eurosistema. Por otra parte, su capacidad de tomar fondos prestados se ha visto seriamente limitada por los efectos de la degradación de sus calificaciones crediticias sobre la disponibilidad de garantías.

(3) La considerable contracción de la economía en los últimos años, que está afectando de forma muy negativa al empleo y al desempleo, ha deteriorado sustancialmente la situación presupuestaria de España. Según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el déficit público será del 6,3% del PIB en 2012, frente a una previsión de déficit equivalente al 5,3% del PIB contenida en el programa de estabilidad de 2012 y en el proyecto de presupuesto para 2012. La deuda pública bruta aumentó hasta el 68,5% del PIB en 2011 y, según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los

servicios de la Comisión, aumentará al 80,9% del PIB en 2012 y al 86,8% en 2013, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, con lo cual se rebasaría el valor de referencia del Tratado en todos los años. Los riesgos asociados al escenario macroeconómico y a los objetivos presupuestarios, así como a medidas de rescate financiero adicionales, pueden contribuir a un mayor aumento de la deuda pública. A la luz de esta evolución, el 10 de julio de 2012 el Consejo, en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, dirigió una recomendación a España para que este país ponga fin a su situación de déficit excesivo en 2014 a más tardar.

(4) Las autoridades españolas han tomado una serie de importantes medidas encaminadas a abordar los problemas del sector bancario. Entre dichas medidas cabe destacar el saneamiento de los balances de los bancos, el aumento de los requisitos de capital mínimo, la reestructuración del sector de las cajas de ahorro y un aumento significativo de los requisitos de provisionamiento para los préstamos relacionados con la promoción inmobiliaria y los activos embargados. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para reducir la presión del mercado.

(5) En febrero de 2011, las autoridades españolas aumentaron el coeficiente de capital mínimo obligatorio («capital principal») al 8% de los activos ponderados en función del riesgo de los bancos y dieron a los bancos plazo hasta septiembre de 2011 para cumplir con esta nueva exigencia. Para los bancos más dependientes de la financiación mayorista y caracterizados por un acceso limitado al mercado, el ratio de capital mínimo se aumentó al 10%. En febrero y mayo de 2012, nuevas normas obligaron a los bancos a aumentar sus provisiones y sus reservas de capital frente a posibles pérdidas sobre préstamos productivos y no productivos asociados a activos en el sector inmobiliario y de la construcción. El volumen global previsto de estos nuevos requisitos de provisionamiento ascendía a aproximadamente 84.000 millones de euros.

(6) A partir de abril de 2012, la contribución financiera bruta total del Estado español (excluyendo las garantías para la emisión de obligaciones) ascendía a aproximadamente 34.000 millones de euros (3,2% del PIB). La ayuda de capital se proporcionaba a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado con un capital de 15.000 millones de euros, de los cuales 9.000 millones de euros ya se habían desembolsado. El Estado también ha proporcionado garantías para la emisión de obligaciones preferentes por los bancos, por un importe de alrededor de 86.000 millones de euros (siendo el saldo vivo de estas garantías de aproximadamente 58.000 millones de euros). Aunque el FROB todavía mantenía una capacidad de financiación de alrededor de 27.000 millones de euros (en abril de 2012), el apoyo que puede proporcionar el sector público nacional no bastará para constituir un mecanismo de protección suficientemente sólido para permitir el necesario saneamiento de todo el sector bancario.

(7) La inquietud acerca de la necesidad de una mayor recapitalización del sector bancario ha contribuido a aumentar las presiones del mercado sobre las obligaciones estatales españolas. Los rendimientos de estas obligaciones han alcanzado niveles claramente superiores a 500 puntos básicos a finales de junio y principios de julio de 2012, aumentando los costes de financiación de la deuda soberana española. La creciente carga de intereses dificulta aún más el saneamiento de las finanzas públicas españolas y la corrección de su déficit excesivo. Por consiguiente, la reestructuración y recapitalización global del sector bancario constituye un importante elemento para reducir la presión sobre la hacienda pública española.

(8) El 25 de junio de 2012, las autoridades españolas solicitaron oficialmente ayuda financiera en el contexto del actual proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español. La ayuda se solicita en el marco de la ayuda financiera de la FEEF

para la recapitalización de las entidades financieras. La concesión de la ayuda se sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones por el sector financiero. Dichas condiciones deben ser totalmente coherentes con las medidas de coordinación adoptadas en el marco de los Tratados de la UE y, en particular, con las contenidas en la presente Decisión.

(9) El aumento de la resistencia a largo plazo del sector bancario español es esencial para preservar la estabilidad financiera de España y limitar el riesgo de contagio de las tensiones financieras a otras economías de la zona del euro y, de esta forma, evitar efectos adversos sobre el funcionamiento adecuado de la economía y de la unión económica y monetaria. Las medidas adoptadas hasta la fecha para abordar estos problemas no han sido suficientes. Por lo tanto, son necesarias nuevas medidas, además de las obligaciones impuestas a España en el marco del procedimiento de déficit excesivo y de las recomendaciones de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del Semestre Europeo. En especial, España debe aplicar nuevas medidas concretas para abordar eficazmente el problema derivado de los «activos heredados», restablecer la financiación basada en el mercado, reducir la dependencia de los bancos respecto del apoyo a la liquidez por parte del banco central y potenciar los mecanismos de detección de riesgos y gestión de crisis.

(10) Como parte de la estrategia global, es fundamental abordar eficazmente el problema derivado de los «activos heredados» requiriendo una clara segregación de los activos problemáticos en los balances de los bancos que reciben ayuda. Esto debe aplicarse, en particular, a los préstamos relacionados con la promoción inmobiliaria y los activos embargados. Dicha segregación disipará cualquier duda que pueda persistir sobre la calidad de los balances de los bancos, permitiéndoles realizar mejor su función de intermediación financiera.

(11) Por otra parte, aumentando la transparencia de los balances de los bancos de esta forma se puede facilitar una reducción ordenada de la exposición de los bancos al sector inmobiliario, restablecer la financiación basada en el mercado y reducir la dependencia de los bancos respecto del apoyo a la liquidez recibido del banco central.

(12) La garantía de un marco sólido para el sector bancario español requiere el fomento de los mecanismos de detección de riesgos y gestión de crisis. Una estrategia eficaz debe incluir cambios encaminados a reforzar el marco de regulación y supervisión, teniendo en cuenta la experiencia de la crisis financiera. Por otro lado, debe mejorarse la gobernanza empresarial conforme a las mejores prácticas internacionales.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. España recapitalizará de forma adecuada y reestructurará a fondo su sistema bancario. A este respecto, España desarrollará, en coordinación con la Comisión Europea y en consulta con el BCE, una estrategia para la estructura, el funcionamiento y la viabilidad futuros de los bancos españoles, que determinará la forma de garantizar su capacidad de operar sin recibir más apoyo estatal.

2. Los principales componentes de esta estrategia serán una reforma de los segmentos del sector bancario español en dificultades y un reforzamiento de los marcos de regulación y supervisión del sector bancario.

3. La reforma de los segmentos del sector bancario español en dificultades constará de los tres elementos siguientes:

- (a) determinación de las necesidades de capital de cada banco a través de un examen global de la calidad de los acti-

vos del sector bancario y de una prueba de la resistencia de cada banco basada en este examen de la calidad de los activos;

- (b) recapitalización, reestructuración y/o resolución de forma ordenada de los bancos en dificultades, sobre la base de planes encaminados a corregir los posibles déficits de capital detectados en las pruebas de resistencia;
- (c) segregación de los activos de los bancos que reciban ayuda pública para su recapitalización, y transferencia de los activos deteriorados a una sociedad externa de gestión de activos.

4. Con el fin de garantizar un marco sólido para el sector bancario, España también reforzará los marcos de regulación y supervisión y la gobernanza en este sector. La estrategia incluirá, en particular, las medidas siguientes:

- (a) Las entidades de crédito españolas deberán aumentar su ratio de capital ordinario de nivel 1 al 9% como mínimo.
- (b) A partir del 1 de enero de 2013, las entidades de crédito españolas deberán aplicar la definición de capital establecida en el Reglamento sobre requisitos de capital.
- (c) Se evaluará de nuevo el marco legal en materia de constitución de provisiones para pérdidas crediticias. En particular, partiendo de la experiencia de la crisis financiera, las autoridades españolas presentarán propuestas relativas a la reforma del marco permanente en la materia, teniendo en cuenta las medidas temporales introducidas durante los últimos meses y el marco contable de la UE.
- (d) Se reforzará más la independencia operativa del Banco de España. Se

- transferirán al Banco de España el poder sancionador y de concesión de licencias del ministro de Economía respecto del sector bancario.
- (e) Los procedimientos de supervisión del Banco de España se reforzarán aún más mediante una auditoría interna.
- (f) Se revisarán los mecanismos de gobernanza de los organismos de la red de seguridad financiera (FROB y FGD) con objeto de evitar posibles conflictos de intereses.
- (g) Se fortalecerán las normas de gobernanza del sector de cajas de ahorros y de los bancos propiedad de las cajas de ahorros.
- (h) Se potenciará la legislación sobre protección del consumidor y sobre valores, cuyo cumplimiento será más controlado por las autoridades.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será España.

Artículo 3

La presente Decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Bruselas, el

*Por el Consejo
El Presidente*

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

III. Bibliografía

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Bibliografía sobre «La Nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social»

ALFONSO MELLADO, Carlos L.; etc. *La nueva Ley de la jurisdicción social: texto adaptado a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero*. Guillermo Rodríguez Pastor y Carlos L. Alfonso Mellado (directores). Albacete: Bomarzo, 2012, 432 p.

– Reforma laboral y Ley reguladora de la jurisdicción social. *Revista de derecho social*. 2012, n. N. 57, p. 263-278.

– ; LLÉO CASANOVA, Beatriz; RODRÍGUEZ PASTOR, Guillermo E. *La nueva regulación del proceso laboral*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. 25 p.

ÁLVAREZ SACRISTÁN, Isidoro. El nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 9, p. 305-318.

ARBONÉS LAPENA, Hilda Irene. La intervención procesal del sindicato tras la Ley reguladora de la jurisdicción social. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 1, p. 237-244.

BLASCO PELLICER, Ángel; et al. *La reforma del proceso laboral: la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social*. Directores, Ángel Blasco Pellicer, José María Goerlich Peset. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 498 p.

BODAS MARTÍN, Ricardo. *Modificaciones de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social producidas por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero*.

Reforma laboral 2012: análisis práctico del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. [Valladolid]: Lex Nova, 2012. p. 419-486.

CASAS BAAMONDE, María Emilia. Jurisdicción social y jurisdicción constitucional: el renovado recurso de casación para la unificación de doctrina «común» y sus nuevas modalidades en interés de la legalidad. *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 9, p. 1-24.

– La nueva jurisdicción social: ¿una jurisdicción auténticamente social? *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 8, p. 1-28.

FERNÁNDEZ DÍEZ, Antonio. Novedades de derecho sustantivo en el despido en la Ley de la jurisdicción social. *Revista de información laboral*. 2011, n. 10, p. 9-16.

GARCÍA DOPICO, Víctor Andrés. La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social: una modificación puntual de la Ley de procedimiento laboral. *El graduado: revista del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid*. 2012, n. 65, p. 23-28.

GARCÍA MURCIA, Joaquín. El Fondo de Garantía Salarial tras las reformas legales de 2011-2012. *Actualidad laboral*. 2012, n. 7, p. 780-799.

GIL VILLANUEVA, Mario. Consecuencias de la nueva Ley de la jurisdicción social en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. *Relaciones laborales:*

- revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 10, p. 85-118.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Carlos. Novedades principales introducidas en el proceso laboral por la Ley de la jurisdicción social (II). *Revista Aranzadi doctrinal*. 2012, n. 9, p. 49-68.
- GUTIÉRREZ PÉREZ, Miguel. El procedimiento de tutela de los derechos fundamentales en la Ley 36/2011 de la jurisdicción social: garantías del procedimiento y contenido de la sentencia. *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 8, p. 77-113.
- HERNÁNDEZ QUEREDA, Alfonso. El recurso de suplicación en la nueva Ley de la jurisdicción social. *El graduado: revista del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid*. 2012, n. 65, p. 29-32.
- LAHERA FORTEZA, Jesús. Las acciones de indemnización de daños por vulneración de la libertad sindical tras la Ley 36/2011 de jurisdicción social. *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 8, p. 29-44.
- LOUSADA AROCHENA, José Fernando. La acumulación de acciones, procesos, recursos y ejecuciones en la Ley reguladora de la jurisdicción social. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 3, p. 265-294.
- La Ley de la jurisdicción social: una primera aproximación. *Actualidad laboral*. 2011, n. 21-22, p. 2481-2504.
 - Tres cuestiones prácticas sobre la suplicación: acumulaciones, cuantía litigiosa e impugnación. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 1, p. 273-282.
- LUJÁN ALCARAZ, José; TÁRRAGA POVEDA, José. Legitimación activa en la nueva modalidad procesal de despidos colectivos. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 2, p. 399-404.
- MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. La reforma procesal social: ¿de la «modernización burocrática» al desbordamiento de la jurisdicción? *Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social*. 2011, n. 344, p. 5-60.
- MOLINS GARCÍA-ATANCE, Juan. El nuevo proceso de conflicto colectivo como instrumento de agilización procesal. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 3, p. 177-204.
- ORELLANA CANO, Ana María. Las competencias en materia de Seguridad Social en la Ley reguladora de la jurisdicción social. *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*. 2012, n. 99, p. 131-158.
- ORTEGA PINTO, Luis Tomás. Novedades en el proceso de ejecución. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 9, p. 291-303.
- POSE VIDAL, Sara. Aspectos procesales y constitucionales de la reforma laboral. *Foment del treball nacional*. 2012, n. 2136, p. 12-14.
- RABANAL CARBAJO, Pedro F. La acumulación de pretensiones y autos en materia de accidente de trabajo derivada del nuevo artículo 25.4 y 5 LJS. *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*. 2012, n. 99, p. 159-173.
- REFORMA del mercado laboral: (Estatuto de los Trabajadores, Ley de la jurisdicción social y RD-ley 3/2012, de 10 de febrero). Madrid: Civitas, 2012, 540 p.
- ROCA MARTÍNEZ, José María. Primeras reflexiones sobre las «modalidades procesales» en la Ley reguladora de la jurisdicción social (I). *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 6, p. 49-67.
- Primeras reflexiones sobre las «modalidades procesales» en la Ley reguladora de la jurisdicción social (II). *Relaciones laborales*.

- les: revista crítica de teoría y práctica*. 2012, año 28, n. 7, p. 57-74.
- ROMERO BURILLO, Ana María. La impugnación individual de la movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 2, p.179-204.
- RON LATAS, Ricardo Pedro. El proceso de conflictos colectivos en la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social. *Actualidad laboral*. 2012, n. 12, p. 1404-1419.
- SALINAS MOLINA, Fernando; FOLGUERA CRESPO, Ángel. Jurisdicción social integral y modernización del proceso laboral: el proyecto de Ley de la jurisdicción social. *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*. 2011, año 27, n. 9, p. 63-83.
- TASCÓN LÓPEZ, Rodrigo. La renovación de la justicia social: valoración crítica de la reforma procesal que culmina con la inminente nueva Ley de procedimiento laboral. *Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social*. 2011, n. 341-342, p. 5-52.
- TOLOSA TRIBIÑO, César. El nuevo procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 1, p. 205-235.
- TUSET DEL PINO, Pedro. La obligación de comparecer a los actos de conciliación y mediación en el proceso laboral y las consecuencias de su incumplimiento: análisis comparativo con la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social. *Revista de información laboral*. 2012, n. 4, p. 17-24.
- VALLE MUÑOZ, Francisco Andrés. La reforma del proceso de impugnación de sanciones disciplinarias. *Aranzadi social. Revista doctrinal*. 2012, n. 2, p.205-227.
- Francisco Andrés. La reforma del proceso judicial de clasificación profesional. *Actualidad laboral*. 2012, n. 13-14, p. 1578-1596.

Selección bibliográfica sobre *La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social*, elaborada por la Biblioteca del Departamento, dependiente de la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUMARIO

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

10 números configurados en 5 series según materias específicas

REFERENCIA	MATERIA	PRECIO € (IVA incluido)
RTC <input type="checkbox"/>	10 Números (Todas las series)	140
RTD <input type="checkbox"/>	2 Números (Serie Derecho del Trabajo)	30
RTS <input type="checkbox"/>	2 Números (Serie Seguridad Social)	30
RTL <input type="checkbox"/>	2 Números (Serie Derecho social Internacional y Comunitario)	30
RTE <input type="checkbox"/>	2 Números (Serie Economía y Sociología)	30
RMI <input type="checkbox"/>	2 Números (Serie Migraciones Internacionales)	30
N. ... <input type="checkbox"/>	1 Número suelto o extraordinario	17
Importe Total		

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

DATOS DEL SUSCRIPUTOR:

Nombre Apelli

..... i ilio la '

..... I léfono Fax

RTC RTD RTS RTL RTE RMI

ICITADO

Importe total

FORMA DE PAG :

Giro postal

Transferencia a Banco BBVA

c/c: 0182/4828/67/0200013172

(Adjuntar justificante de la transferencia)

SUMARIO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones

Librería
Agustín de Bethencourt, 11
28003 Madrid

Tel.: 91 363 23 17

Fax: 91 363 23 49

Correo electrónico: sgpublic@meyss.es

SUMARIO

SUMARIO

EDITORIAL: *Maximino Carpio García* • I. ESTUDIOS: Las reformas a debate ¿es viable la descentralización del actual modelo de formación para el empleo en España? *Julio García del Junco, Enrique Nieto Carramiñana, Luis Manuel Cerdá Suárez y Rafael Robina Ramírez* • La «Opción Verdad (*The Truth Option*)»: un modelo de relaciones laborales a la luz de la nueva Reforma Laboral aplicable a reestructuraciones empresariales. *Manuel Carneiro Caneda y José Ramón Mínguez Benavente* • Las políticas de empleo orientadas a personas con discapacidad: ¿Evolución o retroceso? *Vanesa Rodríguez Álvarez* • Salarios, productividad e inflación en España en la etapa de crecimiento económico. *Javier Bilbao Ubillas, Carlos Ochando Claramunt* • El trabajo femenino y los libros de afiliación al retiro obrero. *Luisa Fernanda Abreu Serrández y Marta García de la Puerta* • La colaboración entre el tercer sector y la empresa: la situación actual y el papel de la Responsabilidad Social Empresarial en esta colaboración. *Stephanie Norman* • Mercado de trabajo y lengua de signos. *María Dolores Rubio de Medina* • Residencia y movilidad geográfica accidental. *Raquel Poquet Catalá* • El buen gobierno en el seno de la sociedad civil: un concreto aspecto de la responsabilidad social de dicha entidad. *Antonio José Quesada Sánchez* • II. DOCUMENTOS: Recomendación del Consejo sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015 • Recomendación del Consejo encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España • Propuesta de decisión del Consejo dirigida a España sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera • III. BIBLIOGRAFÍA.

ISSN 2254-3295

9 772254 329513

0 11 01

SUMARIO